

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Transition in den Kindergarten:

**Wie erleben und unterstützen Fachpersonen
der schulischen Heilpädagogik im
Regelkindergarten den Übergang von Kindern
mit integrativer Sonderschulung?**

Eingereicht von: Sabrina Patraman

Begleitung: Kolja Ernst

Eingereicht am: 16. November 2025

Abstract

Die erfolgreiche Bewältigung biografischer Übergänge trägt wesentlich zu einer positiven Entwicklung und zum kompetenten Umgang mit zukünftigen Transitionen bei. Diese Masterarbeit untersucht mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024), wie schulische Heilpädagog*innen den Übergang von Schüler*innen mit integrativer Sonderschulung in der Regelschule erleben und unterstützen. Die Analyse von vier Interviews zeigt, dass dieser Übergang als anspruchsvolle, aber entwicklungsfördernde Phase erlebt wird und mit vielfältigen Massnahmen unterstützt wird. Kooperation erweist sich dabei als zentrale Ressource, während Strategien der Selbstregulation wenig genutzt werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Förderung dieser Kompetenzen stärker in die heilpädagogische Ausbildung zu integrieren und schulweite Konzepte zur systematischen Begleitung von Transitionen weiterzuentwickeln.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich allen von Herzen danken, die mich während der Erstellung dieser Masterarbeit auf vielfältige Weise unterstützt haben.

Mein besonderer Dank gilt meinem Betreuer Kolja Ernst, der mich mit wertvollen Anregungen und konstruktivem Feedback begleitet hat. Ein grosses Dankeschön richte ich an meinen Mann und meine Kinder, die meine studienbedingten Abwesenheiten mit Geduld und Verständnis getragen haben. Ebenso danke ich meinen Eltern und meiner Tante herzlich, die häufig die Kinderbetreuung übernommen und mir dadurch den nötigen Freiraum ermöglicht haben. Ein besonderer Dank geht auch an meine Schwester, die mich mit ihren kritischen Fragen im positiven Sinne herausgefordert, und mit ihrem Fachwissen wesentlich unterstützt hat.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	1
1.1.	Begründung der Themenwahl	1
1.2.	Persönlicher Bezug zur Thematik.....	2
1.3.	Ausgangslage	2
1.4.	Fragestellung und Zielsetzung	4
1.5.	Vorgehen.....	5
2.	Theoretische Auseinandersetzung	7
2.1.	Bildungssystem im Kanton Zürich	7
2.1.1.	Regelschule	7
2.1.2.	Sonderschulung	8
2.2.	Schulische Heilpädagogik	11
2.2.1.	Begriffsklärung <i>schulische Heilpädagogik</i>	11
2.2.2.	Rolle und Aufgabenfelder der schulischen Heilpädagogik in der Regelschule.....	11
2.2.3.	Ressourcen von Lehrpersonen in inklusiven Settings.....	13
2.2.4.	Bildung für alle – UN-Behindertenrechtskonvention (mit Begriffsklärung <i>Behinderung</i>).....	14
2.3.	Transition.....	16
2.3.1.	Begriffsklärung	16
2.3.2.	Der Übergang von der Familie in den Kindergarten	18
2.3.3.	Das IFP-Transitionsmodell	19
2.3.4.	Transitionskompetenz als Fähigkeit des sozialen Systems.....	20
2.3.5.	Transition bei Kindern mit besonderem Bildungsbedarf	22
2.4.	Lernumgebungen in der Transition.....	22
2.4.1.	Bedeutung und Entwicklung der Lernform Spielen	23
2.4.2.	Didaktisches Gerüst	24
3.	Fragestellung.....	26
4.	Forschungsmethodik	28
4.1.	Forschungsdesign und Forschungsmethode	28
4.1.1.	Datenerhebung	28
4.1.2.	Sampling	29
4.1.3.	Angaben zu den Interviewpartner*innen	30

4.1.4.	Durchführung der Interviews	31
4.2.	Aufbereitung und Analyse der Daten	31
4.2.1.	Transkription.....	31
4.2.2.	Qualitative Inhaltsanalyse.....	32
5.	Ergebnisse.....	36
5.1.	Ergebnisse zur Hauptkategorie 1: Alltag und Arbeitssituation	36
5.1.1.	Ressourcen im Arbeitsalltag	36
5.1.2.	Belastungen im Arbeitsalltag	37
5.2.	Ergebnisse zur Hauptkategorie 2: Erleben des Übergangs.....	37
5.2.1.	Eigenes Erleben der schulischen Heilpädagogin	37
5.2.2.	Einschätzungen zum Erleben des Kindes mit ISR	40
5.2.3.	Einschätzung zum Erleben der Eltern	40
5.2.4.	Einschätzung zum Erleben der Klassenlehrperson	40
5.3.	Ergebnisse zu den Massnahmen im Übergang.....	41
5.3.1.	Rahmenbedingungen im Übergang.....	41
5.3.2.	Durchgeführte Massnahmen	43
5.3.3.	Gewünschte Massnahmen für die Zukunft	48
6.	Diskussion	49
6.1.	Interpretation der Ergebnisse	49
6.1.1.	Interpretation: Alltag und Arbeitssituation	49
6.1.2.	Interpretation zum Erleben des Übergangs.....	50
6.1.3.	Interpretation zu den Massnahmen im Übergang.....	51
6.2.	Beantwortung der Fragestellung.....	55
6.3.	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens.....	60
7.	Fazit und Ausblick.....	62
	Literaturverzeichnis.....	65
	Abbildungsverzeichnis	71
	Tabellenverzeichnis	71
	Anhang	71

1. Einleitung

1.1. Begründung der Themenwahl

Die Einschulung von Schüler*innen in den Kindergarten markiert in der Schweiz den Eintritt ins Schulsystem und den Beginn der Bildungslaufbahn an der Volksschule. Der Kindertageeintritt ist „ein wichtiger Übergang im Leben eines Kindes“ (Stamm, 2015, S. 7).

Die Forschung in der Schweiz und in internationalen Studien zeigt die Bedeutung des Übergangs in das Schulsystem und auch, dass die Gestaltung von Übergängen in Schulen verantwortungsvoll, professionell und kooperativ erfolgen soll (vgl. Edelmann, Wannack & Schneider, 2018; Kap. 2.3.4.).

Gemäss Imlig, Bayard & Mangold (2019) treten Kinder bedingungslos in den Kindergarten ein, abgesehen vom Alter gibt es aus gesetzlicher Sicht keine Aufnahmebedingungen (S. 37). Das bedeutet, dass Kinder bereits mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in Bezug auf sprachliche, mathematische und soziale Lernvoraussetzungen in den Kindergarten und somit in die obligatorische Schule eintreten (Moser, Stamm & Hollenweger, 2005, S. 2–15).

Laut Reusser, Stebler, Mandel & Eckstein (2013) wurde mit dem Volksschulgesetz von 2005 auch das sonderpädagogische Angebot integrativ ausgerichtet. Somit sind in einer Kindergartenklasse auch Kinder mit sonderpädagogischen Bedürfnissen vertreten (S. 13).

Die schulischen Heilpädagog*innen arbeiten im Rahmen der integrativen Förderung und der Begleitung der integrierten Sonderschulung demzufolge mit einer heterogenen Gruppe von Schüler*innen gemeinsam mit der Klassenlehrperson und unterstützen die Klasse und Schüler*innen mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf beim Bewältigen des Übergangs in das formale Bildungssystem.

Im Hinblick auf die fehlende Datenlage in der Schweiz in Bezug auf die Perspektive der schulischen Heilpädagog*innen auf die Transition von Schüler*innen mit integrativer Sonderschulung und mit Hinblick auf die Verabschiedung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung und der Forderung nach Inklusion und der Tatsache, dass solche Übergänge von Jahr zu Jahr von Lehr- und Fachpersonen begleitet werden, scheint es unumgänglich zu sein, die Situation genauer in den Blick zu nehmen und zu untersuchen. In dieser Masterarbeit wird deshalb die Thematik der Transition in den Kindergarten ausgeleuchtet und der Frage nachgegangen, wie schulische Heilpädagog*innen im Regelkindergarten den Übergang von Kindern mit integrativer Sonderschulung erleben und unterstützen.

1.2. Persönlicher Bezug zur Thematik

Seit etwa 14 Jahren arbeitet die Verfasserin als Pädagogin in verschiedenen schulischen Bereichen der Regelschule. Vor ungefähr 5 Jahren hat sie in den Bereich der schulischen Heilpädagogik gewechselt und hauptsächlich auf der Primarstufe gearbeitet. Im Jahr 2024 entschloss sich die Verfasserin, die Schulstufe zu wechseln, und arbeitet seitdem auf der Kindergartenstufe. Bevor dieser Wechsel vollzogen wurde, sprach sie mit Kindergartenlehrpersonen und schulischen Heilpädagoginnen auf der Kindergartenstufe. Alle Lehr- und Fachpersonen beschrieben ihr die Übergangszeit als unterschiedlich, jedoch hoben alle diese erste Zeit besonders hervor und stellten sie als erlebnisreich, anstrengend, spannend und herausfordernd dar. Auch in der Rolle der Mutter beschäftigt die Verfasserin die Thematik der Transition, ebenso andere Fragen rund um die Einschulung, beispielsweise die nach den Vor- und Nachteilen sowie die über die Rückstellung von Kindern und deren Auswirkungen auf die Chancengleichheit.

Durch den bevorstehenden Stufenwechsel wurde die Verfasserin motiviert, die Thematik der Transition in den Kindergarten und die verschiedenen Betrachtungsweisen darauf zu analysieren und mögliche Schlüsse daraus für die eigene Tätigkeit zu ziehen. Das Hauptanliegen der Verfasserin ist es, als schulische Heilpädagogin gemeinsam mit der Klassenlehrperson eine Lernumgebung und Rahmenbedingungen im Kindergarten zu schaffen, welche die Begleitung der Kinder und Familien in der Transition und darüber hinaus optimieren.

1.3. Ausgangslage

Die Bedeutung, die Voraussetzungen und die Gelingensfaktoren für die Transition von der Familie in den Kindergarten wurden in mehreren Studien in der Schweiz erforscht. Carigiet, Troesch und Schaller (2020) untersuchten im Rahmen des Forschungsprojekts der pädagogischen Hochschule Bern, *Erfolgreich in den Kindergarten – Wie Kinder und deren Familien den Übergang ins formale Bildungssystem bewältigen*, wie Kinder und deren Familien die Transition in den Kindergarten schaffen. Die Ergebnisse zeigen, dass ein erfolgreicher Übergang stark von der Unterstützung durch die Familie sowie durch die Lehr- und Fachpersonen im Kindergarten abhängt. Aus Lehrpersonensicht geben Carigiet et al. (2020) an, dass 74,1 % der Kinder keine oder nur wenige Probleme beim Kindergartenstart wahrnehmen. Mässig erfolgreich sind aus Sicht der Lehrpersonen 21,8 % der Kinder in der Bewältigung des Übergangs; für 4,1 % gaben die Lehrpersonen grosse Probleme beim Kindergartenstart an (S. 199). Der Monitoringbericht zur *Situation des Kindergartens im Kanton Zürich* (Imlig et al., 2019) liefert ähnliche Resultate hinsichtlich der Bewältigung des Übergangs. Dieser verläuft laut Imlig et al. (2019) aus Sicht der

Lehrpersonen bei 57 % der Kinder unproblematisch, 23 % weisen wenige, kleinere Schwierigkeiten auf und bei 20 % aller Kinder gestaltet sich die Transition schwierig (S. 114).

Die Untersuchung von Edelmann, Wannack und Schneider (2018) fokussiert sich ebenfalls auf die Situation im Kindergartenbereich im Kanton Zürich. Die Ergebnisse zeigen, dass es Unterschiede in der Vorbereitung und in den Erfahrungen der Kinder gibt. Die Forschenden zeigen auf, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien oft grössere Schwierigkeiten beim Übergang in den Kindergarten haben (S. 32). Sie empfehlen, gezielte Unterstützungsangebote zu schaffen, um die Chancengleichheit zu fördern.

Auch internationale Studien bestätigen diese Erkenntnisse und verweisen darauf, „dass erfolgreich bewältigte Übergänge zu Entwicklungsimpulsen führen und einen positiven Einfluss auf die nachfolgende Bildungslaufbahn haben können.“ (OECD, 2017, zitiert nach Edelmann et al., 2018, S. 32). Gemäss Edelmann et al. (2018) liegt ein entscheidender Faktor für das Gelingen solcher Übergänge darin, dass Bildungseinrichtungen und Lehrpersonen auf die individuellen Bildungs- und Lernbedürfnisse der Kinder eingehen und ihnen angemessene Unterstützung bieten. Anstatt zu erwarten, dass alle Kinder beim Eintritt in Kindergarten oder Schule bereits „bereit“ sind, wird gefordert, dass sich das Bildungssystem flexibel auf die Vielfalt der Kinder einstellt. Besonders Kinder aus familiären Umfeldern mit geringen Bildungsanreizen tragen ein erhöhtes Risiko, beim Eintritt in das Bildungssystem auf Schwierigkeiten zu stossen, weshalb sie in besonderem Masse auf professionelle Begleitung und zusätzliche Förderressourcen angewiesen sind (S. 32).

Während einige Kinder es schon gewohnt sind, ausserhalb der (Kern-)Familie betreut zu werden und über einen längeren Zeitraum von den Eltern getrennt zu sein (beispielsweise durch den Besuch einer Kindertagesstätte oder der Spielgruppe), ist es für andere eine neue Erfahrung, mehrere Stunden in einer Gruppe mit ihnen zunächst noch fremden Kindern, Lehrpersonen und anderen Fachpersonen zu verbringen.

Die Kinder unterscheiden sich gemäss Trautmann und Wischer (2011) auch in ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit sowie in ihrem Wissen und Können. Bereits beim Eintritt in den Kindergarten weisen sie laut Imlig et al. (2019) unterschiedliche Entwicklungsstände auf. Gemäss Imlig et al. (2019) sind damit „einhergehend die Voraussetzungen für den Erwerb von Lerninhalten des Kindergartens verschieden“ (S. 23). Die Heterogenität der Schüler und Schülerinnen wird zusätzlich durch die altersdurchmischte Zusammensetzung verstärkt, denn Kinder des ersten und zweiten Kindergartenjahres besuchen den Kindergarten gemeinsam. Laut Imlig et al. (2019) verschob sich mit der Umsetzung des HarmoS-Konkordats auch der Stichtag, an dem die Kinder vier Jahre alt sein müssen, um im kommenden Schuljahr eintreten zu dürfen, zwischen den

Schuljahren 2014/16 und 2020/21 schrittweise vom 30. April auf den 31. Juli. Seit dem Schuljahr 2015/16 wurde vor allem bei den deutschsprachigen Familien ein Anstieg an Rückstellungen beobachtet. Somit werden auch die Altersspanne und die Leistungsunterschiede grösser (S. 52-53).

Laut Imlig et al. (2019) werden im Kindergarten – wie in der Volksschule generell – integrierte sonderpädagogische Massnahmen wie integrative Förderung, Therapien (Logopädie, Psychomotorik, Psychotherapie, Audiopädagogik) und Deutsch als Zweitsprache ebenso eingesetzt wie integrierte Sonderschulung (S. 23).

Die dargestellten Forschungsergebnisse verdeutlichen eindrücklich, dass der Übergang von der Familie in den Kindergarten eine zentrale Phase im Bildungsverlauf von Kindern darstellt. Der Eintritt in das formale Bildungssystem ist nicht nur mit neuen Lern- und Entwicklungserfahrungen verbunden, sondern auch mit hohen Anforderungen an alle Beteiligten – insbesondere an Kinder, Familien sowie Lehr- und Fachpersonen. Studien zeigen, dass das Gelingen dieser Transition entscheidend von unterstützenden Rahmenbedingungen abhängt, welche die individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen.

Trotz zahlreicher Untersuchungen auf nationaler und kantonaler Ebene bestehen weiterhin Herausforderungen in der praktischen Umsetzung einer chancengerechten und kindzentrierten Übergangsgestaltung. Besonders die zunehmende Heterogenität der Kindergruppen, bedingt durch Unterschiede in Alter, Entwicklungsstand, sprachlichen Kompetenzen und familiärem Hintergrund, stellt Lehrpersonen und schulische Heilpädagog*innen vor komplexe Aufgaben. Diese Heterogenität erfordert eine differenzierte pädagogische Begleitung sowie eine verstärkte Kooperation zwischen allen beteiligten Akteuren und Institutionen.

Die Themenwahl erweist sich daher sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus bildungspolitischer Perspektive als hoch relevant. Sie greift ein aktuelles und praxisnahes Feld auf, das im Kontext von Inklusion, früher Förderung und Chancengleichheit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Durch die vertiefte Auseinandersetzung mit der Transition vom Elternhaus in den Kindergarten leistet diese Masterarbeit einen Beitrag zum Verständnis und zur Weiterentwicklung professioneller Unterstützungsstrategien in der schulischen Heilpädagogik.

1.4. Fragestellung und Zielsetzung

In dieser Masterarbeit geht es um die Thematik der Transition vom Familienhaus in den Kindergarten. Der Fokus liegt auf der Situation in der Schweiz und insbesondere im Kanton Zürich. Die Verfasserin ist im Kanton Zürich tätig und da das Bildungssystem in der Schweiz

föderalistisch aufgebaut ist und sich dadurch die Ausgangslagen in den einzelnen Kantonen zum Teil beträchtlich unterscheiden, wurde der Blickwinkel auf diesen Kanton gerichtet. Die Literatur zur Thematik der Transition ist häufig auf den Blickwinkel der Schüler*innen und der Eltern ausgelegt. Zum Teil wurde auch die Perspektive der Lehrperson erfragt, jedoch kaum der Blickwinkel der schulischen Heilpädagog*in. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Masterarbeit die Perspektive der schulischen Heilpädagog*innen untersucht, welche in der Regelschule im Kanton Zürich tätig sind. Zudem wird das Tätigkeitsfeld der integrativen Sonderschulung in den Blick genommen, wobei in das gesamte Tätigkeitsfeld systemisch betrachtet wird.

Die Hauptfrage lautet:

Wie erleben und unterstützen schulische Heilpädagog*innen den Übergang von Schülern und Schülerinnen mit integrierter Sonderschulung in den Kindergarten?

Die vorliegende Masterarbeit richtet den Blick auf die schulischen Heilpädagog*innen, die in der Regelschule Kinder im Rahmen der integrativen Sonderschulung begleiten – eine bislang in der Forschung wenig berücksichtigte Berufsgruppe. Das Ziel ist es, Einblicke in das Erleben des Übergangsprozesses aus Sicht der schulischen Heilpädagog*innen zu gewinnen, deren individuelle und professionelle Ressourcen zu analysieren sowie unterstützende Handlungsansätze zu identifizieren, aus denen praxisrelevante Implikationen für die schulische Heilpädagogik abgeleitet werden können.

1.5. Vorgehen

Nach dieser Einleitung werden im zweiten Kapitel die theoretischen Grundlagen der vorliegenden Masterarbeit erläutert. Dabei werden die verschiedenen Beschulungsformen im Kanton Zürich thematisiert, die Begriffe *schulische Heilpädagogik*, *Behinderung* und *besondere pädagogische Bedürfnisse* geklärt. Zudem wird der zentrale Begriff der *Transition* definiert und genauer erläutert. Ausserdem wird aufgezeigt, wie Lernumgebungen im Kindergarten gestaltet werden können, damit die individuellen Lernstände stärker berücksichtigt werden können. Im dritten Kapitel wird die Fragestellung nochmals aufgegriffen und vorgestellt. Die Forschungsmethodik wird im vierten Kapitel vorgestellt. In dieser Masterarbeit wird eine qualitative Erhebungsmethode anhand von teilstrukturierten Einzelinterviews genutzt. Die Daten werden durch die Transkription der Interviews und die Durchführung einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) aufbereitet sowie analysiert. Das Forschungsdesign und die Forschungsmethode werden mit Blick auf die Einhaltung der Gütekriterien, die Datenerhebung,

das Sampling, die Interviewpartner*innen und die Art der Durchführung der Interviews erklärt. Im fünften Kapitel werden die Ergebnisse anhand der entstandenen Kategorien aus der Inhaltsanalyse vorgestellt. Im sechsten Kapitel der Diskussion werden die Ergebnisse interpretiert und das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert. Schliesslich folgt im siebten Kapitel die Beantwortung der Fragestellung und das Fazit mit dem Ausblick.

2. Theoretische Auseinandersetzung

In diesem Kapitel wird der theoretische Hintergrund der vorliegenden Arbeit beschrieben. Im ersten Unterkapitel wird dargelegt, welche Beschulungsformen im Kanton Zürich existieren. Zum einen werden die Regelschule und ihre verschiedenen Angebote vorgestellt, zum anderen werden die Optionen der Sonderschulung aufgezeigt. Insbesondere wird die ISR betrachtet. Im zweiten Unterkapitel wird der Begriff der *schulischen Heilpädagogik* definiert und es wird auf die Aufgabenfelder, Kompetenzen sowie Ressourcen von schulischen Heilpädagog*innen eingegangen. Zudem wird der gesetzliche Rahmen, der durch die UN-Behindertenrechtskonvention vorgegeben ist, vorgestellt und der Begriff der *Behinderung* wird geklärt. Im dritten Unterkapitel wird der Terminus *Transition* definiert und der diesbezügliche Forschungsstand wird aufgezeigt. Im vierten Unterkapitel wird schliesslich mit Bezug auf den pädagogisch-didaktischen Leitfaden von Fluri, Geiger und Lieger (2022) verdeutlicht, wie Lernumgebungen im Kindergarten in der Zeit des Übergangs so gestaltet werden können, dass sie den heterogenen Bedürfnissen und Entwicklungsständen von Schülern und Schülerinnen gerecht werden.

2.1. Bildungssystem im Kanton Zürich

2.1.1. Regelschule

Die Volksschule gewährleistet gemäss dem Volksschulamt (VSA, 2024) eine angemessene Bildung aller Kinder und Jugendlichen im Kanton Zürich. Die Regelschule unterstützt das Lernen aller Schüler*innen durch individualisierenden und integrativen Unterricht. Kinder mit besonderem Bildungsbedarf werden möglichst innerhalb der Regelklasse gefördert und durch die Klassenlehrperson unterstützt. Bei Bedarf werden sie zusätzlich von Fachpersonen (zum Beispiel schulische Heilpädagog*innen oder Therapeutinnen und Therapeuten) entlastet (ebd.). Die Regelschule bietet folgende Massnahmen an:

- integrative Förderung
- Therapien (Logopädie, Psychomotorik, Angebote bei Sinnes-/Körperbeeinträchtigungen, Psychotherapie)
- besondere Klassen
- Deutsch als Zweitsprache
- Begabtenförderung

Die nachfolgende Abbildung 1 gibt einen Überblick über die Optionen der Regelschule. Für die Zuweisung zu diesen sonderpädagogischen Massnahmen ist das Verfahren *schulische Standortgespräche* bzw. *Deutsch-als-Zweitsprache-Standortgespräch* verbindlich anzuwenden. Bei Unklarheiten kann eine schulpsychologische Abklärung erfolgen (VSA, 2024).

Abbildung 1: Regelschule und die Zusatzangebote (VSA, 2024)

2.1.2. Sonderschulung

Die Sonderschulung richtet sich laut Volksschulamt (VSA, 2024) an „Kinder und Jugendliche, die aufgrund einer Beeinträchtigung nicht angemessen in der Regelschule gefördert werden können, das heisst, wenn die oben genannten Massnahmen nicht ausreichen. Die Sonderschulung umfasst die Bereiche Unterricht, Therapie, Erziehung und Betreuung“.

Stellt sich die Frage nach der Sonderschulung für ein Kind, findet gemäss VSA (2024) ein schulisches Standortgespräch statt. Da bei einer möglichen Sonderschulung ausserdem eine schulpsychologische Abklärung erfolgen muss, erteilt die Schulpflege den entsprechenden Auftrag an den schulpsychologischen Dienst. Bei der Einleitung dieses Verfahrens ist die schulische Heilpädagog*in zuständig und koordiniert dieses. Der schulpsychologische Dienst führt eine Abklärung mit dem Standardisierten Abklärungsverfahren durch. Bei Bedarf kann er weitere Fachpersonen und Fachberichte beiziehen (ebd.).

Die vorläufigen Ergebnisse werden im Abklärungsgespräch mit den Eltern, der zuständigen Regelschule, der allenfalls involvierten Sonderschule und der zuständigen Person der Schulpflege diskutiert. Es wird ein Konsens für die definitive Empfehlung angestrebt.

Die abklärende Schulpsychologin oder der abklärende Schulpsychologe verfasst einen Bericht mit einer Empfehlung zur allfälligen Sonderschulung zuhanden der Schulpflege. Die Eltern erhalten diesen ebenfalls. Bevor die Schulpflege über die Sonderschulung entscheidet, ist sie verpflichtet, den Eltern das rechtliche Gehör zu gewähren (ebd.).

In der Regelschule bestehen im Kanton Zürich laut Imlig, Bayard und Mangold (2019, S. 47) die folgenden beiden Möglichkeiten zur integrativen Sonderschulung: Bei der integrierten Sonderschulung in Verantwortung der Sonderschule (ISS) wird eine Sonderschule durch die Schulpflege mit der Durchführung der integrierten Sonderschulung beauftragt. Dabei wird sonderpädagogische Unterstützung von Fachpersonen der Sonderschule geleistet (ebd.).

Bei der ISR übernehmen die Schulleitung sowie schuleigene Lehr- und Fachpersonen die Organisation und Durchführung der sonderpädagogischen Unterstützung. Seit 2014/15 hat sich die ISR im Kindergarten als die am häufigsten eingesetzte Form der Sonderschulung durchgesetzt (ebd.). Laut Bildungsdirektion (2023) ist das Angebot an Plätzen der ISS rückläufig und für die nächsten Jahre „ist eine weitere Abnahme prognostiziert. In vielen Bezirken wurde die ISS in die ISR umgewandelt. Per Stichtag 15. September 2022 wurden von den gesamthaft 4224 integrierten Sonderschüler*innen des Kantons Zürich 99,1 % in der ISR und lediglich 0,9 % in der ISS geschult“ (S.16).

Gemäss Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2023) lag die Sonderschulungsquote im Schuljahr 2022/23 bei insgesamt 4,62 % der Schüler und Schülerinnen. Es wurden 2,02 % der Kinder separiert sondergeschult, während die Quote für die integrative Sonderschulung (ISR und ISS) bei 2,61 % lag. In den Schuljahren von 2016/17 bis 2022/23 stieg die Quote für integrierte Sonderschulung von 1,93 auf 2,61 %, während sich die Quote für separierte Sonderschulung mit einem Anstieg von 1,95 auf 2,02 % vergleichsweise weniger erhöhte (S.11).

„Die Unterschiede zwischen den Sonderschulquoten der Bezirke sind immer noch sehr hoch.“ (Bildungsdirektion, 2023, S.11) Die Quote der ISR ist gemäss Bildungsdirektion (2023) bedingt zwischen den Gemeinden und den Bezirken vergleichbar. Die Indikationen für einen Sonderschulbedarf in den verschiedenen Bezirken werden unterschiedlich festgelegt (ebd.). Die Gemeinden handhaben die integrierte Sonderschulung verschieden. Sie definieren das Modell der besonderen Förderung in der Regelschule und die Schwelle, ab welchem Umfang an sonderpädagogischen Massnahmen eine Sonderschulung beschlossen werden muss (Bildungsdirektion, 2023, S. 12).

Wird ein Kind schon im Frühbereich sonderpädagogisch unterstützt, ist gemäss Bildungsdirektion (2023) die zuständige Fachperson (zum Beispiel die für heilpädagogische Früherziehung, für Logopädie oder für Audiopädagogik oder die Kinderärzt*in) dafür zuständig, dass gemeinsam mit

den Eltern das Meldeformular *Übergang Frühbereich-Schule* ausgefüllt und bei der zuständigen Schulverwaltung eingereicht wird. Daraufhin werden die weiteren Schritte im Abklärungs- und Entscheidungsprozess eingeleitet, sodass über eine Sonderschulung oder über sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule entschieden werden kann (ebd.). Somit können Schüler und Schülerinnen mit sonderpädagogischen Bedürfnissen erfasst werden und die Regelschulen können die fachliche Unterstützung durch die Fachpersonen einplanen. Es ist möglich, dass ein Kind im integrativen Sonderschulsetting in den Kindergarten eintritt und von Anfang an durch eine schulische Heilpädagog*in und weitere Fachpersonen begleitet sowie unterstützt wird.

Wird entschieden, dass Schüler*innen nicht in der Regelschule unterrichtet werden, besteht das Angebot der separierten Sonderschulung. Bei dieser werden die Schulen nach Typen differenziert. Beim Typus A handelt es sich um Sonderschulen im Bereich von Lern- und Verhaltensbeeinträchtigungen oder um solche im Bereich Sprachbeeinträchtigung. Der Typus B umfasst Sonderschulen und Sonderschulen mit Heimpflegeangebot für Kinder und Jugendliche mit einer Körper-, Sinnes- oder Mehrfachbeeinträchtigung (mit oder ohne kognitive Beeinträchtigung). In Sonderschulen des Typus C werden Kinder und Jugendliche mit einer kognitiven Beeinträchtigung unterrichtet. Laut Bildungsdirektion (2023) wird „davon ausgegangen, dass die Behinderungsarten, entsprechend der statistischen Verteilung auf die Bevölkerung, im Grossen und Ganzen stabil bleiben. Für die kommenden Jahre wird weiterhin von einer konstanten Quote der separierten Sonderschulung von rund 2 % ausgegangen“ (S. 10).

Des Weiteren können Kinder in privaten Schulen unterrichtet werden. Laut Bundesamt für Statistik (2024) gab es im Jahr 2022/23 im Kanton Zürich 1052 Bildungsinstitutionen auf der Stufe des Kindergartens und der ersten beiden Primarschuljahre. Davon waren 101 privat, was einem Anteil von 9,6 % entspricht. Gemäss Neue Zürcher Zeitung (NZZ, 2025) werden 800 von 4000 Sonderschüler*innen im Kanton Zürich ebenfalls in privaten Schulen unterrichtet. Laut Bildungsdirektion (2023) zeigen „erste Analysen, dass die Anzahl an Schülerinnen und Schülern mit einem Sonderschulbeschluss, die eine Privatschule besuchen, zugenommen hat“ (S. 28).

2.2. Schulische Heilpädagogik

2.2.1. Begriffsklärung *schulische Heilpädagogik*

In der Schweiz wird die schulische Heilpädagogik als ein Fachbereich verstanden, der sich mit der Unterstützung von Schüler*innen mit besonderen Lern- und Entwicklungsbedürfnissen befasst. Das Ziel ist es, diese Kinder und Jugendlichen in ihrer schulischen und persönlichen Entwicklung zu fördern, damit sie möglichst selbstständig und erfolgreich am Unterricht teilnehmen können. Im Kanton Zürich ist die schulische Heilpädagogik ein integraler Bestandteil des Schulsystems. Fachpersonen arbeiten sowohl in integrativen Settings (in der Regelschule) als auch in separierenden Klassen – je nach Bedarf des Kindes. Im folgenden Unterkapitel wird auf die Rolle, die Aufgabenfelder und die Professionskompetenzen der schulischen Heilpädagogik in der Regelschule eingegangen und zusätzlich werden die Ressourcen von Lehrpersonen in inklusiven Settings dargelegt.

2.2.2. Rolle und Aufgabenfelder der schulischen Heilpädagogik in der Regelschule

Rolle der schulischen Heilpädagog*in – integrative Förderung

Die schulische Heilpädagog*in ist in der Regelschule in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson und anderen beteiligten Lehr- und Fachpersonen für die integrative Förderung zuständig. Gemäss Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2016) haben Kinder und Jugendliche, welche die Lernziele in ihrer jeweiligen Schulstufe nur mit besonderer Anstrengung, nur teilweise oder gar nicht erreichen, ein *besonderes pädagogisches Bedürfnis*. Ein solches kann auch bei besonders begabten Schüler*innen bestehen, die unterfordert sind. Wenn die Anforderungen der Schule und die Voraussetzungen einer Schülerin oder eines Schülers nicht übereinstimmen, sind gezielte Fördermassnahmen im Rahmen der integrativen Förderung notwendig. Die schulische Heilpädagog*in unterstützt die Schule und die einzelnen Schüler*innen insbesondere bei folgenden Herausforderungen: allgemeines Lernen (zum Beispiel Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Lern- und Problemlösestrategien), Schreiben und Lesen (einschliesslich Spracherwerb und Begriffsbildung, Lese-Rechtschreib-Problematik), mathematisches Lernen, Umgang mit Anforderungen (etwa Motivation, Aufgabenverbundenheit, Steuerung des eigenen Verhaltens, Umgang mit Gefühlen wie Freude und Frustration), Unterforderung bei Kindern und Jugendlichen mit ausgeprägten Begabungen und Umgang mit Menschen (Sozial- und Verhaltenskompetenz, Regelung von Nähe und Distanz) (ebd.).

Rolle der schulischen Heilpädagog*in in der integrierten Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule

In der Regelschule ist die schulische Heilpädagog*in für die ISR zuständig. Gemäss Bildungsdirektion des Kantons Zürich (n.d.) kann die ISR bei Schülern und Schülerinnen mit einer Behinderung oder einer starken Entwicklungsauffälligkeit (wie geistige Behinderung, Körper-, Seh-, Hör- und Sprachbehinderung sowie Autismus-Spektrum) eingerichtet werden. Die schulische Heilpädagog*in ist für die Erstellung des Förderplans für den Schüler oder die Schülerin zuständig und stellt für das Kind ein Arrangement an Fördermassnahmen individuell zusammen. Dieses kann folgende Unterstützungsformen beinhalten: Teamteaching, Einzel- oder Kleingruppenförderung, sozialpädagogische Begleitung, Unterstützung durch Assistenzen sowie behinderungsspezifische Fachberatung der Lehrpersonen und Eltern (ebd.).

Professionskompetenzen der schulischen Heilpädagog*in

Die Professionskompetenzen der schulischen Heilpädagog*in setzen sich laut der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (2020) aus den in Tabelle 1 gezeigten Fach- und Methodenkompetenzen sowie Sozial- und Selbstkompetenzen zusammen. Aus dieser Zusammenstellung der Professionskompetenzen für schulische Heilpädagog*innen wird ersichtlich, wie komplex, interdisziplinär vernetzt und vielfältig ihre Aufgabenbereiche sind.

*Tabelle 1: Übersicht über die Professionskompetenzen der schulischen Heilpädagog*innen (eigene Darstellung in Anlehnung an Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2020))*

Fach- und Methodenkompetenzen
Kompetenz zur Erfassung von Lern- und Entwicklungsbedingungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit besonderem Bildungsbedarf
Kompetenz zur Konzeption und Umsetzung von Bildungsangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit besonderem Bildungsbedarf
Kompetenz zur Beratung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit besonderem Bildungsbedarf und von deren Bezugspersonen
Kompetenz zur professionellen Kooperation in Bildungssystemen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit besonderem Bildungsbedarf
Kompetenz zur Mitgestaltung von Bildungssystemen im heilpädagogischen Kontext
Kompetenz zu Forschung und Entwicklung im heilpädagogischen Kontext
Sozial- und Selbstkompetenzen
Kompetenz zur Kommunikation und professionellen Beziehungsgestaltung
Kompetenz zur Reflexion
Kompetenz zur Professionalisierung

Aus dieser Zusammenstellung der Professionskompetenzen für schulische Heilpädagog*innen wird ersichtlich, wie komplex, interdisziplinär vernetzt und vielfältig ihre Aufgabenbereiche sind.

Im Hinblick auf die Transition vom Elternhaus in den Kindergarten kommt der schulischen Heilpädagog*in in der Erfassung von Lern- und Entwicklungsbedingungen eine besondere Rolle zu. Schulische Heilpädagog*innen analysieren die Lernsituationen von Kindern, wie es die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2020) vorsieht, interpretieren sie die Ergebnisse und identifizieren Lern- sowie Entwicklungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung sich wechselseitig beeinflussender personaler und systemischer Faktoren. Daraus können Ziele und Massnahmen für anstehende Entwicklungsschritte abgeleitet werden. Weiter evaluieren sie zu einem späteren Zeitpunkt die Zielerreichung, reflektieren den förderdiagnostischen Prozess und dokumentieren diesen nachvollziehbar (ebd.).

Gerade in der ersten Zeit des Übergangs in den Kindergarten ist es unumgänglich, dass die schulischen Heilpädagog*innen bei der Konzeption von qualitativ hochwertigen Bildungsangeboten mitarbeiten und unterstützende Lernsituationen für die Kinder mit besonderem Bildungsbedarf schaffen. Dabei werden individuelle Voraussetzungen der Kinder miteinbezogen und es werden soziale Lernprozesse unter partizipativer Perspektive initiiert.

Bei der Gestaltung von Übergängen spielen auch die weiteren oben genannten (siehe Tabelle 1) Fach- und Methodenkompetenzen sowie die Sozial- und Selbstkompetenzen der schulischen Heilpädagog*innen eine entscheidende Rolle. Auf die letztgenannten Fähigkeiten wird im nächsten Abschnitt vertieft eingegangen. Da keine Studien zu schulischen Heilpädagog*innen zugezogen werden konnten, wurde auf eine Publikation zu Lehrpersonen in inklusiven Settings zurückgegriffen, in der Annahme, dass diese Resultate auch auf schulische Heilpädagog*innen in inklusiven Settings anwendbar sind.

2.2.3. Ressourcen von Lehrpersonen in inklusiven Settings

In der Studie von Oetjen, Martschinke, Elting, Baumann und Wissenbach (2021) wurden Ressourcen in inklusiven Settings und das Zusammenspiel mit inklusiver Selbstwirksamkeit untersucht. Die Forschenden analysierten in einem Mixed-Methods-Design die Aussagen von 43 Grundschullehrkräften in inklusiven Settings aus Deutschland. Die Ergebnisse zeigen gemäss Oetjen et al. (2021), dass die Lehrpersonen besonders häufig soziale Unterstützung und Selbstregulation als Ressourcen beschrieben, weniger Überzeugungen, Werthaltungen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten oder pädagogisch-didaktisches Wissen. Im Folgenden wird auf die drei relevantesten genannten Ressourcen eingegangen: *soziale Unterstützung*,

Selbstregulation sowie (*inklusive*) *Überzeugungen, Werthaltungen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten*.

Die *soziale Unterstützung* basiert gemäss Oetjen et al. (2021) auf dem Kollegium, also auf einem vielfältigen multiprofessionellen Netzwerk verschiedener Professionen und Institutionen, wie auch auf dem Austausch und der Zusammenarbeit mit den Eltern, dem Aufsuchen von Beratungs- und Fortbildungsangeboten sowie dem Austausch mit und der Unterstützung durch die Schulleitung. Vereinzelt nannten die Lehrpersonen auch ihr privates Umfeld und die Schüler*innen in der Klasse als Unterstützungsquelle (S. 375).

Als Bereiche der *Selbstregulation* erwähnte ein Grossteil der Lehrkräfte als hilfreiche Ressourcen in der Studie (Oetjen et al., 2021) Strategien und Massnahmen zum Erhalt der Erholungs- und Distanzierungsfähigkeit sowie die bewusste Regulation von Emotionen (*Selbstregulation*). Dazu gehören gemäss Oetjen et al. (2021) Strategien zur Distanzierung, das Erkennen von Unlösbarkeiten und Grenzen, die Reflexion des eigenen Handelns, die positive Relativierung von schwierigen Situationen und das gezielte Achten auf die eigene Gesundheit (S. 384). Der Bereich der (*inklusive*) *Überzeugungen sowie Werthaltungen und des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten* setzt sich gemäss Oetjen et al. (2021) aus den optimistischen, inklusiven Überzeugungen, aus dem pädagogischen Ethos, alle Kinder bestmöglich zu fördern, sowie aus der allgemeinen positiven Einstellung zum Beruf zusammen (S.384).

2.2.4. Bildung für alle – UN-Behindertenrechtskonvention (mit Begriffsklärung *Behinderung*)

Behindertenrechtskonvention

Gemäss Inclusion Handicap (n.d.) wird seit den 1960er Jahren der Schutz vor Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in den Vereinten Nationen mittels konkreter Abkommen geregelt. Mit der Verabschiedung der Behindertenrechtskonvention durch die UNO-Generalversammlung 2006 wurden die bestehenden menschenrechtlichen Verpflichtungen im Hinblick auf Menschen mit Behinderungen konkretisiert (ebd.).

Die Behindertenrechtskonvention ist ein bedeutsames Instrument dafür, Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Der Zweck der UN-Behindertenrechtskonvention ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu stärken, zu schützen und zu gewährleisten sowie die Achtung ihrer Würde zu fördern (ebd.).

Die Konvention beinhaltet sowohl bürgerliche und politische als auch wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Sie umfasst etwa das Recht auf Barrierefreiheit, selbstbestimmte Lebensführung und Zugang zu Informationen (ebd.). Auch im Bereich der Bildung wurde gemäss Fedlex (n.d.) in Artikel 24 festgehalten, dass die Vertragsstaaten das Recht von Menschen mit einer Beeinträchtigung anerkennen. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit verwirklichen zu können, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen (ebd.).

In der Schweiz wurde die Konvention gemäss Inclusion Handicap (n.d.) 2014 ratifiziert. Sie trat am 15. Mai 2014 in Kraft. Die Schweiz verpflichtet sich damit zu einer inklusiven Gesellschaft mit einem integrativen Bildungssystem.

International Classification of Functioning, Disability and Health und der Begriff Behinderung

Im Jahr 2001 entwickelte die World Health Organization die *International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps* von 1980 weiter. Zuvor wurde Behinderung vorwiegend als ein individuelles Merkmal einer Person angesehen. Mit der im Jahr 2001 erstmals in englischer Sprache erschienenen ICF wurde eine übergreifende Grundlage für ein gemeinsames Verständnis von Behinderung geschaffen, insbesondere für die Disziplinen der Heilpädagogik, Pflege und Therapie (Mohr & Schindler, 2019). Die ICF basiert auf dem biopsychosozialen Modell. Nach ICF wird somit eine Behinderung als Ergebnis der Wechselwirkung zwischen individuellen Funktionen und den Umweltfaktoren betrachtet (ebd.). Die Funktionsfähigkeit wird umfassend und ganzheitlich beschrieben und beinhaltet gemäss Zieger (2023) die folgenden Dimensionen:

- **Körperfunktionen und -strukturen:** die physiologischen Funktionen von Körpersystemen einschliesslich der psychologischen Funktionen bzw. die anatomischen Teile des Körpers wie Organe, Gliedmassen, Sinnesorgane und ihre Bestandteile (ebd.)
- **Aktivitäten:** die Durchführung von Aufgaben und Handlungen (auch Leistungen) durch eine Person, wie Aktivitäten des täglichen Lebens
Beeinträchtigungen und Einschränkungen der Aktivität (Leistung) sind Schwierigkeiten oder Probleme, die eine Person bei der Durchführung einer Aufgabe und Aktivität (Leistung) haben kann (ebd.).
- **Partizipation/Teilhabe:** das Einbezogensein einer Person in eine Lebenssituation oder einen Lebensbereich (ebd.).
Beeinträchtigungen der Teilhabe stellen Probleme dar, die eine Person beim Einbezogensein in eine Lebenssituation oder einen Lebensbereich erlebt (ebd.).

Ausserdem werden die Kontextfaktoren, also alle Gegebenheiten des Lebenshintergrunds einer Person – die umwelt- und personenbezogenen Faktoren – in die ganzheitliche Betrachtung einbezogen (ebd.). In der folgenden Abbildung 2 sind die Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF dargestellt.

Abbildung 2: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen von Staubitz (2024) nach Lienhard & Joller-Graf, 2011)

Gemäss Zieger (2023) liegt der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen ein Verständnis für Behinderung zugrunde, welches sich an der relationalen und sozialen Perspektive orientiert. Somit wird Behinderung gemäss Zieger (2023) „als eine dauerhafte und schwerwiegende Beeinträchtigung der Teilhabe bzw. der Teilnahme einer Person am Gemeinschaftsleben verstanden“ (S. 16).

In dieser Masterarbeit wird in den folgenden Kapiteln darauf verzichtet, den Begriff *Behinderung* zu verwenden. Stattdessen werden die Formulierungen *mit besonderen Bedürfnissen*, *mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen* oder *mit besonderem Bildungsbedarf* verwendet.

2.3. Transition

2.3.1. Begriffsklärung

Umgangssprachlich wird für den Begriff der *Transition* oft der Begriff des *Übergangs* verwendet. Als Übergänge „gelten Ereignisse, die für die Betroffenen bedeutsame Veränderungen mit sich bringen“ (Stamm, 2015, S. 20). Gemäss Stamm (2015) wird zwischen normativen und zufälligen Übergängen unterschieden. Erstere sind vorhersehbare, alterstypische Übergänge wie

schulische, berufliche und entwicklungspsychologische Transitionen. Die zufälligen Übergänge beschreiben individuelle, nicht voraussehbare oder planbare Ereignisse, wie Tod, Trennung/Scheidung oder Arbeitslosigkeit. Somit gilt die Transition in den Kindergarten als ein normativer Übergang. Je nachdem, wie die damit verbundenen Lerngelegenheiten genutzt werden können, kommt es zu einer erfolgreichen Bewältigung (Lerngelegenheit als Entwicklungschance) oder zu einer Krise (Lerngelegenheit als unlösbares Problem), die die Entwicklung blockiert (Stamm, 2015).

Das Konzept der Transition umfasst nicht mehr – wie bisher vorwiegend – nur das Individuum, sondern stellt das gesamte System in den Mittelpunkt. Die aktuelle Transitionsforschung in Bezug auf Bildungsübergänge basiert auf Theoriebestandteilen und Erkenntnissen verschiedener Forschungsrichtungen wie Anthropologie, Soziologie, Pädagogik und Psychologie (Griebel & Niesel, 2020). In den bisher international publizierten europäischen Untersuchungen lassen sich laut Griebel und Niesel (2020) zwei theoretische Traditionen in der Transitionsforschung erkennen: die soziologisch-anthropologische und die entwicklungspsychologische.

In der soziologisch-anthropologischen Tradition wird gemäss Niesel und Griebel (2020) zwischen vertikalen Übergängen, bei denen von einer Stufe im Bildungssystem zur nächsten gewechselt wird, und horizontalen Übergängen unterschieden, also Wechseln im pädagogischen Setting im Tagesverlauf. Die Anpassung der Kinder im sozialen, sprachlichen und allgemein akademischen Bereich sowie die diesbezüglichen Einflussfaktoren werden untersucht. Dabei wird die Perspektive des Kindes selbst und die der beteiligten Fach- und Lehrpersonen betrachtet. Die Gestaltung des Schuleintritts sowie die Interaktion zwischen Kindern und Lehrpersonen und damit der Übergang zum Schulkind wird als Ko-Konstruktion der Beteiligten gesehen (S. 32).

In der entwicklungspsychologischen Tradition werden Transitionen im Bildungsbereich gemäss Griebel und Niesel (2020) als Impulse für die Entwicklung angesehen. Die Bewältigung von Diskontinuitäten wird hervorgehoben, nicht das Herstellen von Kontinuitäten in den Bedingungen für das Lernen des Kindes. In dieser Tradition werden gemäss Griebel und Niesel (2020) nachhaltige Veränderungen im Erleben und Verhalten im Sinne von Entwicklung als biografische Transition betrachtet. Zudem betrifft eine biografische Transition nicht nur die Kinder in der Familie, sondern auch die Eltern (S. 33). Das IFP-Transitionsmodell von Niesel und Griebel (2020), welches im Kapitel 2.3.3. vorgestellt wird basiert auf der entwicklungspsychologischen Tradition.

In dieser Masterarbeit werden die Begriffe *Transition* und *Übergang* bzw. *Übertritt* synonym verwendet. Es wird sowohl Bezug auf die sich verändernden Lebensereignisse als auch auf den Wandel in der Identitätsentwicklung genommen, der auf der Bewältigung von Diskontinuitäten

beruht. „Transitionen sind Lebensereignisse, die Bewältigung von Diskontinuitäten auf mehreren Ebenen erfordern, Prozesse beschleunigen, intensiviertes Lernen anregen und als bedeutsame biografische Erfahrungen von Wandel in der Identitätsentwicklung wahrgenommen werden.“ (Griebel & Niesel, 2020, S. 37-38). Ebenfalls wird in dieser Masterarbeit davon ausgegangen, dass „Lern- und Entwicklungsprozesse in der Interaktion des Individuums, mit der sozialen Umgebung als soziale Konstruktionen verstanden“ werden (Niesel & Griebel, 2020, S.37). In der Phase des Übergangs kommt somit der sozialen Umgebung eine wesentliche Bedeutung für die Unterstützung und Bewältigung der Transition zu.

In dieser Masterarbeit liegt der Fokus auf dem Übergang vom Familienhaus in den Kindergarten. Wenn also von *Transition*, *Übertritt* oder *Übergang* die Rede ist, ist damit der eben erwähnte Übergang gemeint.

2.3.2. Der Übergang von der Familie in den Kindergarten

Das erste Mal im Kindergarten – Ereignisse wie diese sind bedeutende Einschnitte im menschlichen Lebenslauf (Beelmann, 2013). Ein familialer Übergang bringt Veränderungen und Anforderungen in unterschiedlichen Bereichen mit sich (Niesel & Griebel, 2020). In den folgenden Abschnitten werden die Entwicklungsanforderungen auf der Ebene des Individuums, auf der der Beziehungen und auf der der Lebensumwelten beschrieben, welche sich für das Kind in der Transition zeigen.

Ebene des Individuums

Gemäss Griebel und Niesel (2020) erlebt das Kind in der „Transition einen veränderten Status: Es fühlt sich «älter» und «grösser», es baut ein «Wir-Gefühl» in Bezug auf seine Kindergartengruppe auf“ (S. 105). Im Laufe des Kindergartenbesuchs entwickelt sich das Selbstkonzept, ein kompetentes Kindergartenkind zu sein, das sich den Anforderungen gewachsen fühlt und die neuen Erfahrungsmöglichkeiten für sich nutzen kann (Griebel & Niesel, 2020, S. 106). Es übt den Umgang mit starken Emotionen (wie Ängsten vor dem Unbekannten, Neugierde, Vorfremde). Ausserdem entwickeln sich seine motorischen, sprachlichen, sozialen und kognitiven Kompetenzen weiter (Niesel, Griebel und Netta, 2008). Als unterstützende Faktoren in diesem Prozess gelten gemäss Krus (2013) ergänzende Angebote, die sich am individuellen Förderbedarf des Kindes orientieren und solche, die den Kindern vielfältige Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichen (S. 208).

Ebene der Beziehungen

Auf der Ebene der Beziehungen kommt für das Kind laut Griebel und Niesel (2020) nun neben der Rolle des Kindes in der Familie noch die als Kindergartenkind hinzu und somit auch veränderte Erwartungen an seine Fähigkeiten und an sein Verhalten. Beispielsweise wird erwartet, dass das Kind selbstständig die Toilette aufsucht, seine Gefühle ohne die Unterstützung durch vertraute Bezugspersonen äussert und bewältigt sowie die neuen Besitzverhältnisse und Einflussmöglichkeiten bezüglich Materialien und Spielmöglichkeiten im Kindergarten akzeptiert (S. 106). Ausserdem bedeuten die strukturellen Bedingungen des schulischen Kontextes gemäss Krus (2013) in der Regel ein verändertes Beziehungsgefüge zwischen den Kindern und den Lehrpersonen. Dieses ist gemäss Krus (2013) zwar immer noch von Wertschätzung und Anerkennung geprägt, jedoch ist die individuelle Zuwendung zeitlich begrenzter. In diesem Zusammenhang bekommen die Mitschüler*innen eine bedeutende Funktion als Quelle emotionaler und sozialer Unterstützung (S. 209).

Ebene der Lebensumwelten

Mit dem Eintritt in den Kindergarten werden gemäss Krus (2013) unterschiedliche Lebensumwelten miteinander verbunden. Das Kind bewegt sich im Verlauf der Woche, teils sogar mehrmals täglich, zwischen dem familiären Umfeld und dem Kindergarten. Somit muss sich das Kind auf veränderte räumliche Gegebenheiten, zeitliche Abläufe und auf neue Regeln einstellen (S. 209).

2.3.3. Das IFP-Transitionsmodell

Das Modell von Bildungstransitionen wurde im Staatsinstitut für Frühpädagogik in München (IFP) von Niesel und Griebel entwickelt. Der Fokus des Transitionsmodells liegt gemäss Griebel und Niesel (2020) auf der Bewältigung von Veränderungen beim Eintritt in und beim Übergang zwischen Bildungseinrichtungen als biografische Transitionen, die vom Kind und von den Eltern bewältigt werden. Das Modell bezieht verschiedene theoretische Aspekte ein, wie das Familien-Transitionsmodell von Cowan, den ökopsychologischen Ansatz von Bronfenbrenner, das transaktionale Stressmodell nach Lazarus und die Theorie der kritischen Lebensereignisse von Filipp (Niesel & Griebel, 2020). Der zu bewältigende Übergang wird als Impuls für die Entwicklung verstanden – für das Kind wie auch für die Eltern (ebd.). In der folgenden Abbildung 3 ist der Prozess der Transition bildlich dargestellt.

Abbildung 3: Prozess des Übergangs (Krus, 2013, S. 207)

Die Veränderungen, die mit Transitionen verbunden sind, bestehen auf der individuellen, der interaktiven und der kontextuellen Ebene (Krus, 2013). Im IFP-Modell bewältigen die Kinder und Eltern die Bildungsübergänge aktiv. Letzteren kommt somit eine Doppelrolle zu: Sie meistern einerseits aktiv den Übergang, andererseits begleiten sie den Prozess der Transition ihres Kindes. Die Fach- und Lehrpersonen erleben ebenfalls besondere Anforderungen bei der Eingewöhnung und gelten als Moderator*innen im Prozess des Übergangs, jedoch erleben sie dabei keine eigene Transition (Griebel & Niesel, 2020).

2.3.4. Transitionskompetenz als Fähigkeit des sozialen Systems

Laut Griebel und Niesel (2020) beginnt der Übergangsprozess schon lange vor der eigentlichen Eingewöhnung (S. 107). Damit ist gemeint, dass der Informationsaustausch zwischen der Schule, den Fachkräften und der Familie schon vor dem eigentlichen Start in den Kindergarten anfangen soll. Dazu gehört gemäss Fluri, Geiger und Lieger (2022), dass an den Schulen ein professionelles Konzept dahingehend entwickelt wird, wie die Elternarbeit mit einem gemeinsamen Engagement gestaltet werden kann (S. 13). Auf diese Weise soll die Elternzusammenarbeit systematisiert werden (Edelmann, Wannack & Schneider, 2018). Allerdings geht es laut Fluri et al. (2022) nicht um eine einseitige Informationsvermittlung im Sinne eines Vortrags von Lehrpersonen, sondern um einen aktiven und regelmässigen Austausch (S. 13). Ausserdem wird die gegenseitige Anerkennung von Kindergartenlehrpersonen und Eltern betont. Die Relevanz dieser Kooperation drücken Edelmann et al. folgendermassen aus:

Als Erziehungs- und Bildungskooperation zwischen Kindergartenlehrpersonen und Eltern wird eine Zusammenarbeit verstanden, die auf gegenseitiger Anerkennung und einem regelmässigen zielgerichteten Austausch basiert. Das Ziel dieser Kooperation besteht darin, Bildungs- und Entwicklungsprozesse von Kindern umfassend zu fördern, so dass diese ihr Leistungspotenzial sowie ihre Begabungen optimal entfalten können. Damit diese Kooperation einen signifikanten Beitrag leisten kann, muss es v. a. darum gehen, dass alle Eltern über angemessene Kenntnisse und (Handlungs-)Kompetenzen verfügen, wie sie ihre Kinder im familialen Umfeld zielführend und altersgerecht unterstützen können. (Edelmann et al., 2018, S. 32)

Zur Anerkennung gehört laut Griebel und Niesel (2020) auch, dass die Kindergartenlehrpersonen, die den Übergang jährlich wieder mitmachen, die Perspektive der Eltern empathisch und unterstützend anerkennen. Die Eltern erleben die Situation erstmalig, wenn es sich um ihr ältestes Kind handelt, und vielleicht auch einmalig, wenn sie nur ein Kind haben. Sie kann für sie mit starken Emotionen verbunden sein (S. 109). Zudem kann es mit Blick auf die jüngeren Kinder (vgl. Imlig et al., 2019, Kap. 1.3.) laut Imlig et al. (2018) sinnvoll sein, den Anspruch an ihre Ablöseprozesse zu überdenken und sowohl den Kindern als auch den Eltern dafür möglicherweise mehr Zeit zu lassen als bisher (S.38).

Ausserdem sollte bei der Gestaltung der Übergänge ein besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Kontinuität und Diskontinuität gelegt werden. Erstere kann helfen, Anforderungen zu verringern und damit eine erfolgreiche Bewältigung zu begünstigen. Diskontinuitäten sind aber nicht per se zu vermeiden, denn sie können bedeutende Entwicklungsimpulse anstossen (vgl. Stamm, 2015). In dieser Phase des Umbruchs finden einige bekannte und bewährte Verhaltens- und Handlungsmuster keine Anwendung mehr. Anpassungsprozesse des Kindes und der Eltern sind notwendig (Krus, 2013).

Die meisten Kindergartenlehrpersonen erwarten gemäss Fluri et al. (2022, S.13), dass sich die Kinder bald von den Eltern ablösen oder bereits beim Eintritt in den Kindergarten dazu fähig sind. Den Eltern wird diesbezüglich oftmals erklärt, dass sie ihr Kind bis zum Kindergarten begleiten dürfen, jedoch im Kindergartenunterricht besser nicht dabei sein sollten. Fluri et al. (2022) legen nahe, dass eine solche Vorgehensweise nicht immer angemessen ist. Vielmehr sollte überlegt werden, wie eine sanftere Eingewöhnung ermöglicht werden kann (S. 13). Gerade hier kommt der schulischen Heilpädagogin eine besondere Rolle zu. Gemeinsam mit der Klassenlehrperson kann überlegt werden, wie der Übergang in den Kindergarten für das Kind und für die Familie erleichtert werden kann. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass gemeinsam mit der Familie ein Plan dazu erstellt wird, wie die Eingewöhnung schrittweise geschehen könnte, einhergehend

mit verkürzten Kindergartenzeiten und gemeinsamen Zeiten im Kindergarten mit einem Elternteil, die schrittweise abgebaut werden.

2.3.5. Transition bei Kindern mit besonderem Bildungsbedarf

Transitionen können für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf noch komplexer ausfallen. Dennoch besteht gemäss Mays, Jindal-Snape, Wichmann und Boyle (2019) ein Mangel an wissenschaftlichen (Forschungs-)Beiträgen zu Übergangsprozessen. Gemäss Mays et al. (2019) ergab eine Studie aus den USA (vgl. Carlson et al., 2009), dass Schüler und Schülerinnen, die Probleme bei der Anpassung in der Übergangsphase erlebten, in der Schule schlechtere Leistungen erbrachten als solche, die keine solchen Schwierigkeiten hatten (Mays et al., 2019, S. 373). Die Publikation aus den USA deutete gemäss Mays et al. (2019) darauf hin, dass Kinder, die grössere Lernprobleme aufwiesen, stärker ausgeprägte Schwierigkeiten hatten, einen erfolgreichen Übergang in die Grundschule zu meistern, als solche mit geringeren Lernproblemen (Carlson et al. 2009). Laut Mays et al. (2019) fanden die Autoren des Weiteren heraus, dass Lehrpersonen in allgemeinbildenden Grundschulen lediglich fünf Strategien einsetzten, um den Übergang von Schülern und Schülerinnen mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf zu begleiten, während die Lehrpersonen in Förderschulen wesentlich mehr Strategien anwendeten (S. 373).

Krus (2013) beschreibt für den erfolgreichen Übergang, den Kinder mit besonderem Bildungsbedarf und deren Eltern aktiv bewältigen müssen, Anforderungen und Kompetenzen, die die beteiligten pädagogischen Fachkräfte benötigen. Diese umfassen laut Krus (2013) eine differenzierte Beobachtung und prozessbegleitende Diagnostik, institutionsübergreifende Diagnostikinstrumente mit der entsprechenden Schulung der pädagogischen Fachpersonen (S. 210). Ebenso gibt es gemäss Krus (2013) in Bezug auf die Anforderungsbedingungen bei der Übergangsbewältigung von Kindern mit besonderem Förderbedarf die Notwendigkeit einer Netzwerkbildung aller beteiligten Institutionen. Dabei sollten das gemeinsame Denken und Handeln und der persönliche Austausch zum Wohle des Kindes im Zentrum stehen (S. 211).

2.4. Lernumgebungen in der Transition

In den folgenden Abschnitten wird auf die Broschüre von Fluri, Geiger und Lieger (2022) Bezug genommen. Dabei handelt es sich um einen pädagogisch-didaktischen Leitfaden, welcher im Auftrag des Volksschulamts zum Übergang vom Frühbereich in den Kindergarten entstanden ist. Er zeigt auf, wie Übergänge in der Regelschule konkret gestaltet werden können.

2.4.1. Bedeutung und Entwicklung der Lernform Spielen

Aus entwicklungspsychologischer Sicht steht laut Fluri, Geiger und Lieger (2022) das Spiel der jungen Kinder als dominante Lernform im Mittelpunkt. Das beiläufige Lernen ist im Kindergarten der zentrale Lernmodus. Spielen und Lernen werden in diesem Alter als Einheit erlebt. Vor allem im freien Spiel sind Kinder aktiv engagiert und motiviert, ihre eigenen Fähigkeiten zu erproben und zu erweitern. Erst mit zunehmendem Alter geht das beiläufige Lernen langsam in ein bewusstes Lernen über (S. 11). Dies ist in der folgenden Abbildung 4 erkennbar.

Abbildung 4: Spielen und Lernen (Lieger, 2014)

Gemäss Fluri et al. (2022) wird zwischen verschiedenen Spielformen unterschieden, welche sich Kinder aneignen und entwickeln. Das *Funktionsspiel* als Grundlage ist beim Kindergartenstart noch zentral, auch im Hinblick auf Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Bei diesem Spiel entdecken die Kinder ihre Umgebung in Verbindung mit dem eigenen Körper, zum Beispiel, indem sie verschiedene Bewegungen ausprobieren oder ein Material erproben und erforschen (etwa Sand mit den Händen oder mit verschiedenen Werkzeugen entdecken oder das Beigeben von Wasser), (S.11).

Wenn sich Kinder nach und nach in ihre Umwelt hineinversetzen und Erlebtes des Alltags fantasievoll nachspielen, spricht man laut Fluri et al. (2022) vom *Symbolspiel*. Schlüpfen sie in andere Rollen und interagieren mit anderen, wird dies als *Rollenspiel* bezeichnet. Im *Konstruktionsspiel* bauen die Kinder etwas nach einem äusseren oder inneren Plan; sie konstruieren beispielsweise aus Karton eine Zeitmaschine mit bestimmten Funktionen, ein Haus aus Tüchern oder ein Auto aus Duplos. Aufgrund der grossen Heterogenität innerhalb einer Klasse ergibt es Sinn, alle Spielformen anzubieten (ebd.). Die folgende Abbildung 5 zeigt die Entwicklung der Spielformen auf.

Abbildung 5: Entwicklung der Spielformen (Fluri et al., 2022 in Anlehnung an Heimlich, 2015)

Das Spielangebot im Kindergarten sollte gemäss Fluri et al. (2022) den oben genannten Erkenntnissen entsprechend gestaltet werden. Es sollte die individuellen und unterschiedlichen Entwicklungsstände, Interessen und Bedürfnisse berücksichtigen. Die Spielformen werden in ausgeglichener Weise angeboten, somit wird eine natürliche Differenzierung ermöglicht. Von langen Kreissequenzen und Arbeitsphasen ohne Bezug zur Lebenswelt der Kinder sowie von komplexen Regelspielen sollte im Kindergarten abgesehen werden (S. 11).

2.4.2. Didaktisches Gerüst

Fluri et al. (2022) schlagen für die Gestaltung des Übergangs im Unterrichtsalltag die folgenden vier Faktoren als didaktisches Gerüst für „Spiel und Lernen“ (S. 12) vor.

Über Emotion

Verbinden Kinder eine Tätigkeit mit positiven Erwartungen, beispielsweise, weil sie sich darauf freuen, sie interessiert sind oder sie die Relevanz für sich erkennen, sind sie besonders motiviert (ebd.). Das Lernen mit allen Sinnen, das intrinsisch motiviert ist, in Verbindung mit positiven, angenehmen Emotionen ist gemäss Lieger, Geiger und Bühlmann (2020) besonders wirksam. Ausserdem beschreiben Fluri et al. (2022, S.12), dass das Fähigkeitskonzept von Kindern in Projekten gestärkt wird, in denen sie selbst aktiv werden können und erleben, wie sie weiterkommen. Der Unterricht soll so gestaltet werden, dass die Kinder die Lerneinheiten als motivierend wahrnehmen, ihr selbstständiges Denken und Handeln angeregt wird und sie sich als selbstwirksam erfahren (ebd.).

Durch authentische Raumgestaltung

Die Raumgestaltung kann den Unterrichtsalltag sowohl für die Lehrperson als auch für die Kinder erleichtern und dazu beitragen, dass motivierende Spiel- und Lernumgebungen entstehen (Lieger, Geiger & Bühlmann, 2020). Gemäss Fluri et al. (2022) steht im Zyklus 1 das handlungsorientierte, entdeckende und spielerische Lernen im Vordergrund. Somit sollen die Räume entsprechend gestaltet sein und sich unter anderem durch eine flexible und leichte Möblierung auszeichnen, die dem natürlichen Bewegungsdrang von Kindern Rechnung trägt. Für die Entwicklung von Kindern ist auch das Spielen im Freien essenziell (ebd.).

Mit und in Bewegung

Gemäss Fluri et al. (2022) ist es von Bedeutung, Situationen zu schaffen, in denen alle Kinder Freude an der Bewegung haben und ihre motorischen Kompetenzen verbessern können. Bewegung ist nicht nur ein natürliches Bedürfnis von Kindern und trägt zu einer gesunden Entwicklung der motorischen Kompetenzen bei, sie schafft auch die Möglichkeit für den Austausch mit Gleichaltrigen. Es ist erwiesen, dass die Bewegungskompetenzen von Kindern eng mit ihrer sozialen Integration zusammenhängen (Ferrari, Bretz, Keller, Kühnis, Seelig & Herrmann, 2022).

Durch Beziehung, Partizipation und Kooperation

Gemäss Fluri et al. (2022) ist nebst der Beziehung zur Lehrperson der Austausch mit anderen Kindern hoch zu bewerten. Kinder können besonders gut voneinander lernen und das Lernen von und mit Peers hat einen starken Einfluss auf ihre Entwicklung (S. 12). Eine Studie im Zusammenhang mit Peer-Beziehungen konnte zeigen, dass gut geplantes Fantasienspiel Interaktionen und positive Beziehungen zwischen Kindern begünstigen kann (ebd.). In Spielsettings mit gezielter Begleitung in Kombination mit unterstützenden Materialien können sich Kinder mit noch fehlenden Sprachkenntnissen in der Unterrichtssprache besser in das Spiel integrieren und besonders davon profitieren (Perren, Kalkusch, Jaggy, Burkhardt Bossi, Weiss & Sticca, 2021).

3. Fragestellung

Die Hauptfrage lautet für diese Masterarbeit folgendermassen:

Wie erleben und unterstützen schulische Heilpädagog*innen den Übergang von Schülern und Schülerinnen mit integrierter Sonderschulung (ISR) in den Kindergarten?

Aus der Hauptfrage ergeben sich die folgenden drei Unterfragen:

- 1) Wie schätzen Schulische Heilpädagog*innen den Übergang von Schülern und Schülerinnen mit integrierter Sonderschulung in den Kindergarten ein und wie erleben sie diesen?
- 2) Welche Ressourcen (auf individueller Ebene der SHP, auf der Klassen- bzw. Schulebene) und welche Massnahmen tragen zur erfolgreichen Bewältigung des Übergangs bei?
- 3) Welche Schlüsse können daraus für die Schulische Heilpädagogik gezogen werden?

Die folgende Abbildung 6 zeigt auf, wie die Massnahmen zur Gestaltung von Übergängen von mehreren Faktoren beeinflusst wird. Die Massnahmen zur Gestaltung von Übergängen basieren einerseits auf den subjektiven Theorien der Fachkräfte, werden von der Übergangsbewältigung der Kinder (oder Jugendlichen) beeinflusst und erfordern die Kompetenzen der einzelnen Fachkraft, institutsinterne und institutionenübergreifende Kooperation.

Abbildung 6: Forschungsperspektiven zur Übergangsgestaltung (Hanke, 2011, S.16, in Anlehnung an Ophuysen, 2005)

Somit greift die Fragestellung dieses Konstrukt auf und es wird versucht, dieses aus Sicht der schulischen Heilpädagogin, die in der Regelschule arbeitet und die Übergänge begleitet, zu verstehen. In den Interviews sollen die individuellen subjektiven Theorien der schulischen Heilpädagog*innen hinsichtlich der Gestaltung von Übergängen erfasst werden. Dabei werden die fachlichen Kompetenzen der Befragten in unterschiedlichen Interviewabschnitten sichtbar, etwa in den beschriebenen Unterstützungsmassnahmen während des Übergangsprozesses oder

in den von ihnen benannten personellen und materiellen Ressourcen. Die Übergangsbewältigung der Schüler*innen wird ebenfalls aus Sicht der schulischen Heilpädagog*innen geschildert.

4. Forschungsmethodik

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über das geplante forschungsmethodische Vorgehen und die einzelnen Schritte werden erläutert. Es wird auf das Forschungsdesign und die Forschungsmethode eingegangen, anschliessend werden die Aufbereitung und Analyse der Daten aufgezeigt.

4.1. Forschungsdesign und Forschungsmethode

Geleitet von der Forschungsfrage, wie schulische Heilpädagog*innen den Übergang von Schülern und Schülerinnen mit integrativer Sonderschulung von der Familie in den Regelkindergarten erleben und unterstützen, bietet sich ein qualitatives Forschungsdesign an. „Qualitative Forschung zielt darauf ab, Bedeutungen zu rekonstruieren, den Sinn von Handlungen zu verstehen oder möglichst vielfältige Perspektiven auf einen Sachverhalt kennenzulernen.“ (Roos & Leutwyler, 2022, S. 319) Der Fokus liegt bei dieser Masterarbeit auf den schulischen Heilpädagog*innen und auf ihrem Blickwinkel auf den Übergang in den Regelkindergarten von Schülerinnen und Schülern, die in der Form der integrierten Sonderschulung unterrichtet werden. Die Erhebung erfolgte anhand von Einzelinterviews. Das Ziel war es, die Gedanken, Meinungen und Ansichten der schulischen Heilpädagog*innen anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse strukturiert sowie regelgeleitet auszuwerten und zu interpretieren.

4.1.1. Datenerhebung

Zur Datenerhebung wurde in dieser Masterarbeit das Leitfadeninterview verwendet. Dabei wurden die vorgeschlagenen Instrumente von Witzel (2000) eingehalten. Es handelt sich um den Kurzfragebogen, den eigentlichen Leitfaden, die Tonaufzeichnung des Gesprächs und das Postskriptum. Der Leitfaden unterstützt gemäss Witzel (2000) den Gesprächsprozess als eine Art Spickzettel. Er beinhaltet die Forschungsthemen, mögliche Frageideen und Ein- oder Überleitungsfragen zu den einzelnen Themenbereichen.

Es wird zwischen erzählgenerierenden und verständnisgenerierenden Kommunikationsstrategien unterschieden (Witzel, 2000). „Für das Leitfaden-Interview wird eine Reihe von Fragen vorbereitet, die das thematisch relevante Spektrum des Interviews und seines Gegenstandes abdecken soll.“ (Flick, 2009, S. 113). „Ziel ist es, die individuelle Sicht des Interviewpartners auf das Thema zu erhalten, wozu ein Dialog zwischen Interviewer und Interviewten mit den Fragen initiiert werden soll.“ (Flick, 2009, S. 114). Gemäss Flick kommen in der Regel unterschiedliche Formen von Fragen zum Einsatz: „Fragen können offen sein oder halbstrukturiert. Seltener werden strukturierte Fragen verwendet [...], wobei es dabei darum geht,

den Interviewpartner zum Nachdenken über seine Position anzuregen und diese gegebenenfalls in Abgrenzung zu der Frage deutlich zu machen.“ (Flick, 2009, S. 114) Ein guter Leitfaden wird gemäss Roos und Leutwyler „der Spannung gerecht zwischen der Strukturierung der Befragung (durch die Forscherin oder den Forscher) einerseits und der Offenheit für die Sichtweise der Befragten, also den Spielraum für Unerwartetes, andererseits“ (2022, S. 255).

Ausgehend von der Auseinandersetzung mit der Literatur und der Forschungsfrage ergaben sich die Themen *Alltag und Arbeitssituation*, *Erleben des Übergangs* und *Massnahmen*. Da die Sicht der befragten Personen zum Übergang von der Familie in den Kindergarten im Zentrum stand, sollte das Interview genügend offen gestaltet sein, damit die subjektiven Perspektiven einfließen konnten. Der Leitfaden (vgl. Anhang C) beinhaltet Fragen zu Themenbereichen, welche innerhalb des Interviews behandelt werden sollten. Damit sollte sichergestellt werden, dass relevante Themen angesprochen werden.

4.1.2. Sampling

Die Interviewpartner*innen wurden mit einem selektiven Sampling ausgewählt. Ausgehend von der Fragestellung ergaben sich vor der Erhebung und Analyse die folgenden Kriterien:

- Die Teilnehmenden sind schulische Heilpädagog*innen, welche im Kindergarten arbeiten.
- Die schulischen Heilpädagog*innen begleiten Kinder mit ISR im Kindergarten im Übergang vom Familienhaus in den Kindergarten im Schuljahr 2024/25.
- Die schulischen Heilpädagog*innen sind mit der Teilnahme am Interview und der Nutzung der gewonnenen Daten einverstanden.

Die Vorselektion ergab unter Einhaltung der oben erwähnten Kriterien nur eine geringe Anzahl möglicher Interviewpartner*innen. Daher wurde das Kriterium des Zeitpunkts des Übergangs in den Kindergarten um zwei Jahre erweitert, auf neu die Schuljahre 2024/25, 2023/24 und 2022/23. Aus organisatorischen Gründen wurde der Befragungszeitraum auf Juni/Juli 2025 festgelegt, somit also auf die Zeit vor den Sommerferien, wenn die Kinder mit ISR (mindestens) fast ein Jahr im Kindergarten sind. Die schulischen Heilpädagog*innen blickten also in den Interviews auf die Übergangszeit zurück.

Mit einem Informationsschreiben (vgl. Anhang A) zur eigenen Person, dem Forschungsinteresse und Angaben zum geplanten Ablauf wie Zeitpunkt, Ort und Dauer der Durchführung der

Interviews wurden die infrage kommenden schulischen Heilpädagog*innen durch eine E-Mail an die Schulleitungen (zufällig gewählte Schulgemeinden aus dem Kanton Zürich) angeschrieben.

Die schulischen Heilpädagog*innen konnten ihre Bereitschaft zur Teilnahme am Interview mit einem Formular deklarieren und sich damit einverstanden erklären, zu einem späteren Zeitpunkt kontaktiert zu werden. Es meldeten sich auf diesem Weg nur zwei Personen. Die dritte Befragte wurde durch direkte Anfrage über einen privaten Kontakt erreicht und die vierte wurde der Autorin über eine frühere Arbeitskollegin empfohlen.

In einem weiteren Schritt wurden die Teilnehmerinnen persönlich kontaktiert, das Vorgehen wurde ihnen erläutert, offene Fragen wurden geklärt und es wurde ein Termin für das Interview festgelegt. Damit sie sich optimal auf selbiges vorbereiten konnten und um am Interviewtermin Zeit sparen zu können, wurde den Teilnehmenden ein Kurzfragebogen (vgl. Anhang B) zugesendet. Dieser enthielt Fragen zu den persönlichen Angaben, zu Erwerbstätigkeit und Ausbildung sowie zu weiteren Erfahrungen der schulischen Heilpädagog*innen. Ebenso umfasste er Angaben zu Diagnosen und zum Unterstützungsbedarf von Kindern mit ISR.

4.1.3. Angaben zu den Interviewpartner*innen

Alle vier Interviewpartnerinnen¹ verfügen über Ausbildungen im heilpädagogischen Bereich. Drei von ihnen haben den Masterstudiengang in schulischer Heilpädagogik absolviert, eine hat alle Module an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) abgeschlossen, jedoch ohne das Verfassen der Masterarbeit. Eine Befragte gab an, dass sie ihr Lehrdiplom in der Primarstufe habe, zwei Interviewpartnerinnen haben das Lehrdiplom auf Kindergartenstufe und eine Teilnehmerin hat keine pädagogische Erstausbildung, ist jedoch als Psychologin ausgebildet.

Drei der Kinder mit ISR, die durch die Interviewpartnerinnen beim Übergang in den Kindergarten begleitet wurden, haben die Diagnose *Sprachentwicklungsstörung* erhalten, während das vierte Kind die Diagnose *Trisomie 21* aufweist. Bei allen vier Kindern mit ISR zeigen sich auch weitere Schwierigkeiten, beispielsweise Entwicklungsverzögerungen, Schwierigkeiten im sozial-emotionalen Bereich, Probleme bei Übergängen im Unterricht oder bei einem Kind auch Schwierigkeiten in der Mundmotorik (Schlucken, Essen und Trinken). Alle vier Interviewpartnerinnen nannten auch zahlreiche Stärken der Kinder mit ISR, zum Beispiel Offenheit, Neugierde, Freude und Motivation. Zur Wahrung der Anonymität benutzten die

¹ In den folgenden Kapiteln wird die weibliche Form für Interviewpartnerinnen und schulische Heilpädagoginnen gewählt, da es sich bei allen vier Teilnehmenden um weibliche Personen handelt.

schulischen Heilpädagoginnen in den Interviews ein von ihnen selbst gewähltes Pseudonym als Name für das Kind.

4.1.4. Durchführung der Interviews

Die Interviews fanden an unterschiedlichen Orten statt, da gemeinsam mit den Befragten vereinbart wurde, wo es für sie optimal ist. Eine Befragung wurde an der HfH umgesetzt, eine bei einer Interviewpartnerin zu Hause und die anderen beiden Interviews fanden am jeweiligen Arbeitsort der Befragten statt.

Die Teilnehmenden wurden in mündlicher Form und im direkten Kontakt befragt. Zunächst hat die Autorin für die Gesprächsbereitschaft gedankt und den Interessenschwerpunkt der Masterarbeit vorgestellt. Danach wurden die Interviewpartnerinnen über die Verarbeitung und Anonymisierung der Daten informiert und ihr Einverständnis dazu wurde eingeholt. Anschliessend wurden Inhalt und Dauer des Interviews geklärt. Die Befragung begann mit einer vorformulierten, offenen, erzählgenerierenden Frage, wie sie Witzel (2000) vorsieht. Im Hauptteil des Interviews wurden die drei Themenbereiche behandelt. Das Ende wurde mit einer abschliessenden Frage eingeleitet. Zudem hatten befragten Personen – wie bereits zuvor – die Möglichkeit, für sie relevante und noch nicht angesprochene Themen oder Ergänzungen einzubringen. Zuletzt hat die Autorin den Teilnehmerinnen erneut für die Gesprächsbereitschaft und die Offenheit gedankt.

Nach jedem Interview wurde ein Postskriptum (vgl. Anhang D) verfasst, angelehnt an die Kriterien von Friebertshäuser und Langer (2013). Es wurden Angaben zur Gesprächssituation und zum Gesprächsverlauf festgehalten. Erste Überlegungen und Hypothesen sowie Eindrücke zur nonverbalen Kommunikation und zur eigenen emotionalen Befindlichkeit wurden erfasst. Auch Unterbrechungen oder Nebenereignisse wurden notiert.

4.2. Aufbereitung und Analyse der Daten

Zur empirischen Auswertung der Daten aus den Interviews wurden diese für die inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2024) transkribiert. Im Folgenden wird zuerst auf die Transkription eingegangen, danach auf die Durchführung der qualitativen Inhaltsanalyse.

4.2.1. Transkription

Die Leitfadenterviews wurden mit einem Audiogerät aufgenommen und die flüchtigen Gesprächsinhalte wurden in einem weiteren Schritt für die wissenschaftliche Analyse festgehalten. Die Leitfadenterviews wurden mithilfe des Videoportals SWITCHtube transkribiert, das von der HfH zur Verfügung gestellt wird. Die Audiodateien wurden auf einem geschützten

Kanal (Zugriff nur für die Verfasserin) hochgeladen und von diesem SWITCHtube-Kanal transkribiert. Die Transkriptionen wurden anschliessend kontrolliert und in einem Transkriptionssystem festgehalten, welches den Inhalt geglättet wiedergibt. Die Formulierung der Transkription stützt sich auf die inhaltlich-semantischen Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl (2018, S. 21), (vgl. Anhang E).

4.2.2. Qualitative Inhaltsanalyse

Kuckartz und Rädiker (2024) beschreiben mit der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ein Verfahren, welches den Codierungsprozess in zwei Phasen aufteilt: den Codierungsprozess 1 und den Codierungsprozess 2. Ersterer geschieht deduktiv. Kuckartz und Rädiker beschreiben, dass „die deduktive Kategorienbildung weitgehend unabhängig von den erhobenen Daten“ geschieht (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 71). Die deduktive Kategorienbildung basiert auf dem Interviewleitfaden, der Theorie oder dem dargelegten Forschungsstand. Der Codierungsprozess 2 geschieht induktiv, also aufbauend „auf der Technik der zusammenfassenden, paraphrasierenden Inhaltsanalyse“, wie sie Mayring (2015, S. 69-85) vorstellt. Die einzelnen Schritte der gesamten inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse wurden anhand der folgenden Abbildung 7 nach Kuckartz und Rädiker (2024) durchgeführt. Sie werden im Folgenden beschrieben.

Abbildung 7: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 132)

1. Initiierende Textarbeit, Memos, Fallzusammenfassungen

Für den ganzen Prozess der qualitativen Datenanalyse wurde die Software MAXQDA verwendet. Kuckartz und Rädiker beschreiben die Vorgehensweise folgendermassen: „Die Unterstützung, die durch QDA-Software bei der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse geleistet werden kann, ist mannigfaltig und in jeder Phase des Analyseprozesses beträchtlich“ (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 213-214). Die Transkriptionen der Interviews wurden in die Software MAXQDA importiert; im Anschluss wurden erste relevante Textstellen farblich markiert. Dies verschaffte bereits bei der ersten Sichtung eine strukturierende Übersicht.

2. Hauptkategorien entwickeln

Für eine erste Codierung der Daten wurden deduktive Hauptcodes (Kategorien) festgelegt, welche aus den Forschungsfragen abgeleitet wurden. Um die Transparenz bei der Zuordnung zu den Codes zu erhöhen, wurden die Zuweisungsmechanismen in MAXQDA im Codierleitfaden festgehalten (Kuckartz & Rädiker, 2024, vgl. Anhang N). Da beispielsweise ein Teil der Forschungsfrage das Erleben des Übergangs beinhaltet, wurde die gleichnamige Hauptkategorie gebildet.

3. Daten mit Hauptkategorien codieren (erster Codierprozess)

In diesem Schritt wurden jegliche relevanten Textstellen den entsprechenden Hauptcodes zugeordnet. Wie Kuckartz und Rädiker (2024, S.134) beschreiben, wurden in diesem ersten Codierungsprozess Textstellen ausgeschlossen, welche zur Beantwortung der Fragestellung irrelevant sind. Zudem ist es möglich, dass Textstellen mehrere Themen aufgreifen und diese dadurch überlappend codiert, also mehreren Codes zugeordnet, wurden (Kuckartz & Rädiker, 2024). Nach dem ersten Durchgang wurden die deduktiven Codes *Zusammenarbeit der schulischen Heilpädagog*innen* und *Aufgaben der schulischen Heilpädagog*innen* nicht mehr weiterverfolgt, da sich diese für die Beantwortung der Fragestellungen als nicht relevant erwiesen.

4. Induktiv Subkategorien bilden

Um Unterschiede, Ergänzungen oder Überschneidungen in den Aussagen der interviewten schulischen Heilpädagoginnen identifizieren und nachvollziehen zu können, wurden die den Hauptcodes bereits zugewiesenen Textstellen nun induktiv durch die Zuweisung zu einem passenden Subcode stärker differenziert. Die Subcodes wurden aus den schon festgelegten Hauptcodes herausgearbeitet. Dieses Vorgehen ermöglichte eine fundierte und differenzierte Analyse der Textstellen (Kuckartz & Rädiker, 2024). Um auch bei den Subcodes Transparenz zu

gewährleisten, wurden auch diese mittels Code-Memo definiert. Dieser Prozess diente dazu, die erhobenen Daten systematisch zu ordnen und tiefgehende inhaltliche Zusammenhänge herauszuarbeiten (Kuckartz & Rädiker, 2024). In der nachfolgenden Tabelle 2 findet sich eine Übersicht über die verwendeten Haupt- und Subkategorien.

Tabelle 2: Darstellung der Haupt- und Subkategorien (eigene Darstellung)

Hauptkategorie 1: Alltag und Arbeitssituation	
Subkategorie erste Stufe	Subkategorie zweite Stufe
Ressourcen im Arbeitsalltag	
Belastungen im Arbeitsalltag	
Hauptkategorie 2: Erleben des Übergangs aus Sicht der schulischen Heilpädagog*innen	
Subkategorie erste Stufe	Subkategorie zweite Stufe
Eigenes Erleben des Übergangs der schulischen Heilpädagog*innen	Aufkommende Gefühle
	Eigene Einstellung zum Übergang
	Herausforderungen im Übergang
Einschätzung Erleben des Kindes	
Einschätzung Erleben der Eltern	
Einschätzung Erleben der Klassenlehrperson	
Hauptkategorie 3: Massnahmen im Übergang	
Subkategorie erste Stufe	Subkategorie zweite Stufe
Rahmenbedingungen im Übergang	Konzepte
	Räumlichkeiten/Infrastruktur Kindergarten
	Spielangebot
	Bewegungsmöglichkeiten
Durchgeführte Massnahmen vor dem Übergang	
Durchgeführte Massnahmen im Übergang	Kommunikation
	Sozio-emotionale Massnahmen
	Weitere durchgeführte Massnahmen
Gewünschte Massnahmen für die Zukunft	

5. Daten mit Subkategorien codieren (zweiter Codierprozess)

Im zweiten Codierprozess wurden die ausdifferenzierten Kategorien den bislang mit der Hauptkategorie codierten Textstellen zugeordnet. Dieser systematische Schritt in der Analyse „erforderte einen erneuten Durchlauf durch das bereits codierte Material“, wie es Kuckartz und Rädiker (2024, S. 142) beschreiben. Er wurde mit den vier Transkripten der Interviews durchgeführt.

6. Einfache und komplexe Analysen

Die Analyse folgte dem inhaltlich strukturierenden Ansatz nach Kuckartz und Rädiker (2024). Als hilfreich erwiesen sich sogenannte Text-Retrievals. Dabei handelt es sich gemäss Kuckartz und

Rädiker um „die kategorienbezogene Zusammenstellung von zuvor codierten Textpassagen“ (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 213). Die Text-Retrievals wurden für die Subcodes systematisch überprüft und zusammengefasst (Kuckartz & Rädiker, 2024). Darauf aufbauend wurde eine thematische Zusammenfassung (Summary-Grid) entwickelt (Kuckartz & Rädiker, 2024, S.144). Dieser strukturierte Prozess half dabei, die Ergebnisse im nächsten Schritt klar und nachvollziehbar präsentieren zu können.

7. Ergebnisse verschriftlichen, Vorgehen dokumentieren

Zur Analyse der in den Zusammenfassungen enthaltenen Aussagen wurden die Segmente der jeweiligen Subkategorie sorgfältig durchgelesen und auf Gemeinsamkeiten, Unterschiede sowie auffällige Aspekte untersucht. Diese strukturierte Vorgehensweise ermöglichte eine fundierte Darstellung der inhaltlichen Ergebnisse und leistete einen wesentlichen Beitrag zur qualitativen Aufbereitung der erhobenen Daten (Kuckartz & Rädiker, 2024, S.155). Die abschliessende Darstellung der Erkenntnisse befindet sich in Kapitel 5.

5. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der vier Interviews präsentiert. Die Darstellung orientiert sich am Kategoriensystem, welches in drei Hauptkategorien mit dazugehörigen Subkategorien gegliedert ist (vgl. Tabelle 2, S. 34). Die erste Hauptkategorie umfasst Aussagen zum Alltag und zur Arbeitssituation der schulischen Heilpädagog*innen. Angaben zum Erleben des Übergangs aus Sicht der Befragten werden in der zweiten Hauptkategorie beschrieben. Die dritte Hauptkategorie betrifft die Aussagen zu den Massnahmen im Übergang.

5.1. Ergebnisse zur Hauptkategorie 1: Alltag und Arbeitssituation

Im Folgenden wird aufgezeigt, welche Aussagen die Interviewpartnerinnen zu ihrem Alltag und der Arbeitssituation in den Interviews machten. Es werden die zwei induktiv gebildeten Kategorien *Ressourcen im Arbeitsalltag* und *Belastungen im Arbeitsalltag* dargestellt.

5.1.1. Ressourcen im Arbeitsalltag

Eine gute Zusammenarbeit und der Austausch unter allen Beteiligten, einschliesslich Schulleitung, Klassenlehrpersonen, Therapeut*innen und Eltern, würden als entlastend und sehr wertvoll empfunden (vgl. D1, Abs. 14; C1, Abs. 18; B1, Abs. 64). Diese Zusammenarbeit beinhaltet regelmässige Kommunikation, das gemeinsame Verständnis für die Situation des Kindes sowie die Möglichkeit, sich gegenseitig zu unterstützen und zu entlasten, insbesondere in schwierigen Momenten. Die Verfügbarkeit von personellen Ressourcen wie Klassenassistenten (vgl. D1, Abs. 84) oder die Möglichkeit, sich gegenseitig abzufangen, wurde als grosse Erleichterung und Unterstützung im Arbeitsalltag hervorgehoben (vgl. A1, Abs. 7).

Eine positive Grundhaltung, Gelassenheit und Offenheit gegenüber neuen Situationen und Menschen wurden ebenfalls als bedeutsame Ressourcen genannt (vgl. A1, Abs. 21). Dazu gehöre für die Interviewpartnerinnen die Fähigkeit, „über den Tellerrand zu blicken“ (vgl. B1, Abs. 28), Ressourcen zu erkennen und eine neutrale, wertschätzende Haltung einzunehmen. Das Vertrauen in die Zusammenarbeit und die Loyalität untereinander würden massgeblich zur Entlastung beitragen (vgl. C1, Abs. 18). Die frühzeitige Bereitstellung von Ressourcen und Informationen vor dem eigentlichen Übertritt, beispielsweise durch Gespräche mit Fachstellen, wurde als vorteilhaft benannt, da diese eine bessere Vorbereitung und ein proaktives Handeln ermögliche (vgl. C1, Abs. 26).

5.1.2. Belastungen im Arbeitsalltag

Den Arbeitsalltag beschrieben alle Interviewpartnerinnen als teilweise herausfordernd, drei von ihnen benannten ihn auch in gewissen Situationen als stressig. Eine Befragte erwähnte insbesondere den Umgang mit schwierigen Verhaltensweisen, zum Beispiel emotionalen Ausbrüchen von Kindern (vgl. C1, Abs. 16). Zudem beschrieb sie Elterngespräche teilweise als stressig oder belastend (vgl. C1, Abs. 16), da die Eltern sehr verunsichert sein könnten und Ängste hätten. Eine andere Interviewpartnerin benannte es als belastend, dass die Denkarbeit nicht einfach loszulassen und abzulegen sei (vgl. D1, Abs. 12). Weiter erwähnte eine Befragte, dass eine hohe Frustration entstehe, wenn trotz intensiver Bemühungen keine Fortschritte erzielt werden. Als Beispiel nannte sie den Versuch bei einer Schülerin mit ISR, ihr die Windeln abzugewöhnen (vgl. B1, Abs. 48). Eine Interviewpartnerin erwähnte die Doppelbelastung durch Studium an der Hochschule für Heilpädagogik und Beruf als erschwerend (vgl. B1, Abs. 12). Eine Teilnehmerin wies darauf hin, dass auch eine ungünstige Klassenzusammensetzung zur Belastung werden könne, weil dadurch die Lernsituationen unruhiger würden und für einzelne Kinder die Unruhe spürbar erschwerend sei (vgl. A1, Abs. 7 & 43).

5.2. Ergebnisse zur Hauptkategorie 2: Erleben des Übergangs

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse dargestellt, welche sich auf das Erleben des Übergangs aus der Sicht der schulischen Heilpädagoginnen beziehen. Diese Hauptkategorie ist in die vier deduktiv gebildeten Subkategorien *Eigenes Erleben der schulischen Heilpädagogin*, *Einschätzung Erleben des Kindes*, *Einschätzung Erleben der Eltern* und *Einschätzung Erleben der Klassenlehrperson* unterteilt.

5.2.1. Eigenes Erleben der schulischen Heilpädagogin

In dieser Kategorie wird dargestellt, wie die interviewten schulischen Heilpädagoginnen ihr eigenes Erleben des Übergangs beschrieben haben. Es werden die induktiv gebildeten Unterkategorien *aufkommende Gefühle*, *eigene Einstellung zum Übergang* und *Herausforderungen im Übergang* beschrieben.

Aufkommende Gefühle

Eine schulische Heilpädagogin beschrieb ihre Gefühle in der Zeit, bevor der Kindergartenalltag gestartet ist und sie davon erfahren hat, dass sie ein Kind mit ISR begleiten wird, mit Überforderung und grossen Befürchtungen. „Ich wusste nicht, wie ich das begleiten soll. Wie ist es sprachlich unterwegs? Ich war im ersten Moment überfordert. Ich dachte, kann ich das?“ (B1, Abs. 18) Eine weitere Interviewpartnerin sprach von Gefühlen der Angst: „Und meine Angst war

einfach so, hoffentlich ist das Kind nicht zu aggressiv, auch anderen Kindern gegenüber. Weil ja doch auch noch so viele Kleine neu kommen, die dann vielleicht auch verängstigt sind und dann nicht mehr kommen wollen. Das war eigentlich meine grösste Angst.“ (C1, Abs. 24) Weiter erwähnte eine Heilpädagogin, dass sie sich im Klassenteam Sorgen gemacht hätten: „Da haben wir uns Gedanken gemacht. Es muss ja etwas Schlimmes sein, wenn man es schon erfasst hat.“ (A1, Abs. 17) Die Interviewpartnerin D1 sprach dagegen von Gefühlen, die sie eher positiv erlebe: „Nein, bei mir macht das Spannung, Spannung“ (D1, Abs. 33)

Mit Blick auf die Zeit nach ihrer ersten Begegnung mit dem Kind oder in den ersten Wochen im Kindergarten mit dem Kind mit ISR sprachen die schulischen Heilpädagoginnen D1 und C1 von angenehmer bzw. positiver Überraschung (vgl. C1, Abs. 20). „Wir waren extrem angenehm überrascht. Ja, ich war angenehm überrascht. Auch weil die Dinge, die man machen konnte, oder die Interventionen, die wir geplant haben, greifen.“ (D1, Abs. 47) Des Weiteren gaben die schulischen Heilpädagoginnen A1 und C1 an, dass der Beginn des Schuljahres streng, schwierig und intensiv gewesen sei (vgl. A1, Abs. 25, 31 & 19). „Am Anfang des Schuljahres war es sehr intensiv. Wir haben das Kind nicht gekannt, wir mussten es zuerst kennenlernen. Du bist manchmal recht vor den Kopf gestossen an gewissen Reaktionen. Du kannst es nicht erklären und bist am Eiertanz. Du versuchst, langsam dich anzutasten. Mit was könnte ich Erfolg haben? Und mit was hat es zu tun, dass das Kind in dieser Situation so reagiert?“ (C1, Abs. 12)

Die Interviewpartnerin B1 sprach von verschwindender Angst und vom Mitlernen mit dem Kind: „Es gab immer Momente, in denen ich nicht weiterwusste. Ich fragte mich, was ich da jetzt brauche. Ich habe Dinge ausprobiert. Wir probieren es einfach mal aus. Man merkt relativ schnell, ob es das Kind drauf anspricht oder nicht. Durch die Beratung konnten wir einiges erfahren. Aber die Angst, wenn ich mir die Situation erinnere? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Man lernt mit dem Kind, wächst auch selbst, hat Freude an dem, was geht, und probiert aus. Das ist ein Learning by Doing miteinander.“ (B1, Abs. 20)

Eigene Einstellung zum Übergang

Die schulische Heilpädagogin B1 beschrieb den Übergang in den Kindergarten als „eine sehr wichtige Phase“ (B1, Abs. 22). Die Interviewpartnerin A1 stellte in den Vordergrund, dass die Kinder am Kindergartenalltag partizipieren können: „Nicht gleich am Anfang überhäufen mit Aufgaben. Einfach das Gröbste angehen, damit der Alltag funktioniert. Wenn er am ersten Tag etwas ausschneiden kann oder nach drei Monaten, das ist dann zweitrangig. Das Erste ist, dass er am Kindsgi-Alltag teilnehmen kann. Das ist das Wichtigste.“ (A1, Abs. 23) Person D1 äusserte, dass sie gerne offen an Übergänge herangehe, jedoch gut überlegt und vorbereitet mit verschiedenen Strategien und Hilfsmitteln im Hintergrund: „Ich glaube, wir würden auch sehr

gerne so prognostisch Sachen voraussagen können. Und ich mag es sehr, wenn man den Kindern keinen Deckel macht, indem man prognostisch sagt, das sei für dieses Kind wahnsinnig herausfordernd oder schwierig. Ich finde, man darf das nicht schönreden, schönsprechen. Und man muss Sachen bereit haben, um die Übergänge zu erleichtern. Aber ich habe nicht gerne die Vorstellung, dass man dann sagt, für ein Kind mit ASS-Thematik sei das per se schwierig, darum sei das nicht machbar für das Kind. Sondern ich habe gerne die Offenheit, dass man einfach schaut, was passiert, dass man die Hilfestellungen bereit hat. Dass man die Unterstützung bereit hat, dass man agiert im Moment. Und das nicht einfach nur so aus dem Bauch heraus, sondern schon mit einer bewussten Überlegung dahinter und eben auch vorbereitet. Aber dass der Blick offen ist.“ (D1, Abs. 37) Ausserdem beschrieb sie Übergänge auch als Chancen, in denen Kinder anders reagieren würden, als man es vermuten würde (vgl. D1, Abs. 37).

Herausforderungen im Übergang für die schulischen Heilpädagoginnen

Die schulischen Heilpädagoginnen A1 und C1 erwähnten den Umgang mit den teilweise starken Emotionen des Kindes mit ISR als besondere Herausforderung. Person A1 beschrieb dies folgendermassen: „Er zeigt seine Emotionen sehr laut, sei es Freude oder Frust. Das hört man dann einfach. Und schon auch die Unsicherheit. Er hat sich seine Bezugspersonen gesucht und kam oft und nahm einen an die Hand. Er nahm manchmal auch den Daumen in den Mund. Ja, es war sehr stark. Er hat sich manchmal schon etwas verloren.“ (A1, Abs. 35) Interviewpartnerin C1 benannte es als anspruchsvoll, dass das Kind mit ISR einige Male nach Hause gewollt und deshalb versucht habe, aus dem Kindergarten zu entkommen (vgl. C1, Abs. 22). Die Befragte D1 habe es als Herausforderung empfunden, dass das Kind mit ISR andere Bedingungen gehabt hätte und nicht so wie gedacht am Kindergartenalltag teilnehmen können. Die schulische Heilpädagogin D1 beschrieb dies folgendermassen: „Dort war die Herausforderung, dass er einen guten Rahmen hat. Dass die anderen, dass die Klasse das zulässt. Dass er andere Bedingungen hat. Dass die Eltern, die sich Sorgen gemacht haben, wie es im Kindergarten geht, in eine Entspannung kommen durften.“ Die Befragte B1 nannte die Schwierigkeiten in der Kommunikation mit der Schülerin mit ISR als Herausforderung, die sie motiviert habe, andere Wege zu gehen: „Eine Schwierigkeit war sicher, sie zu verstehen. Sie sprach am Anfang sehr wenig. Das war sehr schwierig und frustrierend. Nicht nur für das Kind, sondern auch für uns. Wir wollten ihr helfen. Mit der Zeit haben wir sie kennengelernt und wussten, was sie sagen wollte. Wir konnten ihr helfen, das zu übersetzen. Das war am Anfang eine Schwierigkeit. Sie hatte keine Strategien. Zum Beispiel zeigen, was sie meinte. Bei ihr war alles sehr eingeschränkt. Das machte es am Anfang schwierig. Aber auch für mich hat das die Motivation hervorgerufen, herauszufinden, wie man Wege findet, um sie zu verstehen und zu unterstützen.“ (B1, Abs. 30)

5.2.2. Einschätzungen zum Erleben des Kindes mit ISR

In diesem Abschnitt werden die Einschätzungen der schulischen Heilpädagoginnen dargestellt, wie aus ihrer Sicht die Kinder mit ISR den Übergang in den Kindergarten erleben.

Die Interviewpartnerinnen B1 und D1 beschreiben den Kindergartenstart des Kindes mit ISR als freudig, mit Neugierde und dass das Kind gerne in den Kindergarten gekommen ist (vgl. B1, Abs. 3 & D1, Abs. 19). Die schulischen Heilpädagoginnen A1 beschreibt den Start im Kindergarten für das ISR-Kind als streng und schwierig (vgl. A1, Abs. 27). Die schulische Heilpädagogin C1 stellt in den Vordergrund, wie wichtig es für das Kind mit ISR war, dass es den Kindergarten schon vor dem eigentlichen Start bei einem Besuch kennen lernen konnte (vgl. C1, Abs. 20). Nichtsdestotrotz erwähnen alle schulische Heilpädagoginnen auch Aspekte, die den Übergang für das Kind erschwerend waren, wie zum Beispiel fehlende sprachliche Kompetenzen, Umgang mit Frust, die Ablösung von den Eltern, die Menge an neuen Eindrücken, die Unruhe in der Klasse, Müdigkeit oder Aggressivität des Kindes (vgl. A1, Abs. 27; B1, Abs. 30; C1, Abs. 10; D1, Abs. 49).

5.2.3. Einschätzung zum Erleben der Eltern

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die schulischen Heilpädagoginnen das Erleben der Eltern des Kindes mit ISR zum Kindergartenstart eingeschätzt haben. Die schulische Heilpädagogin A1 sprach von Ängsten und Unsicherheiten: „Ich glaube, mit Angst. Wie macht er es? Klappt es? Schafft er es? Ich glaube, dass da auch grosse Unsicherheit ist. Man gibt das Kind auch einfach ab. Man hat nicht mehr so viel Einfluss wie vorher. Man muss auch vertrauen, dass es geht. Ich glaube, auch mit Angst, dass es vielleicht nicht klappen könnte.“ (A1, Abs. 29) Auch die Interviewpartnerin D1 gab an, dass die Eltern Ängste gehabt hätten (vgl. D1, Abs. 31). Die Befragte C1 erwähnte eine omnipräsente Angst der Eltern: „Die Eltern hatten sehr Angst, dass wir sagen würden, es gehe nicht. Er müsse in eine andere Schule. Diese Angst war omnipräsent.“ (C1, Abs. 12) Die schulische Heilpädagogin B1 sprach von der Angst der Mutter, dass ihrem Kind im Kindergarten etwas zustossen könne, und von fehlendem Vertrauen (vgl. B1, Abs. 34). Im Unterschied dazu erwähnte die Heilpädagogin B1 den Stolz des Vaters: „Für den Vater, ich glaube, er hatte weniger Mühe. Er war ein offener, fröhlicher Mann. Er hat mit Lisa rumgekaspert. Sie hat sich immer gefreut, wenn er sie abholen konnte. Für ihn war es weniger ein Problem. Er war eher stolz, was sein Kind geschafft hat.“ (B1, Abs. 34)

5.2.4. Einschätzung zum Erleben der Klassenlehrperson

In diesem Abschnitt wird aufgezeigt, wie die schulischen Heilpädagoginnen das Erleben der Klassenlehrperson des Kindes mit ISR eingeschätzt haben. Die Interviewpartnerinnen A1 und C1

charakterisierten den Anfang im Kindergarten für die Kindergartenlehrperson als streng (vgl. A1, Abs. 31 & C1, Abs. 34). Die schulische Heilpädagogin D1 stellte dagegen die entstehende Beziehung in den Vordergrund: „Und das Kind hat eine ganz starke Beziehung zu der Kindergartenlehrperson aufgebaut und der Kindergartenlehrperson ist extrem das Herz aufgegangen. Und ich habe mich bewusst zurückgenommen und nicht diese Situation primär gestützt, sondern den ganzen Kindergartenraum, die ganze Gruppe. Dass es für die Kindergartenlehrperson ein enger Kontakt zum Kind gibt. Und sie will jetzt immer ISR-Kinder.“ (D1, Abs. 33)

5.3. Ergebnisse zu den Massnahmen im Übergang

In diesem Abschnitt werden die Massnahmen im Übergang des Kindes mit ISR vorgestellt. Zuerst wird auf die für den Übergang relevanten Rahmenbedingungen eingegangen. Danach werden zuerst die durchgeführten Massnahmen *vor* und *im* Übergang vorgestellt. In einem weiteren Abschnitt geht es um von den schulischen Heilpädagoginnen als wünschenswert erachtete Massnahmen für die Zukunft.

5.3.1. Rahmenbedingungen im Übergang

Konzepte

Die schulische Heilpädagogin B1 beschrieb das Konzept ihrer Schule für den Übergang mit den folgenden Schritten: freiwilliger Elterninfoabend im Januar/Februar, Besuchsnachmittag im Kindergarten für die Eltern und Kinder sowie Infopost durch die Schule über verschiedene Angebote für die zukünftigen Schüler*innen zu den Themen Sport und gesunde Ernährung (vgl. B1, Abs. 74). Die Interviewpartnerin D1 erwähnte als Teil des Konzepts ebenfalls den Besuchsnachmittag im Kindergarten für die Eltern und Kinder. Sie nannte zusätzlich Schnittstellengespräche, in welchen sich Lehrpersonen drei Monate nach dem Start im neuen Schuljahr treffen und austauschen (vgl. D1, Abs. 96). Die Befragte A1 erwähnte ebenfalls den Besuchsnachmittag im Kindergarten für die Eltern und Kinder. Zusätzlich sehe das Konzept an ihrer Schule vor, dass ein erstes Gespräch mit den Eltern noch vor den Herbstferien geführt werden soll (vgl. A1, Abs. 85). Laut der schulischen Heilpädagogin C1 biete ihre Gemeinde ein umfassendes Konzept für die Frühförderung von Kindern an, das bereits zwei Jahre vor Kindergarteneintritt beginnt. Dazu würden ein Vorschul-Elternanlass, bei dem die Eltern über das Angebot der heilpädagogischen Früherziehung informiert werden, sowie Möglichkeiten für eine frühe logopädische Förderung gehören, wenn Eltern den Bedarf sehen. Das Ziel sei es, Kinder möglichst früh zu erfassen und zu unterstützen, damit Schwierigkeiten im Kindergarten

vermieden werden können (vgl. C1, Abs. 57). Sie erwähnte zusätzlich den Bsüechli-Nachmittag und ein Kennenlerngespräch mit den Eltern vor den Sommerferien (vgl. C1, Abs. 20).

Räumlichkeiten/Infrastruktur im Kindergarten

Interviewpartnerin D1 berichtete, dass sie als einzige schulische Heilpädagogin der Schule keinen festen Raum habe und ausschliesslich im Kindergartenraum der ganzen Klasse arbeite, was die Suche nach geeigneten Arbeitsplätzen im Kindergarten für sie bedeute. Sie beschrieb, dass die Installation eines schallschluckenden Vorhangs erforderlich geworden sei, um einen Bereich visuell und akustisch abzutrennen. Diese Möglichkeit nutze sie bei Bedarf (vgl. D1, Abs. 2). Ausserdem mache sich D1 gemeinsam mit der Klassenlehrperson Überlegungen dazu, wo ein Kind mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen sitzen könnte, beispielsweise in der Garderobe, im Kreis oder auch im Kindergartenraum (vgl. D1, Abs. 76).

Die schulische Heilpädagogin B1 beschrieb, dass der Kindergarten, in welchem sie arbeitet, seit 20 Jahren provisorisch in einer Wohnung untergebracht sei. Dies habe den Vorteil, dass die Klassengrösse dadurch begrenzt sei (vgl. B1, Abs. 56). Allerdings sei der kleine Raum erschwerend für das Lernen des Kindes mit ISR und auch für die anderen Kinder der Klasse. Das Kind mit ISR profitiere davon, in einem separaten Gruppenraum angrenzend am Kindergarten arbeiten zu können.

Die Raumgestaltung ziele gemäss Interviewpartnerin D1 darauf ab, eine klare Orientierung für die Kinder zu schaffen, indem vieles gleich bleibt und die Kinder selbstständig Zugang zu Materialien haben (vgl. D1, Abs. 72). Die schulische Heilpädagogin C1 gab an, dass sie im Klassenteam bei Bedarf Rückzugsorte wie eine Familienecke mit Matratze oder dunklere Höhlen anbieten würden, damit Kinder eine Pause machen könnten (vgl. C1, Abs. 41).

Zusätzlich zur Raumgestaltung erwähnte die Befragte C1 praktische Hilfsmittel wie Hussensäcke oder Jeanstäschchen für Stuhllehnen, die Stauraum für Fidget-Toys bieten würden (vgl. C1, Abs. 39). Interviewpartnerin C1 erwähnte, dass ihr ein Raum zur Nutzung mit Gruppen zur Verfügung stehe, sie jedoch aus zeitlichen Gründen oft nicht in diesen ausweichen könne, da er sich in einem anderen Gebäude befinde als der Kindergarten (vgl. C1, Abs. 49).

Für Übergangszeiten werde für jedes Kind gemäss der Interviewpartnerin A1 eine Aufgabe oder ein Spiel vorbereitet, um einen reibungslosen Start in den Tag zu gewährleisten und den Ablauf im Kindergarten zu strukturieren (vgl. A1, Abs. 53). Dies geschehe an fixen Plätzen für die Schüler und Schülerinnen. Obwohl ein Gang als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung stehe, bestehe für sie der Wunsch nach mehr Platz, um Kinder besser verteilen zu können und damit sie mehr Bewegungsfreiheit haben (vgl. A1, Abs. 59).

Bewegungsmöglichkeiten

Die schulische Heilpädagogin D1 betonte, dass Kinder viel Bewegung benötigen würden und dass sie deswegen in ihrem Kindergarten darauf achte, entsprechende Räume sowie Materialien wie grosse Würfel zum Bauen oder Matten zum Rumspringen zur Verfügung zu stellen (vgl. D1, Abs. 72). Gemäss der Befragten C1 werde die Bewegungsfreiheit jedoch durch (mit anderen Spielen) belegte Teilbereiche des Kindergartens zeitweise eingeschränkt (vgl. C1, Abs. 43).

Die Interviewpartnerin A1 beschrieb ihre Klasse als unruhig. Deshalb achte sie darauf, die stille Arbeit in kurze Phasen einzuteilen, wobei sie ebenfalls versuche, viel mit Musik und Rhythmus zu arbeiten (vgl. A1, Abs. 57). Ausserdem würden die schulischen Heilpädagoginnen gemeinsam mit den Klassenlehrpersonen darauf achten, dass die Schüler*innen jeden Tag draussen spielen (vgl. C1, Abs. 43).

Spielangebot

Das Spielangebot in den Kindergärten beschrieben die befragten schulischen Heilpädagoginnen als vielfältig (vgl. B1, Abs. 58). Die Befragte D1 meinte: „Ich erinnere mich, dass für ihn, rein mit dem Raum, mit den Spielmöglichkeiten, eine riesige Welt aufgegangen ist, wo er eine grosse Lust hatte, zu entdecken“ (D1, Abs. 19).

Trotzdem sprachen alle vier Interviewten davon, dass sie das Spielangebot im Kindergarten ergänzt oder den Bedürfnissen des Kindes mit ISR angepasst hätten. Zum Beispiel erwähnte die schulische Heilpädagogin A1, dass sie ergänzend zu den bereits vorhandenen Lego-Bausteinen noch Duplo-Bausteine besorgt habe (vgl. A1, Abs. 63). Die Befragte B1 äusserte, dass sie gerne vorhandene Spiele anpasse und vereinfache (vgl. B1, Abs. 58).

5.3.2. Durchgeführte Massnahmen

In den folgenden Abschnitten wird dargelegt, welche Massnahmen die schulischen Heilpädagog*innen in der Zeit der Transition in den Kindergarten durchgeführt haben. Sie wurden gemäss den Subkategorien zweiter Stufe geordnet (vgl. Tab. 2, S. 34).

Vor dem Übergang

Die schulischen Heilpädagoginnen beschrieben in den Interviews, dass sie die Massnahmen, welche in den Konzepten ihrer Schule vorgesehen sind, vor dem Übergang so durchgeführt hätten. Zusätzlich hätten gemäss C1 (vgl. C1, Abs. 20) persönliche Kennenlerngespräche mit den Eltern und dem Kind stattgefunden, oft schon vor den Sommerferien und teilweise auch mit weiteren Fachpersonen (Schulpsychologin). In zwei Interviews wurde betont, dass die

personellen Ressourcen für diese umfassende Betreuung im Rahmen der integrativen Sonderschulung bei diesen vier Kindern von Anfang an zur Verfügung gestanden hätten, was nicht selbstverständlich sei (vgl. A1, Abs. 17). Person D1 erwähnte zum Thema Ressourcen vor dem Eintritt: „Die personellen Ressourcen, die nicht selbstverständlich sind vor dem Eintritt. Im Normalfall geht das ein halbes, Dreivierteljahr, bis diese Ressourcen gesprochen sind.“ (D1, Abs. 61)

Durchgeführte Massnahmen im Übergang

- **Kommunikation auf der Ebene des Kinds mit integrierter Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule**

Laut der schulischen Heilpädagogin D1 sei die Kommunikation mit dem Kind mit ISR mit den PORTA-Gebärden unterstützt worden. Diese würden in dieser Schule für alle Kinder eingeführt und alle Lehrpersonen sowie Therapeut*innen der Schule würden dieselben Gebärden verwenden (vgl. D1, Abs. 2). Gleichzeitig sei die Kommunikation mit anderen Kindern gefördert worden, indem Erklärungen gegeben und Übersetzungen angeboten wurden. Auch wenn eine bestimmte Aufgabe gerade nicht möglich war, sei dem Kind signalisiert worden, dass man es dabei unterstützen und die Situation später gemeinsam besprechen werde (vgl. D1, Abs. 82).

Auch gemäss Interviewpartnerin B1 sei die Kommunikation durch den Einsatz von Gebärden unterstützt worden. Zusätzlich seien Piktogramme eingesetzt worden. Die schulische Heilpädagogin B1 habe versucht, das Kind zum Erzählen, Fragen und Antworten zu ermutigen. Sie sprach auch davon, dass die Kommunikation nicht immer funktioniert habe (vgl. B1, Abs. 32).

Auch die schulische Heilpädagogin C1 (vgl. C1, Abs. 39) nannte den Einsatz von unterstützter Kommunikation mit Piktogrammen. Die Kommunikation mit dem Kind sei schrittweise aufgebaut worden, indem zunächst einfache Strategien wie das Fragen nach Spielsachen eingeübt worden seien.

- **Massnahmen im sozio-emotionalen Bereich auf der Ebene des Kindes mit integrierter Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule**

Die schulische Heilpädagogin D1 beschrieb, wie sie den Beziehungsaufbau des Kindes mit ISR zur Klassenlehrperson bewusst gefördert habe, indem sie sich zurückgenommen und sich der ganzen Klasse gewidmet habe (D1, Abs. 33). Der Aufbau von sozialen Beziehungen zu den Lehrpersonen und den anderen Schüler*innen werde gemäss B1 durch die engere Begleitung (vgl. B1, Abs. 46), durch die Arbeit in (Klein-)Gruppen mit dem Kind mit ISR und durch die Vorbildfunktion der Lehrperson im Umgang mit „verschiedenen Bedingungen“ (B1, Abs. 58)

möglich. Die schulische Heilpädagogin C1 beschrieb, dass ihr Kind mit ISR soziale Fähigkeiten von anderen Kindern in der Arbeit in Gruppen habe erlernen können (vgl. C1, Abs. 8).

Zur Unterstützung der emotionalen Regulation hätten die interviewten schulischen Heilpädagoginnen verschiedene Hilfsmittel eingesetzt. Dazu würden Gefühlskarten gehören, die den Kindern helfen, ihre Emotionen zu benennen (vgl. A1, Abs. 65), und Figuren wie der *Grolltroll*, die als Spiegel für Wut dienen und den Kindern Strategien zur Emotionsbewältigung aufzeigen (vgl. C1, Abs. 12). Die Interviewpartnerin C1 erwähnte zudem eine Ampel aus Papier, die als visuelles Hilfsmittel die Kinder dabei unterstütze, ihren emotionalen Zustand zu erkennen und zu regulieren (vgl. C1, Abs. 45). Die schulische Heilpädagogin B1 erklärte, dass Strategien zur Kontaktaufnahme und sozialen Interaktion gezielt geübt würden, oft in Kleingruppen oder durch Modelllernen, um das Vokabular und die Fähigkeiten der Kinder schrittweise aufzubauen (vgl. B1, Abs. 62). Es werde gemäss der Befragten C1 auch darauf geachtet, dass Kinder, die sich zurückziehen, einen sicheren Ort finden können, um zur Ruhe zu kommen, und dass dies als positive Strategie bestärkt wird. Die Einbeziehung der Eltern und die Anwendung ähnlicher Regeln zu Hause würden die Wirkung der Massnahmen verstärken (vgl. C1, Abs. 36 & 12).

- **Weitere durchgeführte Massnahmen**

Die schulischen Heilpädagoginnen erwähnten vielfältige weitere durchgeführte Massnahmen im Übergang. Viele davon sind dem Bereich der visuellen Hilfestellungen zuzuordnen. Beispielsweise würden Tagespläne mit Piktogrammen, Ablaufpläne, Stoppschilder und Fussparkplätze für die räumliche Orientierung sowie Time-Timer eingesetzt (vgl. D1, Abs. 41; C1, Abs. 39 & A1, Abs. 65). Zudem benannten die schulischen Heilpädagoginnen Anpassungen von Spielen durch eine Vereinfachung der Regeln oder die Reduzierung der Teile bei Puzzles als hilfreich (vgl. B1, Abs. 58).

Ein weiterer relevanter Aspekt sei für die schulische Heilpädagogin D1 die frühzeitige und transparente Kommunikation mit allen Eltern der Klasse (mit dem Einverständnis der Eltern des Kindes mit ISR) über die besonderen Bedürfnisse des betroffenen Kindes, oft schon vor dessen Eintritt in den Kindergarten. Diese beinhalte Elterngespräche und Elternabende, durch die Verständnis für das Verhalten des Kindes mit ISR geschaffen würde und welche die Eltern des betroffenen Kindes entlasten würden (vgl. D1, Abs. 53).

Laut Interviewpartnerin B1 könne es auch hilfreich sein, flexible Lösungen für das Meistern von schwierigen Übergängen im Unterrichtsalltag zu finden und somit Hürden abzubauen, beispielsweise, indem das Kind am Turntag schon umgezogen in den Kindergarten kommt (vgl. B1, Abs. 44). Die schulische Heilpädagogin A1 achte bei der Eingewöhnung darauf, die Kinder

nicht zu überfordern und den Fokus zunächst auf die Teilnahme am Kindergartenalltag zu legen (vgl. A1, Abs. 23).

Die Ergebnisse zu den oben genannten, durchgeführten Massnahmen werden in der folgenden Tabelle 3 dargestellt. Die Tabelle ist für erfahrene und weniger erfahrene schulischen Heilpädagog*innen als Nachschlagwerk und Ideensammlung vor und im Übergang gedacht. Die Tabelle ist auch im Anhang P als Kopiervorlage zu finden.

Tabelle 3: Übersicht über die Massnahmen vor und im Übertritt (eigene Darstellung)²

Vor dem Übertritt
<ul style="list-style-type: none"> ○ Informationen über das Kind einholen (bei Klassenlehrperson, Schulleitung, schulpsychologischem Dienst, involvierten Fachstellen, Früherziehung, Therapeut*innen sowie Spielgruppenleiter*innen; falls vorhanden, an Schnittstellengesprächen teilnehmen etc.).
<ul style="list-style-type: none"> ○ Für Besuch im Kindergarten einladen (Eltern und Kind) (wenn möglich mehrmals).
<ul style="list-style-type: none"> ○ Prüfen, ob Schule über ein Konzept zum Übergang verfügt, und dieses anwenden
<ul style="list-style-type: none"> ○ Am Vorschulanlass der Schule teilnehmen
<p>Zu den Räumlichkeiten/der Infrastruktur im Kindergarten</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Prüfen, welche Räumlichkeiten der schulischen Heilpädagogin zur Verfügung stehen (Gruppenraum im Kindergarten?) ○ Geeignete Arbeitsplätze für das Kind mit integrierter Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule lokalisieren und passend einrichten (zum Beispiel visuelle/akustische Abtrennungen organisieren, sicherstellen, dass Kinder Zugang zu Materialien haben, Rückzugsorte gestalten, leicht zugänglichen Stauraum für Hilfsmittel gewährleisten, zum Beispiel Taschen an den Stühlen) ○ Sitzplatz für Kind in Garderobe, im Kreis und im Kindergartenraum mit der Klassenlehrperson bestimmen
<p>Zu den Bewegungsmöglichkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Räume und Materialien bereitstellen, die Bewegung ermöglichen, zum Beispiel Matten, grosse Würfel zum Bauen, Therapieschaukel, Elemente zum Klettern oder Balancieren ○ Arbeitsphasen in Absprache mit der Klassenlehrperson in kurze Sequenzen unterteilen, Musik und Rhythmus einbauen, Bewegungspausen einplanen

² Die Tabelle gibt die Ergebnisse aus den Interviews wieder. Es ist keine abschliessende Liste von Massnahmen für den Übergang. Es handelt sich um Vorschläge. Es ist jeweils zu prüfen, ob für das betroffene Kind mit ISR die Massnahmen passend, hilfreich und angemessen sind.

Zum Spielangebot

- Prüfen, ob das Spielangebot im Kindergarten den Bedürfnissen und dem Entwicklungsstand des Kindes entspricht, und bei Bedarf anpassen/ergänzen
- Anpassung des Schwierigkeitsgrads von Spielen (zum Beispiel Reduzierung der Teile bei Puzzles)
- Anpassung von Spielen mittels Vereinfachung der Regeln
- Bereitstellung von Material, das dem Entwicklungsstand des Kindes entspricht (zum Beispiel Duplo in der Bauecke ergänzen, nicht nur Lego)

Im Übertritt**Kommunikation mit dem Kind**

- Relevante PORTA-Gebärden einführen, wenn möglich mit der ganzen Klasse (oder der ganzen Schule); darauf achten, dass alle dieselben verwenden
- Förderung der Kommunikation zwischen dem Kind mit integrierter Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule und seinen Peers
- Piktogramme einsetzen

Kommunikation auf Klassenebene

- Frühzeitige transparente Information (am Elternabend) aller Eltern der Klasse (mit dem Einverständnis der Eltern des Kindes mit integrierter Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule) über die besonderen Bedürfnisse des betroffenen Kindes

Sozio-emotionaler Bereich

- Beziehungsaufbau zur Klassenlehrperson durch zeitweise Übernahme der Klassenführung fördern
- Beziehungsaufbau zu Peers durch enge Begleitung unterstützen
- Vorleben eines positiven Umgangs mit besonderen Bedingungen
- Mögliche Hilfsmittel zur Unterstützung der emotionalen Regulation:
 - Gefühlskarten
 - Figuren wie der *Grolltroll* (van den Speulhof, 2019)
 - Ampel aus Papier als visuelles Hilfsmittel dafür, den emotionalen Zustand zu erkennen und zu regulieren
 - Strategien zur Kontaktaufnahme und sozialen Interaktion gezielt einüben
 - Bereits vorhandene passende Strategien zur Emotionsregulation positiv verstärken

- In schwierigen (Übergangs-)Situationen an flexible und unkonventionelle Lösungen denken und diese umsetzen (zum Beispiel bereits umgezogen für das Turnen in den Kindergarten kommen, falls Umkleidesituation überfordernd ist)
- Eltern in diese Prozesse einbeziehen, da die Anwendung ähnlicher Massnahmen zu Hause mehr Wirkung erzielt

Visueller Bereich

- Tagespläne mit Piktogrammen
- Ablaufpläne mit Piktogrammen
- Stoppschilder und Fussparkplätze zur räumlichen Orientierung
- Time-Timer zur zeitlichen Orientierung

5.3.3. Gewünschte Massnahmen für die Zukunft

Die schulischen Heilpädagoginnen wurden im Interview gefragt, welche Massnahmen sie sich für die Zukunft wünschen würden. Diese Wünsche werden in den folgenden Abschnitten dargestellt. Interviewpartnerin A1 äusserte den Wunsch, dass der Umgang mit Übergängen stärker institutionalisiert wird. Ausserdem sei bei ihr der Wunsch danach stark, dass Informationen, die in Spielgruppen oder in Elki-DaZ gesammelt werden, an die Lehr- und Fachpersonen des Kindergartens weitergegeben werden. Die schulische Heilpädagogin hoffe auch auf flexiblere Lösungen im Übergang, sodass die Ablösung unterstützt wird, etwa mehrfache Besuche oder das Begleiten durch die Eltern, damit Ängste abgebaut werden können (vgl. A1, Abs. 83 & 93). Die schulische Heilpädagogin B1 wünsche sich im Zusammenhang mit Übergängen, dass die Eltern aktiver einbezogen werden und sich auch im Kindergartenalltag einbringen dürfen (vgl. B1, Abs. 80). Interviewpartnerin C1 äusserte den Wunsch, dass flexible Lösungen im Übergang in allen Gemeinden institutionalisiert sind und dass der für sie bedeutsame Prozess des Übergangs in den Schulen mehr in den Fokus gelangt (vgl. C1, Abs. 61 & 63). Die schulische Heilpädagogin D1 würde sich hingegen wünschen, dass die strategische Denkarbeit zur Planung von Massnahmen für Kinder mit ISR im Austausch mit einer anderen Fachperson geschehen könnte (vgl. D1, Abs. 104).

6. Diskussion

In den folgenden Abschnitten werden die dargelegten Ergebnisse aus Kapitel 5 mithilfe der theoretischen Bezüge aus Kapitel 2 interpretiert. Danach werden die Unterfragen beantwortet. Schliesslich folgt die Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens.

6.1. Interpretation der Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse der Interviews diskutiert und anhand der theoretischen Grundlagen interpretiert. Die Gliederung erfolgt anhand der untersuchten Hauptkategorien.

6.1.1. Interpretation: Alltag und Arbeitssituation

- Ressourcen im Arbeitsalltag

Die Ergebnisse aus den geführten Interviews zeigen, dass die schulischen Heilpädagoginnen Ressourcen in ihrem Arbeitsalltag auf verschiedenen Ebenen erkennen. Der Einsatz von Klassenassistenten wurde als relevante personelle Ressource beschrieben (vgl. D1, Abs. 84; A1, Abs. 7). Am häufigsten wurden die Qualität der Zusammenarbeit und der Austausch aller Beteiligten als Ressourcen genannt (vgl. D1, Abs. 14; C1, Abs. 18; B1, Abs. 64). Die Kooperation und der Austausch wurden als entlastend und wertvoll empfunden. Dies deckt sich mit den Aussagen von Fluri, Geiger und Lieger (2022), dass es zwischen den Lehrpersonen und Eltern „einen aktiven und regelmässigen Austausch“ geben sollte (S. 13), sowie mit den Erkenntnissen von Edlmann, Wannack und Schneider (2018), welche die Relevanz der Kooperation betonen, „die auf gegenseitiger Anerkennung und einem regelmässigen zielgerichteten Austausch basiert“ (S. 32).

Ausserdem beschrieben die schulischen Heilpädagoginnen in den Interviews eine Vielzahl an persönlichen Ressourcen, welche sie in ihrem Arbeitsalltag als entlastend oder hilfreich wahrnehmen würden, etwa die eigene Haltung, (Berufs-)Erfahrung, Gelassenheit und Offenheit (vgl. A1, Abs. 21; B1, Abs. 28). Allerdings nannte keine der Befragten, Optionen im Bereich der Selbstregulation, welche Oetjen et al. (2021) in ihrer Studie zu Ressourcen von Lehrpersonen in inklusiven Settings als zweitbedeutendste Ressource identifiziert haben (vgl. S. 13).

Den funktionierenden oder fehlenden Informationsfluss vor dem Übergang erlebten die Befragten als Ressource bzw. Belastung. Somit ist davon auszugehen, dass nicht in allen Schulen relevante Informationen vor oder während des Übergangs an die schulische Heilpädagogin gelangen.

- Belastungen im Arbeitsalltag

Im Bereich der Belastungen im Arbeitsalltag beschrieben die schulischen Heilpädagoginnen hauptsächlich Situationen, die mit (negativ konnotierten) starken Emotionen zu tun haben, wie Wut, Frust oder Angst. Sie erwähnten starke Emotionen des ISR-Kindes, der Eltern oder bei sich selbst. Weiter berichtete eine Befragte von der Doppelbelastung durch das Studium an der Heilpädagogischen Hochschule und ihren Beruf, was als fehlende Erholungsfähigkeit aus zeitlichen Gründen interpretiert werden könnte.

6.1.2. Interpretation zum Erleben des Übergangs

- **Interpretation zu den aufkommenden Gefühlen**

Die schulische Heilpädagogin B1 sprach mit Blick auf die Transition der Schülerin mit ISR, die sie begleiten würde, von starken Gefühlen der Überforderung und von grossen Befürchtungen. Sie schilderte auch fehlendes praktisches Wissen und Hintergrundwissen zum Begleiten eines Kindes mit Downsyndrom.

Auch die Interviewpartnerinnen mit abgeschlossenem Studium und mehr Berufserfahrung sprachen von der Transition als eine strenge, intensive und schwierige Zeit. Daraus könnte geschlossen werden, dass die schulischen Heilpädagoginnen jede Transition als einzigartig erleben und dafür offen sind, sich jedes Mal neu auf die Situation einzustellen. Sie sind demnach bemüht, Lösungen für diese einzigartige Situation zu finden, die sich auch wieder schnell verändert. Ausserdem lassen die Aussagen der Interviewpartnerin B1 darauf schliessen, dass die Zeit der Transition auch für die schulischen Heilpädagoginnen eine Lernerfahrung sein kann: „Man lernt mit dem Kind, wächst auch selbst, hat Freude an dem, was geht, und probiert aus. Das ist ein Learning by Doing miteinander.“ (B1, Abs. 20)

- **Interpretation zur eigenen Einstellung der schulischen Heilpädagoginnen zum Übergang**

Die befragten schulischen Heilpädagoginnen erkannten die Phase der Transition in den Kindergarten als bedeutend an, wie mehreren Aussagen zu entnehmen war. Beispielsweise beschrieb B1 den Übergang als „eine sehr wichtige Phase“ (B1, Abs. 22). Ausserdem betonten die beiden Befragten mit der grössten Berufserfahrung (C1 und D1), dass es von Bedeutung sei, Hilfsmittel und Strategien für die Transition vorzubereiten und bei Bedarf anzuwenden, jedoch im Bewusstsein, dass jedes Kind und jede soziale Situation individuell zu beurteilen ist.

Die schulische Heilpädagogin A1 stellte in den Vordergrund, dass das Kind mit ISR zunächst die Abläufe des Kindergartens erlernen und daran teilnehmen sollte. Damit sprach sie implizit die Erwartungshaltung an, die möglicherweise im Regelschulalltag aufgrund der zu erreichenden Kompetenzen des Lehrplans 21 herrscht, und stellte diese (zumindest für die Zeit der Transition) in den Hintergrund.

- **Interpretation der beschriebenen Herausforderungen im Übergang für die schulischen Heilpädagoginnen**

Alle vier Befragten beschrieben als besondere Herausforderung im Übergang nicht eine eigene Herausforderung. Stattdessen beschrieben sie als grösste Herausforderung in der Transition, eine Schwierigkeit des Kindes mit ISR, welches sie begleiten. Dies könnte mit der Rolle der schulischen Heilpädagoginnen in der Transition zu tun haben, die, wie es Griebel und Niesel (2020) beschreiben, als Moderator*innen im Prozess des Übergangs gelten, jedoch dabei keinen eigenen Übergang erleben (S. 117).

Zwei der Interviewten beschrieben den Umgang mit starken Emotionen des Kindes mit ISR als herausfordernd. Für eine Befragte sei die Schaffung und Anpassung der Umgebung sowie der Rahmenbedingungen für das Kind mit ISR in der Form, dass Partizipation ermöglicht und das Kind im sozialen Gefüge der Klasse akzeptiert werden konnte, die Hauptherausforderung gewesen. Die vierte schulische Heilpädagogin beschrieb die Kommunikation mit dem Kind mit ISR als grösste Schwierigkeit.

Anhand der Aussagen der schulischen Heilpädagoginnen zeigt sich, dass diese ihre Aufgaben und ihre Rolle, wie in Kapitel 2.2.2. beschrieben, klar wahrnehmen und umsetzen. Sie versuchen, qualitativ hochwertige Bildungsangebote und unterstützende Lernsituationen zu schaffen, in welchen die individuellen Voraussetzungen der Kinder einbezogen und soziale Lernprozesse unter einer partizipativen Perspektive initiiert werden.

6.1.3. Interpretation zu den Massnahmen im Übergang

Wie in den Abschnitten 5.3.1. und 5.3.2. zu den Ergebnissen festgehalten wurde, haben die schulischen Heilpädagoginnen eine Vielzahl an Massnahmen in verschiedenen Bereichen mit den Kindern mit ISR im Übergang durchgeführt, welche den Übergang erleichtern könnten. Die Vielzahl und Vielfalt der angewendeten Massnahmen der schulischen Heilpädagoginnen, steht im Widerspruch mit den Aussagen von Mays (2019) aus den USA, dass Lehrpersonen der Regelschule über lediglich fünf Strategien verfügen, um den Übergang von Schülern und Schülerinnen mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf zu begleiten (vgl. Kap. 2.3.5., S. 22).

- **Interpretation der durchgeführten Massnahmen**

Die von den schulischen Heilpädagog*innen durchgeführten Massnahmen in der Transition werden mithilfe der Broschüre von Fluri et al. (2022) interpretiert. Dabei wird auf die vier Faktoren des didaktischen Gerüsts für Spiel und Lernen Bezug genommen (vgl. Kap. 2.4.2).

Über Emotion

Positive, angenehme Emotionen sind gemäss Lieger, Geiger und Bühlmann (2020) für die Lernenden besonders wirksam im Zusammenhang mit intrinsisch motiviertem Lernen mit allen Sinnen. Die schulischen Heilpädagog*innen nennen eine Vielzahl an möglichen Hilfsmitteln zur Unterstützung der emotionalen Regulation. Dies könnte so gedeutet werden, dass der Bereich des sozio-emotionalen Lernens für Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen ein wichtiger Bestandteil der Förderung ausmacht und die schulischen Heilpädagog*innen dies auch so umsetzen.

Durch authentische Raumgestaltung

Die schulischen Heilpädagog*innen tragen dazu bei, dass für die Lehrpersonen und für die Schüler*innen der Raum so gestaltet wird, dass der Unterrichtalltag erleichtert wird, indem motivierende Spiel- und Lernumgebungen entstehen, wie es Fluri et al. (2022) vorsehen: In Bezug auf Schüler*innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen nennen die schulischen Heilpädagog*innen Massnahmen, wie das Einrichten von geeigneten Arbeitsplätzen und Anpassungen entsprechend den Bedürfnissen der Schüler*innen, wie zum Beispiel die Lokalisation von passenden Arbeitsplätzen, akustische oder visuelle Abtrennungen, Zugang zu Hilfsmitteln ermöglichen, Rückzugsorte gestalten.

Ausserdem sind die schulischen Heilpädagog*innen bemüht, das Spielangebot im Kindergarten den Bedürfnissen und Entwicklungsstand der Schüler*innen mit integrativer Sonderschulung anzupassen und bei Bedarf zu ergänzen. Somit berücksichtigen sie die unterschiedlichen Entwicklungsstände, Interessen und Bedürfnisse, wie es gemäss Fluri et al. (2022) vorgeschlagen wird.

Mit und in Bewegung

Die schulischen Heilpädagog*innen legen Wert darauf, dass Situationen geschaffen werden, in denen die Kinder Freude an der Bewegung haben und ihre motorischen Kompetenzen verbessern können, so wie es Fluri et al. (2022) vorsehen. Die schulischen Heilpädagog*innen stellen in Kooperation mit den Lehrpersonen Räume und Materialien bereit, die Bewegung ermöglichen (wie beispielsweise Matten, grosse Würfel als Baumaterial, Therapieschaukeln,

Elemente zum Klettern oder Balancieren). Ausserdem achten sie darauf, dass Arbeitsphasen in kurze Sequenzen unterteilt und Bewegungspausen aktiv eingeplant werden.

Durch Beziehung, Partizipation und Kooperation

Bereits vor dem Übertritt versuchen die Schulen mittels Vorschulanlass und Einladung zum Besuch im Kindergarten von Eltern und Kindern, diese emotional abzuholen und die Basis zu legen für positive, angenehme Emotionen und das Entstehen einer vertrauensvollen Beziehung zu den Lehrpersonen und schulischen Heilpädagog*innen zu begünstigen. Auch in der Transition nennen die schulischen Heilpädagog*innen Massnahmen, um den Beziehungsaufbau zur Klassenlehrperson zu fördern und sie unterstützen den Beziehungsaufbau zu Peers durch enge Begleitung. Die Bedeutung positiver Peer- Beziehungen auf die Entwicklung der Kinder wird auch von Fluri et al. (2022, S.12) hervorgehoben.

Ausserdem nennen die schulischen Heilpädagog*innen als Massnahme im Zusammenhang mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, das Vorleben eines positiven Umgangs damit.

Weitere relevante Bereiche der Massnahmen in der Transition

Die schulischen Heilpädagog*innen nennen zusätzlich zu den bereits genannten Massnahmen noch weitere für sie relevante Bereiche der Massnahmen, die nicht direkt in die vier Faktoren des didaktischen Gerüsts von Fluri et al. (2022) einzuordnen sind. Somit kann daraus geschlossen werden, dass diese Bereiche zentral für die schulische Heilpädagogik und die Begleitung von Kindern mit integrativer Sonderschulung sind, weil sie das Angebot der Regelschule nicht nur ergänzen, sondern erweitern. Die zusätzlich genannten Bereiche von Massnahmen sind die Kommunikation mit dem Kind (Unterstützte Kommunikation), Kommunikation auf Klassenebene und der visuelle Bereich (Hilfsmittel wie Tages- oder Ablaufpläne, Hilfen zur räumlichen oder zeitlichen Orientierung).

- **Interpretation der gewünschten Massnahmen**

Die von den befragten schulischen Heilpädagoginnen genannten Massnahmen lassen sich als konkrete Verbesserungsvorschläge für den Umgang mit Transitionen von Kindern mit besonderen Bildungsbedürfnissen in Regelschulen interpretieren. Aus den Interviewergebnissen konnten insbesondere folgende Ansatzpunkte abgeleitet werden:

- Die Institutionalisierung des Umgangs mit Transitionen in Regelschulen sowie
- Ein geregelter Informationsfluss zwischen den Bildungseinrichtungen des Frühbereichs und den Kindergartenlehrpersonen

Diese Vorschläge verdeutlichen das Bedürfnis nach klaren Strukturen und verbindlichen Prozessen, um den Übergang von Kindern mit besonderen Bedürfnissen nachhaltig zu unterstützen und die Kontinuität in der Förderung sicherzustellen. Die Befragten bestätigen somit die Aussagen von Fluri et al. (2022) und Edelman et al. (2018) (vgl. Kap. 2.3.4.) bezüglich der Bedeutung von professionellen Konzepten an den Schulen. Die Elternzusammenarbeit soll systematisiert werden und ein aktiver und regelmässiger Austausch ermöglicht werden, welcher auf gegenseitiger Anerkennung beruht.

Auch die nächsten drei gewünschten Massnahmen bestätigen die Befunde aus der Forschung und die Handlungsempfehlungen von Fluri et al. (2022) bezüglich der Elternkooperation (vgl. Kap. 2.3.4.):

- Eine intensivere Begleitung des Übergangs durch die Eltern ermöglichen (mehrfache Besuche im Kindergarten, mehr Begleitung in den ersten Wochen ermöglichen)
- Ein stärkerer Einbezug der Eltern im Kindergartenalltag
- Die Schaffung flexibler Lösungen im Transitionsprozess ermöglichen

Die geäusserten Wünsche und Aussagen der befragten schulischen Heilpädagoginnen deuten darauf hin, dass hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Eltern unterschiedliche Grundverständnisse zwischen ihnen und den beteiligten Klassenlehrpersonen bestehen. Eine Annäherung dieser Vorstellungen könnte folglich zur Optimierung der Transition beitragen und die Kooperation zwischen Schule und Elternhaus nachhaltig stärken.

- Eine Erweiterung der Beratungsmöglichkeiten für schulische Heilpädagog*innen bei der Planung und Konzeption von Massnahmen für Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen

Die genannte Forderung nach einer Erweiterung der Beratungsmöglichkeiten kann als Hinweis darauf verstanden werden, dass die schulischen Heilpädagog*innen mehr fachliche und strukturelle Unterstützung bei der Planung und Konzeption von Massnahmen für Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen benötigen. Dies deutet auf einen Bedarf an systematischer Begleitung und interdisziplinärem Austausch hin. Zugleich spiegelt diese Aussage wider, dass schulische Heilpädagog*innen bei der Entwicklung individualisierter Fördermassnahmen häufig mit komplexen Anforderungen konfrontiert sind. Eine Erweiterung der Beratungsmöglichkeiten könnte dazu beitragen, die Qualität der Förderplanung zu erhöhen.

6.2. Beantwortung der Fragestellung

In den folgenden Abschnitten werden die drei Unterfragen beantwortet. Dafür werden die interpretierten Ergebnisse aus den geführten Interviews herangezogen.

Unterfrage 1: Wie erleben schulische Heilpädagog*innen den Übergang von Schülern und Schülerinnen mit integrierter Sonderschulung in den Kindergarten?

Schulische Heilpädagog*innen erleben den Übergang von Kindern mit ISR in den Kindergarten als eine bedeutsame, aber auch herausfordernde Phase, die sowohl emotionale als auch fachliche Anforderungen an sie stellt. Es hat sich gezeigt, dass Heilpädagog*innen besonders zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn Gefühle der Überforderung, Unsicherheit und Angst empfinden, insbesondere wenn sie über wenig Wissen oder Erfahrung im Umgang mit bestimmten Diagnosen wie dem Downsyndrom verfügen. Gleichzeitig erleben sie diese Phase aber auch als Lernchance, in der sie gemeinsam mit dem Kind wachsen und durch praktisches Tun dazulernen (Learning by Doing). Die befragten Fachpersonen betonten die grosse Bedeutung des Übergangs in den Kindergarten und zeigten eine offene, flexible Haltung. Sie haben erkannt, dass jede Transition einzigartig ist und individuell betrachtet werden muss. Es wurde als bedeutsam beschrieben, vorhandene Hilfsmittel und Strategien gezielt einzusetzen, gleichzeitig aber sensibel und situationsangepasst auf jedes Kind und dessen Umfeld einzugehen.

Auffällig ist, dass die Heilpädagog*innen weniger über eigene Schwierigkeiten sprachen, sondern die Herausforderungen primär aufseiten des Kindes mit ISR sahen. Dazu gehört der Umgang mit starken Emotionen, die Gestaltung einer unterstützenden Umgebung sowie die Kommunikation mit dem Kind. Ihre Rolle verstanden sie als begleitend und moderierend – sie sahen sich nicht als selbst betroffene Akteure des Übergangs.

Die schulischen Heilpädagog*innen sehen als übergeordnetes Ziel ihres Handelns, Bildungsangebote zu schaffen, die eine aktive Teilhabe des Kindes ermöglichen und soziale Lernprozesse im Kindergarten fördern. Sie gestalten Übergänge so, dass sie die individuellen Voraussetzungen der Kinder berücksichtigen und deren Integration im sozialen Gefüge der Klasse unterstützen. Der Übergang von Kindern mit ISR in den Kindergarten wird somit von schulischen Heilpädagog*innen als anspruchsvolle, aber sinnstiftende Aufgabe erlebt, die eine hohe fachliche und persönliche Flexibilität verlangt. Sie sehen sich als lernende, begleitende Fachpersonen, die bestrebt sind, jedem Kind einen gelingenden Start im Kindergarten zu ermöglichen.

Unterfrage 2: Welche Ressourcen (auf individueller Ebene der schulischen Heilpädagog*innen sowie auf der Klassen- bzw. Schulebene) und welche Massnahmen tragen zur erfolgreichen Bewältigung des Übergangs bei?

Die Auswertung der Interviews mit den schulischen Heilpädagog*innen verdeutlicht, dass ein gelingender Übergang von Kindern mit integrativer Sonderschulung (ISR) in den Kindergarten durch verschiedene Ressourcen und gezielte Massnahmen auf mehreren Ebenen unterstützt werden kann. Dabei wird deutlich, dass sowohl individuelle Kompetenzen der Fachpersonen als auch schulische und strukturelle Rahmenbedingungen eine zentrale Rolle spielen.

Auf der individuellen Ebene wurden insbesondere persönliche Haltungen und Einstellungen als bedeutsam beschrieben. Eine offene, gelassene und lösungsorientierte Grundhaltung wird von den Befragten als förderlich für die Bewältigung von Übergangsprozessen erlebt. Ebenso erweist sich die Berufserfahrung – insbesondere im Umgang mit Transitionen oder mit Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen – als wertvolle Ressource, die Sicherheit im Handeln vermittelt und eine realistische Einschätzung von Situationen ermöglicht. Darüber hinaus betonten die schulischen Heilpädagog*innen ihre Reflexionsfähigkeit und Lernbereitschaft. Der Übergang wird von ihnen als eine gemeinsame Lerngelegenheit verstanden – sowohl für die Fachpersonen selbst als auch für das Kind. Der Bereich der Selbstregulation, der in der Forschung als zentrale personale Ressource gilt, von den Befragten nicht explizit genannt.

Auch auf der Klassen- und Schulebene zeigen sich wichtige unterstützende Faktoren. Der Einsatz von Klassenassistenten wurde mehrfach als entlastend und hilfreich beschrieben und sollte daher als Ressource beibehalten werden. Als besonders zentral wurde die Qualität der Zusammenarbeit hervorgehoben. Eine enge, wertschätzende Kooperation zwischen allen Beteiligten – schulischen Heilpädagog*innen, Klassenlehrpersonen, Eltern sowie weiteren Fachpersonen – trägt massgeblich zum Gelingen des Übergangs bei. Ebenso bedeutsam ist ein funktionierender und frühzeitiger Informationsfluss über das Kind bereits vor dem Übertritt. Ein Mangel an relevanten Informationen wurde hingegen als belastend und hinderlich erlebt.

Darüber hinaus setzen die schulischen Heilpädagog*innen eine Vielzahl konkreter Massnahmen zur Unterstützung des Übergangs ein. Diese umfassen unter anderem die gezielte Informationsbeschaffung vor dem Übertritt, die kindgerechte Gestaltung der Lernumgebung im Kindergarten sowie Massnahmen zur Förderung der Kommunikation und des sozialen Lernens. Ergänzend werden emotionale und visuelle Unterstützungsformen eingesetzt, um den Kindern Sicherheit, Orientierung und Stabilität im neuen Umfeld zu bieten.

Auf der strukturellen Ebene formulierten die Befragten zudem verschiedene Verbesserungsvorschläge, die auf eine nachhaltigere Gestaltung von Übergängen abzielen.

Genannt wurden hierbei die Institutionalisierung von Übergangsprozessen in den Schulen – beispielsweise durch die Entwicklung verbindlicher Abläufe oder Konzepte –, ein geregelter Informationsaustausch zwischen vorschulischen Institutionen und Kindergärten sowie eine stärkere Einbindung der Eltern sowohl in der Vorbereitungsphase als auch im Kindergartenalltag. Ebenso wurde der Wunsch nach erweiterten Beratungsmöglichkeiten für schulische Heilpädagog*innen im Hinblick auf die Planung individueller Übergänge geäußert. Schliesslich betonten die Befragten die Bedeutung von Flexibilität bei der Umsetzung von Massnahmen, um angemessen auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes und die jeweilige Situation reagieren zu können.

Insgesamt zeigt sich, dass ein gelingender Übergang für Kinder mit ISR massgeblich von einer Kombination aus individuellen Kompetenzen der schulischen Heilpädagog*innen, einer konstruktiven Teamarbeit, struktureller Unterstützung und gezielten pädagogischen Massnahmen abhängt. Damit schulische Heilpädagog*innen Übergänge erfolgreich und kindzentriert gestalten können, benötigen sie ausreichende personelle, fachliche und kommunikative Ressourcen sowie organisatorische Rahmenbedingungen, die flexible und individuelle Lösungsansätze ermöglichen.

Unterfrage 3: Welche Schlüsse können daraus für die schulische Heilpädagogik gezogen werden?

Die Ergebnisse der Untersuchung verdeutlichen, dass der erfolgreiche Übergang von Kindern mit integrativer Sonderschulung (ISR) in den Kindergarten durch ein komplexes Zusammenspiel individueller, institutioneller und systemischer Faktoren bestimmt wird. Die Aussagen der befragten schulischen Heilpädagog*innen lassen dabei zentrale Themenfelder erkennen, die für eine nachhaltige Förderung inklusiver Bildungsprozesse von besonderer Bedeutung sind.

Bedeutung der Zusammenarbeit als zentrale Ressource

Ein zentrales Ergebnis betrifft die hohe Relevanz von Kooperation und Austausch zwischen allen an der Transition beteiligten Akteur*innen – Lehrpersonen, Eltern, Therapeut*innen, schulische Heilpädagog*innen, Schulleitung und Klassenassistenten. Zusammenarbeit wird als eine der wichtigsten Ressourcen im heilpädagogischen Alltag beschrieben. Für die schulische Heilpädagogik bedeutet dies, dass die systematische Förderung kooperativer Strukturen zu einem zentralen Ziel schulischer Organisationen werden sollte. Regelmässige interdisziplinäre Austauschgefässe können den Wissenstransfer, die gegenseitige Unterstützung und die

gemeinsame Reflexion wesentlich fördern. Die Rolle der schulischen Heilpädagogin als Koordinatorin und Vermittlerin im Netzwerk von Schule, Familie und Fachstellen sollte dabei institutionell gestärkt und zeitlich abgesichert werden.

Notwendigkeit der Förderung von Selbstregulation

Bemerkenswert ist, dass der Aspekt der Selbstregulation von den Befragten nicht explizit als Ressource genannt wurde, obwohl die Forschung (z. B. Oetjen et al., 2021) diese als zentrale Schutz- und Bewältigungskompetenz hervorhebt. Daraus ergeben sich mehrere Handlungsfelder: Zum einen sollten Themen wie Selbstregulation, Emotionsregulation und Resilienzförderung systematisch in die Aus- und Weiterbildung schulischer Heilpädagog*innen integriert werden. Zum anderen ist die Etablierung von Strukturen zur Selbstfürsorge und professionellen Reflexion – etwa durch Supervision, kollegiale Beratung oder Mentoring – notwendig. Ebenso sollte die Förderung der Selbstregulation der Kinder mit ISR stärker in heilpädagogische Konzepte aufgenommen werden, um deren Bewältigungskompetenzen im Übergangsprozess gezielt zu stärken.

Transitionen als komplexe Lern- und Entwicklungsprozesse

Die Ergebnisse zeigen, dass schulische Heilpädagoginnen den Übergang in den Kindergarten als herausfordernde, zugleich aber auch lernförderliche Phase erleben. Im Sinne des Transitionsansatzes nach Griebel und Niesel (2020, vgl. Kap. 2.3.4.) kann der Übergang als ein gemeinsamer Lern- und Entwicklungsprozess verstanden werden – sowohl für die Kinder als auch für die Fachpersonen. Damit schulische Heilpädagog*innen Transitionen gezielt begleiten können, sind ausreichende zeitliche und personelle Ressourcen erforderlich. Der individuelle Charakter jeder Transition verlangt nach flexiblen und kreativen pädagogischen Lösungen, die in enger Kooperation und Partizipation mit dem Kind, den Eltern und den Lehrpersonen erarbeitet werden.

Institutionalisierung des Umgangs mit Transitionen

Mehrere Befragte äusserten den Wunsch nach klar geregelten Strukturen und Zuständigkeiten im Umgang mit Übergängen. Dies deckt sich mit den Empfehlungen von Fluri et al. (2022), die eine Institutionalisierung von Transitionsprozessen fordern. Ein schulisches Transitionskonzept, welches Abläufe, Verantwortlichkeiten und Kommunikationswege verbindlich festlegt, kann dazu beitragen, Kontinuität und Planungssicherheit zu gewährleisten. Ein verlässlicher Informationsfluss zwischen dem Frühbereich, der Schule und externen Fachstellen ist dabei unabdingbar, um Kontinuität in der Förderung zu gewährleisten. Darüber hinaus sollten

Übergänge familienorientiert gestaltet werden, indem Eltern die Möglichkeit erhalten, aktiv und unterstützend am Prozess mitzuwirken.

Stärkung praktischer Handlungskompetenz

Ein weiteres Ergebnis betrifft die Unsicherheit einzelner schulischer Heilpädagog*innen im Umgang mit spezifischen Diagnosen oder komplexen Fallkonstellationen. Dies verweist auf einen Bedarf an einer stärkeren Praxisorientierung in der Ausbildung. Fallbasiertes Lernen, Hospitationen und gezielte Einblicke in inklusive Settings unterschiedlicher Art können dazu beitragen, die Handlungssicherheit und diagnostische Kompetenz im Praxisfeld zu stärken.

Förderung emotionaler Kompetenz im heilpädagogischen Kontext

Da starke Emotionen bei Kindern, Eltern und Fachpersonen als Belastungsfaktoren beschrieben wurden, zeigt sich die Notwendigkeit, emotionale Kompetenzen gezielt zu fördern. Dies betrifft sowohl die Kinder mit ISR – insbesondere im Hinblick auf Emotionsregulation, Ausdruck und Kommunikation – als auch die Fachpersonen selbst. Der Einsatz emotionsregulierender Materialien und Methoden, wie Gefühlskarten, Piktogramme oder Gesprächsrituale, hat sich in der Praxis als hilfreich erwiesen und sollte systematisch weiterentwickelt und verankert werden.

Partizipation als Leitprinzip

Schliesslich wird deutlich, dass Partizipation und Inklusion grundlegende Leitprinzipien heilpädagogischen Handelns darstellen. Partizipation sollte nicht nur als Ziel, sondern auch als pädagogisches Prinzip verstanden werden, das Planung, Umsetzung und Reflexion heilpädagogischer Massnahmen durchdringt. Kinder mit ISR sollten aktiv in Entscheidungsprozesse einbezogen werden – etwa hinsichtlich ihrer Lernumgebung, der Unterstützungsformen oder ihrer sozialen Beziehungen. Eine solche partizipative Haltung fördert nicht nur die Selbstwirksamkeit der Kinder, sondern stärkt auch die Qualität der pädagogischen Beziehungen und die Nachhaltigkeit inklusiver Bildungsprozesse.

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse, dass gelingende Transitionen von Kindern mit ISR das Zusammenspiel mehrerer Faktoren erfordern: eine tragfähige Kooperation aller Beteiligten, reflektierte Fachpersonen mit ausreichenden Ressourcen, institutionalisierte Strukturen sowie partizipativ gestaltete und emotional unterstützende pädagogische Prozesse. Diese Elemente bilden gemeinsam die Grundlage für eine inklusive, kindzentrierte Übergangsgestaltung im schulischen Kontext.

6.3. Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Das forschungsmethodische Vorgehen wird in den folgenden Abschnitten anhand der sechs Gütekriterien qualitativer Forschung nach Lamnek und Krell (2016) kritisch reflektiert.

Verfahrensdokumentation: „Das schönste Ergebnis ist wissenschaftlich wertlos, wenn nicht das Verfahren genau dokumentiert ist, mit dem es gewonnen wurde. [...] Dies betrifft die Explikation des Vorverständnisses, [die] Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums [sowie die] Durchführung und Auswertung der Datenerhebung.“ (ebd. S. 144f.)

Die Verfahrensdokumentation wurde aus Sicht der Verfasserin genau vorgenommen. Die Methoden wurden beschrieben, die Transkriptionen der Interviews sowie auch die Datenauswertung sind beispielhaft dem Anhang zu entnehmen.

Argumentative Interpretationsabsicherung: „Einmal muss das Vorverständnis der jeweiligen Interpretationen adäquat sein; dadurch wird die Deutung sinnvoll theoriegeleitet. [...] Schliesslich ist es besonders wichtig, nach Alternativdeutungen zu suchen und sie zu überprüfen.“ (ebd. S. 145)

Vor dem Schreiben des Diskussionsteils fanden eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema, die Interviews mit den schulischen Heilpädagog*innen und die Darstellung der Ergebnisse statt. Die Ergebnisse wurden im Diskussionsteil zusammengetragen. Es wurde versucht, möglichst mehrperspektivisch zu interpretieren, die Verknüpfung von deduktivem und induktivem Codieren sowie die daraus resultierende Synthese tragen dazu bei, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Dennoch ist auch bei einer systematischen qualitativen Inhaltsanalyse zu berücksichtigen, dass die Zuordnung von Textstellen zu Codes immer eine interpretative Komponente enthält und somit stark von der subjektiven Einschätzung der Forschenden beeinflusst wird (vgl. Mayring, 2015). Dies kann sich nachteilig auf die Reliabilität der Ergebnisse auswirken. Aufgrund beschränkter Ressourcen wurden lediglich vier schulische Heilpädagoginnen interviewt. Weitere Befragungen könnten die Thematik ergänzen und bereichern und zu neuen Deutungen führen. Beispielsweise könnte auch explizit nach der Thematik der Selbstregulation gefragt werden, um den Wissensstand der schulischen Heilpädagog*innen dazu besser abschätzen und die Schlussfolgerungen fundierter begründen zu können.

Regelgeleitetheit: „Die Analyseschritte werden vorher festgelegt, das Material wird in sinnvolle Einheiten unterteilt und die Analyse geht nun systematisch von einer Einheit zur nächsten.“ (ebd. S. 145f.)

Die Autorin entschied sich für das methodische Vorgehen, den Analyseschritten der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) zu folgen.

Ausserdem wurde für die Auswertung die Software MAXQDA angewendet. Die Aussagen aus den Interviews wurden mithilfe des Kategoriensystems codiert. Für die Verfasserin war dieser ganze Prozess neu und deshalb wurden einzelne Teilschritte mehrmals durchgeführt.

Nähe zum Gegenstand: „Anstatt Versuchspersonen ins Labor zu holen, versucht man, ins ‘Feld’ zu gehen, in die natürliche Lebenswelt der Beforschten. [...] Ein zentraler Punkt ist dabei auch, dass man versucht, eine Interessenübereinstimmung mit den Beforschten zu erreichen. Qualitative Forschung will an konkreten sozialen Problemen ansetzen, will Forschung für die Betroffenen machen und dabei ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis herstellen.“ (Lamnek & Krell, 2016, S. 146)

Zwei der Interviews fanden am Arbeitsort der schulischen Heilpädagoginnen statt. Eine Person wurde bei sich zu Hause befragt und die vierte an der HfH. Somit wurde versucht, die Bedürfnisse der schulischen Heilpädagoginnen einzubeziehen und in die «natürliche Lebenswelt der Beforschten» (Lamnek & Krell, 2016, S. 146) zu gehen. Die schulischen Heilpädagog*innen wurden mit einem Informationsschreiben zu der Thematik und den Forschungsinteresse angeschrieben. Auf einem Formular konnten sie ihre Bereitschaft mitteilen, an einem Interview teilzunehmen. Dadurch konnte eine Interessenübereinstimmung geschaffen werden. Aufgrund der identischen schulischen Rolle der Verfasserin und der Befragten ergab sich ein gleichberechtigtes Verhältnis. Allerdings erwies sich das Sampling der Interviewpartner*innen als schwierig, weil sich sehr wenige schulische Heilpädagog*innen bei mir meldeten. Möglicherweise haben einige Schulleitungen die E-Mail nicht weitergeleitet.

Kommunikative Validierung: „Die Gültigkeit der Ergebnisse, der Interpretationen kann man auch dadurch überprüfen, indem man sie den Beforschten nochmals vorlegt, mit ihnen diskutiert. [...] Wenn sich die Beforschten in den Analyseergebnissen und Interpretationen auch wiederfinden, kann das ein wichtiges Argument zur Absicherung der Ergebnisse sein.“ (ebd. S. 147)

Die vorliegende Masterarbeit konnte aufgrund von Zeitmangel vor dem Abgabetermin nicht den Beforschten vorgelegt werden. Mit der Abgabe wird sie jedoch den interessierten schulischen Heilpädagoginnen zugestellt, sodass die Ergebnisse eventuell noch diskutiert werden können. Triangulation: Verschiedene Datenquellen können herangezogen werden, unterschiedliche Interpretieren, Theorieansätze oder Methoden. Triangulation meint immer, dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen. Ziel der Triangulation ist dabei nie, eine völlige Übereinstimmung zu erreichen.“ (ebd. S. 147f.)

Für die Thesis wurden einige Forschungsarbeiten und Theorien hinzugezogen. Weil Publikationen im Bereich der Transition im deutschsprachigen Raum mit Blick auf schulische Heilpädagog*innen selten sind, war eine Triangulation nur im beschränkten Masse möglich.

7. Fazit und Ausblick

Fazit

Die vorliegende Arbeit beantwortet die Fragestellung, wie schulische Heilpädagog*innen den Übergang von Schüler*innen mit integrierter Sonderschulung (ISR) in den Kindergarten erleben und unterstützen, mit klaren Befunden:

Transitionen werden als bedeutsame, zugleich herausfordernde und lernförderliche Phasen erlebt, die hohe Anforderungen an Fachwissen, Beziehungsgestaltung und Kooperation stellen. Das Erleben wird mit anfänglicher Unsicherheit und wachsender Handlungssicherheit durch Erfahrung, Reflexion und gemeinsames Lernen mit dem Kind beschrieben.

Auf individueller Ebene der schulischen Heilpädagog*in wirken eine offene, gelassene und lösungsorientierte Haltung, Berufserfahrung sowie Reflexions- und Lernbereitschaft als zentrale Ressourcen. Auf Klassen- und Schulebene sind insbesondere Kooperation und ein frühzeitiger, verlässlicher Informationsfluss wirksam. Personelle Ressourcen (wie z. B. Klassenassistenten) entlasten und erhöhen die Qualität der Begleitung. Vielfältige konkrete Massnahmen – von unterstützter Kommunikation über visuelle und emotionale Unterstützung bis zur adaptiven Raum- und Tagesgestaltung – fördern Orientierung, Teilhabe und Sicherheit des Kindes im neuen Setting.

Für die schulische Heilpädagogik leiten sich daraus vier Kernaufträge ab: Erstens braucht es die Institutionalisierung von Transitionsprozessen (verbindliche Abläufe, Zuständigkeiten, Kommunikationswege) sowie eine familienorientierte, partizipative Ausgestaltung des Übergangs. Zweitens sind zeitliche und personelle Ressourcen Voraussetzung, um Transitionen flexibel und kindzentriert zu begleiten. Drittens gilt es, die externen und schulinternen Beratungsangebote für schulische Heilpädagog*innen auszubauen und die Praxisorientierung in der Ausbildung zu stärken. Viertens ist die systematische Förderung von Selbstregulation und emotionaler Kompetenz bei Kindern und Fachpersonen grundlegend.

Zusammenfassend versteht diese Masterarbeit Transitionen als gemeinsame Lern- und Entwicklungsprozesse aller Beteiligten. Gelingende Übergänge entstehen, wenn professionelle Kooperation, strukturierte Rahmenbedingungen und zielgerichtete, flexible Massnahmen zusammenwirken und die Partizipation von Kindern und Eltern konsequent mitgedacht wird. Damit leistet die schulische Heilpädagogik einen wesentlichen Beitrag zu einer inklusiven Schulentwicklung, in der Übergänge als Chance für Lernen, Beziehung und Teilhabe gestaltet werden.

Einordnung in den Forschungsstand

Die Ergebnisse dieser Arbeit fügen sich stimmig in den deutschsprachigen Forschungsstand zu Bildungsübergängen und Inklusion ein und konkretisieren zentrale Annahmen für den Kontext der integrierten Sonderschulung (ISR). Im Sinne des Transitionsansatzes wird der Übergang in den Kindergarten als gemeinsamer Lern- und Entwicklungsprozess verstanden. Die Befunde dieser Masterarbeit bestätigen, dass das Gelingen wesentlich von der Kooperation, der Beziehungsqualität und frühzeitigem Informationsfluss abhängt. Damit stehen die Resultate in Übereinstimmung mit Arbeiten, die interprofessionelle Zusammenarbeit, elterliche Partizipation und strukturierte Prozesse als Schlüsselfaktoren herausstellen. Neu akzentuiert die vorliegende Masterarbeit die folgenden Punkte: Die *Selbstregulation* —in der Forschung als zentrale personale Ressource beschrieben— wird von schulischen Heilpädagog*innen nicht spontan benannt. Das verweist auf einen fehlenden Inhalt des Studiengangs oder auf eine Transferlücke zwischen Theorie und Praxis und macht somit die Notwendigkeit eines Ausbaus der Studieninhalte für schulische Heilpädagog*innen deutlich sowie die Umsetzung von Strategien zur Förderung der Selbstregulation im Berufsalltag. Die Ergebnisse zeigen eine grosse Breite an Massnahmen (wie unter anderem unterstützte Kommunikation, visuelle Strukturierung, emotionsregulierende Routinen). Damit relativiert die Arbeit Befunde, die die Anzahl verfügbarer Strategien in der Regelschule als begrenzt beschreiben, und liefert konkrete Evidenz für die Handlungsvielfalt heilpädagogischer Unterstützung im Kindergarten.

Aufgrund der geringen Anzahl an Teilnehmenden an der Befragung in dieser Masterarbeit, können keine allgemeingültigen Schlussfolgerungen gezogen werden. Da es sich jedoch um qualitative Forschung handelte, die die Sichtweise von schulischen Heilpädagog*innen auf die Transition in den Kindergarten für Kinder mit integrativer Sonderschulung untersuchte, liefert die Studie dennoch wertvolle und aussagekräftige Ergebnisse für die schulische Heilpädagogik.

Insgesamt stützt diese Masterarbeit die Perspektive, dass institutionalisierte Transitionskonzepte, familienorientierte Partizipation sowie flexible Massnahmen, die das Wohl des Kindes in den Vordergrund stellen, zusammenwirken müssen, um die gelingende Transition in den Kindergarten für Schüler*innen mit integrativer Sonderschulung abzusichern. Die gewonnenen Erkenntnisse tragen damit zur Professionalisierung des Berufsfelds sowie zur weiteren wissenschaftlichen Fundierung der schulischen Heilpädagogik bei.

Ausblick auf zukünftige Forschung

Die Frage, ob schulische Heilpädagog*innen am Ende ihres Studiums das Gefühl haben, angemessen auf die berufliche Praxis vorbereitet zu sein, und ob sie im Verlauf ihres Studiums vertiefte theoretische Kenntnisse sowie praktisches Wissen zu unterschiedlichen diagnostischen Erscheinungsbildern erwerben konnten, bleibt offen.

Im Bereich der Transitionskonzepte ergibt sich die Möglichkeit, in einer zukünftigen Studie zu untersuchen, welche Bedingungen die dauerhafte Verankerung und Umsetzung von diesen in Schulen und Gemeinden begünstigen. Ausserdem wäre eine Analyse kommunaler Schnittstellen (Frühbereich – Schulen – Fachstellen) hinsichtlich Datenflüsse und Verantwortlichkeiten aufschlussreich.

Da in dieser Masterarbeit festgestellt wurde, dass die schulischen Heilpädagog*innen der Bereich der Selbstregulation nicht als Ressource nannten, könnte ausserdem untersucht werden, wie sich die Integration von Selbstregulation als Studieninhalt auswirken würde.

Durch diese Linien kann zukünftige Forschung die Ausbildung von schulischen Heilpädagog*innen optimieren, die Umsetzung von Transitionskonzepten stützen und die Ressourcen von schulischen Heilpädagog*innen im Berufsalltag erweitern und stärken.

Literaturverzeichnis

Beelmann, W. (2013). *Normative Übergänge im Kindesalter: Anpassungsprozesse beim Eintritt in den Kindergarten, in die Grundschule und in die weiterführende Schule* (2. Aufl.).

Hamburg: Dr. Kovač.

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2012). *Sonderschulung im Kanton Zürich. Grundlagen, Regelungen und Finanzierung der Angebote der Sonderschulung im Kanton Zürich.*

Zürich: Bildungsdirektion, Volksschulamt.

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2016). *Elterninformation Integrative Förderung (IF).*

Zürich: Bildungsdirektion, Volksschulamt.

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2023). *Versorgungsplanung der Sonderschulung 2023/24 bis 2025/26.* Verfügbar unter: [https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-](https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/sonderschulen/versorgungsplanung/versorgungsplanungsbericht.pdf)

[dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-](https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/sonderschulen/versorgungsplanung/versorgungsplanungsbericht.pdf)

[volksschule/besonderer-](https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/sonderschulen/versorgungsplanung/versorgungsplanungsbericht.pdf)

[bildungsbedarf/sonderschulen/versorgungsplanung/versorgungsplanungsbericht.pdf](https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/sonderschulen/versorgungsplanung/versorgungsplanungsbericht.pdf)

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (n.d.). *Sonderschulung. Elterninformation.* Verfügbar unter:

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilderdokumente/themen/bildung/schulen/volksschule/besonderer-bildungsbedarf/elterninformation_sonderschulung_de.pdf

Bundesamt für Statistik (2024). *Statistik der Bildungsinstitutionen (SBI).* Verfügbar unter:

<https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf.html#395748186>

Carigiet, T., Troesch, L. M. & Schaller, P. (2020). Gelingt der Übergang in den Kindergarten?

Erkenntnisse aus einer Befragung von Kindergartenlehrpersonen und Eltern. *Swiss*

Journal of Educational Research, 42(1), 187–209. <https://doi.org/10.24452/sjer.42.1.11>

Carlson, E., Daley, T., Bitterman, A., Heinzen, H., Keller, B., Markowitz, J. & Riley, J. (2009).

Early school transitions and the social behavior of children with disabilities: Selected

findings from the Pre-Elementary Elementary Education Longitudinal Study (PEELS).

Washington DC: Institute of Education Sciences. Verfügbar unter:

<https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504311.pdf>

Dresing, T. & Pehl, T. (2018). Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitung und Regelsysteme für qualitativ Forschende. (8. Aufl.). Marburg.

Edelmann, D., Wannack, E. & Schneider, H. (2018). Die Situation auf der Kindergartenstufe im Kanton Zürich. Eine empirische Studie im Auftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich. Pädagogische Hochschule Bern, Pädagogische Hochschule Zürich. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf.html#395748186>

Fedlex (n.d.). Übereinkommen über die Menschen mit Behinderung. Verfügbar unter:

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de#art_24

Ferrari, I., Bretz, K., Keller, R., Kühnis, J., Seelig, H., & Herrmann, C. (2022). Wie Bewegung die Entwicklung fördert: Zum Zusammenhang motorischer Basiskompetenzen, überfachlicher Kompetenzen und gesundheitsbezogener Lebensqualität bei Kindergartenkindern. *Psychoscope* (3), 24–27.

Flick, U. (2009). Sozialforschung. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Fluri, A., Geiger, N. & Lieger, C. (2022). *Pädagogisch-didaktischer Leitfaden zum Übergang vom Frühbereich in den Kindergarten*. Verfügbar unter:

<https://phzh.ch/contentassets/c7feb0a2e9c54f0b89f19e3633ad1f15/organisatorischer-leitfaden-fuer-schulen-zum-uebergang-vom-kindergarten-in-die-1-klasse-weiterbildung-und-beratung-phzh.pdf>

Friebertshäuser, B. & Langer, A. (2013). Interviewformen und Interviewpraxis. In B.

Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch. Qualitative*

Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim: Beltz Juventa.

- Griebel, W. & Niesel, R. (2020). *Übergänge verstehen und begleiten. Transition in der Bildungslaufbahn von Kindern* (6. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Hanke, P. (2011). Gestaltung von Übergängen - Konzepte, Forschungsbefunde und Perspektiven. In: C. Koop & O. Steenbuck (Hrsg.), *Herausforderung Übergänge - Bildung für hochbegabte Kinder und Jugendliche gestalten* (S.12-22). Frankfurt: Karg-Stiftung.
- Heimlich, U. (2015). *Einführung in die Spielpädagogik*. (3. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Imlig, F., Bayard, S. & Mangold, M. (2019). Situation des Kindergartens im Kanton Zürich. Zürich: Bildungsdirektion, Bildungsplanung. Verfügbar unter:
<https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf.html#395748186>
- Inclusion Handicap (n.d.). Behindertenrechtskonvention. Verfügbar unter: <https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/un-brk-74.html>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2020). *Schulische Heilpädagogik. Kompetenzprofil*. Verfügbar unter:
https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/HfH_MA_SHP_Kompetenzprofil_Broscha_5_20_web.pdf
- Krus, A. (2013). Übergänge gestalten. Kinder mit besonderem Förderbedarf und ihre Familien im Übergang von der Kita in die Schule begleiten. *Gemeinsam Leben. Zeitschrift für Inklusion*, 21(4), 206-212.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.

- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung: mit Online-Material* (6., überarbeitete Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Lieger, C. (2014). *Professionelle Betreuung in Kindergärten: Praxistaugliche Erfassung der Betreuungsqualität*. Marburg: Tectum Verlag.
- Lieger, C., Geiger, N. & Bühlmann, N. (2020). Das 8-Schritt-Modell zur Kompetenzorientierung – konkrete Umsetzungsmöglichkeiten im Zyklus 1. Zürich: Volksschulamt Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (Beltz Pädagogik) (12., vollständig überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mays, D., Jindal-Snape, D., Wichmann, M. & Boyle, C. (2019). Schulische Übergänge und Inklusion. In R. Stein, P.-C. Link & P. Hascher (Hrsg.), *Frühpädagogische Inklusion und Übergänge*. (S. 369-387). Berlin: Frank & Timme.
- Mohr, L. & Schindler, A. (2019). Schwerste Beeinträchtigung. In L. Mohr, M. Zündel & A. Fröhlich (Hrsg.), *Basale Stimulation. Das Handbuch* (S. 49-65). Bern: Hogrefe.
- Moser, U., Stamm, M. & Hollenweger, J. (2005). Für die Schule bereit? Lesen, Wortschatz, Mathematik und soziale Kompetenzen beim Schuleintritt. (K.Z. Bildungsdirektion, Hrsg.). Verfügbar unter: <https://ibe.uzh.ch/dam/jcr:ffffff-8f50-3b77-0000-000016be838e/LeZH1.pdf>
- Neue Zürcher Zeitung (2025). *Schulsystem am Anschlag*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf.html#395748186>
- Niesel, R., Griebel, W. & Netta, B. (2008). *Nach der Kita kommt die Schule. Mit Kindern Übergänge schaffen*. Freiburg: Herder.

- Oetjen, B., Martschinke, S., Elting, C., Baumann, R. & Wissenbach, L. (2021). Ressourcen von Grundschullehrkräften in inklusiven Settings und ihr Zusammenspiel mit inklusiver Selbstwirksamkeit. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/s42278-021-00116-9>
- Perren, S., Kalkusch, I., Jaggy, A., Burkhardt Bossi, C., Weiss, B. & Sticca, F. (2021). Förderung von Peerbeziehungen durch soziales Fantasienspiel: Eine wirksame Interventionsstrategie bei Kindern mit eingeschränktem Sprachverständnis? *Frühe Bildung* 10(2): 1-9.
- Reusser, K., Stebler, R., Mandel, D. & Eckstein, B. (2013). Erfolgreicher Unterricht in heterogenen Lerngruppen auf der Volksschulstufe des Kantons Zürich. Wissenschaftlicher Bericht. Zürich: Universität Zürich, Institut für Erziehungswissenschaft.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen.* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Stamm, M. (2015). *Blickpunkt Kindergarten. Der Übergang ins Schulsystem.* Verfügbar unter: <https://www.margritstamm.ch/dokumente/dossiers/242-blickpunkt-kindergar-ten/file.html>
- Staubitz, P. (2024). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY).* Verfügbar unter: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:grundlagen:icf-cy#internationale_klassifikation_der_funktionsfaehigkeit_behinderung_gesundheit_bei_kindern_jugendlichen_icf-cy1
- Trautmann, M. & Wischer, B. (2011). *Heterogenität in der Schule. Eine kritische Einführung.* Wiesbaden: Springer VS.
- Van den Speulhof, B. (2019). *Der Grolltroll.* Münster: Coppenrath.
- Volksschulamt des Kanton Zürich (2024). *Informationen für die Volksschule. Besonderer Bildungsbedarf.* Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer->

schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-
bildungsbedarf.html#395748186

Witzel, A. (2000). Das problemzentrierte Interview. *Forum Qualitative Sozialforschung*, 1, 1–13.

Zieger, A. (2023). Das Verständnis von Behinderung nach ICF und das Behindertenparadox. In:
M. Gross, B. Hennig, S. Kappel & F. Wallhoff (Hrsg.), *Assistive Technologien, technische
Rehabilitation und Unterstützte Kommunikation* (S.15-22). Berlin: Springer.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Regelschule und die Zusatzangebote (VSA, 2024).....	8
Abbildung 2: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen von Staubitz (2024) nach Lienhard & Joller-Graf, (2011)	16
Abbildung 3: Prozess des Übergangs (Krus, 2013, S. 207)	20
Abbildung 4: Spielen und Lernen (Lieger, 2014).....	23
Abbildung 5: Entwicklung der Spielformen (Fluri et al., 2022 in Anlehnung an Heimlich, 2015).....	24
Abbildung 6: Forschungsperspektiven zur Übergangsgestaltung (Hanke, 2011, S.16, in Anlehnung an Ophuysen, 2005)	26
Abbildung 7: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 132).....	32

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht über die Professionskompetenzen der schulischen Heilpädagog*innen (eigene Darstellung in Anlehnung an Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2020)..	12
Tabelle 2: Darstellung der Haupt- und Subkategorien (eigene Darstellung)	34
Tabelle 3: Übersicht über die Massnahmen vor und im Übertritt (eigene Darstellung)	46
Tabelle 4: Schema für Kategoriendefinitionen zur Hauptkategorie 1 (eigene Darstellung in Anlehnung an Kuckartz, 2018)	70
Tabelle 5: Schema für Kategoriendefinitionen zur Hauptkategorie 2 (eigene Darstellung in Anlehnung an Kuckartz, 2018)	72
Tabelle 6: Schema für Kategoriendefinitionen zur Hauptkategorie 3 (eigene Darstellung in Anlehnung an Kuckartz, 2018)	73

Anhang

Siehe separate Beilage

Anhang

Übersicht über den Inhalt des Anhangs:

A	Interviewanfrage.....	Anhang S. 2
B.a	Kurzfragebogen – Ansprache.....	Anhang S. 3
B.b	Kurzfragebogen – Formular.....	Anhang S. 4
C	Interviewleitfaden.....	Anhang S. 6
D	Vorlage Postskriptum.....	Anhang S. 11
E	Transkriptionsregeln.....	Anhang S. 12
F	Transkript Interview A1.....	Anhang S. 14
G	Postskriptum Interview A1.....	Anhang S. 26
H	Transkript Interview B1.....	Anhang S. 27
I	Postskriptum Interview B1.....	Anhang S. 43
J	Transkript Interview C1.....	Anhang S. 44
K	Postskriptum Interview C1.....	Anhang S. 55
L	Transkript Interview D1.....	Anhang S. 56
M	Postskriptum Interview D1.....	Anhang S. 69
N	Codierleitfaden.....	Anhang S. 70
O	Codierte Segmente.....	Anhang S. 78
P	Kopiervorlage Massnahmen des Übertritts.....	Anhang S. 101

A Interviewanfrage

Liebe Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen

Ich bin in einer Schule im Zürcher Unterland als Schulische Heilpädagogin (i.A.) in zwei Kindergärten tätig und studiere berufsbegleitend an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich im Masterstudiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik.

Im Rahmen meiner **Masterarbeit** gehe ich der Frage nach, wie Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Kinder mit integrierter Sonderschulung beim Übergang in die erste Bildungseinrichtung (Kindergarten der Regelschule) begleiten und wie sie diesen Übergang erleben. Dabei interessiert mich

- mit welchen Herausforderungen die schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sich konfrontiert sehen,
- welche Ressourcen und welche Massnahmen zur erfolgreichen Bewältigung des Übergangs beitragen und
- welche Schlüsse daraus für die Schulische Heilpädagogik gezogen werden können.

Um diese Fragen beantworten zu können suche ich schulische Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen, welche Kinder im ersten Kindergartenjahr mit integrativer Sonderschulung begleiten und unterstützen und bereit sind, an einem **Interview** teilzunehmen. Die Interviews finden im Zeitraum Mai bis Juli 2025 statt und wahlweise in der Schule, in der Sie oder ich arbeiten. Das Interview dauert ungefähr 1 bis 1.5 Stunden. Der Zeitaufwand beschränkt sich auf dieses Interview. Die Daten werden **vertraulich** behandelt, zur Auswertung anonymisiert und einzig für diesen Zweck verwendet.

Ich hoffe, ich konnte ihr Interesse und ihre Bereitschaft für eine Teilnahme an einem Interview wecken. Sollte dies der Fall sein, bitte ich Sie, mir **eine E-Mail zu senden** an:

E-Mail-Adresse

Damit erklären Sie sich einverstanden, dass ich für die Terminfindung auf Sie zu komme und Sie bereit sind, an einem Interview teilzunehmen.

Falls Sie Fragen haben oder gerne mehr Informationen wünschen, stehe ich für einen telefonischen Austausch gerne zur Verfügung (Telefonnummer).

Mit besten Grüssen

Sabrina Patraman

B.a Kurzfragebogen – Ansprache

Ort, Datum

Liebe Frau (Name)

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zur Teilnahme am Interview im Rahmen meiner Masterarbeit. Das Interview findet am (Datum) um (Zeit) in (Ort) statt. Bitte rechnen Sie circa 1,5 Stunden Zeit ein.

Ich bitte Sie den folgenden Kurzfragebogen bereits vorab auszufüllen und per Mail an mich zurückzusenden. Das Ausfüllen des Fragebogens erspart am Interviewtermin Zeit und ermöglicht mir eine gute Vorbereitung.

Ich freue mich auf das Interview und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.

Mit besten Grüßen

Sabrina Patraman

(E-Mail)

(Telefon)

B.b Kurzfragebogen – Formular

Persönliche Angaben

Name: _____ Vorname: _____
Telefon: _____ E-Mail: _____

Aktuelle Berufstätigkeit

Aktueller Arbeitsort: _____ Pensum: _____

Seit wann: _____ Funktion(en): _____
An wie vielen Klassen: _____ Wie viele Lektionen pro Klasse?
Wie viele Wochenlektionen für das Kind mit ISR-Status? Sonstige Angaben/Bemerkungen:

Ausbildung

Über welche Ausbildung(en) im pädagogischen Bereich verfügen Sie? Haben Sie noch weitere Ausbildung(en) absolviert? Wenn ja, welche?

Wann haben Sie die Ausbildung(en) abgeschlossen? Wann haben Sie die Ausbildung(en) abgeschlossen?

Weiteres

Haben Sie weitere berufliche Erfahrungen gemacht? Welche?

Gibt es in Ihrem Leben weitere Aspekte, die Einfluss auf Ihre berufliche Tätigkeit nehmen? Welche? (z.B. Familiensituation, spezielle Talente oder Fähigkeiten, Lebensereignisse, die prägend waren für die Berufswahl...)

Angaben zum Kind mit ISR-Status

Das Kind ist von folgenden Beeinträchtigungen betroffen (ggf. Diagnosen):

Unterstützung im Kindergarten-Alltag

Bitte kreuzen Sie an, wie viel Unterstützung das Kind mit ISR im Kindergarten-Alltag braucht.

	Sehr viel	Viel	Wenig	keine
Kleidung an- und ausziehen				
Toilette benutzen				
Hände waschen				
Im Kreis sitzen und zuhören				
Beim Reinkommen am Morgen				
Am Tisch arbeiten				
Spielen für sich allein				
Spielen mit anderen Kindern				
Übergänge im Alltag (z.B. vom Spielen zum Znüni essen)				
Beim Znüni Essen				
Mobilität (aufstehen, absitzen,)				
Fortbewegung				
Kommunikation/sich mitteilen				

C Interviewleitfaden

Interviewleitfaden

Befragte	
Datum/ Ort	
Zeit	
Pseudonym Kind mit ISR	

Einstieg

- **Begrüßung** und **Dank** für Gesprächsbereitschaft
- Vorstellen der eigenen Person
- Hinweis auf **Datenschutz/Anonymisierung/Löschung** der Audiodatei
- Unterschreiben der **Einverständniserklärung** zur Tonaufnahme im Doppel.
- Informationen zu **Kontext/Zweck der Befragung** - Interview findet im Rahmen der Masterarbeit statt. Thema: Übergang in den Kindergarten – Wie erleben und unterstützen schulische Heilpädagog*innen im Regelkindergarten den Übergang von Kindern mit integrativer Sonderschulung? Welche Ressourcen (auf individueller Ebene der schulischen Heilpädagog:in, auf der Klassen- bzw. Schulebene) und welche Massnahmen tragen zur erfolgreichen Bewältigung des Übergangs bei?
- **Rahmenbedingungen** (das Interview dauert ca. 1 Stunde. Es folgen offene Fragen zu drei Themenbereichen (Alltag & Arbeitssituation im Kindergarten, Übergang in den Kindergarten mit Blick auf das Kind mit ISR und Massnahmen in der Übergangszeit).
- **Sie- Form und Hochdeutsch in den Fragen. Antworten auf CH-D sind ok.**
- Gibt es noch Fragen?

Einstieg: Bei den nachfolgenden Fragen, welche ich Ihnen nun stellen werde, interessiert mich vor allem ihre Perspektive als SHP und ihre Arbeit im Kindergarten im Allgemeinen und mit Blick auf die Übergangszeit vom Familienhaus in den Kindergarten. Insbesondere würde ich auch gerne von Ihnen hören, wie der Übergang aus Ihrer Sicht für ein Kind mit ISR erlebt und gestaltet wurde. Es geht mir darum, wie Sie die Situation erlebt haben, welche Gedanken Sie sich gemacht haben und was Ihnen geholfen hat.

Thema: Alltag & Arbeitssituation im Kindergarten (Sicht SHP)

1. Erzählaufforderung:

Die erste Frage dient dazu ein besseres Bild und damit ein besseres Verständnis für Ihre Arbeitssituation zu erhalten. Wie kann ich mir ihren Alltag als SHP im Kindergarten vorstellen?

Aufrechterhaltungsfragen

Thema	Konkretes Nachfragen	Notizen/ Gedankenstütze
Wochenablauf <ul style="list-style-type: none"> - Lektionenzahl - Anzahl Klassen - Arbeitsweise mit den Kindern - Zusammenarbeitsgefässe im Klassenteam 	Wie sieht ein typischer Tag im Kindergarten für Sie aus? Welche zusätzlichen Aufgaben übernehmen Sie? Wie erleben Sie Ihren Arbeitsalltag? Ruhige Situationen bzw. stressige Situationen?	
<p>Zusammenfassende, überleitende Fragen: Sie haben mir ausführlich aus Ihrem Arbeitsalltag erzählt. Vielen Dank. Ich bin beeindruckt wie viel Sie jeden Tag leisten. Denken Sie, ich konnte das Wichtigste erfassen oder möchten Sie noch etwas ergänzen?</p> <p>Sonst möchte ich jetzt gerne auf das Thema Übergangszeit in den Kindergarten zu sprechen kommen mit Blick auf das Kind mit ISR.</p>		

Thema: Übergangszeit vom Familienhaus in den Kindergarten mit Blick auf das ISR-Kind		
Erzählaufforderung: (Name des Kindes) kam im letzten Sommer in den Kindergarten. Wie haben Sie den Übergang des Kindes mit ISR erlebt?		
Thema	Konkretes Nachfragen	Notizen
Erwartungen/ Befürchtungen	<p>Welche Erwartungen / Befürchtungen hatten Sie in Bezug auf den Eintritt in den Kindergarten im Voraus?</p> <p>Welche haben sich bestätigt und welche waren rückblickend gar kein Thema?</p> <p>Wie würden Sie Ihre Einstellung zum Thema Übergänge in den Kindergarten von ISR-Kindern beschreiben?</p> <p>Welche persönlichen Eigenschaften, Einstellungen, Charakteristika haben Ihnen geholfen? Was wäre hilfreich gewesen?</p>	<p>Erfragen von</p> <p>Zusammenhängen</p> <p>Meinungen/ Interpretation</p> <p>Beispielen</p> <p>Hypothetische Fragen: Was wäre hilfreich gewesen? Was würden Sie anders machen?</p>
Erleben	<p>Wie haben Sie selbst die Übergangszeit erlebt?</p> <p>Wie würden Sie einschätzen, wie das Kind die Übergangszeit erlebt hat?</p> <p>Wie würden Sie einschätzen, wie die Eltern die Übergangszeit erlebt haben?</p> <p>Wie war es aus Ihrer Sicht für die Klassenlehrperson?</p>	
Besonderheiten	Wenn Sie sich zurückerinnern an die erste Zeit dieses Kindes im Kindergarten, gab es da etwas, das Ihnen besonders aufgefallen ist?	
Ressourcen	<p>Gab es Dinge, die aus Ihrer Sicht die Übergangszeit für das ISR-Kind erleichtert haben? Welche?</p> <p>Was würden Sie bei einem weiteren Übergang beibehalten?</p> <p>Was würden Sie bei einem weiteren Übergang nicht mehr gleich machen?</p>	
Schwierigkeiten	Gab es Dinge, die aus Ihrer Sicht die Übergangszeit für das ISR-Kind erschwert haben? Welche?	
Erfolge/ Misserfolge	<p>Gab es Situationen oder Dinge, die sich mit dem Kind mit ISR in der Übergangszeit als erfolgreich erwiesen haben?</p> <p>Gab es Misserfolge oder Rückschläge in der Übergangszeit</p>	

	<p>mit dem ISR-Kind? Konnten Sie diese überwinden? Wie?</p> <p>Gab es Situationen, in denen der Übergang nicht gelungen ist? Wie hat sich das gezeigt?</p>	
<p>Zusammenfassende, überleitende Fragen: Vielen Dank für ihre Schilderungen rund um den Eintritt in den Kindergarten von (Name des Kindes). Gibt es etwas, dass ich vergessen habe, zu fragen und Sie ergänzen möchten? Dann komme ich nun zum letzten Thema. Dabei interessiert mich, welche konkreten Massnahmen Sie für die Übergangszeit anwenden.</p>		

<p>Thema: Übergangszeit mit Blick auf Massnahmen (mit Blick auf ISR und im Allgemeinen)</p>		
<p>Gestalten der Lernumgebung</p>	<p>Gibt es Besonderheiten in der Gestaltung des Kindergarten-Raums, welche den Übergang erleichtern?</p> <p>Wie schätzen Sie die Möglichkeiten ein für die Kinder, sich beim Lernen zu bewegen?</p> <p>Wie schätzen Sie das Spielangebot für die Kinder und insbesondere für das Kind mit ISR ein? Kommt es den Bedürfnissen und Entwicklungsstand des Kindes entgegen?</p> <p>Welche Massnahmen im sozio-emotionalen Bereich wenden Sie an?</p>	<p>Erfragen von</p> <p>Zusammenhängen</p> <p>Meinungen/ Interpretation</p> <p>Beispielen</p> <p>Hypothetische Fragen: Was wäre hilfreich gewesen? Was würden Sie anders machen?</p>
<p>Zusammenarbeit im Klassenteam</p>	<p>Welche Ressourcen im Klassenteam hatten Sie zur Verfügung, um die Übergangszeit zu erleichtern? Gab es noch weitere?</p> <p>Gab es auch Aspekte im Klassenteam, welche die Zusammenarbeit erschwert haben?</p> <p>Was wäre hilfreich gewesen? Was würden Sie anders machen?</p> <p>Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson erlebt?</p> <p>Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten des Kindes erlebt?</p> <p>Welche Verhaltensweisen der Erziehungsberechtigten wünschen Sie sich in der Übergangszeit?</p> <p>Und von den Lehrpersonen/ Therapeutinnen?</p>	<p>Erfragen von</p> <p>Zusammenhängen</p> <p>Meinungen/ Interpretation</p> <p>Beispielen</p> <p>Hypothetische Fragen: Was wäre hilfreich gewesen? Was würden Sie anders machen?</p>

Massnahmen	<p>Welche Massnahmen konnten Sie im Kindergartenalltag umsetzen?</p> <p>Welche Massnahmen würden Sie als erfolgreich einschätzen?</p> <p>Welche Massnahmen zeigten bei diesem Kind keine oder nur geringe Wirkung?</p> <p>Gibt es weitere Ideen, die Sie gerne umgesetzt hätten?</p>	
Zusammenarbeit auf Schulebene/ mit anderen Fachstellen	<p>Gibt es auf Schulebene Konzepte zum Übergang? Wie schätzen Sie deren Wirksamkeit ein?</p> <p>Hatten Sie Kontakte mit anderen Fachstellen (z.B. Frühe Förderung/ Spielgruppe/ Kita) vor oder während des Übergangs?</p> <p>Wie schätzen Sie die Offenheit für flexible und unkonventionelle Lösungen in Ihrer Schule ein? Wie zeigt sich das?</p> <p>Gibt es etwas, das Sie sich von der SL/ Schulpflege/ anderen Fachstellen wünschen, um den Übergang zu erleichtern?</p> <p>Wenn Sie sich etwas wünschen könnten für die Übergangszeit, was wäre das? Haben Sie weitere Ideen, die momentan nicht umsetzbar sind?</p>	

Zusammenfassende Überleitung: Sie haben mir eindrücklich geschildert, was Sie im Kindergarten-Team zum Gelingen des Kindergarteneintritts des ISR-Kindes beigetragen haben. Vielen Dank.

Abschluss:

Bevor wir zum Ende des Interviews kommen, möchte ich Sie Fragen, ob es aus Ihrer Sicht etwas gibt, was noch nicht zur Sprache gekommen ist und Ihnen wichtig erscheint?

Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für ihre Bereitschaft zur Teilnahme am Interview und ihre Offenheit in diesem Gespräch. Falls Sie es wünschen, erhalten Sie nach Abschluss der Arbeit Einsicht in die Ergebnisse.

D Vorlage Postskriptum

Befragte:	
Datum:	
Ort:	
Zeit/Dauer:	

Gesprächssetting (bspw. wo findet das Gespräch statt, Unterbrechungen, Nebenereignisse)

--

Gesprächsverlauf (Unklarheiten, Stolpersteine, Schwerpunkte)

--

Nonverbale Kommunikation (Körperhaltung, Mimik, Blickkontakt, Sprechtempo, Atmosphäre)

--

Eigene emotionale Befindlichkeit

--

Erste Gedanken / Hypothesen

--

Weitere Bemerkungen

--

E Transkriptionsregeln

Anpassungen der Regeln durch die Verfasserin werden in den folgenden Abschnitten angegeben und farblich markiert.

Inhaltlich-semantische Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl (2018)

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
2. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch angenähert. „So ‘n Buch“ wird zu „so ein Buch“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, z.B.: „Bin ich nach Kaufhaus gegangen.“
3. Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, z.B.: „Ich gehe heuer auf das Oktoberfest“.
4. Umgangssprachliche Partikeln wie „gell, gelle, ne“ werden transkribiert.
5. Stottern wird geglättet bzw. ausgelassen, abgebrochene Wörter werden ignoriert. Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“
6. Halbsätze, denen die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen „/“ gekennzeichnet.
7. Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt, bei kurzem Senken der Stimme oder nicht eindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Sinneinheiten sollten beibehalten werden.
8. Rezeptionssignale wie „hm, aha, ja, genau“, die den Redefluss der anderen Person nicht unterbrechen, werden nicht transkribiert. Sie werden dann transkribiert, wenn sie als direkte Antwort auf eine Frage genannt werden.
9. Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch (...) markiert.
10. Besonders betonte Wörter oder Äusserungen werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.
11. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. [Auf Zeitmarken wurde verzichtet.](#)
12. Emotionale nonverbale Äusserungen der befragten Person und des Interviewers, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
13. Unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen werden möglichst mit der Ursache versehen: „(unv., Mikrofon rauscht)“. Vermutet man einen Wortlaut, wird die Passage mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt, z.B. „(Axt?)“. Unverständliche Stellen werden mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine weitere Zeitmarke gesetzt ist.
14. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z.B. Gruppendiskussion) wird dem Kürzel „B“

eine entsprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet („B1:“, „Peter:“). Die Befragten wurden zur einfacheren Unterscheidung mit A1/B1/C1/D1 benannt.

15. Das Transkript wird als Rich Text Format (RTF-Datei) gespeichert. Die Benennung der Datei erfolgt entsprechend dem Mediendateinamen (ohne Endung wav, mp3), beispielsweise: Interview_04022011.rtf oder Interview_schmitt.rtf. Die Transkription wurde im Word Format gespeichert.

Dresing, T., Pehl, T., (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. Verfügbar unter https://www.audiotranskription.de/wp-content/uploads/2020/11/Praxisbuch_08_01_web.pdf

F Transkript Interview A1

Abs.	Interview A1
1	<p>I: Die erste Frage dient dazu, ein besseres Bild und damit ein besseres Verständnis für Ihre Arbeitssituation zu erhalten. Wie kann ich mir Ihren Alltag als SHP im Kindergarten vorstellen?</p>
2	<p>A1: Am Morgen, wenn die Kinder kommen, ist die Garderobe sicherlich ein grosses Thema. Schauen, dass alle ihre Sachen richtig versorgen, die Bündel aufhängen, die Schuhe richtig anstellen, die Finken anziehen, das Znüni-Täschli in den Korb legen. Und dann, wenn sie bei uns reinkommen und die Hände waschen, dann machen wir es eigentlich immer so, dass jemand in der Garderobe zuständig ist. Und dann begleitet man sie ins Klassenzimmer und übernimmt die andere Person. Im Sommer ist es ein bisschen einfacher, weil sie nicht so viel anhaben. Dann geht alles ein bisschen schneller. Und im Winter ist es dann aber schon mit Skianzug, Kappe, Handschuhe und allem, was sie dabei haben, dass wir dann hier ein bisschen Ordnung haben. Das ist so das Erste.</p>
3	<p>A1: Danach haben wir eine Auffangzeit. Das heisst, sie tröpfeln dann ein bisschen rein. Wenn die Kinder da sind, mit denen ich zusammen arbeite, dann mache ich meistens am Morgen etwas im Klassenzimmer. Also nicht separativ, sondern mit ihnen zusammen. Dann kommen auch diejenigen, die mitmachen wollen, die keinen Status haben, dann kommen sie auch mitmachen. Das sind Spiele oder Bastelsachen, was dann einfach ein bisschen passt. Das ist das, wie so der Morgen startet.</p>
4	<p>I: In wie vielen Klassen sind Sie momentan tätig?</p>
5	<p>A1: Also in beiden Kindergartenklassen, aber das ist bei uns fast wie eine Klasse, weil sie so nahe zusammenarbeiten. Und dann noch in der Unterstufe, in einer zweiten Klasse.</p>
6	<p>I: Wie erleben sie Ihren Arbeitsalltag? Gibt es ruhige beziehungsweise stressige Situationen?</p>
7	<p>A1: Ja, die eine Klasse ist eine ziemlich wilde Klasse. Da müssen wir recht strukturiert arbeiten. Je nachdem, wie die Kinder drauf sind, ist es auch stressig. Vom Sozialen her vor allem auch. Dann gibt es schon Tage, an denen wir froh sind, wenn sie vorbei sind. Aber grundsätzlich finde ich, dass wir ein sehr gutes Team sind und es harmoniert sehr gut. Das ist schon entlastend, auch wenn man merkt, dass der eine vielleicht nicht so mag heute, dass man dann einander ein bisschen abfangen kann.</p>

8	I: Super, ja.
9	A1: Wir haben auch recht viele Klassenassistenzen, weil es herausfordernde Situationen gibt. Das entlastet schon. Sie ist auch sehr cool und sieht, wo man mithelfen kann. Das entlastet schon.
10	I: Super.
11	I: Sie haben mir ausführlich von ihrem Arbeitsalltag erzählt. Vielen Dank. Denken Sie, ich habe das Wichtigste für den Anfang erfasst, vom Arbeitsalltag. Oder möchten Sie etwas ergänzen?
12	A1: Nein, ich glaube das ist es. Wenn Sie nichts mehr wissen möchtest, dann ist das so. So wie wir starten.
13	I: Super, vielen Dank.
14	I: Dann würde ich gerne auf das Thema Übergangszeit in den Kindergarten zu sprechen kommen. Mit dem Blick auf das ISR-Kind, auf Timmy. Timmy kam im letzten Sommer in den Kindergarten. Er ist jetzt Ende 1. Kindergartenjahr und er kommt jetzt in den 2. Kindergarten. Können Sie mir schildern, wie Sie den Übergang von Timmy in den Kindergarten erlebt haben?
15	A1: Wir wurden zuerst von der Schulleitung informiert, dass er einen Status hat. Sie hat uns das Größte gesagt, dass er eine Spracherwerbsstörung hat. Aber viel mehr weiss man oft nicht. Dann haben wir am Nachmittag einen Besuch. Dort war der erste Kontakt, auch mit den Eltern. Das war sehr positiv. Auch die Eltern sind sehr offen mit dem Umgang. Dann haben wir abgemacht, dass wir starten und schauen. Danach hatten wir relativ schnell das erste Gespräch, noch vor den Herbstferien mit den Eltern. Um eine Standortbestimmung zu machen, aber auch von Ihnen Wissen einzuholen, wo er steht, was alles schon gelaufen ist. Das hat sich sehr bewährt. Man weiss, woran man ist, aber auch, dass man die Eltern spürt und weiss, was sie für Erwartungen haben. Ja, dann haben wir das gemacht. Dann sind wir schon immer wieder in Kontakt mit den Eltern. Wenn etwas nicht so gut läuft, haben wir vereinbart, dass wir uns austauschen, entweder telefonisch oder per Klapp. Die Eltern sind sehr zuverlässig. Wir haben das gleiche Bild des Kindes. Es deckt sich das, was sie und das, was wir sagen. Das hilft eigentlich schon.

16	I: Hatten Sie Erwartungen bevor der Kindergarten für Timmy angefangen hat oder Befürchtungen in Bezug auf den Eintritt dieses Kinds?
17	A1: Ja, Befürchtungen schon. Was kommt. Wenn man in diesem Alter schon einen Status hat, meistens kommen sie ohne Status, dann läuft das erst im Kindergarten. Da haben wir uns Gedanken gemacht. Es muss ja etwas Schlimmes sein, wenn man es schon erfasst hat. Im Nachhinein ist es mir lieber so. Dann hat man die Ressourcen, als wenn sie kommen und man merkt, oh mein Gott, da müsste schon das und das passieren. Dann geht es ein Jahr, bis überhaupt etwas gesprochen wird. Im Nachhinein sind wir froh, dass er den Status schon hatte.
18	I: Haben sich die Befürchtungen bestätigt?
19	A1: Ich denke, wir konnten seine Bedürfnisse besser auffangen. Ja, sie konnten besser aufgefangen werden. Wir haben auch viele Klasseassistentenstunden gesprochen bekommen. Vielleicht hätte man sich darauf vorbereitet, also schon gerechnet, dass es schwierig werden könnte. Ich glaube, die ersten paar Wochen waren schwierig für alle. Danach hätten sie sich aber sehr gut eingelebt. Ihm helfen diese Strukturen, diese Abläufe, diese Rituale. Jetzt macht er sehr vieles schon gut. Man hat schon einen Entwicklungsschub gemerkt.
20	I: Wie würden Sie Ihre Einstellung zum Thema Übergänge in den Kindergärten von ISR beschreiben?
21	A1: Für uns ist es ausschlaggebend, wie die Eltern eingestellt sind. Wir sind auf sie angewiesen, weil es der erste Kontakt mit dem Schulsystem ist. Die Spielgruppe ist ja nicht teil des Schulsystems. Wir wissen ja nur das, was die Eltern uns weitergeben. Wenn diese Zusammenarbeit nicht funktioniert, ist es einfach schwierig.
22	I: Gibt es von Ihnen persönliche Eigenschaften, Einstellungen, die Ihnen besonders geholfen haben?
23	A1: Ich glaube, einfach ruhig bleiben. Ich bin eher der Typ, der schaut und nicht gleich reinschiesst. Ich glaube, es ist gut, wenn man den Überblick über die Situation bekommt. Und dann schauen, wo wir anfangen. Nicht zu hohe Ansprüche haben am Anfang. Das ist schon eine Umstellung, wenn das Kind in den Kindergarten kommt. Das läuft dann ein bisschen anders als zu Hause. Einfach ein bisschen Zeit geben den Kindern, dass sie ankommen können. Nicht gleich am Anfang überhäufen mit Aufgaben. Einfach das Größte angehen, damit der Alltag funktioniert. Wenn er am ersten Tag etwas ausschneiden kann, oder nach drei Monaten, das ist dann zweitrangig. Das Erste ist, dass er am Kindsgi-Alltag teilnehmen kann. Das ist das Wichtigste.

24	I: Wie haben Sie selber die Übergangszeit erlebt? Wie war es für Sie?
25	A1: Bis zu den Herbstferien ist es einfach streng. Nicht nur wegen ihm, aber so ein Kind bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich. Ich fand es streng. Ich glaube, wir alle fanden es streng. Nach den Herbstferien kommt ein bisschen Ruhe rein. Dann wissen sie, wie es läuft. Man lernt sich kennen. Die Beziehung fängt langsam an zu wachsen. Jetzt kann man anfangen zu arbeiten. Jetzt kennen wir uns ein Jahr. Wir wissen, wie wir ticken, wo die Triggerpunkte bei ihm sind. Jetzt habe ich das Gefühl, es läuft. Aber am Anfang ist es schon streng.

26	I: Wie würden Sie einschätzen, wie das Kind die Übergangszeit erlebt hat?
27	A1: Ich glaube, auch streng. Er kommt, kennt nichts. Er hat vielleicht Mühe mit neuen Dingen. Die Ablösung der Eltern. Es kommt schon viel. Ich verstehe das absolut. Am Anfang ist es nicht sinnvoll, wenn man weiss ich was erwartet. Es gibt so viele Eindrücke, die sie sonst verarbeiten müssen. Ich glaube, dass sie das noch nicht können. Fachliche Ziele zu erfüllen, das ist das andere.
28	I: Wie würden Sie einschätzen, wie die Eltern die Übergangszeit erlebt haben?
29	A1: Ich glaube, mit Angst. Wie macht er es? Klappt es? Schafft er es? Ich glaube, dass da auch grosse Unsicherheit ist. Man gibt das Kind auch einfach ab. Man hat nicht mehr so viel Einfluss wie vorher. Man muss auch vertrauen, dass es geht. Ich glaube, auch mit Angst, dass es vielleicht nicht klappen könnte.
30	I: Ja. Aus der Sicht der Klassenlehrperson, wie schätzen Sie es für das Kind ein, wie es die Übergangszeit erlebt hat?
31	A1: Ich denke, ähnlich wie ich. Die erste Phase. Es ist immer streng, wenn wieder Kleine kommen. Dann hat es vielleicht noch ein paar, die herausfordernd sind. Und ich glaube schon, das ist einfach streng.

32	I: Wenn Sie sich an die erste Zeit von Timmy im Kindergarten erinnern, ist etwas Besonderes bei ihm aufgefallen?
33	A1: Ja, seine Emotionen waren sehr stark.
34	I: Was heisst das?
35	A1: Er zeigt seine Emotionen sehr laut, sei es Freude oder Frust. Das hört man dann einfach. Und schon auch die Unsicherheit. Er hat sich seine Bezugspersonen gesucht und kam oft und nahm einen an die Hand. Er nahm manchmal auch den Daumen in den Mund. Ja, es war sehr stark. Er hat sich manchmal schon etwas verloren.
36	I: Gibt es aus Ihrer Sicht auch Dinge, die die Übergangszeit mit dem ISR-Kind erleichtert haben?
37	A1: Ich finde, der Kontakt mit den Eltern, der in diesem Fall sehr positiv gelaufen ist, hat es enorm erleichtert. Auch die gleiche Wahrnehmung der Eltern. Dass sie nicht schönreden, dass sie nicht versuchen, zu sagen, dass er das schon kann und eigentlich gar nicht. Das ist oft noch das Problem, dass die Eltern das anders wahrnehmen als die Lehrpersonen. Das war in diesem Fall nicht der Fall. Sie haben auch gesagt, dass sie daran arbeiten. Vielleicht könnt ihr auch darauf achten, dass er sich verbessern kann.
38	I: Dann sind auch von ihrer Seite Inputs gekommen?
39	A1: Ja. Sie haben auch schon sehr viel mit ihm gemacht.
40	I: Schön. Gibt es auch Dinge, die Sie nicht mehr gleich machen würden?
41	A1: Ich würde dem Kind noch mehr Zeit geben. Man hat immer das Gefühl, man sollte schon das machen und das wäre noch gut. Ich glaube, dass es so viel mit dem Eintritt in den Kindergarten gibt, dass man dort noch etwas herunterschrauben darf. Das würde ich noch mehr machen.
42	I: Ihre eigenen Erwartungen an das Arbeiten herunterschrauben?
43	A1: Ja.

44	I: Gibt es auch Dinge, die die Übergangszeit zusätzlich erschwert haben? Für das ISR-Kind?
45	A1: Ja, ich denke, weil die Klasse sehr unruhig ist, ist es für Timmy auch nicht ideal. Das hat sicher sehr erschwert.
46	I: Gibt es auch Situationen, die Sie besonders erfolgreich bezeichnen würden? In dieser Übergangszeit. Wo Sie vielleicht einen Erfolg hatten mit ihm.
47	A1: Ja, wir hatten eigentlich viele Erfolge. Er konnte reinkommen, wusste, wo er seine Sachen hinlegen muss. Er konnte reinkommen, wenn ich bei einem anderen Kind am Helfen war. Er wusste recht schnell, ich muss einfach die Jacke abziehen und aufhängen. Sie kommt dann schon. Das merkte man schon, dass er immer mehr reinkommt. Das sind dann schon Dinge bei denen man denkt, er hätte das alleine machen können. Jetzt braucht er nicht mehr so eng eins zu eins. Er brauchte schon jemanden, der noch da war. Wenn er reinkam, checkte er zuerst ab, ob jemand da ist, sonst wäre er einfach wieder rausgelaufen. Aber das ist dann schon relativ schnell. Ich fand, er hat das auch gut gemacht. Das geht in die richtige Richtung.
48	I: Gibt es auch gewisse Misserfolge oder Rückschläge, die in dieser Zeit passiert sind?
49	A1: Ja, er hat immer noch schlechte Tage, sage ich jetzt mal. Wo ihm vieles zu viel ist. Wo er sehr laut ist. Wo er zum Teil auch Situationen einschätzen kann. Das war am Anfang schon oft. Vor allem wenn dann etwas anderes war, als sonst hatte er Mühe. Dann mussten wir manchmal einen Gang herunterschalten.
50	I: Vielen Dank für Ihre Schilderungen rund um den Eintritt in den Kindergarten von Timmy. Gibt es etwas, das ich vergessen habe zu fragen, was Sie noch ergänzen möchten?
51	A1: Nein.

52	I: Dann kommen wir zum nächsten Thema. Es geht hier um die Frage, welche Massnahmen Sie für die Übergangszeit ergriffen haben. Zuerst würde es um das Thema Gestalten der Lernumgebung gehen. Gibt es da Besonderheiten in der Gestaltung des Kindergartenraums, die für Sie den Übergang erleichterten?
53	A1: Ja. Wir haben relativ schnell angefangen, dass wir, wenn es um die Übergangszeit geht, immer etwas für jeden bereitgelegt haben. Damit sie wussten, wenn sie reinkommen, ist das ihre Aufgabe. Damit nicht alle herum wuseln. Ich war am Anfang oft als Begleitung dabei. Er musste das nicht selbstständig machen, sondern wir starteten zusammen in den Tag.
54	I: Wie schätzen Sie hier die Möglichkeiten ein, wie sich die Kinder hier im Kindergarten bewegen können?
55	A1: Also körperlich bewegen?
56	I: Ja.
57	A1: Ja, wir machen viel. Wir haben eine unruhige Klasse. Die Sequenzen, in denen sie still arbeiten, sind relativ kurz. Wir versuchen, viel mit Musik und Rhythmus zu arbeiten. Aber auch, dass sie noch einmal sitzen müssen und etwas fertig machen.
58	I: Hat jedes Kind genug Platz?
59	A1: Wir haben einen Gang, in dem man ausweichen kann. Ich weiss nicht, ob man Platz hat. Vom Platz her darf man nicht schimpfen. Aber man könnte noch mehr Platz brauchen. Damit sie nicht zu viel sitzen müssen, dass man sie ein wenig auseinandernehmen könnte. Aber wir sind gut ausgestattet.
60	I: Aber sie würden sich mehr wünschen.
61	A1: Ja, ich finde mehr kann man immer gebrauchen.
62	I: Wie schätzen Sie das Spielangebot ein für die Kinder und insbesondere für Timmy? Kommt es den Bedürfnissen und dem Entwicklungsstand von Timmy entgegen?
63	A1: Wir mussten etwas umstellen. Wir nahmen zum Beispiel noch Duplo mit. Ja wir mussten es schon anpassen. Es ist immer ein bisschen im Wandel. Das mit den Duplo ist mir geblieben. Er konnte mit Lego noch nicht so viel anfangen. Aber er wollte sehr gerne bauen.

64	I: Gibt es noch Massnahmen im sozio-emotionalen Bereich, die Sie verwenden?
65	A1: Ja, wir arbeiten mit Karten. Er ist sehr gefühlsstark. Das war etwas schwierig. Wir schauten mit ihm, ob er wütend oder aufgeregt war, dass er es dann zeigen konnte. Das hat sich noch bewährt. Wir nahmen Stoppschilder. Er lief oft ins Zeug hinein. Er konnte die Distanz nicht sehen. Wir nahmen rote Stoppschilder, wo er nicht reinlaufen sollte. Wir haben sehr visuell gearbeitet.
66	I: Wenn wir zu der Zusammenarbeit im Klassenteam kommen, Sie haben schon angetönt, dass es bei Ihnen sehr schön und gut läuft. Können Sie ausführen, welche Ressourcen Sie im Klassenteam zur Verfügung haben, was Ihnen die Arbeit erleichtert?
67	A1: Wir haben noch Klassenassistenten. Das ist super. Sie sind nie alleine. Heute waren wir zu viert. Das erleichtert extrem. Auch aus Sicht der Klassenlehrperson. Allgemein funktioniert das sehr gut. Ich weiss, was die DaZ-Lehrperson macht, und sie weiss, was ich mache. So haben wir gute Absprachen.
68	I: Gibt es Gefässe dazu, oder machen Sie es...
69	A1: Wir haben Gefässe, aber wir machen es nachher oder vorher. Wir haben Gefässe, aber man braucht sie dann für andere Sachen. Die Absprache ist dazwischen. Das funktioniert in dem Fall sehr gut.
70	I: Lässig. Gibt es vielleicht auch Aspekte im Klassenteam, die für Sie eher schwierig sind und Ihnen die Zusammenarbeit erschweren?
71	A1: Manchmal. Nein, eigentlich nicht. Vielleicht. Das Einzige ist, dass es zwei Klassenlehrpersonen sind. Ich muss mich dann vielleicht umstellen, wenn die eine oder die andere da ist. Aber grundsätzlich sind sie auch ... Es sind kleine Dinge, die anders sind. Das könnte das Einzige sein. Ich finde das nicht so tragisch.
72	I: Gäbe es noch andere Dinge, die für Sie hilfreich wären in der Zusammenarbeit?
73	A1: Nein, ich finde es so gut, wie es ist.
74	I: Sie haben das auch schon angetönt mit der Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten des Teams. Das läuft sehr gut, wie Sie sagen. Nehmen Sie auch Kontakt mit den Eltern? Oder ist es mehr Klassenlehrpersonen?
75	A1: Nein, es sind auch Klassenlehrpersonen. Aber so viele Gespräche und so, das läuft eigentlich über mich.
76	I: Wie ist es mit anderen Fachpersonen? Vielleicht mit Therapeutinnen, die involviert sind? Logos oder so.
77	A1: Ja, mit Logos haben wir schon Kontakt. Aber nicht so sehr wie mit den DaZ-Lehrpersonen. Logos sind extern. Ja ... Schon auch, aber eher weniger. Ja, weniger. Das könnte sicher mehr sein, ja.

78	<p>I: Okay. Dann würde ich zu den konkreten Massnahmen kommen. Die Sie auch schon etwas angetönt haben. Gibt es noch etwas, das Sie ergänzen können? Etwas, das Sie im Alltag noch umsetzen können?</p> <p>Vielleicht nicht unbedingt mit Timi, sondern auch mit den anderen Kindern? Zur Unterstützung, ja. Aha, im Übergang v.a. Gibt es noch etwas Spezielles? Oder Sachen, die Sie allgemein nutzen oder auch im Übergang?</p>
79	<p>A1: Im Übergang weiss ich nicht mehr.</p>
80	<p>I: Vielleicht bei der Ablösung. Dort kann es manchmal Probleme oder Schwierigkeiten geben. Was machen Sie dort auch noch, wenn ein Kind Mühe hat, sich von den Eltern zu lösen?</p>
81	<p>A1: Ja, wir haben jetzt auch ... Bei einem ging es wirklich nicht. Dann kam die Mutter rein, schaute zehn Minuten zu und dann ging sie wieder. Ähm ... Sonst versuchen wir, die Kinder abzuholen und dann ... ein wenig abzulenken. Wir haben etwas Megacooles bereitgelegt. Das hat eigentlich recht gut funktioniert. Wenn es gar nicht geht, haben wir es so gemacht, dass die Mutter reinkommt. Meistens kommt die Mutter rein und bleibt dann noch schnell. Dann in einem guten Moment Tschüs sagt und geht.</p>
82	<p>I: Super. Gibt es weitere Ideen, die Sie noch nicht umsetzen konnten? Für den Übergang?</p>
83	<p>A1: Ich fände es megacool ... Das hatte meine Tochter, die in den Kindergarten kam. Dass man den Kindern vielleicht ermöglicht ... Wir haben schon den Bsüechli-Nachmittag. Aber es gibt vielleicht nicht nur einen Bsüechli-Nachmittag. Sie hätten die Möglichkeit, mehrmals in den Kindergarten zu kommen. Gerade wenn man Probleme mit der Ablösung hat. Ich glaube, dass das sehr helfen würde. Sie hätten das schon gesehen und die Räumlichkeiten erkannt. Vielleicht hätten sie die Lehrpersonen schon zweimal gesehen. Das würde enorm helfen. Das wäre meine Traumvorstellung, dass man das umsetzen könnte. Nicht nur einmal kommen. Es sind zwei Stunden, sie kommen, dann sehen sie es schnell, dann ist es eh viel und sie gehen wieder. Ich würde es super finden. Aber das ist mit Aufwand. Es kommt dann auf die Lehrpersonen. Sie müssen mehr leisten, damit es zustande kommt. Aber das fände ich sehr schön.</p>
84	<p>I: Auf der Ebene der Schule oder mit anderen Fachstellen wäre das nächste Thema. Das letzte. Gibt es auf Schulebene Konzepte für den Übergang bei Ihnen?</p>
85	<p>A1: Wir werden v.a. durch die Schulleitung informiert. Sie versucht, möglichst viele Informationen einzuholen. Aber meistens hat sie auch nicht extrem viel.</p>

	Dann haben wir das Konzept, dass vor der Herbstferien das erste Gespräch stattfinden muss. Das ist unsere Auflage der Schulleitung. Um möglichst schnell in die Zusammenarbeit zu kommen.
86	I: Hatten Sie vielleicht auch selber Kontakt mit anderen Fachstellen, z.B. mit der Frühförderung oder mit der Spielgruppe, der Kita?
87	A1: Nein, in diesem Fall nicht.
88	I: Wie schätzen Sie die Offenheit der Schule ein für flexible und innovative Lösungen, wenn ein Übergang nicht klappen sollte?
89	A1: Ich schätze unsere Schule als sehr offen. Ich habe schon das Gefühl, dass unsere Schulleitung möchte, dass es den Kindern gut geht, aber auch den Lehrpersonen. Sie ist sehr ... offen, um verschiedene Lösungen zu finden. Wir könnten immer sagen, wenn wir eine Idee hätten, die mir helfen würde, da würde sie sich absolut nicht in den Weg stellen.
90	I: Das ist viel wert, ja. Wünschen Sie sich noch etwas von der Schulpflege, der Schulleitung oder von anderen Fachstellen, um den Übergang zu erleichtern?
91	A1: Ja, es ist immer schwierig mit der Übergabe dieser Informationen. Aber grundsätzlich wäre es nicht verkehrt, wenn die Informationen, die es vorher gibt, weitergeleitet werden. Aber das ist mit dem Datenschutz immer schwierig. Aber grundsätzlich finde ich das sehr schade. Es ist schon so viel gearbeitet worden, das dann einfach verloren geht, weil man es nicht weitergeben darf oder was auch immer. Das finde ich auch manchmal etwas frustrierend. Wenn man merkt, dass das schon mal jemand gemacht hat, fängt man wieder von vorne an.
92	I: Haben Sie noch weitere Ideen, die momentan aber nicht umsetzbar sind?
93	A1: Das ist mit dem Datenschutz einfach das grösste Hindernis. Oder auch, dass diese Spielgruppen und Elki-DaZ usw. ... Das gehört noch nie zur Schule dazu. Es ist ja wie etwas Externes. Dann ist es so, dass es jetzt fertig ist und die Schule kommt. Diese Übergänge sind schon nicht ideal, finde ich. Das sind dann unabhängige Organisationen, die schon sehr viel gemacht haben, aber es nicht weitergeben können.
94	I: Sie würden sich eigentlich eine engere Zusammenarbeit mit diesen Fachstellen wünschen?
95	A1: Ja, das fände ich sinnvoll.
96	I: Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mir so eindrücklich geschildert haben, wie Sie im Kindergartenteam zum Gelingen des Kindergarteneintritts von Timi beitragen haben. Vielen Dank. Bevor wir mit dem Interview abrechnen, möchte ich Sie noch fragen, ob es noch etwas ganz Wichtiges zum Ergänzen gibt oder etwas, das gar nicht wichtig ist, aber vielleicht noch ein Detail ist, das wir vergessen haben.
97	A1: Nein, ich glaube nicht.
98	I: Dann danke ich ganz herzlich.

--	--

G Postskriptum Interview A1

Befragte:	A1
Datum:	24.06.2025
Ort:	Kindergarten D.
Zeit/Dauer:	31 min. von 12.15-12.46 Uhr

Gesprächssetting (bspw. wo findet das Gespräch statt, Unterbrechungen, Nebenereignisse)

Das Gespräch findet im Gruppenraum des Kindergartens statt. Alle anderen sind in der Mittagspause. Es ist sehr ruhig und eine gute Atmosphäre. Keine Unterbrechungen oder Nebenereignisse. A1 möchte eigentlich ihren Zmittag essen, das klappt jedoch nicht, weil sie zu viel sprechen muss.

Gesprächsverlauf (Unklarheiten, Stolpersteine, Schwerpunkte)

Ich sagte zu Beginn, dass ich Hochdeutsch sprechen werde, das habe ich allerdings nicht getan.
Erstes durchgeführtes Interview.

Nonverbale Kommunikation (Körperhaltung, Mimik, Blickkontakt, Sprechtempo, Atmosphäre)

A1 war mir zugewandt und schien entspannt und offen zu berichten. Meistens hielten wir Blickkontakt, nur zum Nachdenken schaute sie nach oben. Atmosphäre war sehr angenehm und entspannt. Sprechtempo angenehm.

Eigene emotionale Befindlichkeit

Zu Beginn etwas aufgeregt, ob alles klappt. Danach gelöster und entspannter.

Erste Gedanken / Hypothesen

Gute Kommunikation mit den Eltern
Entspanntes, gut funktionierendes Klassenteam
Zufriedenheit in der Arbeit

Weitere Bemerkungen

--

H Transkript Interview B1

Abs.	Interview B1
1	<p>I: Also, bei den nachfolgenden Fragen, die ich Ihnen stellen werde, interessiert mich vor allem Ihre Perspektive als SHP und Ihre Arbeit im Kindergarten im Allgemeinen und mit Blick auf die Übergangszeit des Familienhauses in den Kindergarten. Insbesondere würde ich auch gerne von dir hören, wie der Übergang aus deiner Sicht für ein Kind mit ISR-Status erlebt und gestaltet worden ist. Es geht mir um deine Sicht, wie du das erlebt hast und was dir geholfen hat. Das erste Thema ist, ein besseres Bild und damit auch ein besseres Verständnis für deine Arbeitssituation zu bekommen und wie ich mir den Alltag von dir als SHP im Kindergarten vorstellen kann. Wie sieht so ein typischer Tag aus?</p>
2	<p>B1: In dem einen Kindergarten, wo ich bin, bin ich meistens auch mit den Kindern gekommen. Nicht gross früher, sondern schon mit den Kindern eintrudeln und dann das Grüezi-Sagen und das Abziehen miteinander. Die Kindergärtnerin war natürlich vorher schon da. Wir haben dann im Kreis gestartet. Die Kinder sind dann vor dem Kreis eingetrudelt, haben ein Kreisspiel gemacht, ein Büchlein gelesen und ich habe dann auch mit den Kindern im Kreis gestartet. Das Morgenlied, das Morgenritual, welchen Tag haben wir heute, wenn das Kind krank war, haben wir für das Kind gesungen. Da war ich einfach mit dabei. Wichtig ist, dass auch die Kinder mit dabei sind, gerade auch die mit Sonderstatus, dass sie auch mit dabei sind und teilnehmen können. Erst nach dem haben die Kinder einen Übergang zum Spielen, dann haben wir ein paar Kinder gepackt oder bin mit den Kindern spielen gegangen. Im Spiel kann man auch sehr viel machen. Ich bin sehr viel mit den Kindern mitgegangen und habe wenig separat gearbeitet. Oder sie hatten eh einen Auftrag, dann gab es für eine Gruppe einen Spezialauftrag oder angepasst, was sie machen. Ich habe sie begleitet, aber gezielt relativ wenig. An dem, wo sie eh schon im Alltag sind, versuche ich Sachen einzubauen. Dort kann man auch ganz viel fördern und lernen, was ich genauso wichtig finde. Das ist der Ablauf. Und im Verlauf des Tages, wenn wir beim Aufräumen helfen, da brauchen die einen mehr Hilfe, Unterstützung, um zu motivieren, dass sie überhaupt etwas machen oder wie man es macht. Dann gibt es immer noch den Übergang zum Znüni und da gibt es meist auch etwas zum Aufräumen und Paratstellen. Dann ist man einfach mit dabei. Ich hatte es mit dieser Kindergärtnerin sehr gut, wir sind Hand in Hand. Da brauchte es gar keine grossen Absprachen. Das hat sehr gut funktioniert. Darum war das sicher auch möglich. Wenn man andere Kindergärtnerin anschaut, schaut man sich den Aufräumen an. Dann spricht man kurz miteinander. Meine Arbeitsweise ist, dass ich möglichst mit den Kindern in der Gruppe dabei bin. Das ist für mich die Integration.</p>
3	<p>I: Und wie ist es dann weitergegangen im Tagesablauf?</p>
4	<p>B1: Wir haben zusammen Znüni gegessen. Ich war auch mit den Kindern im Kreis. Ich kannte das bei meiner alten Arbeitsstelle nicht, also das, was ich jetzt erzähle, das mit den Pausen nicht kannte. Wenn ich eine Stellvertretung gemacht habe, schaute ich, ob jemand noch Pause hatte. Für mich war es völlig fremd, im Kindsgi.</p>

	<p>Meistens ist man eh nur zu Zweit oder allein. Dann ist das schlichtweg nicht möglich. Dann nimmt man sich Zeit, wenn man aufs WC geht, den Kaffee rauslassen, durchatmen und wenn es gut ist, geht es weiter. Aber es hat nicht gebraucht, dass es miteinander war. Mit den Kindern habe ich das sehr geschätzt. Mir wäre es nicht in den Sinn gekommen, separat Znüni zu essen. Vielleicht gab es manchmal so Momente, wo man noch einen Moment mehr gebraucht hätte. Im Sinne von etwas in der Ruhe trinken. Aber sonst war ich mit den Kindern dabei. In dem einen Kindsgi, wo ich oft war, sind wir oft für den Znüni nach draussen. Wenn es schön war, sind wir auch draussen geblieben. Dann haben wir die Kinder spielen lassen oder draussen noch etwas gemacht mit ihnen. Was man auch sehr viel machen kann. Wir waren dort auch dabei, wo es gebraucht hat. Beim Übersetzen sozusagen. In einer Spielsituation wäre es, was man gerade will. Dann kann man eine Spielidee geben. Oder sagen, das sei nicht die beste Idee. Oder diejenigen, die sich für Pflanzen interessiert haben. Solche Dinge. Wirklich bei den Kindern und was die Kinder gerade dran sind. Dort habe ich ungern die Kinder rausgenommen, weil sie meistens nicht sehr motiviert waren. Wenn es ein Spiel war, habe ich es ihnen im Vorherein gesagt. Sie wussten oder konnten wählen, dass sie wählen, ob sie direkt nach der Pause kommen und spielen gehen. Das hat dann auch besser funktioniert. Jetzt müssen wir wieder Wege finden, wer wie darauf anspricht. Von der Lehrperson her haben es nicht alle gleich gern, das offene. Aber in dem Kindergarten, wo ich viel war, hat das sehr gut funktioniert. Das haben die Kinder auch sehr geschätzt. Dann ging es den ganzen Morgen weiter mit dem Aufräumen. Anlegen, dort noch helfen, wo es gebraucht hat. Und uns sagen, ob wir etwas mit auf den Weg geben. Manchmal auch mit den Kindern raus, wenn wir etwas den Eltern erzählten. Ich habe auch versucht, die Kindern zu stärken, zu erzählen, zu sagen, zu fragen, was auch immer. Und dann noch Spezifikationen geben, was genau gemeint war, wenn es nicht ganz klar war. Aber auch den Austausch mit den Eltern habe ich sehr geschätzt und finde das sehr wichtig.</p>
5	<p>I: In diesem Fall seid ihr euch beim Verabschieden begegnet?</p>
6	<p>B1: Ja genau. Die Kinder, die abgeholt wurden, natürlich gewisse, die auch in Gruppen zusammen waren, dort war es nicht unbedingt so. Dort hat man sie sonst mal geschnappt oder geschrieben. Aber jetzt gerade das eine Kind mit ISR Status, wurde eigentlich immer vor der Haustür abgeholt worden, weil sie das nicht alleine schaffte. Und dort hat es oft ein kurzes Gespräch, was haben wir gemacht. Gerade am Anfang, da konnte sie sich noch nicht so ausdrücken, noch viel mehr, was haben wir heute gemacht, so dass die Eltern informiert waren. Und mit der Zeit ist es dann auch weniger geworden, wenn noch wichtige Infos dran sind. Wenn noch was ansteht. Berichtsschreiben. Keine Ahnung, ich habe dort einfach die Eltern informiert. Ich finde das wichtig, die Transparenz. Das hat sich bewährt. Die Zusammenarbeit.</p>
7	<p>I: Genau. Und am Nachmittag, hattest du noch mehr Aufgaben, die mit dem Kindergarten zu tun hatten?</p>
8	<p>B1: Ja, wir haben jetzt so, dass die Kleinen einmal am Nachmittag Kindsgi haben, und einmal die Grossen. Das ist separat. Und ich war eigentlich dort am</p>

	<p>Nachmittag auch immer mit dabei. Wir haben immer so geschaut, dass ich den ganzen Tag arbeiten kann. Bei den Kleinen hat es das meistens nicht unbedingt so gebraucht. Die mögen es auch nicht so. Aber es war manchmal gut, dabei zu sein und die Kinder zu beobachten. Wie sind sie in dieser kleinen Gruppe? Unter ihres Gleiches, also Gleichaltrige. Oder wenn sie Aufträge hatten, konnte ich auf die Grafomotorik schauen, die Aussprache, was gerade gemacht wurde. Oder dort unterstützend mit den Kindern spielen. Die Beziehung aufbauen. Ich habe das eigentlich sehr geschätzt. Und bei den Grossen, die jeden Nachmittag hatten, haben die dann auch bei der Aufgabe, die sie dran sind, unterstützen. Oder fördern und herausfordern, vielleicht auch mal. Es waren zwei Nachmittage, die ich wirklich mit dabei war. An den freien Nachmittagen stand Büroarbeit an, um mich vorzubereiten, weil ich die dann halt so genutzt habe. Oder ich habe das Elterngespräch zum SPD vorbereitet. Das sind dann die Dinge, über die ich geschaut habe, dass ich die Arbeitszeit anschliessend, wenn ich eh noch drin bin, frisch ist, dass ich es dann machen kann.</p>
9	<p>I: Gibt es noch zusätzliche Aufgaben, die du übernimmst? Für den Kindergarten oder für die Schule?</p>
10	<p>B1: Ich war an dieser Schule mit der Arbeitsgruppe Integration. Bevor es dann eben im Aufbau sozusagen, wie ich mit dabei war, die Überlegungen, wie können wir das machen, was gäbe es für Konzepte, das Zeug auszuarbeiten, im Team vorstellen. Da haben wir uns einmal im Monat, alle zwei Monate getroffen. Das war zusätzlich, neben den Sitzungen, wo man die Integration eingeführt hat, wurde die Arbeitsgruppe aufgelöst. Also nicht fortzu evaluiert, wie läuft es, was braucht es für Anpassungen. Aber an dieser Schule wurde einiges lustig gehandhabt. Dann habe ich mich zurückgezogen, weil es auf dem Studium zu viel wurde. Ich habe gemerkt, das schaffe ich nicht alles. Ich habe es auch anderen übergeben. Jetzt dürfen die wursteln.</p>
11	<p>I: In diesem Fall war es etwas stressig für dich?</p>
12	<p>B1: Ja, es gab schon Momente, in denen ich 50 arbeitete und 50 studierte. Parallel. Es ist einerseits ein Vorteil für das Studium und eine Theorie, die man umsetzen kann, eine Idee. Das habe ich sehr geschätzt, aber es ist eine Doppelbelastung, neben dem, was sonst noch ansteht. In der Schule hat man viele Bürosachen, Termine, Gespräche, da noch eine Absprache, wo man gut gefüllt war. Gleichzeitig gibt es Austausch mit den Lehrpersonen, Schulleitung, aber auch mit den Fachpersonen und den Eltern. Das habe ich sehr geschätzt. Es gab auch Momente, in denen es nicht mehr so war, wie ich es gerne machen würde. Da hat man es aber gemerkt. Es ist wie bei der Zusammenarbeit oder bei den Kindern. Es hat dann nicht gleich gefruchtet, wie wenn ich mir die Zeit nehmen kann.</p>
13	<p>I: Vielen Dank für die sehr ausführlichen Antworten. Gibt es noch etwas, was man aus deiner Sicht ergänzen müsste? Zum Arbeitsalltag.</p>
14	<p>B1: Ich habe zuerst Psychologie studiert und habe diese Sicht hineingebracht. Ich</p>

	<p>habe auch beim SPD gearbeitet und ich weiss, wie sie arbeiten, was auch sehr erleichternd für die Lehrer war, aber auch für die Eltern. Ich konnte ihnen erklären, wie das abläuft. Ich konnte sie begleiten und hatte dadurch eine andere Zusammenarbeit mit den Kindern und den Eltern. Das Gleiche aber auch mit Fachpersonen. Die heilpädagogische Früherziehung. Und was wir noch im Aargau haben, die behinderungsspezifische Beratung wurde von der heilpädagogischen Schule für ISR-Settings angeboten. Auch bei diesem Fall, den wir heute noch besprechen werden. Wir konnten sie anfragen, aber sie kamen im Quartal sicher einmal vorbei. Da gab es mal einen Austausch oder einen runden Tisch. Das war eine Zusammenarbeit. Eine E-Mail schreiben, einen Bericht schreiben, ob sie noch Ideen haben. Sie sprach mit den Eltern. Das ist sicher noch speziell. Die zusätzliche Aufgabe gehört mit dazu, aber sie ist noch sehr wertvoll.</p>
15	I: Für beide Seiten sind mit Aufwand verbunden, aber auch entlastend.
16	<p>B1: Eine andere Sichtweise, wie es an der HPS laufen WÜRDE. Was es dort noch für Unterstützungsmöglichkeiten gibt, wenn man an die Grenzen kommt. Wo sie von dort noch mehr kennen oder mit den Eltern sprechen können. Das wäre wirklich wichtig. Wie sieht es mit der Kostengutsprache aus? Das hat sie alles übernommen. Wir konnten uns gegenseitig informieren. Das Feedback war sehr wertvoll. Was gut läuft, was sie an Fortschritten sieht, was immer noch schwierig ist, was ihre Erklärungen sind, dass man dort wieder ansetzen kann. Dann hat sie wieder eine Idee, probiert das aus, schaut das mit den Eltern an. Das fand ich sehr wertvoll.</p>
17	I: Wir werden im Detail noch darauf sprechen kommen, was das für Massnahmen waren. Jetzt würde ich den Übergang genauer anschauen von dem Kind mit ISR-Status. Wenn du zurückblickst, hast du, bevor der Kindergarten für das Kind mit ISR-Status startete, gewisse Erwartungen oder Befürchtungen gehabt? Wie war das für dich?
18	<p>B1: Das kann ich mich noch gut erinnern. Ich war für ein Zusatzjahr an der PH für die HfH, weil ich das Lehrdiplom nicht gemacht habe. Da war ich im Praktikum und da rief mich die Kindergärtnerin an, dass wir neu zusammenarbeiten werden. Das war für mich klar und hat mich darauf gefreut. Dann hat sie mich angerufen und gesagt, dass wir ein Kind mit ISR-Status mit Down-Syndrom bekommen. Ich erinnere mich noch, als ich auf dem Pausenplatz stand, hatte ich keine Ahnung, ich kenne mich bei ISR und Down-Syndrom nicht aus. Was kommt da auf mich zu? Wie soll ich das Kind unterstützen? Ich wusste auch nicht, was es für ein Kind mit Down-Syndrom ist. Ich habe mich im Erststudium der Psychologie auch mit dem Thema befasst, aber nicht im Tiefen. Was heisst es, dass ein Kind begleitet? Ich wusste nicht, wie ich das begleiten soll. Wie ist es sprachlich unterwegs? Ich war im ersten Moment überfordert. Ich dachte, kann ich das? Das Sture, das man kennt. Wie soll ich das begleiten? Ich habe das noch nie gemacht. Ich hatte auch das Studium an der HfH noch nicht angefangen. Ich war im ersten Moment echt</p>

	überfordert. Wiederum war für mich klar, ich wollte mit dieser Kindergärtnerin arbeiten. Sie ist eine tolle Kindergärtnerin, die auch Integration lebt. Ich wusste, wenn ich mit ihr arbeite, dann schaffen wir das. Sie hat auch schon das ältere Geschwisterkind begleitet. Das war der erste Moment, im Februar, als mir klar wurde, dass ich mit ihr arbeite und dass das Kind kommen wird. Danach ging es auch etwas vergessen. Ich habe mich nicht gross vorbereitet. Ich habe mir zwei Bücher besorgt, die aber mehr oder weniger ungelesen und im Regal geblieben sind. Ich schaue immer, welche Kinder kommen. Man hat oft zu viele Annahmen. Dann kommt etwas anderes.
19	I: Haben deine Ängste oder Befürchtungen sich bestätigt? Oder wie war das?
20	B1: Nein, eigentlich nicht. Es gab immer Momente, in denen ich nicht weiterwusste. Ich fragte mich, was ich da jetzt brauche. Ich habe Dinge ausprobiert. Wir probieren es einfach mal aus. Man merkt relativ schnell, ob es das Kind drauf anspricht oder nicht. Durch die Beratung konnten wir einiges erfahren. Aber die Angst, wenn ich mir die Situation erinnere? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Man lernt mit dem Kind, wächst auch selbst, hat Freude an dem, was geht und probiert aus. Das ist ein Learning by doing miteinander.
21	I: Wenn du deine Einstellung im Allgemeinen anschaust, zum Thema Übergang im Kindergarten, wie würdest du es beschreiben?
22	B1: Ich finde es eine sehr wichtige Phase. An dieser Schule haben wir die Kinder eingeladen. Es wird an vielen Orten gemacht. Ich finde es wertvoll, dass sie vorbeikommen. Sie freuen sich dann auch meistens. Da kommt etwas Neues. Das ist die Lehrerin, ich als Heilpädagogin bin auch mit dabei, weil ich finde, gewisse Kinder hat man vorher schon Kontakt. Das ist eher selten und nicht so oft vor. Ich hatte es auch schon 2-3 Mal, dass man voraus ein Gespräch hatte oder der SPD schon involviert war, weil es von der Früherziehung empfohlen wurde. Das fand ich immer sehr wertvoll. Die Eltern schon sehen, das Kind bekommt einen ersten Eindruck. Woran sind wir eigentlich? Was könnte anstehen? Es gibt Schwierigkeiten, aber es ist nicht nur eine Sprachbeeinträchtigung oder Down-Syndrom, sondern es ist auch sehr aufgeweckt und neugierig und kommt auf einen zu. Ich finde es sehr wertvoll, wenn es diese Berührungspunkte schon gibt, wenn nicht durch ältere Geschwister. Wenn man sagt, dass man alleine schauen kann. Ich finde es sehr wichtig für den Einstieg für die Kinder, aber auch für die Eltern und die Lehrpersonen.
23	I: Hattest du vorher schon vor den Sommerferien Kontakt mit Lisa?
24	B1: Ich nicht, aber die Kindergärtnerin, weil sie die Familie schon kannte und die beiden älteren Geschwister schon im Kindergarten hatte. Sie wusste, dass das Kind bei ihr in die Klassen kommen würde. Sie hat mich informiert, aber ich hatte vorher noch keinen Kontakt.
25	I: Die heilpädagogische Früherzieherin war auch involviert?
26	B1: Genau. Das wurde vom Kinderarzt aufgegleist. Sie wurde auch zurückgestellt und wurde ein Jahr später eingeschult. Sie war im Spital im Kleinkindalter. Da fehlte vieles, damit das Kind Zeit hat. Mit ihr habe ich einen Austausch gehabt. Sie hat sich bei mir gemeldet. Ich konnte mich mit ihr austauschen, was sie schon gearbeitet hat, was ansteht, was sie brauchen wird. Ich konnte gewisse Dinge anders vorbereiten. Das fand ich sehr wertvoll. Ich konnte bei ihr nachfragen. Es

	<p>lief am Anfang parallel. Erst ein halbes Jahr, dann durfte sie nicht mehr mit dem Kind arbeiten, sondern nur mit den Eltern. Sie liessen es ausschleichen, und dort war auch ein Austausch. Das schätzte ich sehr. Auch sie schätzte es sehr. Die Eltern merkten, dass wir miteinander arbeiten. Ich finde es wertvoll, dass es gemeinsam gedreht wird.</p>
27	<p>I: Gibt es von dir persönliche Eigenschaften oder Einstellungen, die dir bei diesem Übergang geholfen haben?</p>
28	<p>B1: Ja, sicher. Ich bin ein sehr offener Mensch. Ich bin auch sehr herzlich. Man nimmt, was kommt. Ich glaube an das Gute im Menschen. Auch wenn es einen Stempel gibt. Die Diagnose ist bei mir nicht OOOOH, wie es bei Gewissen ist, das ist bei mir nicht so. Es gibt eine Diagnose. Das ist das eine. Aber was ist das für ein Mensch, für ein Kind, für eine Familie? Was ist an Ressourcen und Herausforderungen herum? Wie kann man dem begegnen? Das hilft mir sehr in der Arbeit. Aber auch bei Übergängen am Anfang. Wenn ich einen Zettel habe, denke ich, dass ich alles schon erlebt habe. Darum habe ich auch schon Infos vorenthalten. Das sollte man nicht machen. Aber ich finde, dass das Kind eine Chance hat, neutral zu starten. Dann schaut man, ob etwas rum ist. Ich kann das sehr gut. Ich schaue über den Tellerrand hinaus. Was ist noch rum? Auf die Schatzsuche gehen, sage ich dem. Wenn man den Fokus aufmacht, die Scheuklappen aufmacht, schaut man, was noch rum ist. Vor allem an Ressourcen. Man merkt oft, was nicht geht, was schwierig ist, was man fördern muss. Das ist schön und gut, aber man kann es auch mit dem, was das Kind mitbringt, einbauen. Dann geht es viel weniger. Das ist sicher ein grosser Vorteil, den ich mitbringe.</p>
29	<p>I: Wie hast du selber die Übergangszeiten erlebt? Wie war es, als Lisa eingeschult wurde?</p>
30	<p>B1: Sehr gut. Ich hatte grosse Befürchtungen. Also Überforderung. Das hat sich überhaupt nicht bewährt. Sie ist frisch und fröhlich. Sie kam sehr zufrieden. Sie hat sich immer gefreut auf den Kindsgi. Sie kam immer mit einem Strahlen. Klar brauchte sie am Anfang viel Hilfe. Wie läuft es bei uns? Wo kommen die Sachen hin? Obwohl sie das zuhause schon geübt hatte und selber machen wollte, merkte man, dass sie am Anfang vieles noch nicht konnte. Sie war schneller überfordert und müde. Sie brauchte eine engmaschige Begleitung. Aber sie wollte sehr und hatte Freude daran. Daher ging es sehr gut. Die Schwierigkeiten sind erst später gekommen. Sie hat im Kreis sehr interessiert mitgemacht. Sie wollte dabei sein. Das hat alles viel erleichtert. Eine Schwierigkeit war sicher, sie zu verstehen. Sie sprach am Anfang sehr wenig. Das war sehr schwierig und frustrierend. Nicht nur für das Kind, sondern auch für uns. Wir wollten ihr helfen. Mit der Zeit haben wir sie kennengelernt und wussten, was sie sagen wollte. Wir konnten ihr helfen, das zu übersetzen. Das war am Anfang eine Schwierigkeit. Sie hatte keine Strategien. Zum Beispiel zeigen, was sie meinte. Bei ihr war alles sehr eingeschränkt. Das machte es am Anfang schwierig. Aber auch für mich hat das die Motivation hervorgerufen, herauszufinden, wie man Wege findet, um sie zu verstehen und zu unterstützen. (unv.) Das frustriert mich.</p>
31	<p>I: Was war der Weg, den du gefunden hast?</p>
32	<p>B1: Wir haben mit ihr relativ bald die Unterstützte Kommunikation mit den</p>

	<p>Gebärden eingeführt. Wenn es von der Aussprache her schwierig ist, dass sie es so zeigen kann. Das hat es erleichtert. Sie konnte es schneller lernen und sich damit teilen. Sie brauchte es natürlicherweise schon. Sie führten es daheim schon ein. Mit Piktos haben wir teilweise gearbeitet. Das hat sie weniger gezeigt. Nachdem wir merkten, dass wir nicht mehr weiterkommen, wurde es für den Schuleintritt mehr zum Thema. Wir versuchten mit Strategie zu zeigen, ob mit Abfragen, wenn wir über den Regenbogen gesprochen haben, Farben abfragen. Bis sie mit Ja oder Nein antworten konnte. Es gab auch Momente, in denen wir nicht weitergekommen sind. Es gab ein Aufgeben von beiden Seiten. Ich habe ihr aber auch ehrlich gesagt, Lisa, es tut mir leid. Ich verstehe dich nicht. Ich weiss nicht, was du meinst. Nicht versuchen weiter und weiter. Schöne heile Welt. Da war ich nie dafür. Da war ich sehr ehrlich. Das hat sie dann meistens gut annehmen können.</p>
33	<p>I: Danke. Wie denkst du, war es für die Eltern? Die Übergangszeit, wie sie es erlebt haben?</p>
34	<p>B1: Das ist eine gute Frage. Gemischt. Fürs Mami war es ganz schwer. Sie hat eine sehr enge Bindung zu Lisa. Dadurch bedingt auch, weil sie im Kleinkindalter mit zwei noch im Spital war. Sie war oft bei ihr. Das hat eine enge Bindung gegeben. Sie hat viele Ängste. Was sie kann, was sie darf. Auch vom Essen her. Sie hatte noch Mühe mit essen. Gewisse Dinge durfte sie nicht. Sie fragte, ob wir im Kindsgi darauf schauen. Es wurden immer wieder Hinweise gegeben. Es wurde immer wieder gefragt. Wir haben gemerkt, dass sie uns nicht vertraut. Aber sie hatte grosse Angst, dass etwas passieren könnte. Wenn sie wüsste, dass wir sie ausprobieren lassen, wäre sie zehn mal gestorben. Es ist manchmal gut, erfährt sie nicht alles. Wir haben heute zusammen mit ihr zum Klettern geübt. Dass sie ihrem Kind etwas zutraut. Mit Begleitung. Wie man es machen kann. Für den Vater, ich glaube er hatte weniger Mühe. Er war ein offener, fröhlicher Mann. Er hat mit Lisa rumgekaspert. Sie hat sich immer gefreut, wenn er sie abholen konnte. Für ihn war es weniger ein Problem. Er war eher stolz, was sein Kind geschafft hat. Am Anfang würde ich sagen. Das ist der Unterschied bei den beiden. Von dem, was ich beobachten konnte und mitbekomme, ist es eine Interpretation, genau weiss ich es nicht.</p>
35	<p>I: Gibt es noch eine andere Besonderheit, die in dieser Übergangszeit für dich da war? In Bezug auf Lisa. Die vielleicht anders war als mit den anderen Kindern.</p>
36	<p>B1: Das muss ich gleich überlegen. Das ist schon ein Moment her. Ich glaube, ein paar Infos, die wir vom Essen her schauen mussten. Mit Zöliakie verträgt sie auch wirklich null Getreide. Am Anfang hatte sie eher ein Joghurt oder ein Brei dabei. Sie hatte beim Schlucken und Beissen Mühe. Das haben wir gleich mal geändert. Das Kind sollte essen. Dort musste man sie begleiten. Das sind Dinge, wo sie enger, maschiger Betreuung gebraucht hat. Ich habe mir gerade überlegt, ob jemand noch dabei war. Nein, sie kam von Anfang an noch mit hinein. Am Anfang kam die Mutter noch mit rein in den Kindergarten. Aber sie ist nicht geblieben, weil es für sie auch klar war, Lisa kommt in den Kindsgi, wir schauen. Sie wollte es gar nicht. Sie ist</p>

<p>37</p> <p>38</p> <p>39</p> <p>40</p>	<p>wirklich fröhlich hier reinspaziert. Sie fühlt sich wohl, sie freut sich. Es ist schon eine Weile her, das weiss ich gar nicht mehr. Aber es sind ein paar Infos, die wir am Anfang schauen mussten.</p> <p>I: Jetzt zum auf die Ressourcen zu sprechen von Lisa. Du hast etwas angetönt, dass sie sehr fröhlich war und offen. Gibt es noch andere Stärken von ihr, die für sie die Übergangszeit erleichtert haben?</p> <p>B1: Ich glaube sicher, dass sie den Kindsgi von ihrer Schwester kannte. Sie kam auch mal mit ihnen mit oder beim Abschiedsfest. Das wird es sicher auch erleichtert haben, dass sie wusste, sie kommt an den gleichen Ort, dass sie das schon kannte. Die offene Art und die Neugierigkeit. Sie hat sehr viel Neugier mitgebracht. Wenn wir neue Sachen ausprobiert haben, kam bei ihr selten das Verweigern. Das kam dann erst später. Aber es gab andere Gründe dafür. Aber das am Anfang, von daher... Ich glaube auch die Eltern, sie kannten die Lehrerin, sie kennt den Kindsgi, sie konnte sich auf das vorbereiten. Sie wusste schon, da ist ein Bauernhof, eine Sache, die sie gerne macht. Ich habe mitgekriegt, dass sie das schon gesehen und gewusst hat. Das war sicher erleichternd.</p> <p>I: D.h., die Eltern haben mit ihr darüber gesprochen?</p> <p>B1: Ich vermute, ja. Weil sie es von den grossen Geschwistern sicher mitbekommen haben. Ich denke, dass das ein oder andere sicher auch erwähnt haben... Jetzt sage ich nicht gerade schmackhaft, aber der Bauernhof oder der Besuchstag. Ich glaube, was auch noch war, ich bin mir nicht sicher, aber es waren ein oder zwei Nachbarskinder, die neben ihr gewohnt haben. Ich bin mir nicht sicher, wo sie gestartet hat, oder ein Jahr später. Aber gewisse Kontakte, die sie schon hatte und sie kannte aus dem Dorf.</p>
<p>41</p> <p>42</p> <p>43</p> <p>44</p>	<p>I: Gibt es auch gewisse Sachen, die die Übergangszeit erschwert haben? Zusätzlich für sie?</p> <p>B1: Das muss ich gleich überlegen, weil sie sonst Mühe hatte mit Übergängen. Die Übergangszeit am Anfang...Ich glaube schon, dass sie sich orientieren konnte. Das Selbstständige. Das war am Anfang noch überfordernd. Man merkte, sie ist verloren, sie braucht Unterstützung. Und von der Sprache her. Sie konnten sich noch nicht mitteilen. Das hat es am Anfang schon erschwert. Aber nicht so... Es wurde eher mit Zwischenübergängen schwieriger. Am Anfang war das weniger ein Thema. Als sie dann ankam, hat sie losgelegt mit gewissen Sachen.</p> <p>I: Was hat sie dann gemacht?</p> <p>B1: Am Montag war ein Turntag. Sicher ist es unoptimal, dass man am ersten Tag der Woche ins Turnen geht. Es war der Übergang vom Wochenende in den Kindergarten und dann noch auswärts ins Turnen. Das war für sie noch schwieriger. Da hat sie sich dann oft geweigert umzuziehen. Wir haben dann mit ihr eingeführt, dass sie schon umgezogen kommt, weil sie lange gebraucht hat, um</p>

	<p>sich umzuziehen. Das können wir einfach ändern. Sie ist schon umgezogen in den Turnkleidern. Das waren Sachen, die ihr Mühe bereitet haben. Obwohl wir sie vorbereitet haben, um zu verstehen, was jetzt kommt. Ausserhalb des Settings, das sie kennt. Nachher im Verlauf der Woche war das kein Thema mehr. Ausser sie ist einfach ermüdet oder zuhause war noch was. Das hat man bei ihr dann sehr gut gemerkt.</p>
45	<p>I: Gibt es Situationen, die besonders erfolgreich waren aus deiner Sicht? Vor allem in der Übergangszeit?</p>
46	<p>B1: Was ich finde, dadurch, dass wir sie enger begleitet haben, schnell eine Beziehung aufbaut, und uns vertraut hat und sich gut darauf einlässt. Man konnte auch noch etwas ausprobieren, neu einführen. Das hat sie sehr gut mitgemacht. Anfangs fand ich die Phase fast zu gut. Bei mir kam selten ein Nein, ein Verweigern. Ich schaute das kritisch an, dass sie zu allem Ja und Amen sagt. Das hat es zwar am Anfang sehr erleichtert. Ja. Und sicher auch gewisse Dinge loszulassen, sie selbst machen zu lassen, was man im Kindsgi auch eingefordert hat. Das haben wir auch mit nach Hause gegeben. Sie soll die Jacke selbst anziehen. Dann braucht es halt viel Zeit. Beim Essen haben wir relativ schnell angezogen, dass sie kein Brei mehr bringt. Das Baby-Kleinhalten ist suboptimal vom Gefühl her, aber auch von der Mundmotorik her. Das haben die Eltern mitgegeben, dass es wichtig wäre, dass sie auch mal einen Apfel oder von mir aus diese Maisflips, etwas Einfaches hat, was sie beißen kann. Das hat relativ schnell geklappt. Sie war da eigentlich offen. Sie hat nicht alles gegessen. Wir haben gesagt, wir probieren einfach aus. Besprechen Sie es mit ihr, lassen Sie sie auswählen. Wenn wir mit ihr angeschaut haben, haben wir mit ihr das Kontaktheft vom Essen gemacht. Das fand sie cool. Sie hat mit dem Daumen zeigen können. Sie hat es mit dem Daumen gezeigt, dann haben wir es eingeklebt mit Smileys oder mit Farben, damit die Eltern wissen, ob sie Melone mag. So haben wir es rausgefunden, was sie mag oder nicht. Das konnten wir relativ schnell ausblenden. Am Anfang dachten wir, es dürfe noch sein. In einer kurzen Zeit konnten wir es wechseln. Da haben wir auch gemerkt, sie macht einen Fortschritt, weil ihre Mundmotorik gestärkt wird. Das kommt von der Aussprache her, parallel mit UK. Das hat schon einen Effekt gehabt. Dass den Eltern bewusst sind, dass sie ein Kindsgi-Kind ist, ein grosses Kind. Wie bei anderen Themen, dass sie etwas vorwärts machen. Das hat sie sehr gut angenommen und auch die Eltern. Das ist am Anfang, wo sich die Fortschritte rasch gezeigt haben.</p>
47	<p>I: Gab es Rückschläge in dieser Zeit?</p>
48	<p>B1: Ja. Als der Peak erreicht war, stagnierte es. Es ging nicht weiter. Ich hatte das Gefühl, das Kind bringt etwas mit. Da ist noch was möglich. Ich merkte, es hat sich eingependelt. Als wir die Sachen erarbeiteten hatten, kam der Fortschritt aber nicht mehr. Selbstständigkeit, sich konzentrieren, organisieren. Das ist vom Kognitiven eine Grenze erreicht. Das war frustrierend für alle. Ein Thema, das auch sehr frustrierend ist und ein Rückschritt, ist das Thema, windelfrei werden. Das ist eigentlich eine Bedingung für den Kindsgi. Das ist bei ihr so in Klammern, weil sie andere Bedingungen hat, Entwicklungsrückstand und im Spital war. Sie braucht mehr Zeit. Wir trainierten mit ihr, was nicht unsere Aufgabe wäre. Wir haben keine Lust mehr, wenn sie ständig wickeln. Das ist nicht unser Ding. Wir haben das aus good-will gemacht. Auch für die Beziehung aufzubauen, weil es sich so ergeben hat. Das stinkende Kind mit den stinkenden Windeln, das kannst du nicht machen für sie und für die anderen. Das ist sicher etwas, das für die Regelschule nicht geht. Für den Kindsgi ist das noch grenzwertig machbar. Das hat die Beraterin</p>

	<p>auch immer wieder gesagt. Das ist good-will, dass wir das machen. Das ist ein Goody, eigentlich sollte das nicht so sein. Aber es war blöd, die Eltern jedes Mal anzurufen, dass sie das Kind holen oder wechseln können. Wir haben es einfach gemacht. Aber wir haben dann gesagt, wir wollten sie aufs WC setzen. Immer vor dem Znüni oder nachher. Irgenwann wussten wir, wann es etwa passieren würde. Wir wussten, dass wir ihr trainieren müssen. Das war sehr harzig. Es hat nicht funktioniert. Sie war zu gewohnt an das. Irgendwann hat es sie angeschissen und sie hat es angefangen zu verweigern, weil sie wusste, dass sie noch gehen muss. Vielleicht sind wir da ein bisschen neben das Ziel. Wir haben es versucht, mit einer Geschichte erzählen, aber es war eine zähe Sache. Das war die Sache, bei der wir leider keinen Erfolg hatten. Es gab Fortschritte, aber wir haben es nicht hinbekommen, was wir wollten. Irgendwann mussten wir sagen, wir haben es versucht, aber es wurde von zu Hause zu wenig gemacht. Einfach mal sagen, zu Hause keine Windeln, dann geht es halt in die Hose. Ich vermute, von der Steuerung her ist es schwierig für sie, aber sie ist es schon zu gewohnt. Und dann haben wir ganz klar gesagt, in der Regelschule geht das gar nicht. Das war auch mit ein Grund, warum wir sagten, dass die Schule das so nicht stemmen kann. Das ist leider etwas, was ziemlich frustrierend wurde.</p>
49	I: Hat sie dann in die HPS gewechselt?
50	<p>B1: Ja, im Endeffekt war sie drei Jahre im Kindsgi. Sie braucht mehr Zeit. Wir haben dann gemerkt, dass unsere Schule noch nicht so weit ist. Das war aber auch ein sehr frustrierendes Gespräch beim SPD. Wir sind eine integrative Schule, im Kindergarten war es möglich, nachher nicht mehr. Klar war es von den Bedingungen her erschwert, vom Kognitiven her, von der Selbstständigkeit her. Wir mussten immer sagen, dass die Schule nicht mehr schafft und wollen auch nicht. Ich glaube, sie ist dort besser aufgehoben. In einer kleineren Gruppe, engere Betreuung, in der Ausbildung. Vielleicht ist es ein Vorteil für sie, dass sie bei den Stärkeren sein wird. Ich glaube, bei den anderen hat sie den Anschluss verloren. Sie hatte schon Interesse an den Kindern, aber nicht so gerne mit ihnen gespielt. Wenn sie älter werden, hätte sie wahrscheinlich abgehängt. Darum war es wie im Endeffekt eine Entscheidung. Vielleicht das Beste. Was das Beste ist, es sei dahingestellt, aber von der Situation her, wie wir aufgestellt waren, ist das die Lösung, die sich ergeben hat. Genau. Das hat den Druck herausgenommen, dass wir nicht mehr arbeiten müssen. Wir bleiben dran, aber es ist nicht mehr so, dass wir das Ziel erreichen wollen. Es hat auch Druck herausgenommen, für uns, für die Familie, für das Kind.</p>
51	I: Danke für die Schilderungen rund um den Eintritt in den Kindsgi von Lisa. Gibt es etwas, was man noch ergänzen sollte?
52	<p>B1: Was ich mit der Beratung gesagt habe, die Früherzieherin war glaube ich nie im Kindsgi, aber für den Kontakt am Anfang hat sie die behinderungsspezifische Beratung übernommen. Sie hat auch in diese HPS gewechselt und kam dann zu ihr in die Schule. Sie hat sie erkannt und wusste, sie wird begleitet. Das ist etwas Besonderes, was man von Anfang an aufgegleist hat. Man muss lange warten, dann ist es vorbei. Das ist eine Besonderheit, die bei ihr gefruchtet hat.</p>
53	I: Super, danke. Dann kommen wir zum letzten Themenbereich. Da interessiert es mich, welche konkreten Massnahmen ihr für die Übergangszeit angewendet habt. Das haben wir auch schon angesprochen.

54	<p>B1: Da war schon die Früherzieherin, die vorher schon drin war, ist parallel gelaufen. Im ersten Jahr, am Anfang auch noch mit ihr, dann aber mehr beratend, unterstützend. Im Austausch mit uns, den ich sehr wertgeschätzt habe, die behinderungsspezifische Beratung, das ist übergreifend. Zusammenarbeit und Unterstützungsmassnahmen. Dann war sicher die UK, dann ist sie Logopädie. Sie hatte leider nur eine Lektion. Sie hätte eigentlich zwei Lektionen zu gut, also verstärkte Massnahmen, also erst zwei bis drei Lektionen, aber das ist in einer Regelschule selten der Fall. Im zweiten Kindesjahr haben wir dann das privat aufgegleist. Die Beraterin hat das vorgeschlagen, weil es von der Schule her schlicht nicht möglich war. Mit der Kostengutsprache der Gemeinde. Bei der IV-Anmeldung hat das gut geheissen. Das hat dann geklappt, dass sie zu einer Privatlektion gehen konnte. Ich war in der Triade, ich habe das koordiniert, dass sie sich untereinander absprechen können. Was kann ich im Kindsgi noch machen? Das ist dann auch eine Zusammenarbeit. Das macht am meisten Sinn, zum sie unterstützen. Es gab Sachen, wo man dann die Lautgebärden einführen musste. Sie haben zwei verschiedene Systeme. Ich sagte, das können wir nicht machen, sie ist überfordert. Sie lernt langsam, sie braucht mehr Zeit. Wenn ihr noch zwei Sachen bringt, das könnt ihr später machen, damit sie etwas Gleiches herausfinden können. Ein Spiel, aber nicht zum Einführen. So Sachen habe ich dann koordiniert. Das hat gut geklappt. Jetzt muss ich gleich überlegen. Das war nicht am Anfang. Die Logopädie hatte sie dann relativ bald. Nicht von Anfang an, wenn sie schon mal startet, haben wir dann mit Unterbrüchen gestartet. Das hat sich in der Schule geregelt. Zu viele Kinder brauchen Logopädie. Der Vorteil ist, dass sie eine Pause haben. Dann haben wir als SHP übernommen. Oder die private Logopädie. Das war am Anfang. Nachdem die Früherzieherin aufgehört hat, haben wir ihr Ergotherapie empfohlen. Dass sie dann noch etwas macht, motorisch. Seit dem zweiten Jahr ist sie dann in die Ergotherapie. Das kann ich nicht genau sagen. Dort ist es auch mit Wartezeiten. Aber das war auch noch eine Massnahme.</p>
55	<p>I: Wenn man die Lernumgebung im Kindergarten anschaut, gibt es dort irgendwelche Besonderheiten? Im Kindergartenraum, die den Übergang erleichtert haben?</p>
56	<p>B1: Also was wir noch eine spezielle Situation hatten, ist der Kindergarten, der sie hat, ist in einer Wohnung. Er ist seit 20 Jahren im Provisorium. Er ist klein und übersichtlich. Wir hatten dadurch nicht so eine grosse Gruppe. Einfach weil die Platzzahl begrenzt war. Dass sie es kannte, hat es sicher erleichtert. Durch den aufgeteilten Raum ist es eher erschwerend, wenn man mit ihr mal etwas erarbeitet hat. Das war relativ schwierig. Im Kindergartenraum war es etwas separat. Dort konnte man am besten mit ihr arbeiten, weil es im Raum schwierig war, von der Ablenkung her. Es war fast unmöglich, aber es war auch für die anderen Kinder erschwerend. Der ein oder andere Spielplatz, wo sie gerne gespielt hat, Rollenspiele, Theater, mit dem Bauernhof und der Wohnung, ideale Bedingungen für sie, wo sie sehr gerne war, fast nur beim Zeichnen und Kneten. Sie konnte gut für sich im Frieden machen. Sie wusste das vom Kindsgi, fand schnell ihren Lieblingsspielplatz und war zufrieden.</p>
57	<p>I: Wie schätzt ihr das Spielangebot ein? Spezifisch für sie? Ist das ihren Bedürfnissen entgegengekommen? Mussten Sie etwas ergänzen?</p>
58	<p>B1: Es gab vielfältige Dinge. Rollenspiele, etwas aufbauen, Wohnung, Bauernhof. Es gab auch Bauklötze. Sie hat auch gern gezeichnet. Sie hat eher die einfachen Sachen gewählt, die handlichen, haptilen. Es war mehr, dass man sie motivieren</p>

	<p>musste für die Sachen. Sie fand ihre Sachen. Das war gut, obwohl sie neugierig war, Neues zu entdecken. Das hat sie aber eher in Begleitung mit der Gruppe geschafft. Sonst ist sie selten auf das Zeug zu. Obwohl wir ein vielfältiges Angebot hatten. Einfachere Dinge, z.B. Puzzle. Wirklich von 4. Ganz simpel. Da konnte man gewisse Sachen aufbauen. Das hat es für sie sicher erleichtert. Kreativität, sie durften malen. Es gab auch Bastelsachen, wo sie weniger darauf angesprochen hat, was andere geliebt haben. Aber vom Angebot her, war es einiges. Auch Spiele, wo sie verschiedene Schwierigkeiten hatten. Sehr simpel. Ich habe sehr gerne mit Spielen gearbeitet. Da habe ich die Spiele einfach angepasst. Wenn ich merkte, dass es zu schwierig war, haben wir es vereinfacht. Weniger Teile genommen, Regeln weggelassen. Wir haben mit der Gruppe gespielt, wie es verschiedene Bedingungen gelten. Das haben die Kinder gut angenommen, das war kein Thema. Es kommt immer darauf an, was man daraus macht, wie man es vorlebt.</p>
59	I: Du konntest sehr flexibel darauf eingehen?
60	B1: Ja, sehr. Kindergärtnerin war auch so unterwegs. Mit den verschiedenen Spielen, Puzzle, Bücher. Wir haben das beide so gehandhabt. Je nachdem haben wir es bei den Spielen abgesprochen. Das wäre so, wie man spielt. Oder wir machen das jetzt so. Das ist so nebenbei.
61	I: Schön, genau. Gibt es auch noch Massnahmen im sozio-emotionalen Bereich, die ihr angewendet habt?
62	<p>B1: Am Anfang vor allem die enge Begleitung. Weil wir gemerkt haben, dass es dort noch gebraucht wird. Vom Orientieren her. Auch der Kontakt mit den Kindern. Den hat sie am Anfang gar nicht gesucht. Ich habe versucht, das zu initiieren. Auch habe ich mit ihr in einer Kleingruppe gearbeitet, selten mit ihr alleine. Ausser jetzt brauche ich sie, damit sie besser zuhören kann. Aber sonst habe ich immer in der Gruppe gearbeitet, damit wir dort Kontakt finden können. Wie funktioniert das mit Fragen? Das haben wir immer wieder geübt. Mit Modelling. Das war für sie schwierig. Vom sprachlichen und Entwicklungsstand her. Da ist einfach ich, ich, ich. Wegreissen, ich will das jetzt. Und so weiter. Es gab immer wieder Schwierigkeiten, Streitereien, die die anderen Kinder nicht so toll fanden. Da haben wir versucht den Kindern zu erklären, das ist für sie noch schwierig. Wie helfen wir ihr? Wie fragen wir? All das haben wir im Rollenspiel mit Modelling geübt, wo es mal mehr, mal weniger geklappt hat. Vor allem im Kindsgi. Die Ergotherapie ist auch mit, damit sie gestärkt wird in der Motorik. Das wäre jetzt mehr die Psychomotorik, die das Sozial-Emotionale stärkt. Die Idee war, dass es in einer Kleingruppe gehen kann. Aber da gibt es lange Wartefristen. Das ist eigentlich traurig, wenn die Kinder das brauchen, denen es guttun würde. Aber halt solche Dinge. Wir haben auch immer wieder geschaut, dass sie nicht zu viel alleine spielt. Wir haben sie auch mal gelassen, das war für sie wichtig, um in ihre Welt einzutauchen. Sie musste nicht immer, aber wir haben immer geschaut, dass sie mit anderen Kindern spielt. Oder mal eins dazu geschickt. Auch draussen haben wir versucht, die Kinder zu motivieren, dass sie mal mit ihr abmachen. So. Später kam es zum Emotionalen, wo es schwieriger wurde. Sie hat es einfach verweigert.</p> <p>Als dann auch mal etwas geflogen ist, wo man dann wirklich das Downsyndrom gemerkt hat, was man öfters hört, was sie dann doch zeigen beginnt. Dort haben wir mit Alternativplänen angefangen zu arbeiten, um ihr aufzuzeigen, wenn sie das macht, passiert das.</p> <p>Dass sich die Kinder abwenden, wenn sie nicht spielen wollen. Dann ist sie traurig und frustriert. Wir haben versucht, das aufzuzeigen. Aber auch, welche Möglichkeiten es gibt. Auch gewisse andere Dinge, mit einem Belohnungssystem,</p>

	mit den Klebern. Am Anfang beim Essen, später beim WC. Das hat nicht wirklich funktioniert, weil sie resistent gegen das war. Das waren Versuche, sie abzuholen.
63	I: Von der Zusammenarbeit im Klassenteam her, gibt es dort Ressourcen, die ihr noch zur Verfügung hattet?
64	B1: Sehr, ich würde sagen, wir waren ein gutes Trio. Ich habe von den Klassenlehrpersonen und mir geredet, aber es hat auch eine Assistentin, die auch eine wichtige Rolle spielte. An den Tagen, an denen ich nicht da war, war sie da. Die Ressource war, dass wir immer zu zweit waren. Das war wirklich super. Das sollte jeder Kindergarten so haben. Aber auch, dass wir als Team, die Zweierteams, aber auch die Dreierteams, sehr gut miteinander funktioniert haben. Wir haben uns sehr gut verstanden. Grundsätzlich die gleiche Haltung. Ideen haben sich zum Teil nebenbei im Fluss miteinander ergeben. Wir mussten uns nicht viel absprechen. Der eine hat etwas vorgenommen, der andere hat es weitergemacht. Als Team haben wir sehr gut miteinander funktioniert. Es brauchten auch keine grossen Absprachensitzungen. Wir mussten schauen, wo wir stehen. Aber das ist bei uns wirklich so, im Miteinander, im Nebeneinander. Das ist sehr schön. Das habe ich sehr geschätzt, dass wir das erleben durften. Das ist ein grosser Mehrwert.
65	I: Gibt es auch Aspekte, die die Zusammenarbeit schwer hatten?
66	B1: Höchstens, dass die Assistentinnen und ich nie zusammengearbeitet haben. Aber das ist mehr so, weil wir es auch gut hatten. Das hat es mal gegeben. Die Klassenlehrerin hat auch selten gefehlt. Das hätten wir geschätzt. Es wäre auch noch lässig, zu Dritt. Die Kinder hätten das auch sehr geschätzt. Wir haben gemerkt, dass sie das merken, dass wir ein Team sind. Gerade die Schläueren haben das 2-3 Mal erwähnt, wenn sie uns ausspielen wollten. Dann sagte das Kind: Du musst es gar nicht probieren, die reden miteinander. Und wir nur so, wow, okay, alles klar. Das wäre einfach noch das Gute gewesen, dass wir mal zu Dritt gearbeitet hätten. Dass wir beim Zmittag gerade zusammensitzen, schauen, was gerade ansteht. Aber das ist jetzt auf sehr hohem Niveau (unv.)
67	I: Wie hast du die Zusammenarbeit mit den Eltern von Lisa erlebt?
68	B1: Sehr wertschätzend. Sie sind sehr froh, dass das Kind in diesem Kindsgi war. Dass wir uns engagieren, die Sachen ausprobieren. Wir haben regelmässig einen Austausch als Elterngespräch. Auch ihre Perspektive. Wie erleben sie das Kind? Was sind sie zuhause dran? Gerade wenn es schwierig wurde, haben sie sich gejamert. Wie macht ihr es zuhause? Wie würdet ihr es mit 15, 16 anderen Kindern machen? Wie ist es im Austausch? Grundsätzlich sehr wertschätzend, sehr offen, sehr engagiert. Ich habe beide sehr engagiert erlebt. Beide sind gut gebildet. Der Vater war auch im Bildungswesen tätig. Das hat sicher auch erleichtert. Er hat immer wieder gesagt, ah gut, das nehme ich gerade mit, das sollte für alle so sein. Das ist auch nicht üblich. Dass man so eine Kontaktperson hat, aber wie das auch mitnimmt. Es gab auch Phasen, wo es schwieriger wurde. Wo es mit Lisa schwieriger war. Ich sage jetzt die schwerlastigen, negativen Dinge, die nicht so laufen. Wo wir dran sind, müssen wir dranbleiben. Dort wurde es schwieriger. Es ist klar. Man versucht, diese Dinge zu sehen, zu bestärken. Wir sagen, am anderen müssen wir dranbleiben. Das ist gerade schwierig. Von meinen Ressourcen her, parallel mit dem Studium, hatte ich nicht mehr so viele Ressourcen zur Verfügung. Das Gespräch, da noch ein Bericht. Da ist das eine

	<p>oder andere etwas untergegangen. Ich habe gemerkt, es leidet alles etwas darunter. Das merkt man auch bei der Zusammenarbeit. Auch mit dem Kind. Die Beziehung wurde dort etwas knorziger. Am Ende, nach diesen drei Jahren, alles mit dem SPD, das Hin und Her, wie kein Mensch, sondern ein Objekt. Das hat uns allen sehr zugesetzt. Irgendwann waren alle froh. Es ist eine gute Lösung gefunden worden. Es geht weiter. Es geht auch zu Ende, bei diesem Kind. Irgendwann merkte ich, es ist so. Ich arbeitete daran herum. Irgendwann merkte ich, es ist so. Je nachdem, wer wie verfügbar ist. Das war spannend zu beobachten. Ich selbst konnte nicht so reingeben, wie ich das sonst gerne mache, wie es mir wichtig ist. Auch die Kindergärtnerin, die die Familie nach drei Kindern sah, wo wir so viel dran waren, wurde es einfach träge. Bei den Eltern gab es noch einen Wechsel. Vom Job her. Und dann haben wir einfach irgendwann gemerkt, es ist ausgelatscht. Gut war, dass es anders weitergeht.</p>
69	I: Es ist auch eine Chance, wenn es weitergeht, für die Entwicklung der Kinder.
70	B1: Ja, aber grundsätzlich, sehr offen, sehr wertschätzend. Sehr engagierte Eltern.
71	I: Gibt es sonst noch Wünsche, die die Lehrpersonen oder die Therapeuten in der Zusammenarbeit halten? Was ist dir besonders wichtig?
72	<p>B1: Was ich gerade bei diesem Fall, bei diesem Kind gemerkt habe, dass die Zusammenarbeit wertvoll ist, dass man einen regelmässigen Austausch hat, sei es per Mail oder per Telefon. Wer in welcher Rolle auch mal vorbeikommt. Dass man das Kind im Alltag im Kindsgi sieht. Was ist sonst noch? Ich finde es sehr wertschätzend, dass es hier gut funktioniert hat. Es vereinfacht hat. Klar ist es nicht immer möglich, aber das würde ich mir schon mehr wünschen. Einfach die Offenheit. Sei es von den Lehrpersonen, von der Therapeutenseite her oder von anderen Einrichtungen. Da wird schon oft jeder für sich geküchelt. Ich komme vorbei, mache meinen Job, schreibe einen Bericht und gebe es wieder ab. Das ist leider oft so, aufgrund der Ressourcen. Ich glaube aber auch, es ist eine Haltungsfrage. Ich bin hier sehr offen um das Miteinander. Das sind meine Grundwerte. Ich habe auch schon von einem anderen Fall erwähnt, wo ich wie voraus involviert war. Das Kind wurde abgeklärt wegen einer Sprachbeeinträchtigung. Beim SPD mit Unterstützung und Logo und VM und blablabla. Wo ich die Info der Klassenlehrperson vorenthalten habe. Ich war am Gespräch an dem runden Tisch und wusste, sie würde die Hände verrühren. Sie war sehr gut, sehr engagiert, aber hat vor lauter Bäume den Wald nicht mehr gesehen. Ich wusste, bei diesem Kind, weil es auch ein ausländisches Kind war, da wusste ich, sie würde die Hände verrühren. Ich wollte dem Kind, der Familie, die Chance geben, neutral zu starten. Ich habe es dahinter nachgeschoben. So etwas sollte eigentlich nicht sein. Darüber sollte man oft sprechen können. Neutral begegnen. Jeder von uns hat seine eigenen Interpretationen und Vorurteile, aber wie einen Schritt zurück machen und sagen, Moment, wie können wir den Start dem Kind ermöglichen, sich selbst ermöglichen? Das geht oft in der Zusammenarbeit. Ich finde das sehr wichtig. Aber wirklich die Haltung. Wenn ich gewissen zugehört habe, dann muss ich sagen, naja, da ist noch Luft nach oben. Ich verstehe es aber auch, dass man an gewissen Dingen müde wird, das nervt. Das hatte ich auch schon. Oder bei Kindern an Grenzen stösst. Ich finde den Draht zu den Kindern nicht und komme nicht weiter. Da ist wieder das Netzwerk im Team, über das Team hinaus, interdisziplinär, wichtig zum Austauschen. Hey, hast du einen Tipp, was kann ich machen? Nicht mal konkret für das Kind, manchmal ist es auch für sich. Ich finde das sehr wichtig. Ich wünsche mir auch, dass das ein</p>

	Standard wird. Ich weiss, es ist nicht immer möglich von den Ressourcen her, aber im Bewusstsein, es ist wertvoll, sich diese Zeit zu nehmen.
73	I: Gibt es auf der Ebene der Schule Konzepte, die spezifisch für die Übergangszeit sind? Oder Sachen, die standardisiert durchgeführt werden, wie der Bsüechli-Nachmittag.
74	B1: Genau, das ist sicher der Bsüechli-Nachmittag. Es gab mal, und ich glaube, es ist wieder eingeführt worden, ein Infoelternabend, im Januar, Februar, wo die Eltern der zukünftigen Kinder eingeladen werden, freiwillig. Sie haben alle Einladung bekommen, aber dort, wo ich gearbeitet habe, haben wir einen relativ hohen Ausländeranteil. Zum Teil auch bildungsferner, die haben das nicht verstanden, die Wichtigkeit. Wir können es nicht obligatorisch machen, was zum Teil vielleicht gut wäre, ich habe gewusst, dass sie es schon mal gehört haben. Oder gewisse Angebote, auch Deutsch für die Eltern, oder ein Vernetzen, Sport. Es ist schwierig, aber sie haben versucht, das anzudenken. Ich glaube, sie haben es auch wieder aufgegriffen, als ich das mitbekommen habe. Aber sonst, ich glaube, einfach mal Infopost, ein bisschen wegen dem gesunden Znüni, Sportangebot, aber es ist mehr voraus parallel mit dem Einstieg. Genau, so ein bisschen das.
75	I: Wie schätzt du die Offenheit von dieser Schule? Für innovative Lösungen, wenn es mal Schwierigkeiten gibt bei einem Kind?
76	B1: Gemischt. Das war der Grund, warum ich mich in die Schule verlassen wollte. Man hat mehr geredet als gemacht. Klar hat man sich Konzepte überlegt für die Integration, die man dann auch umgesetzt hat. Das war eine kantonale Vorgabe. Aber gewisse Dinge hat man erarbeitet, umgesetzt. Aber wenn ich den Leuten genau zugehört habe, wie sie handeln, sie widersprechen sich. Das hat mich irgendwann begonnen zu nerven. Klar, bin ich ihnen mit dem Studium und dem Hintergrund auf den Füßen herumgetreten. Das kam nicht so gut an. Grundsätzlich halte ich es für schon offen. Sie haben auch Dinge ausprobiert. Ich konnte in andere Schulen reinschauen und sehen, da gibt es andere Beispiele, die anders voranschreiten. Wo sie in dieser Schule sicher noch Aufholbedarf haben. Aber es ist unterschiedlich. Es ist eine rechte Schuleinheit. In diesem Dorf hat es schon zwei Schulhäuser. Das ist das Hauptschulhaus, das alte Schulhaus und verschiedene Kindergärten. Von der Grösse her schon recht gross. Im gleichen Dorf noch das andere Schulhaus. Dasselbe. Und das ist eine Kreisschule. Das ist der grösste Scheiss. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Sie haben versucht, es vereinheitlich auf einer strukturellen Ebene ... Die Standorte sind alle so verschieden. Das unter einen Deckel zu bringen, ist sehr schwierig. Das hat alles erschwert. Auch wenn mal eine Idee da war. Man hat im Kleinen versucht, etwas zu schrauben. Aber nicht gesagt, wir machen das als Gesamtschule. Wir bauen es von unten aus und es wird nachher weitergeführt. Es gibt Folgeprojekte. Oder wir informieren einander. Es war eher, Ja, ja, das und das. Irgendwann habe ich gemerkt, für mich stimmt das so nicht. Coole Ideen wären da, aber auch etwas vergrault. Ja.
77	I: Gibt es konkrete Wünsche an die Schulleitungen, Schulpflege oder andere übergeordnete Fachstellen, die du hättest, um die Übergangszeit zu erleichtern?
78	B1: Was mir sehr wünschen würde, was mir fehlt, das ist von den Schulleitungen, Bildungskommission und so, dass sie in die Praxis an die Front kommen. Wie läuft das? Wie läuft so ein Kindsgialtag ab? Das darf man nicht einfach nur schnell

	<p>reinschauen, den ganzen Morgen, eine Woche oder an verschiedenen Standorten. Einfach, um zu sehen, was heisst das mit einer 24. oder 25. Klasse, im Kindsgi zu unterrichten. Allein, das ist schlicht unmöglich. Also so Sachen, dass sie das sehen. Oder eben, was funktioniert, was ist schwierig und nicht sozusagen von oben herunter Sachen bestimmen, wo man unten raus sagen muss, würden sie bitte schauen und sehen, dass das nicht machbar ist. Das wäre ein grosser Wunsch. Ich denke einfach, dass miteinander der Austausch stattfindet. Einfach auch das Verständnis, wo man die Möglichkeit hat, auch mal Sachen ansprechen, deponieren. Wieso mit den verschiedenen Ebenen wird das immer schwierig. Klar kann man es an die Schulleitung weitergeben, die ist an der Gesamtschulleitung von der Kreisschule an einer Sitzung. Irgendwo werden die Zwischeninfos verloren. Das finde ich einfach schade, dass man nicht mehr zusammensitzt. Ich habe einen Gesamtschulleiter bekommen, der sehr engagiert war und zum Beispiel alle SHPs von allen Schulhäusern zusammengeholt hat. Wo stehen wir mit dem Thema Integration? Das ist wichtig, klar, das ist zum x-ten Mal. Aber man hat bei ihm wirklich gemerkt, er ist einer, der es wirklich interessiert, der es gemeinsam möchte, der andere Erfahrungen von anderen Schulhäusern mitbringt. Also einfach so Sachen würde ich mir mehr wünschen. Oder auch der Austausch untereinander. Wo kann man einander unterstützen, etwas mitgeben. Das fehlt mir manchmal ein wenig.</p>
79	<p>I: Gibt es noch andere Wünsche, die momentan noch nicht umsetzbar sind, die du für die Übergangszeit hast? Oder coole Ideen, die du noch nicht umsetzen konntest?</p>
80	<p>B1: Ich denke, die Eltern mit ins Boot zu holen. Einmal einladen. Einmal alleine mit dem Kind vorbeikommen. Oder einfach einmal mitkommen. Die Eltern, was haben sie? Vielleicht hat der eine noch irgendeine... Mit der Natur, mit Wildpflanzen. So Sachen auch. Von den Lehrpersonen und den Eltern. Was ist da noch? Oder mit den Musikinstrumenten. Dass das Kind dann natürlich auch lässig ist. Oder stolz. Ah, da kommt der Papi, der Gitarre spielt. So Sachen. Gerade in der Übergangszeit kann das vielleicht noch helfen. Für den Einstieg. Was ist da noch Potenzial? In einem Austausch. Einmal ein Znüni vorbeibringen. Von einer anderen Kultur. So Sachen fände ich irgendwie noch lässig. Sie auch mehr reinholen. Dass sie auch sehen, wie wir arbeiten. Was halt schwierig sein kann. Dass es Verständnis gibt. Aber wirklich einen Austausch. Einander unterstützen. Unter die Arme greifen. Das fände ich mega lässig. Jetzt geht es so spontan.</p>
81	<p>I: Gut. Das war es vom Interview. Gibt es für dich noch etwas, was dir im Hinterkopf ist, was du erwähnen möchtest?</p>
82	<p>B1: Ich glaube, ich habe genug schon erzählt und gesagt. Jetzt kommt mir so nichts mehr.</p>
83	<p>I: Dann danke ich dich ganz herzlich. Und ich kann die Aufnahme stoppen.</p>
84	<p>B1: Ich bedanke mich auch. Es war sehr spannend.</p>

I Postskriptum Interview B1

Befragte:	B1
Datum:	27.06.2025
Ort:	HfH Ruheraum
Zeit/Dauer:	59 min. Von 10.05-11.04 Uhr

Gesprächssetting (bspw. wo findet das Gespräch statt, Unterbrechungen, Nebenereignisse)

Das Gespräch findet im Ruheraum an der HfH statt. Es ist sehr ruhig und eine gute Atmosphäre. Keine Unterbrechungen oder Nebenereignisse.

Gesprächsverlauf (Unklarheiten, Stolpersteine, Schwerpunkte)

Alles verlief gut. B1 war sehr offen und kommunikativ.

Nonverbale Kommunikation (Körperhaltung, Mimik, Blickkontakt, Sprechtempo, Atmosphäre)

B1 war mir zugewandt und schien entspannt und offen zu berichten. Meistens hielten wir Blickkontakt. Sabrina spricht eher schnell, jedoch meist deutlich.

Eigene emotionale Befindlichkeit

Alles gut. Schnell wohlgefühlt.

Erste Gedanken / Hypothesen

Sehr engagiert
Stolpersteine auf Ebene Schule
Integration als Ziel
Andere Perspektiven auch dabei (Psychologiestudium)

Weitere Bemerkungen

Möchte über Ergebnisse informiert werden

J Transkript Interview C1

Abs.	Interview C1
1	<p>I: Also, bei den nachfolgenden Fragen, die ich dir stellen werde, geht es vor allem um deine Perspektive als schulische Heilpädagogin und deine Arbeit im Kindergarten mit einem ISR-Kind. Und dort ist vor allem das Thema des Übergangs aus der Sicht von dir, also von der SHP, wie du das erlebt und gestaltet hast. Und es geht darum, wie du die Situation erlebt hast, welche Gedanken du dir gemacht hast und was dir zum Beispiel geholfen hat bei so einem Übergang. Zuerst geht es darum, mir ein besseres Bild von deiner Arbeit zu machen. Und darum würde ich dich gerne bitten, mir ein bisschen von deinem Alltag als SHP im Kindergarten zu erzählen, wie das bei euch läuft.</p>
2	<p>C1: Also jetzt gerade konkret in dieser Klasse und bei deinem Kind?</p>
3	<p>I: Ja, das wäre noch gut, genau.</p>
4	<p>C1: Es ist so, dass ich in dieser Klasse im Ganzen sieben Lektionen habe, wovon vier ISR-Lektionen sind, die an das Kind, an Felix, gebunden sind. Und die habe ich verteilt auf zwei Morgen, auf den Montag und Donnerstag, damit ich auch gewisse Lernziele, an denen wir arbeiten, wieder regelmässig überprüfen kann und es nicht so grosse Abstände sind. Das finde ich ist noch wichtig.</p>
5	<p>I: Und wenn du es am Tag im Kindergarten mit Felix beschreibst?</p>
6	<p>C1: Also zum Beispiel heute Morgen, als ich in den Kindergarten gekommen bin, haben sie zuerst ihr Morgenritual gemacht. Und da gehören ganz viele verschiedene Abläufe dazu. Zum Beispiel machen sie auch ihre Sitzordnung miteinander neu ab. Und dann war es interessant, dass das Kind eigentlich einen Wunschkandidaten hatte, den es gerne ansitzen wollte, aber das hat dann nicht funktioniert. Und es hat dann einen Moment gebraucht, um das akzeptieren zu können, dass das nicht mehr geändert wird, dass jetzt ein anderes Kind dort sitzen darf. Und am Schluss konnte sich Felix dann doch arrangieren, dass jetzt noch andere Kinder neben ihm sitzen und nicht das Wunschkind. Und das sind immer so herausfordernde Situationen, obwohl man das jetzt schon ein Jahr so macht und das wirklich fest institutionalisiert ist am Montagmorgen, dass es doch immer noch eine Herausforderung ist für Felix, wenn er eine Vorstellung hat, eine Idee, und das dann aber nicht so geht und mit dem Frust aushalten, dass das dann so ein bisschen auslöst.</p>
7	<p>I: Und wie zeigt sich dann das Bild?</p>
8	<p>C1: Man sieht es ihm am Gesicht an und er hat dann auch die Arme verschränkt und hat sich dann auf seinen Platz zurückgezogen und so ein bisschen geschmollt. Aber am Anfang, wenn ich so zurückschaue, wie wir gestartet sind im letzten Sommer, sind das Welten. Also da wäre das mit einem grossen Lärm und Protest begleitet gewesen. Und da hat er jetzt doch ganz viel schon lernen können und auch so ein bisschen Einsicht gewonnen. Ja, dass halt nicht immer möglich ist, dass man bestimmen kann. Ja, genau.</p> <p>Und ja, nach diesem grossen Ritual habe ich mit ihm und mit noch drei anderen Kindern, wir haben jetzt so eine Vierergruppe gemacht, Regelspiele spielen. Also es geht einerseits natürlich um die Regeln einhalten, die Abläufe einhalten, aber</p>

	<p>auch neue Spielregeln kennenlernen. Und auch noch so das Zählen und Würfeln und Fahren, genau. Und wir haben heute ein Leiterli-Spiel gemacht. Ganz ein Einfaches, wo es aber an verschiedenen Stationen doch halt wieder zurückgegangen ist und auch mal darauf. Und ja, das war nicht ganz einfach. Zum Glück hatten wir Kinder in der Gruppe, die er auslesen durfte, die mitkommen. Und dadurch sind sie auch besonders verständnisvoll in solchen Situationen. Sie können das ganz gut handeln und noch einmal erklären, warum das so ist. Das ist nicht so schlimm, dass das jetzt passiert ist.</p> <p>Das tut ihm sehr gut, dass er von diesen Kindern auch lernen kann, wie man mit so einer Situation umgehen kann, wenn es ärgerlich und schwierig ist.</p> <p>Ja, das Ziel wäre jetzt, dass er auch alleine mit einer Gruppe Kinder so ein einfaches Spiel machen könnte. Gerade jetzt im nächsten Jahr ist er bei den Grossen. Da kommen neue Kleine, die vieles nicht wissen. Dass er auch die Verantwortung übernehmen kann, um Regelspiele zu spielen mit einer Gruppe.</p>
9	I: Wie geht es dann weiter?
10	<p>C1: Wenn wir dann zurückkommen, ist meistens schon die Znüni- Zeit. Zwei Spiele haben wir Zeit und dann ist die Znüni- Zeit. Das geht im Moment eigentlich recht gut. Ich bin heute noch bei ihm gesessen beim Znüni- Essen. Er war recht zufrieden. Das ist auch nicht immer gleich. Manchmal gibt es auch Konflikte, wenn jemand etwas an seinem Bööxli oder dem Znüni auszusetzen hat. Oder wenn jemand Kritik äussert. Was hast du dabei? Oh nein, das mag ich nicht. Dass er es dann auch etwas persönlich nimmt. Da braucht es manchmal einen Erwachsenen, der sagt, das sei gar nicht so schlimm. Da muss man gar nicht hören, wenn jemand sagt, das sei egal. Das ist jetzt dein Znüni und du kannst das essen. Deine Mutter hat sich dabei schon etwas überlegt, warum sie dir Trauben eingepackt hat. Wenn es du gerne hast, ist es ja die Hauptsache. Danach waren wir noch draussen. Das war Anfang der Schule eine grosse Herausforderung. Die Freiheit, der Raum und die Kinder, die so lebhaft und in Bewegung sind. Es ist dann so schwierig, in Kontakt zu kommen und in ein Spiel reinzukommen. Es geht ja alles so schnell. Felix hatte durch seine Spracherwerbsstörung sowieso grosse Schwierigkeiten, zu verstehen, was die anderen sagen. Aber auch reagieren zu können, weil er die Worte gar nicht gefunden hat. Wenn ein Spiel so eine Dynamik entwickelt und es so schnell geht, dann wurde er manchmal recht aggressiv und versuchte sich mit den Fäusten durchzusetzen oder in ein Spiel einzubringen. Ich habe vor zwei, drei Monaten, nach den Frühlingsferien, eine Situation beobachtet, wo Kinder im Sand gespielt haben und er beim Baum. Er versuchte auf verschiedene Arten, die Aufmerksamkeit der Kinder, die im Sand spielen, zu bekommen. Dann hat er einmal gerufen, die Kinder haben nicht reagiert. Dann ist er hingegangen und hat gesagt, wann er jetzt spielt. Ich bin jetzt, ich mache jetzt. Aber die Kinder waren so vertieft, sie haben das nicht realisiert. Dann ist aber ein Mädchen vorbeigerennt, mit der er eine sehr gute Beziehung hat. Dann hat er sie gerufen und wurde automatisch aufgenommen. Er hatte dann doch den Erfolg, voraussichtlich in ein Spiel hineinzukommen. Das erleben wir jetzt immer mehr. Dass er Strategien gefunden hat, wie man Kontakt aufnehmen kann. Wir haben das zuerst im Kleinen reingeübt. Wenn ich mit ihm mitgespielt habe, was könntest du jetzt fragen? Wenn du das haben möchtest, was das Kind jetzt hat, dann fragen wir einfach. Darf ich das auch mal haben zum Spielen? Langsam das Vokabular aufbauen, bis man es dann selber kann. Das ist sehr schön zu sehen, dass er das jetzt auch umsetzen kann.</p>
11	I: Dann hast du auch mal eine Mittagspause oder Besprechungen. Wie geht es bei dir weiter?

12	<p>C1: Wir haben eigentlich Sitzungs- oder Besprechungsgefässe, die wir alle zwei Wochen haben. Die wir allgemein, nicht nur Felix, aber auch andere Kinder besprechen. Wir arbeiten mit ESCOLA. Dort ist die Förderplanung für alle, die in diesem Team sind, zugänglich. Das sind auch noch die Logopädie oder die Klassenassistenten. Dass sie alle Zugriff haben. Am Anfang des Schuljahres war es sehr intensiv. Wir haben das Kind nicht gekannt, wir mussten es zuerst kennenlernen. Du bist manchmal recht vor den Kopf gestossen an gewissen Reaktionen. Du kannst es nicht erklären und bist am Eiertanz. Du versuchst langsam dich anzutasten. Mit was könnte ich Erfolg haben? Und mit was hat es zu tun, dass das Kind in dieser Situation so reagiert? Das hat schon mehr Zusammenarbeit gebraucht. Vor und nach dem Unterricht haben wir die Situation besprochen. Es hat auch mehr Zeit mit den Eltern gebraucht. Die Eltern hatten sehr Angst, dass wir sagen würden, es gehe nicht. Er müsse in eine andere Schule. Diese Angst war omnipräsent. Jede Woche am Freitag haben wir den Müttern rückgemeldet, wie es ging. Wir haben sie auch in kürzeren Abständen eingeladen, wieder in den Kindergarten zum Besprechen. Wir haben gemerkt, dass die Unsicherheit so gross ist, dass sie es braucht. Interessanterweise hat sie es auch ein bisschen empfunden, dass wir ihr Aufgaben mit nach Hause gegeben haben. Die Mutter hat dann auch gefunden, dass sie nicht wusste, dass sie auch etwas machen muss. Dann mussten wir sagen, es gehe viel schneller und viel besser, wenn sie auch mithelfen. Sonst ist es ein wenig einseitig, nur von uns. Es geht wahrscheinlich umso länger. Darum wären wir sehr froh, wenn sie uns unterstützen würden. Das hat dann doch auch recht gut funktioniert. Sie hat sich auch noch Erziehungsberatung geholt. Sie hat auch dort ähnliche Tipps bekommen, wie wir schon hier hatten. Ich habe eine Figur, mit der ich gerne mit den Kindern arbeite, wenn sie wütend werden, den Grolltroll. Vielleicht sagt das etwas. Von der Figur her ist er nicht unbedingt das, was ich wählen würde, wenn ich viel auslesen könnte. Er ist halt so, wie er ist. Er funktioniert gut. Die Kinder sind fasziniert davon, dass man die Zähne vorlassen kann, wenn er wütend ist. Felix hat sehr gut auf das reagiert. Dann haben wir den Grolltroll in der Pause unter dem Arm mitgenommen. Solange er zufrieden war, war es gut. Sobald er die Fransel runter oder die Zähne rausgezogen hat, wusste er, dass es nicht mehr gut ist. Sein Verhalten, so zu spiegeln, hat mich gefreut, dass er auf das sehr gut reagiert hat. Die Eltern haben ähnlich mit dem Buch zuhause gearbeitet. An solchen Dingen sieht man, dass es für das Kind viel klarer ist, wenn gewisse Regeln an beiden Orten gelten. Man kann es nicht ausspielen, aber das Kind weiss, dass Hilfe und Unterstützung kommen. Wenn es mit der Kommunikation oder mit Freunden zu spielen schwierig ist. Es braucht Regeln, die man einhalten muss, aber auch Hilfe, wenn man sie braucht. Was ich auch finde, was sehr gut ist, ist unterstützte Kommunikation. Wenn man das Verhalten visualisiert, was man sich wünscht. So kann man das Kind bildlich zeigen und nicht nur ans Kind hinspricht.</p>
13	<p>I: Gibt es noch andere Aufgaben in der Schule, die du übernimmst?</p>
14	<p>C1: Ich leite das Fachteam Sonderpädagogik, leite die Sitzungen. Ich bin in der Arbeitsgruppe für frühe Förderung. Das ist eine Arbeitsgruppe, die in Zusammenarbeit mit der Gemeinde B. funktioniert. Ein Gemeinderat ist involviert in diese Arbeitsgruppe und die Schulleitung. Eine Kindergartenlehrperson, eine DaZ-Lehrperson vom Kindergarten und ich als Heilpädagogin. Wir haben einen regelmässigen Austausch, unter anderem auch einen Elternanlass. Ein Vorschul-Elternanlass, wo zwei Jahre vor dem Kindertageeintritt stattfindet. Wo man den Eltern das Angebot des Dorfes aufzeigen kann. Aber auch die frühe Logo oder die halbpädagogischen Früherzieherinnen, wenn sie das Gefühl haben, ihr Kind</p>

	<p>braucht noch etwas mehr als nur eine Kita oder ein Muki-Turnen. Dass sie die Hemmschwelle verlieren und sehen, das sind diese Leute, die arbeiten so. Dann kann ich sie anrufen. Der andere Teil sind die Besuche in den Vorschulinstitutionen, Krippen, Kita, Spielgruppen. Wo wir drei Fachpersonen der Schule uns aufteilen und den Eltern schriftliches Einverständnis geben, dass wir diesen Besuch machen und ihr Kind beobachten dürfen. Und dann entstehen immer wieder Fragen, die die Spielgruppenleiterinnen oder Leiterinnen sich schon lange Gedanken machen, wo es sinnvoll ist, dass wir ein Elterngespräch machen. Oft geht es auch darum, den Eltern einen Tipp zu geben. Nehmen sie doch Kontakt auf mit der Stelle für halbpädagogische Früherziehung. Sie können sie beraten, rufen sie an, fragen sie. Dann kann man unverbindlich und kostenlos vorbeigehen oder bei der Früherziehung gehen. Oder fragen sie mal ihren Kinderarzt. Manchmal sind es so kleine Dinge oder auch ein Kind, das nicht gut sieht, wo wir denken, fragen sie doch beim Kinderarzt, damit wir noch einmal schauen können. Ja, einfache Dinge, die man noch etwas früher sehen und erfassen kann. Das hilft den Kindern enorm, wenn sie dann im Kindsgi starten. Wenn solche Dinge schon etwas früher aufgegleist werden können. Und vor allem heute, wo viele Kinder auch keine Kinderärzte mehr haben, weil wir zu wenig haben, dann ist das sowieso eine Zone oder eine Altersgruppe, die manchmal etwas vergessen oder untergeht. Das finden wir alle hier. Das ist einfach sehr problematisch.</p>
15	<p>I: Gibt es in Ihrem Arbeitsalltag auch stressige Situationen für Sie?</p>
16	<p>C1: Ja, das gibt es. Da kann ich wirklich auch ehrlich sagen, ich finde es auch anspruchsvoll, wenn Kinder so sehr emotional reagieren und so wütend werden. Das ist auch für mich mit viel Erfahrung und vielen Ideen und einem Rucksack mit Möglichkeiten, wie man reagieren kann. Aber es ist etwas, das den Puls schneller werden lässt. Egal, wie viel Erfahrung man schon hat. Ein Zeichen ist, dass etwas aus der Balance, aus dem Gleichgewicht ist und man jetzt wirklich gefordert ist. Je nachdem, wie heftig das ausfällt, finde ich das schon stressig. Die Arbeiten mit ISR-Kindern sind die Dinge, die ich am schwierigsten finde. Es kann auch mal stressig oder belastend sein, ein Gespräch mit den Eltern. Ich finde, man will den Eltern helfen, man will vor allem auch dem Kind helfen. Ich versuche immer, möglichst ehrlich und offen zu sein gegenüber den Eltern. Das ist das, was ich habe und was ich ihnen geben kann. Dass ich sie mit ihren Kindern unterstützen kann und dass sie auf einen guten Weg kommen. Das ist ja unser Ziel, dass sie später ein gutes Leben haben und auf einen guten Weg kommen. Das ist auch nicht immer ganz einfach an einem Elterngespräch. Oft sind bei den Eltern sehr viele Ängste. Vielleicht sind sie auch schon viel angesprochen worden von aussenstehenden Leuten, von Familienmitgliedern, sind sehr verunsichert. Und kommen dann an ein Gespräch, in dem vielleicht noch ganz viele Leute sitzen. Das finde ich auch nicht immer ganz einfach.</p>
17	<p>I: Gibt es auch Dinge, die auch im Alltag entlasten können oder die die Arbeit vereinfachen?</p>
18	<p>C1: Ja, ich glaube sicher, wenn man ein gutes Team hat. Wenn man einfach gut miteinander zusammenarbeiten kann. Und ich finde, da muss man auch so ein bisschen auf der Sachebene sein oder bleiben. Es geht um die Sache, es geht um das Kind, es geht um die Familie. Und dass man dort wirklich einfach miteinander gut das Gespräch vorbereiten kann, vielleicht auch vorbesprechen. Und sich dann auch darauf verlassen kann, auch am Gespräch selber. Dass jeder seine Rolle hat und weiss, was er sagt und wie er es sagt.</p>

	<p>Ja, ich finde so eine vertrauensvolle Basis für die Zusammenarbeit, das erleichtert es einem schon sehr. Auch eben, gerade wenn es schwierig ist. Und so ein bisschen loyal sein, einander gegenüber. Ich finde, das gehört einfach schon auch dazu. Und natürlich auch eine Schulleitung, die präsent ist und da ist, wenn es brennt.</p>
19	<p>I: Jetzt würde ich mehr zum Thema Übergangszeit sprechen kommen. Und dort würde ich gerne mal hören, wie das im letzten Sommer mit Felix ging. So ein bisschen mit dem Übergang in den Kindergarten. Wie du das so erlebt hast?</p>
20	<p>C1: Also wir hatten vor den Sommerferien schon so ein Kennenlerngespräch mit den Eltern. Und haben dort auch schon ein bisschen von der Schulpsychologin gehört, wo wir noch ein bisschen speziell darauf schauen müssen. Und am Besuch am Nachmittag vor den Sommerferien haben wir das Kind auch kennengelernt. Und wir waren eigentlich schon positiv überrascht von dem, was wir zuerst gehört haben. Und man macht sich dann so ein bisschen ein Bild. Und nachher, wenn man das Kind sieht, haben wir einfach gefunden, ja, das kommt gut. Wir haben ein gutes Bauchgefühl am Bsüechli- Nachmittag. Und ich glaube, das war auch für ihn selber noch wichtig, dass er einen guten Nachmittag hat und merkt, da bin ich wohl, da gefällt es mir, da hat es Sachen, die mir gefallen, die mich interessieren. Und da freue ich mich auch, um nach den Ferien dann dorthin zu gehen. Das ist ja dann auch nicht selbstverständlich eigentlich. Und ich finde das schon sehr wertvoll, dass man eben schon den ersten Kontakt auch vor den Sommerferien hat. Dass man sich ein bisschen beschnuppern und aufeinander einstellen kann. Und so ein bisschen die erste Unsicherheit klären kann. Und auch für das Kind eben, dass er den Raum kennt, dass er uns kennt. Ohne, dass man jetzt schon speziell etwas für ihn vorbereitet oder schafft. Also das haben wir nicht gemacht, aber dass wir uns alle einmal gesehen haben. Und das hat sicher sehr geholfen. Und die erste Zeit sind die Kinder manchmal noch recht angepasst und vorsichtig. Und nach ein paar Wochen, wenn sie sich dann ein bisschen eingelebt haben, dann kommen dann auch so ein bisschen Schwierigkeiten. Das war jetzt bei uns beim Felix auch ein bisschen so. Aber dadurch hatten wir am Anfang auch schon ganz viele gute Erlebnisse. Er konnte auf diese aufbauen. Wir mussten einfach schauen, was positiv ist und ihm das auch gleich rückmelden.</p>
21	<p>I: Und was war so die Hauptschwierigkeit?</p>
22	<p>C1: Er wollte am Anfang auch ein paar Mal nach Hause. Und wir mussten also ein bisschen bei den Türen Polizisten spielen, dass er dann nicht gleich wieder zum Kindergarten rausrennt und nach Hause rennt. Und ja, das war am Anfang recht anspruchsvoll. Wir wussten auch von aussen, wir hatten keinen Zaun. Es ist hier relativ offen. Und wenn er einfach in eine Stresssituation gekommen ist, in der er für sich keinen Ausweg gesehen hat, dann wollte er am Anfang auch mal fortrennen. Das war schwierig.</p>
23	<p>I: Und was für Erwartungen oder Befürchtungen hattest du, bevor der Kindergarten gestartet hat?</p>
24	<p>C1: Durch das, dass wir die Diagnose von Felix hatten, mit der Spracherwerbsstörung und dem herausfordernden Verhalten, konnten wir uns natürlich schon ein bisschen darauf einstellen. Und meine Angst war einfach so, hoffentlich ist das Kind nicht zu aggressiv auch anderen Kindern gegenüber. Weil ja</p>

	<p>doch auch noch so viele Kleine neu kommen, die dann vielleicht auch verängstigt sind und dann nicht mehr kommen wollen. Das war eigentlich meine grösste Angst. Und zum Glück hat sich das aber nicht bewahrheitet.</p>
25	<p>I: Und wenn du deine Einstellung zum Thema Übergang im Kindergarten beschreiben würdest, wie würdest du das beschreiben?</p>
26	<p>C1: Ich glaube, es ist schon sehr viel gegangen in diesem Bereich, dass ein Bewusstsein entstanden ist, dass gewisse Informationen einfach sehr wichtig sind für die Lehrpersonen, die die Kinder empfangen. Damit sie sowohl im Raum, von den Spielsachen her, vom Hilfsmittel, das sie brauchen, sei das ein Metakom oder irgendwelche Stressbälle oder ein Täschchen am Stuhl mit Sachen drin oder eine Rückzugsecke, dass man das einfach vorgängig parat machen kann, dass man am ersten Tag das am Kind schon anbieten kann, weil wir ja nicht wissen, wann die erste Situation kommt. Und wenn man das alles hinterher noch parat machen muss, ist es einfach für das Kind auch nicht so schön, wenn es dann so Momente muss erleben, wo es einfach noch nicht so passt. Und ich glaube, man kommt schneller auf einen guten Weg, wenn man diese Sachen schon miteinander besprochen hat und weiss, in dieser Situation nehmen wir das, in dieser Situation nehmen wir das. Und man passt es gleich an, wenn man merkt, es funktioniert nicht. Aber man hat einmal einen Fundus. Und das andere, was ich denke, was ich persönlich einfach ein bisschen schade finde, wenn bei diesen übergängigen Kindern schon vorher in einem Förderprogramm waren, wie Frühlogo oder heilpädagogische Früherziehung, dass das nicht immer gegeben ist, dass die Informationen zu mir kommen oder zu den Lehrpersonen. Und wir haben jetzt in diesem Schuljahr, für das nächste Schuljahr, gerade drei so Rauntischgespräche gehabt mit dem SPD zusammen. Frühlogo, heilpädagogische Früherziehung. Ich als Heilpädagogin, Klassenlehrperson, Eltern, Schulleitung. Und es ist so wertvoll. Es ist so wertvoll, dass wir jetzt alles wissen. Und ich konnte mir so viel aufschreiben, was Kinder schon an Spielen kennen. Ganz einfache Sachen. Und ich bin jetzt am Zusammensuchen, dass ich diese Spiele dann bereit habe, dass das Kind etwas sieht, was es kennt. Und das tut doch den Kindern so gut. Es sind ja Kinder, die Hilfe brauchen, die Schwierigkeiten haben. Etwas Vertrautes im Raum zu sehen, was man kennt. Es sind ja eben ... Und dort würde ich mir jetzt wünschen, dass das mehr institutionalisiert würde, diese Zusammenarbeit und diese Übergabe. Ja.</p>
27	<p>I: Gibt es von dir persönliche Eigenschaften oder Einstellungen, die dir helfen, solche Übergänge zu begleiten?</p>
28	<p>C1: Ja, ich glaube, ich bin grundsätzlich schon ein positiver Mensch und ein optimistischer Mensch. Ich weiss nicht, wie viel ich da selber dazu beitragen kann. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Charaktersache. Dass man so ein bisschen allgemein eher positiv ist. Aber doch auch sagen darf, wenn es streng ist. Ich finde, das muss auch für eine Heilpädagogin Platz haben, dass sie sagen kann, wenn es streng ist. Ja. Aber ich glaube, ich bin ein positiver Mensch und kann auch wieder Dinge auf die Seite legen. Und wie die Chancen sehen, jetzt packen wir es noch von dieser Seite. Vielleicht klingt es dann besser, jetzt machen wir es noch so. Ja, ich glaube, das hilft.</p>
29	<p>I: Und wie hast du selber die Übergangszeit erlebt? Wie war das für dich? Als du das Kind begleitet hast, wie hast du das erlebt?</p>

30	<p>C1: Also jetzt im Nachhinein fand ich es gut, wie wir es aufgegleist hat. Ich fand es gut, dass wir die Informationen erhalten haben. Und wir hatten natürlich am Anfang auch unsere Herausforderungen. Aber vielleicht hätten wir es ja noch mehr gehabt, wenn wir nicht das Wissen im Vordergrund hatten. Das kann man ja nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass mir das sehr geholfen haben. Ja. Und darum finde ich jetzt eigentlich Felix ein positives Beispiel in diesem ersten Kindesjahr, in diesem Verlauf, wo ich jetzt finde, es ist eine runde Sache, so wie man es sich eigentlich wünschen würde, dass man das Kind jetzt so in den zweiten Kindesjahr weiternehmen kann.</p>
31	<p>I: Du hast schon etwas angetönt, du meinst, die Mutter hatte eher Angst in dieser Situation. Kannst du das noch ein wenig ausführen, das Erleben der Eltern?</p>
32	<p>C1: Also Felix war als kleines Kind eben auch noch krank, hatte noch ein Spitalaufenthalt. Und ich nehme an, dass die Eltern auch von dort her sich schon früher viel Sorgen gemacht hatten um ihr Kind. Und wo sie dann vielleicht gemerkt haben, im Vergleich zu den älteren Schwestern entwickelt es sich nicht ganz gleich, dass dann da natürlich erst recht noch mehr Sorgen entstanden sind. Und mittlerweile glaube ich, bin ich mir eigentlich auch sehr sicher, dass die Eltern jetzt recht zur Ruhe gekommen sind und selber auch sehen, wo die Fortschritte jetzt passiert sind, wo sie auch zu Hause merken, wo es besser geht. Und ich glaube, dass wir jetzt somit auf einem guten Weg sind, dass die Ängste jetzt auch nicht mehr so präsent sind.</p>
33	<p>I: Schön. Und wie denkst du, hat es die Klassenlehrperson erlebt, diese Übergangszeiten?</p>
34	<p>C1: Ich glaube schon, dass sowohl die Klassenlehrperson wie auch die Klassenassistenten am Anfang es schon auch recht streng gefunden haben. Aber jetzt ihre Rückmeldungen schon auch immer wieder sehr positiv sind, oft auch überrascht, erfreut, was schon möglich ist. Und dass man manchmal Reaktionen erwartet, die jetzt nicht mehr kommen, die uns dann sehr überraschen, dass das jetzt nicht mehr passiert und einfach so stillschweigend akzeptiert wird. Und das sind dann natürlich für uns alle diese Glücksmomente, die einen wieder bestärken, bestätigen, einfach dranbleiben.</p>
35	<p>I: Gibt es auch Situationen, in denen ihr einen Misserfolg erlebt habt oder einen Rückschlag in der Übergangszeit?</p>
36	<p>C1: Ja, ich glaube, wenn es Situationen gab, in denen Felix in eine Wut gekommen ist, dass er nach Hause wollte oder dass er in die Garderobe ging, auf das Bänkchen zu sitzen und sich zurückziehen musste, um sich zu beruhigen, die Jacke über den Kopf zu nehmen und ein bisschen Zeit für sich. Ja, wo man dann schon auch denkt, jetzt haben wir es doch so probiert und so. Und trotzdem ist es jetzt halt nochmal passiert. Aber ich glaube, da muss man auch einfach sagen, ja, es gehört jetzt dazu, dass es auch mal wieder einen Schritt zurück geht. Und wir haben dann auch mehr versucht, aus dem heraus etwas Positives zu nehmen. Also wenn ein Kind ja dann seine Strategie hat, ich gehe raus, ich ziehe mich zurück in die Garderobe, ich nehme diese Jacke raus über mich, dann bin ich für mich, dann ist das eine super Strategie. Und dann ist es ja eigentlich nicht der Zeitpunkt, wo man das Kind jetzt tadelt, weil es weggelaufen ist, sondern eigentlich darin bestärkt, das ist eine gute Idee, die du hier gehabt hast, dass du in die Garderobe bist. Ich habe jetzt gemerkt, du brauchst einen ruhigen Ort. Und unter dieser Jacke ist es jetzt richtig schön ruhig.</p>

37	<p>Jetzt bleibst du einfach da und wenn du denkst, es geht dir wieder besser und du magst wieder. Aber solche Momente haben wir natürlich auch unzählig gehabt.</p> <p>I: Ja, danke vielmals, dass du das so ausführlich beschrieben hast. Und dann kommen wir zum letzten Thema, wo wir ein bisschen mehr über die Massnahmen sprechen würden.</p>
38 39	<p>I: Du hast schon ein paar Dinge angetönt, die ihr schon gemacht habt. Dass du zum Beispiel Spiele zusammengesucht hast, welche das Kind wiedererkennen kann. Oder, dass ihr ein Täschchen habt. Das könntest du mir vielleicht noch etwas genauer erklären, was das genau alles ist.</p> <p>C1: Genau, wir haben verschiedene Varianten. Wir haben entweder so einen Hussen-Sack, den man über die Stuhllehne stülpen kann. Und hinten dran ist ein Täschchen. Und das andere sind so wirklich Jeans-Täschchen, die ich mal genäht habe. Mit Kletterverschlüssen, die man an den Lehnen hinhängen kann. Und da kann man Sachen reinton. Und dann mussten wir herausfinden, was ihm gefällt. Was Felix noch so gerne hat, um zu halten. Wenn es ein bisschen lang geht, um zuzuhören oder zu warten, ist das noch gut. Dann kann er in sein Täschchen fassen und etwas rausnehmen. Und dann haben wir ihm dort so zwei, drei Dinge reingetan, bei denen er gewusst hatte, die darf er selber nehmen. Oder auch Kinder nebdran, die sie ihm geben dürfen, wenn sie möchten. Und sie daran denken. Es hat Kinder, die sehr fürsorglich sind, die das sehr gerne machen. Und andere, die so ein bisschen gleich sind, die das nicht so stören, wenn er ein bisschen rumzappelt. Und wir hatten auch eine Auswahl an Piktogrammen in diesem Täschchen. An einer Schnur, die man um den Hals nehmen kann. Und dann konnte auch die Klassenassistentz, die neben ihm sitzt, diese Bilder zur Hilfe nehmen. Und direkt zeigen, ob er sitzen bleiben muss oder still sein muss. Oder einfach, was gerade die Situation war. Nonverbal reagieren können. Das ist die Grundausrüstung, sage ich jetzt für den Anfang. Da kann man dann noch, je nachdem, variieren. Wenn man merkt, es braucht noch andere Sachen. Und das andere, was ich auch noch eine gute Idee finde, ist so ein Fussparkplatz. Da habe ich mit Felix seine Finken auf ein Papier nachgezeichnet. Und dann haben wir es laminiert und beim Stuhl auf den Boden geklebt. Dann hat er gewusst, wo sein Reich ist. Mit dem Täschchen und dem Parkplatz, das ist in Ordnung. Dort kann man sein, dort ist sein Platz. Das hat auch sehr geholfen, um sich ein wenig räumlich zu orientieren. Wo kann ich überall sein und wo stört es dann? Was wir ja viel für Kinder brauchen, sind auch Timetimer. Um ihm ein Zeitgefühl zu geben, wie lange er dortbleiben muss. Oder wie lange es noch dauert, bis die Mutter kommt. Das war oft ein Thema am Ende des Kindesgebiets. Dann haben wir die Uhr eingestellt, wo er gesehen hat, wie lange es noch dauert. Und auch einen eigenen Tagesplan finde ich hilfreich. Wenn man jeden Tag mit dem Kind den Plan mit dem Piktogramm zusammenstellt. Damit er weiss, ob heute Logo ist oder Psychomotorik. Oder spielen wir draussen oder spielen wir drin? Und das mit dem Kind noch einmal bespricht. Schritt für Schritt, wie er sagt, jetzt sind wir hier. Damit sie ein Gefühl bekommen, wie lange der Kindergarten dauert. Denn das Kind weiss es ja nicht. Für das Kind ist es sicher sehr lang am Anfang. Und unübersichtlich. Und gewisse Strukturen helfen ganz gut.</p>
40	<p>I: Gibt es noch Besonderheiten in der Raumgestaltung? Wenn du den Kindergartenraum bei euch anschaust.</p>
41	<p>C1: Das hatten wir auch schon bei Kindern. Jetzt bei Felix nicht ausgeprägt. Aber wir haben ihm eine Weile die Familienecke angeboten, weil es dort eine Matratze hat. Dass er dorthin gehen dürfte, wenn es in der geführten Sequenz zu wild und</p>

	<p>zu laut ist. Wenn er müde ist, kann er eine Pause machen und wiederkommen, wenn er will. Dann war aber auch klar, was er dort spielen darf. Es gab auch Bücher und Dinge, die er nehmen durfte. Und dann konnte er wiederkommen. Und das haben wir auch schon für andere Kinder gemacht. Mehr Höhlen, die etwas dunkler sind. Die sich eher so zurückziehen wollten. Das muss man herausfinden, was dem Kind mehr entspricht. Aber es ist eine gute Möglichkeit. Auch den Kindern gab es Instrumente. Du kannst auch mitentscheiden, was du brauchst. Wir sehen es vielleicht nicht immer.</p>
42	<p>I: Und wie schätzt du die Möglichkeit ein, sich bei eurem Kindergarten zu bewegen?</p>
43	<p>C1: Es kommt auch auf das Thema an. Manchmal sind die Räume besetzt von gewissen Dingen, wo die Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Im Moment haben sie einen Bewegungskletterparcours. Mit einer Bockleiter, mit verschiedenen Böcken, die sich immer wieder anders aufstellen. In der Freispielzeit können sie auch miteinander spielen. Und sie sind jeden Tag sicher in irgendeiner Art mal draussen. Und wenn es nur fünfmal um den Kindergarten herum rennen ist. Aber irgendwie mal eine Sequenz, draussen sein. Das findet jeden Tag statt.</p>
44	<p>I: Die Massnahmen im sozio-emotionalen Bereich hast du auch schon ein bisschen angesprochen. Mit dem Grolltroll und den Bildern. Gibt es da noch Ergänzungen?</p>
45	<p>C1: Auch ein gutes Hilfsmittel ist die Ampel. Aus Papierform. Eine Ampel mit einer Wäscheklammer. Mit der kann man dem Kind visualisieren, wo man ist. Wenn es orange ist, kann man dem Kind zeigen, was passiert. Das finde ich bei vielen Kindern, auch ausserhalb von ISR, etwas Einfaches, etwas Praktisches. Man kann sie in die Turnhalle mitnehmen, in den Wald mitnehmen, auf Kindsgi-Reisen. Es hat überall Platz. Es funktioniert sehr gut, finde ich.</p>
46	<p>I: Und so ein Klassenteam, was habt ihr da für Ressourcen? Wie würdest du das charakterisieren?</p>
47	<p>C1: Wenn es wirklich strenge Momente sind und strenge Situationen, sind wir meistens das Dritte. Wir haben Klassenassistenten, ich bin dort. Damit ich als Heilpädagogin auch mit anderen Kindern arbeiten kann. Wenn es aber dort schwierig ist, entlaste ich die Klassenassistenten und übernehme sie. Oder die Kindergartenlehrperson. Dass man Leute hat, die man frei spielen kann. Zum Einspringen, um unsere Energie besser aufteilen zu können. Damit wir durchhalten können. Besonders bei Kindern, die im Verhalten herausfordernd sind, braucht es das ganz zwingend.</p>
48	<p>I: Gibt es auch Aspekte im Klassenteam, die die Zusammenarbeit erschweren? Aus deiner Sicht?</p>
49	<p>C1: Ja. Ich sage jetzt Zusammenarbeit. Zum Teil brauchen wir mehr Zeit für gewisse Inhalte. Wenn du als Heilpädagogin ein Programm vorbereitet hast, und du kommst und sie sind noch beim Znüni, dann kannst du dein Programm nicht so machen, wie du gedacht hast. Da musst du extrem flexibel sein. Dass du das Programm anpasst, abkürzt, und das nächste Mal nochmals fertig machst. Das finde ich manchmal schwierig. Dann lohnt es sich auch nicht immer, in einen separaten Raum zu gehen. Ich habe hier einen wunderbaren Raum. Ich versuche viel dort zu sein. Aber dann müssen wir manchmal auch im Kindergarten einen</p>

	Platz suchen, wo wir es machen können. Weil es sich von der Zeit her nicht mehr lohnt. Ich bin immer noch daran, eine gute Lösung zu finden.
50	I: Was wäre für dich hilfreich?
51	C1: Ich glaube, es ist auch ein bisschen das Alter der Kinder. Es sind oft Situationen, die unvorhersehbar sind. Das ist dem Alter der Kinder geschuldet. Mit grösseren Kindern kannst du eher sagen, die Stunde hat angefangen, jetzt sind wir dabei. Aber für junge Kinder ist es Beziehungsarbeit, das Zwischenmenschliche. Abholen, was gerade passiert ist, wo sie dran sind. Zuerst einmal darauf eingehen, wo sie dran sind. Und sagen, ich habe das mitgenommen, jetzt wäre ich so froh, du würdest mir helfen, das Kind wegzuholen. Es ist einfach aufwendiger. Aber die Kinder sind dafür auch dabei, wenn sie da sind. Sie sind dann auch begeisterungsfähig. Das ist das Positive.
52	I: Gibt es noch andere Dinge von der Seite der Lehrpersonen oder Therapeutinnen, die dich unterstützen würden?
53	C1: Ich finde es hilfreich, wenn man bei Felix mit den Logopädinnen einen guten Austausch hat und auch weiss, wo sie an was arbeiten können. Was könnte ich in meiner Stunde anbieten, damit es noch mehr Übungsmöglichkeiten gibt für Felix. Wenn die Kinder Spracherwerbsstörungen haben, ist das wichtig. Und auch die DaZ-Lehrperson, die ihr Programm anpassen kann, findet Austausch unter den Fachpersonen wichtig. Das braucht es. Bezüglich der Massnahmen.
54	I: Hattest du noch andere Ideen, die du umsetzen wolltest, aber vielleicht noch nicht dazu gekommen bist?
55	C1: Eigentlich nicht.
56	I: Ist doch gut. Du hast auch schon gesagt, dass es auf der Schulebene schon ein paar Dinge gibt, die den Übergang erleichtern könnten. Gibt es da noch mehr oder sogar ein Konzept für den Übergang?
57	C1: Ja, es gibt ein Konzept. Das ist auf der Webseite der Gemeinde. Der Frühbereich. Das ist ein grosses Anliegen der Gemeinde, dass man die Kinder möglichst früh erfasst, möglichst vor dem Kindergarten Eintritt. Damit man die Zeit gut nutzen kann, wenn die Kinder noch Unterstützung brauchen. Dass man nicht die Zeit verstreichen lässt und man merkt, dass es im Kindsgi erschwert. Es wäre nicht nötig, wenn man es früher gesehen hätte.
58	I: Wie schätzt du die Offenheit der Schulleitung hin, wenn es flexible Lösungen braucht bei einem Kind?
59	C1: Ich finde, wir haben eine gute Schulleitung, die auch lösungsorientiert ist und einschätzen kann, wie dringlich eine Massnahme ist und wie dringlich es auch ist, die Lehrpersonen zu entlasten. Sie bietet auch Hand für Lösungen, die schnell greifen können. Auf den nächsten Tag, die übernächsten Tage, die nächsten Wochen. Es wird schon gefordert, gewisse Dinge auszuprobieren. Aber wenn man merkt, dass es nicht zum Ziel führt, dass schnell Unterstützung kommt.
60	I: Wenn du dir für die Übergangszeit etwas wünschen könntest, gäbe es da etwas?

61	<p>C1: Die Besuche, die die Kinder machen, wenn sie einen ISR-Status haben, kommt auf das Kind an. Wir haben nicht auf Felix, sondern auf ein anderes Kind bezogen, das es sehr schwer hatte, für einen Besuch nachmittags zu kommen. Die neue Situation hat das Kind schon so überfordert. Dass man dort Lösungen sucht, um dem Kind zu ermöglichen, zuerst einen Besuch zu machen, damit es weiss, wo es hinkommt. Dass man flexible Lösungen hat, damit das Kind am nächsten Tag alleine kommen darf. Ich glaube, dass sie vorher schauen können, vielleicht auch mehrmals, wenn es das braucht. Ich glaube, das kann schon sehr viele Hürden abbauen, die Probleme geben könnten. Wenn man das institutionalisieren könnte, wo es noch nicht ist. Ich weiss nicht, wie weit das in anderen Gemeinden auch üblich ist. Ich hoffe es ja.</p>
62	<p>I: Danke vielmals. Gibt es von deiner Seite noch etwas zu ergänzen, zu diesem ganzen Thema der Übergänge?</p>
63	<p>C1: Ich finde es gut, dass du dieses Thema gewählt hast, als Masterarbeit. Ich finde, es ist ein sehr wichtiger Schritt vom Elternhaus in den ersten Kindergarten. Es ist eine grosse Veränderung. Sowohl die Eltern als auch Kinder machen sich viele Gedanken. Schafft mein Kind das? Will es dann immer heimrennen? Bleibt es überhaupt im Kindergarten? Ich glaube, man darf das noch etwas mehr in den Fokus rücken, dass das ein ganz wichtiger Prozess ist. Auch für das spätere Lernen. Etwas, das dem Kind bleibt. Gelingt es mir gut? Das ist schwierig. Und auch für die Eltern. Ich glaube, es lohnt sich, wenn man das gut begleitet.</p>
64	<p>I: Danke vielmals.</p>

K Postskriptum Interview C1

Befragte:	C1
Datum:	30.06.2025
Ort:	Gruppenraum Schule B.
Zeit/Dauer:	49 min. Von 15.30-16.20 Uhr

Gesprächssetting (bspw. wo findet das Gespräch statt, Unterbrechungen, Nebenereignisse)

Das Gespräch findet in einem Gruppenraum des Primarschulhauses statt. Die Schule ist fertig und es ist ruhig im Schulhaus. Keine Unterbrechungen oder Nebenereignisse. Sehr heisser Tag.

Gesprächsverlauf (Unklarheiten, Stolpersteine, Schwerpunkte)

Es verlief grundsätzlich alles sehr gut. Ich habe mich ein paar Mal versprochen bei den Fragestellungen.

Nonverbale Kommunikation (Körperhaltung, Mimik, Blickkontakt, Sprechtempo, Atmosphäre)

C1 war mir zugewandt und schien entspannt und offen zu berichten. Meistens hielten wir Blickkontakt, nur zum Nachdenken schaute sie nach oben. Atmosphäre war sehr angenehm und entspannt. Sprechtempo angenehm.

Eigene emotionale Befindlichkeit

Von der Hitze sehr müde und angestrengt. Ansonsten alles gut.

Erste Gedanken / Hypothesen

Positives Beispiel
Macht viel für die Übergänge
Engagiertes Team

Weitere Bemerkungen

Sie erwähnt nach dem Interview, dass gewisse Lehrpersonen nicht im Vorhinein informiert werden möchten (bei einem neuen Kind vor einem Übertritt). Br. teilt diese Meinung nicht. Sie schätzt es, wenn sie vorher informiert ist und spricht auch von professionellem Vorgehen.

L Transkript Interview D1

Abs.	Interview D1
1	<p>I: Die erste Frage dient dazu, ein besseres Bild und damit auch ein besseres Verständnis für deine Arbeitssituation zu erhalten. Wie kann ich mir deinen Alltag als SHP im Kindergarten vorstellen?</p>
2	<p>D1: Ich bin in mehreren Kindergärten. Ich hüpfte zum Teil auch wirklich so ein bisschen von einer Lektion zu der anderen, vom einen in den anderen Kindergarten. Das ist aber gegenüberliegend und von daher fühlt sich das relativ fließend an. Ich hüpfte hier zeitweise, damit ich nicht gleichzeitig drin bin, wie die DaZ-Lehrperson oder auch ganz spontan, wenn z.B. die Zahnreinigung gemacht wird, dass ich wie einfach vom einen zum anderen Kindergarten gehe. Ich habe grundsätzlich auch die Möglichkeit, wie von beiden Kindergärten, die sich gut kennen, auch Kinder wie zusammen zu mir zu nehmen. Ich habe keinen anderen Raum. Ich habe im ganzen Schulhaus keinen Raum. Ich bin die einzige schulische Heilpädagogin, die keinen fixen Raum hat, weil ich ausschliesslich in der gleichen Räumlichkeit arbeite.</p> <p>Wir haben in den Kindergärten einen dicken Vorhang montiert, der auch schallschluckend ist. So kann man einen Teil des Kindergartens visuell, aber auch akustisch abtrennen. Ich ziehe den zeitweise und bin mit den Kindern dort, falls ich das Gefühl habe, dass es Kindergruppen gibt, wo das Sinn macht, dass sie nicht abgelenkt sind. Manchmal habe ich diesen Vorhang aber auch bewusst offen. Ich arbeite oft mit kleinen Kindergruppen, also mit zwei oder drei Kindern. Oder manchmal auch mit einem Kind. Obwohl es bei Studien immer wieder heisst, dass es in dem Bereich keinen Unterschied machen würde, wenn die Gruppengrösse grösser wäre, habe ich trotzdem den Eindruck, dass es effizienter ist, die Kinder eine kürzere Zeitspannung zu haben, gerade weil sie sich nur so kurz konzentrieren können. Aber dafür konzentriere ich mich sehr auf nur ein oder zwei oder drei Kinder. Ich plane oft, und das finde ich im Kindergarten etwas sehr Schönes für meine Arbeit, oft mit langfristigen Zielen. Das heisst, ich habe zu verschiedenen Kindern Ziele, die ich mit den Kindern verfolge. Ich habe im Materialraum in den Kindergärten das passende Material, mit dem ich arbeite, und kann dann recht flexibel schauen, mit welchen Kindern ich gerade arbeite. Also ein Kind, das im Freispiel gerade mit anderen Kindern interagiert, und dass das eigentlich seine Schwierigkeit ist, würde ich nie zu mir holen. Ein Kind, das irgendwie befindet, dass es nicht möchte, dann kommst du später. Ich habe den Eindruck, wenn das Kind bereit ist, ist das, was wir am Ende zusammen machen, viel effektiver. Ich habe zwar jeweils meine Vorstellung, was ich an diesem Morgen mache, aber es kann dann variieren, ob ich mit einem anderen Kind oder einer anderen Kindergruppe arbeite. Dann gibt es Dinge, die ich mit der ganzen Klasse mache. Ich mache Anfang des Schuljahres im mathematischen Bereich ein Screening und filtere pro Klasse die zwei, drei oder vier schwächsten Schülerinnen und Schüler heraus und fordere sie über das Jahr intensiv in der Mathe vorbereitend, weil ich dazu Studien gelesen habe. Das Gleiche mit den Lautgesten. Wir haben eine Vereinbarung im Schulhaus, dass wir alle Logopädie, Unterstufen, Kindergärten, die gleiche Lautgesten benötigen, auch ich einführe. In Kurzinputs oder beim Begrüssen in der Garderobe mit den Kindern haben wir Lautgesten, die wir einführen.</p>
3	<p>I: Für alle Kinder?</p>

4	D1: Das ist dann für alle.
5	I: Mega toll.
6	<p>D1: Wenn es ISR-Kinder gibt, haben sie einen höheren Anteil ausser bei dem ISR-Kind. Bei dem ISR-Kind, den ich jetzt im Kindergarten habe, habe ich oft gefunden, dass er vom regulären sehr viel profitieren kann. Wenn man an der Zeit gemessen hat, habe ich vielleicht gar nicht so viel mit ihm gearbeitet, weil es vor allem wichtig war, dass er in Kontakt kommt mit dem Regulären.</p> <p>Ich fühle mich angesprochen in der ganzen Gruppe. Ich habe vor allem strategisch und von hinten geschaut, was sie im Moment braucht. Wenn wir mit Schwierigkeiten umgehen, gerade im sozialen Bereich, wie handeln wir das? Aber dort hatte ich und auch die Kindergärtnerin oft das Gefühl, der Rahmen dieser grossen Gruppe ist genau das, was es braucht. Ich habe dann sehr gezielt, natürlich täglich, wenn ich dort war, mit ihm gearbeitet, aber nicht mit so einem viel höheren Anteil, wie es zu vermuten wäre.</p>
7	I: Gibt es sonst noch solche Dinge im Tagesablauf, die speziell zu erwähnen wären?
8	<p>D1: Ich finde die Struktur des Kindergartens wahnsinnig toll, mit der ganzen Rhythmisierung. Ich habe den Anspruch, meine Zeit im Kindergarten möglichst effizient zu nutzen. Ich habe den Kindergartenlehrpersonen oft Vorschläge gemacht, ob das für sie in Ordnung ist, wenn ich z.B. während des Frühstücks, wie die Kinder, die möchten, um mich geschart, ein Buch hören oder dass ein kleines Grüppchen zu mir kommt während des essen. Während des Frühstücks bin ich auch arbeitend, direkt tätig, fördernd. Das hat sich sehr gut eingespielt. Auch in Zeiten, in denen die Kinder draussen sind, kann man sehr viel in den Alltag einbauen. Es ist mir wichtig, die Zeit zu nutzen und nicht abwartend dort zu sein, bis sich eine Lücke ergibt, wo ich mit den Kindern arbeiten kann. Ich finde auch auf dem Weg zum Turnen zu gehen, was ich nicht mitbegleite, aber einfach als Beispiel, auch dort kann man reimen oder in irgendeiner Form etwas machen, was Sinn macht in der Förderung. Das mit dem Buch erzählen, dort habe ich oft, wenn ich ein Kind hatte, ein Thema, das für das Kind spannend wäre, gesagt habe. Manchmal habe ich auch gesagt, beim Frühstückessen erzähle ich ein Buch, bei dem ich gerade an dich denken musste. Oder ich sage gar nichts. Spannenderweise hat sich das Kind meistens angesprochen gefühlt, als ich das Buch mitgenommen habe. So konnte ich die Zeit nutzen.</p>
9	I: Gibt es noch andere Aufgaben neben dem Unterrichten, die du für die Schule übernimmst?
10	<p>D1: Ja, in den Besprechungszeiten, in denen es darum geht, strategisch, wie wir vorgehen, ist es mir wahnsinnig wichtig, dass ich nicht irgendwelche Ansprüche an Arbeit erhebe, sondern, wenn ich einen Input gebe, ich könnte das ausprobieren, das finde ich, dann mache ich es aber auch direkt so. Ich berate nicht Lehrpersonen im Sinne von, es wäre doch gut, wenn du es tun würdest. Ich habe den Eindruck, es könnte gut sein, wenn wir das und das ausprobieren würden, aber dann mache ich auch die Arbeit, die dahintersteckt. Dann sind da die Absprachen, die Absprachen mit Therapeutinnen und Therapeuten. Und dann für das ganze Schulhaus-Team habe ich meine Ämter, die ich ganz klar habe. Und neben dem ist bei uns in der Schule, das finde ich recht speziell, das liebe ich auch sehr an unserer Schule, wir fühlen uns alle sehr verantwortlich, alle für alles. Das heisst, ich kenne Schülerinnen und Schüler, die in die Mittelstufe</p>

	<p>gehen, und zwar nicht unbedingt nur, weil sie mal bei mir im Kindergarten waren. Und man hilft mitdenken und unterstützt überall. Es ist auch bei uns manchmal gar nicht so klar, wenn man in ein Zimmer kommt, wer die schulische Heilpädagogin ist und wer die Kindergärtnerin ist. Ich liebe es auch, im Kindergarten selber die Klassenführung zu übernehmen. Und es ist spannend, jetzt sind ja die Abschlussfeste, wo ich nicht immer an allen teilnehme, weil ich ja in vielen Klassen bin. Aber ich staune immer, dass ich für die Eltern, für die Kinder, das ist mir wichtiger, aber sogar für die Eltern irgendwie präsent bin, als auch eine Lehrperson an der Klasse. Und ich denke, das kommt von dem her, weil es bei uns sehr fließend ist, wer was macht und wir uns alle für die ganze Klasse verantwortlich fühlen. Also ich fühle mich immer für die ganze Klasse mitverantwortlich. Nicht nur für die Kinder, die die Unterstützung brauchen, sondern auch für die, die extra Futter brauchen, aber auch für die Kinder, die in der Mitte sind.</p>
11	<p>I: Super, danke vielmals. Gibt es bei dir auch Situationen, die dich etwas stressen oder im Alltag belasten?</p>
12	<p>D1: Das gibt es sicher im Rahmen von schwierigen Situationen, gerade wenn es um das Thema Verhalten geht. Nicht mehr einfach, nicht in Form von Stress, ich empfinde das auch als herausfordernd, also durchaus als positiv. Aber es kann auch streng sein, im Mitauszuhalten, obwohl ich mir hier immer sehr bewusst bin, dass ich ja dann wie nur punktuell da bin und vor allem die Klassenlehrpersonen sind, die das Ganze sehr stark mittragen. Aber eben dort der Anspruch, es müsse möglich sein, eine Veränderung erzielen zu können. Das ist einfach wie so eine Denkarbeit, die einem nicht so loslässt, die nicht wie Fleissarbeit einfach so abzulegen ist. Sonst kommt mir nichts in den Sinn, nicht so belastend.</p>
13	<p>I: Gibt es auch das Gegenteil, was für dich entlastend ist?</p>
14	<p>D1: Entlastend ist eine gute Zusammenarbeit unter allen Therapeutinnen und Therapeuten, eine Schulleitung, die unterstützend ist, mit den Klassenlehrpersonen zusammenzuarbeiten. Das ist für mich Entlastend im Ganzen.</p>
15	<p>I: Das ist wunderbar, dann habe ich ganz viel gehört zu deinem Arbeitsalltag. Vielen Dank für die Ausführungen. Gibt es von deiner Seite noch etwas zu ergänzen zu diesem Themenbereich?</p>
16	<p>D1: Nein, es kommt mir nichts in den Sinn. Wenn du einen Bereich sehen möchtest, den ich ausgelassen habe, an den ich gar nicht gedacht habe.</p>
17	<p>I: Nein, ich glaube wir haben schon vieles angesprochen. Dann würden wir schon zum zweiten Themenblock gehen.</p>
18	<p>I: Heute geht es um die Übergangszeit des Familienhauses in den Kindergarten, mit Blick auf das ISR-Kind, Leo. Kannst du dich an die erste Zeit von Leo im Kindsgi erinnern, wie du das mit ihm erlebt hast?</p>
19	<p>D1: Das ist eine Weile her, jetzt muss ich wirklich schnell zurückgehen. Die Partizipation war noch in einem ganz anderen Rahmen an dem, was im Kindergarten gelaufen ist. Er hat primär diagnostiziert bekommen, dass er eine Sprachentwicklungsstörung hat. Eine ausgeprägte, also expressiv. Das war aber</p>

	<p>nicht das Einzige. In der ganzen Spielentwicklung gab es eine Verzögerung. Das heisst, es war für ihn gar nicht möglich, in diesem Kindergarten so teilzunehmen, wie gedacht ist, wie es funktioniert. Dort war die Herausforderung, dass er einen guten Rahmen hat. Dass die anderen, dass die Klasse das zulässt. Dass er andere Bedingungen hat. Dass die Eltern, die sich Sorgen gemacht haben, wie es im Kindergarten geht, in eine Entspannung kommen durften. Er selbst hatte diese Ansprüche oder diese Erwartungen gar nicht. Es war ihm wohl, wenn er aus dem Kreis spazieren konnte. Das machte er, weil er Lust hatte. Er wollte seinen unmittelbaren Bedürfnissen folgen. Er hat das wie das einzige (unv.). Er hat einfach m. In diesem Agieren hat er wahnsinnig viel gelernt. Ich erinnere mich, dass für ihn, rein mit dem Raum, mit den Spielmöglichkeiten, eine riesige Welt aufgegangen ist, wo er eine grosse Lust hatte, zu entdecken. Er hat ganz viele Primärerfahrungen noch nicht gemacht. Er kam aus einem Elternhaus, wo er vorwiegend alleine war. Das wussten wir. Dort lief auch schon eine Gefährdungsmeldung. Sehr wenig Betreuung durch Erwachsene und sehr viel Medienkonsum. Und das in einem anderen Rahmen, als man Medienkonsum nicht so günstig anschaut. Er war mit einem älteren Geschwisterkind zu Hause und hat dort vorwiegend Medien konsumiert. Das hat man irgendwann über das ältere Geschwisterkind realisiert.</p> <p>Da ist es bereits eine schwierige Situation, in der man bemerkt hat, dass das Kind einerseits etwas Diagnostiziertes hat, aber gleichzeitig ist auch noch etwas anderes da.</p>
20	I: D.h., bevor er in den Kindergarten kam, wusstet ihr auch schon die Situation?
21	D1: Ja, etwa ein Vierteljahr vorher.
22	I: Und wie haben Sie davon erfahren?
23	D1: Über das ältere Geschwisterkind, über einen Einblick durch die Eltern in die familiäre Situation, die belastet ist.
24	I: Gab es auch eine heilpädagogische Früherziehung?
25	D1: Nein, leider nicht.
26	I: Sie waren also auf sich allein gestellt?
27	D1: Genau, sie waren ganz allein gestellt. Es gab auch erst eine logopädische Erfassung. Das war alles kurz vor dem Kindergarten aufgegleist.
28	I: Und dann habt ihr Berichte von dieser Logopädin erhalten?
29	D1: Auch diesen Bericht haben wir erhalten. Das ist wirklich mehr über den Einblick, den der Schulpsychologischen Beratungsdienst auch schon hatte, in die Familie, in die Gespräche. Man hat den Eltern kommuniziert, dass man bereits mit Unterstützung starten würde.
30	I: Sehr gut. Und wie sind die Eltern der Schule gegenüber?
31	D1: Obwohl das durchaus von der Schulseite her eine harte Kritik kam. Ich glaube, das wurde auch geschickt gemacht. Also geschickt gemacht worden, nicht geschickt einleimend, sondern geschickt einbindend. Es wurde geschickt gemacht, dass sich die Eltern nicht primär bedroht, sondern auch unterstützt

	fühlten. Sie hatten aber auch Ängste. Sie zeigen sich hier schon all die Angst, was die Schule jetzt meint. Und das kann er nicht, und dieses kann er nicht, und das kann er nicht.
32	I: Und hast du selbst Befürchtungen zu diesem Eintritt in den Kindergarten gehabt? Dass du diese Vorgeschichte gehört hast?
33	D1: Nein, bei mir macht das Spannung Spannung. Vielleicht war es eher so für die Kindergartenlehrperson, die das erste Mal ein Kind mit ISR hatte. In diesem Ausmass so. Und dort war es mir wahnsinnig wichtig, dass ich mich z.B. gleich am Anfang über die Beziehung recht zurückgenommen habe. Und das Kind hat eine ganz starke Beziehung zu der Kindergartenlehrperson aufgebaut, und der Kindergartenlehrperson ist extrem das Herz aufgegangen. Und ich habe mich bewusst zurückgenommen und nicht diese Situation primär gestützt, sondern den ganzen Kindergartenraum, die ganze Gruppe. Dass es für die Kindergartenlehrperson ein enger Kontakt zum Kind gibt. Und sie will jetzt immer ISR-Kinder.
34	I: So schön.
35	D1: Ja, es ist eine sehr tiefe Beziehung zu diesem Kind entstanden, obwohl es durchaus sehr schwierige Situationen für die ganze Klasse gab. Oder eben auch verhaltensthematisch, wo es dann halt oft auf die Kindergärtnerin zurückfällt, die dann von anderen Eltern hört, dass es doch verrückt ist und das Kind haut usw.
36	I: Und wenn du allgemein deine Einstellung zum Thema Übergänge im Kindergarten beschreiben könntest, wie wäre das?
37	D1: Dass ich dort gerne eine Offenheit hätte. Ich würde wahnsinnig gerne wollen, also der Übergang jetzt nur Kindergarten, oder allgemein Übergänge? Ich glaube, wir würden auch sehr gerne so prognostisch Sachen voraussagen können. Und ich mag es sehr, wenn man den Kindern keinen Deckel macht, indem man prognostisch sagt, das sei für dieses Kind wahnsinnig herausfordernd oder schwierig. Ich finde, man darf das nicht schön denken, schön sprechen. Und man muss Sachen bereit haben, um die Übergänge zu erleichtern. Aber ich habe nicht gerne die Vorstellung, dass man dann sagt, für ein Kind mit ASS-Thematik sei das per se schwierig, darum sei das nicht machbar für das Kind. Sondern ich habe gerne die Offenheit, dass man einfach schaut, was passiert, dass man die Hilfestellungen bereit hat. Dass man die Unterstützung bereit hat, dass man agiert im Moment. Und das nicht einfach nur so aus dem Bauch heraus, sondern schon mit einer bewussten Überlegung dahinter und eben auch vorbereitet. Aber dass der Blick offen ist. Ich finde auch, ich habe unwahrscheinlich oft erlebt, dass Kinder uns erstaunen und dass es auch nicht immer nur zurückzuführen ist, auf A, wir haben den Knopf gedrückt, darum ist A herausgekommen. Sondern es sind manchmal ganz spezielle Situationen, finde ich, ein Kind mit Schwierigkeiten in der Merkfähigkeit, das am Schluss alles am besten über das Auswendig- Lernen lernt. Das kann ich mir auch nicht im Nachhinein erklären, bis es zu dem kommt. Ja, keine Ahnung. Oder Kinder, die bei Übergängen ganz anders reagieren. Ich finde Übergänge eben auch grosse Chancen. Wo Kinder ganz anders reagieren, als man das vermuten würde.
38	I: Hast du ein Beispiel?

39	D1: Kinder, wo man denkt, die sind so stark in eine Beziehung gegangen, das ist jetzt schwierig mit mehr Leuten, oder wenn neue Leute kommen, und es ist überhaupt keine Schwierigkeit. Auch Sachen, die ich mir nicht erklären kann, wie zum Beispiel mit Kindern, wo ich im mathematischen Bereich ganz intensiv arbeite. Und vielleicht sind die Kinder nicht an dem Punkt, wo ich denke, Übergänge in der ersten Klasse wären zu günstig für das Kind, kommen in die erste Klasse und die laufen sehr gut mit im mathematischen Bereich. Und ich kann es mir nicht erklären, wo die über die Sommerferien jetzt einfach so ein anderes Verständnis aufbauen konnten. Und ich weiss es einfach nicht. Warum? Ich finde es okay. Schön, wenn es funktioniert. Aber ich finde es prognostisch zu sagen, manchmal schwierig. Wenn ich mir das so überlege, finde ich, es gibt dort mehr positive Überraschungen.
40	I: Toll. Du hast vorhin angesprochen, dass du gewisse Sachen für den Übergang vorbereitetest. Und du dir das genau überlegst. Was sind denn das für Sachen?
41	D1: Also es ist zum Beispiel, wenn es das Kind mit ASS-Thematiken ist, dass es Ablaufpläne gibt, dass es visuelle Hilfestellungen gibt, dass man das Kind wie darauf vorbereitet. Was passiert? Was passiert anders? Dass man stark ritualisiert, der Unterricht plant. Und innerhalb von dem kommt es immer mal wieder zu Situationen, in denen es nicht so ist. Und dann ist es spannend, genau hinzuschauen. Wie war es jetzt wirklich für das Kind? Und dann auch zu merken, in diesem und diesem Bereich braucht es das vielleicht gar nicht so intensiv, wie wir jetzt denken würden. Und dann das genau beobachten. Genau beobachten und schauen. Und einfach wie viele Hilfestellungen zur Verfügung stellen, wie es gebraucht wird. Zu viel ist jetzt im visuellen Bereich auch nicht eine Schwierigkeit. Und das hilft ja allen Kindern.
42	I: Gibt es von dir persönliche Eigenschaften oder Einstellungen, Charakteristika, die dir besonders helfen bei solchen Übergängen?
43	D1: Ich glaube, dass ich gerne auch die Unberechenbarkeit habe. Persönlich. Dass ich auch in Höchstform auflaufe, wenn es Feuerwehrrübungen gibt. Wenn es wirklich sehr schwierig ist oder sehr streng. Und das macht mir wenig Angst. Was passiert jetzt, ist nicht etwas, was mir jetzt Angst macht. Ich glaube, es ist die Gelassenheit. Nicht im Sinne einer Überheblichkeit. Das ist dann nicht schlimm. Sondern die Gelassenheit. Das bringt auch Ruhe. Der Kindergartenlehrperson im Sinne von ich habe Unterstützung, wenn es akut wird. Aber es ist auch eine grosse Gelassenheit der Situation gegenüber. Grundsätzlich. Man ist nicht immer so in einem Alert-Zustand.
44	I: Ja. Super. Wenn du zurückdenkst...
45	D1: Oder es kommt mir noch etwas zurück, was ich finde. Wenn es darum geht, was könnte man machen. Ich glaube, dort ist der Background als Kindergartenlehrperson, dass es dann auch Punkt, Punkt, Punkt. Das könnte ich machen. Oder das könnten wir jetzt machen. Dass es dann schnell sprudelt. Bei mir ist es aber, das klingt, als ob ich wahnsinnig exklusiv arbeiten könnte. Bei mir ist der Anspruch nicht so gross wie bei anderen. Wie perfekt das in der Ausführung sein muss. Wie perfekt in der Unterstufe, Mittelstufe ein Arbeitsblatt sein muss. Sondern, dass handgeschriebene Dinge manchmal ganz gut sind. Die Kinder machen es auch unwahrscheinlich gerne, wenn es mal handgeschrieben ist. Dass es auf Kindergartenstufe dann auch Schatzkisten sein dürfen, wenn die Kinder im Thema Blumen sind. Dass nicht

	immer alles muss 100% auf alles stimmen. Dass auch ein improvisiertes Material oder, dass man auch im Sandkasten aus der Situation heraus einen Sprech Anlass gestalten kann, die es braucht, dass das Kind Sprache nutzt. Für das das Kind erlebt, ich habe einen Gewinn, wenn ich Sprache nutze.
46	I: Ja, genau. Toll. Wie hast du selbst diese Übergangszeit erlebt? Wie ging es dir dabei? Als SHP. Ja, die Übergangszeit von dem ISR-Kind.
47	D1: Wir waren extrem angenehm überrascht. Ja. Ich war angenehm überrascht. Auch weil die Dinge, die man machen konnte oder die Interventionen, die wir geplant haben, greifen. Das bin ich mir nicht unbedingt so gewohnt. Das ist nicht mein Berufsalltag, dass die Dinge so greifen. Das Kind war wie ein Schwamm. Und hat sehr laut, sehr temperamentvoll agiert. Aber er war enorm interessiert. Gleichzeitig aber auch verweigernd. Es war wie beides. Wenn es fremdbestimmt war, war er sehr oft verweigernd. Wenn es aus ihm herauskam, war er sehr interessiert.
48	I: Und wie würdest du es einschätzen, wie das Kind diese Übergangszeit erlebt hat?
49	D1: Ich würde einschätzen, wie gut es war. Die Eltern haben kommuniziert, dass das Kind unwahrscheinlich gerne am Wochenende, am liebsten auch bei den Ferien, ganz fest die Tage abgezählt hat. Dass er das sehr aufgesaugt hat. Dass er aufgesaugt hat, aber auch sehr müde war. Daran kann ich mich erinnern.
50	I: Und das hast du eigentlich schon gesagt, weil es für die Klassenlehrperson war. Gibt es sonst noch Besonderheiten für die Übergangszeit des ISR-Kindes?
51	D1: Vielleicht kommt das auch noch. Wie wir das zur Sensibilisierung für die Klasse gemacht haben.
52	I: Ja, das darfst du gleich ausführen.
53	D1: Und dass wir sehr schnell ein Elterngespräch gemacht haben. Und sehr schnell den Elternabend gemacht haben. Weil wir eigentlich damit gerechnet haben, dass ein Kind kommt, das ein bisschen rein den Kindergarten, ein bisschen Material, Möbel, Spielmöglichkeiten auseinandernimmt. Und allenfalls auch mit Kindern sehr schnell mit Hauen reagiert. Und so weiter. Sehr schnell ein Elterngespräch gesucht und den Eltern wie schon mit einer ganz klaren Wortwahl, die sie dann auch übersetzt haben, was wir sagen wollen an diesem Elternabend. Oder was ich sagen würde. Und dass ich mich auch genau an diese Worte halten würde. Und warum es wichtig ist, dass die anderen Eltern wissen, warum das Kind agiert, wie es agiert. Und dass das sie als Eltern entlastet, dass viel mehr Verständnis kommt, als einfach nur, da haben die Eltern das Kind nicht im Griff, das Kind ist ganz schwierig, und so weiter. Das haben wir ganz am Anfang gemacht. Und da haben die Eltern sehr klar eingewilligt, auch dazu, dass wenn Eltern auf uns zukommen, dass wir ein bisschen mehr erzählen dürfen von der Sprachentwicklungsstörung, weil die Zusammenhänge sind, und so weiter. Und mit den Kindern haben wir auch sehr schnell, wie eine Sensibilisierung gemacht, dass sie realisieren, da gelten andere Regeln. Ist es für dich schwierig, auf dem Stuhl zu sitzen? Nein, nicht. Es gibt Kinder, für die ist es total schwierig, und wenn es gelingt, ist es gut. Und wenn es nicht gelingt, dann gelingt es nicht, und das Kind darf im Moment auch andere Sachen machen. Und aber trotzdem auch immer wieder bei den anderen Kindern, wie es den Frust

	<p>abholen und es direkt ansprechen und sagen, wie es für dich manchmal schwierig ist mit Leo, und dem auch einen Rahmen geben, dass die Kinder sagen dürfen, ja, und er regt mich so auf, und er ist so ein Blöder, und er hat mich dort gehauen, und dort hat er mir meine Sachen kaputt gemacht. Ganz viel war zum Beispiel beim Vorbeilaufen irgendwelche Türme umzustossen, und so weiter. Dass sie das dürfen formulieren, dass sie dem auch abgeholt und gehört werden, und auch nicht immer nur Leo entschuldigt wird, dass er sich aber auch nicht primär entschuldigen muss. Einfach halt ein Umgang mit dem, um auch immer wieder beim gemeinsamen Spiel Brücken bauen zu können. Ja, dass die Kinder einfach diese Situation einschätzen konnten, warum.</p>
54	I: Wie würdest du diesen Umgang definieren?
55	D1: Den Umgang, den die Kinder hatten?
56	I: Ja, das, was ihr jetzt gemacht habt mit dem Sensibilisieren von den Eltern und von den Kindern. Ein Überbegriff? Könnte man vielleicht offen und transparent sagen?
57	D1: Ja, genau. Das ist mir sehr wichtig. Oder es ist auch sehr gewinnbringend damit.
58	I: Ja. Schön. In diesem Fall waren das auch eine Ressource von euch, wie ihr damit umgegangen seid, die den Übergang erleichtert haben.
59	D1: Ja, definitiv.
60	I: Gibt es noch andere Sachen, die ihr als Ressourcen seht? Bei dem Einstiegsübergang?
61	D1: Nein, einfach mehr die Situation, dass von Anfang an diese Ressourcen zur Verfügung standen. Die personellen Ressourcen, die nicht selbstverständlich sind vor dem Eintritt. Im Normalfall geht das ein halbes, dreiviertel Jahr, bis diese Ressourcen gesprochen sind.
62	I: Genau. Wenn du jetzt zurückdenkst und einen weiteren Übergang begleiten würdest, gibst du etwas, das du nicht mehr gleich machen würdest? Wenn du rückblickend etwas entdeckt hast, was bei ihm überhaupt nicht funktioniert hat?
63	D1: Bei ihm vielleicht. Aber das finde ich immer so eine Knacknuss. Ich glaube schon, dass die Kindergärtnerin und ich auch ein bisschen seinen Charme erlegen sind. Das hat einerseits, denke ich, ist es immer wichtig, dass die anderen Kinder spüren, wir haben Kinder, die vom Verhalten her auch sehr schwierig sind, sehr gerne. Ich glaube, wenn sie das Gegenteil spüren, wird es für Kinder sehr schwierig, das Kind überhaupt zuzulassen, anzunehmen. Wenn sie es für sich als ungerecht empfinden, indem sie zu wenig gehört werden, das wird natürlich auch schwierig. Aber das war auch nicht der Fall, denke ich. Aber ich denke, vom Kind her gesehen, mussten wir mit der Zeit uns dazu zwingen, ihm gegenüber klarere Forderungen zu stellen, genau zu schauen, was er wirklich auch kann und das dann auch einzufordern. Bei anderen Kindern für einen Übergang oder auch bei ihm, die Frage ist immer, wir haben den Kontakt zu den Eltern erst gesucht, beim Eintritt. Wir können das grundsätzlich auch vor dem Eintritt, weil wir auch gemerkt haben, sie hatten durchaus mehr Ängste als wir das erwartet hätten. Ja. Weil wir auch gar nicht gedacht haben, dass sie die Kapazität haben, sich so viele

	Gedanken darum zu machen. Aber sie haben sich das gemacht. Also hätte man das auch schon mit dem Besuch, sie könnten mal vorbeikommen, zur Randseite oder auch mal im Unterricht vorbeikommen, kann man dem sehr viel entgegenwirken. Das haben wir auch aktuell gemacht, vor der Sommerferien, den Kontakt vorher schon aufgenommen. Mit den Eltern.
64	I: Und kommen auch mal die Kinder auf Besuch, vor der Sommerferien?
65	D1: Das machen sie regulär. Immer, genau.
66	I: Und Leo ist auch vorher in den Kindergarten gekommen?
67	D1: Ja. Aber manchmal sind es so, für die Kinder, weil ich weiss, er ist v.a. bei Mama gesessen und hat sich gar nichts getraut zu machen, ist es manchmal fast einfacher, wenn die Eltern mit dem Kind wie sonst kommen, wenn Kinder da sind, oder vielleicht manchmal auch gerade, wenn niemand da ist, aber einfach Kindergartenlehrperson, ich. Und da ist der Raum mit all den Spielsachen und Spannen und so. Und die Eltern haben die Möglichkeit, einfach schnell einen kurzen Schwatz zu halten, die Person auch ein bisschen zu spüren. Man hat auch mehr Möglichkeiten, mit dem Kind Kontakt aufzunehmen, als an den Tagen, wo die Kinder auf Besuch kommen, wo es dann doch zehn Kinder sind, die da sind.
68	I: Und das macht ihr in dem Fall auch, dass ihr die Kinder auch an einem freien Nachmittag einladet, zum Beispiel.
69	D1: Genau. Ja. Kinder, die das brauchen, wo die Eltern signalisieren wollen, entweder sie oder das Kind, es wird ein grosser Schritt oder so, oder die das auch irgendwie formulieren an diesem Tag, sagen wir, wie kommen sie doch sonst noch einmal vorbei. Oder z.B. mit Kindern in der ASS-Thematik, wo wir das auch ganz fest schon vorschlagen. Ja.
71	I: Dann sind wir eigentlich schon fließend übergegangen zum nächsten Thema, und zwar die Übergangszeit und die Massnahmen dazu. Jetzt wollte ich noch auf den Raum des Kindergartens genauer eingehen. Gibt es dort Besonderheiten in der Gestaltung der Lernumgebung, die ihr anwendet oder wo ihr vielleicht auch einmal umstellt, damit sich die Kinder willkommen fühlen? Wie macht ihr das?
72	D1: Im Raum hat sich das gewandelt, dass sehr viel so gleichbleibt, dass Kinder eine sehr klare Orientierung haben. Dort bin ich da, da ist das Spieli-Gstell, als wenn man nicht mehr ganz anders ist oder die Scheren nicht mehr ganz anders zu finden sind. Dass eigentlich sehr viel gleich bleibt für alle Kinder. Dass es Sinn macht, dass sie selber an die Sachen kommen, an die sie selbst kommen müssen oder sollen. Dass man Sachen, die von den Kindern kommen, auch ausbaut. Jetzt haben wir zum Beispiel in der einen Klasse eine ganz starke Bastelgruppe und in der anderen Klasse eine ganz starke Zeichnungsgruppe. Dass man innerhalb davon verschiedene Möglichkeiten bietet. Oder das ausbaut. Auch in Bezug auf Bewegung. Dass man merkt, Kinder brauchen eigentlich sehr viel mehr Bewegung. Das Material mit den Würfeln, mit denen sie bauen können im Grossen, auf Matten gumpen können. Dass die Räume zur Verfügung gestellt werden.
73	I: Und in Bezug auf das ISR-Kind, wie schätzt du dieses Angebot ein? Auch weil du gesagt hast, Leo ist vom Entwicklungsstand vielleicht etwas anders aufgestellt als die anderen.

74	D1: Dort wie zum Beispiel bei der Bauecke ergänzen mit Brettern. Wenn man merkt, die Klötze fallen immer um. Und es ist auch zu nah zu den anderen Kindern. Aber es zieht ihn doch irgendwie dort hin. Habe ich so oft so gemacht, dass die Erwachsenen, also die Bauecke hat man nicht unbegleitet lassen in dieser Situation. Wenn die Person ein bisschen ein Schutzschild war gegenüber dem, was die anderen Kinder gebaut haben. In dem, dass man sich geschickt angesessen hat. Dass es zum Bau Ergänzungen gab, wie Bretter und zum Beispiel die zum Säen. Dort, wo die Pflanzen aufziehen, sind sie aus verrottetem Material.
75	I: Ja, ich weiss, was du meinst.
76	D1: Die kannst du gut stapeln oder Becher. Wir haben ganz viele Kübel und Ikea-Gefässe im Schulhaus. Dass man eben auch mit Brettern und grösserem Material ergänzt hat. Dass es vielleicht eben Duplo, Lego auch hat und so weiter. Dass das Material schon angepasst ist. Und der Raum für sie, das ist eine bewusste Überlegung. Ganz am Anfang, wo sitzt das Kind? Ist das gewinnbringend? Oder sitzt es woanders? Wo ist der Garderobenplatz?
77	I: Und das ist fix geblieben? Zum Beispiel auch im Kreis? Dass er immer am gleichen Ort war? In der ersten Zeit?
78	D1: Ja, aber dann haben wir gemerkt, dass es dort gar nicht optimal ist. Und dann hat man angepasst. In der Garderobe gibt es grundsätzlich gute Plätze für Kinder. Das ist dann klar, dass die guten Plätze aus verschiedensten Gründen für Kinder reserviert sind, wo man das Gefühl hat, das könnte ein Bedarf sein.
79	I: Gibt es noch Massnahmen im sozio-emotionalen Bereich, die ihr bei ihm angewendet habt, die wir noch nicht angesprochen haben? Oder auch allgemein für die anderen Kinder?
80	D1: Bei ihm haben wir sehr fest kurze Rückmeldungen gegeben. Gar nicht immer nur verbal. Und sehr viel positiv verstärkt.
81	I: Wie habt ihr das gemacht?
82	D1: Mit den Gesten, die wir auch von der Logopädie übernommen haben, dass wir mit Gebärden, also mit den PORTA Gebärden, wie ein Ja, ein Nein, das ist jetzt gut, jetzt ist fertig, also nicht fertig, jetzt ist fertig, hör auf, die Aktion ist jetzt fertig, oder das, was wir machen, ist jetzt fertig. Dass wir das sowieso unterstützt haben gleichzeitig. Bei den anderen Kindern wie Brücke geschlagen, dass wir übersetzt haben. Erklärungen, dann halt auch gesagt haben, das ist jetzt schwierig und das ist jetzt aber gut gegangen, super, und dass sie wie die anderen Kinder auch mitbekommen haben. Oder auch den Kindern gesagt haben, ja, das ist jetzt schwierig, und vielleicht auch schwierig für dich, dort sind die Kinder manchmal in Szenarien, und wenn es wirklich etwas war, das für das andere Kind offensichtlich schwierig war, dem Kind aber auch gezeigt, oder gesagt, schau, ich schaue es nachher meinem Kind an, im Moment, geht es gerade nicht, aber einfach, dass du weisst, er muss das lernen, und wir schauen es mit ihm noch an, aber du siehst es dann halt vielleicht nicht, wir müssen es mit ihm besprechen, aber das Kind weiss, es passiert schon etwas und wir haben es gesehen.

83	I: Wie würdest du die Ressourcen im Klassenteam, ähm, die ihr zur Verfügung hattet, einschätzen?
84	D1: Sehr gut, weil wir eben von Anfang an mit Ressourcen überhaupt gestartet haben, ja. Das zum Beispiel ist auch noch, die Klassenassistenten waren auch noch drin, und das konnten wir zurückfahren, weil wir gemerkt haben, es, die Sachen, die manchmal schwierig waren, die konnte man mit dem nicht auffangen, und, es war nicht so schwierig, wie wir uns das, also, wie das prognostisch so ist, wie man sich das vorgestellt hat.
85	I: Gibt es auch Aspekte im Klassenteam, die die Zusammenarbeit dann erschwert haben?
86	D1: Da kommt mir nichts in den Sinn.
87	I: Gibt es noch etwas, was für dich hilfreich gewesen wäre, in dieser Situation?
88	D1: Nein.
89	I: Wenn du dir etwas wünschen dürftest, von den Verhaltensweisen der Erziehungsberechtigten, in dieser Übergangszeit, gäbe es da etwas?
90	<p>D1: Ich denke, dass es für das Kind sehr gewinnbringend wäre gewesen, wenn, wenn es viel klarer wäre gewesen, wir versuchen zusammen Wege zu finden. Sie hatten ein sehr starkes Vertrauen in uns als Institution Schule, hatten aber auch ein sehr festes Gefühl, macht ihr in der Schule das so? Und wir finden das aber auch gut. Aber, es war nicht so eine hohe Bereitschaft gewesen, im Sinne von, wie könnten wir jetzt zusammenschauen, dass?</p> <p>Ich kann mich so an ein Beispiel erinnern, wo es um einen Kindergartenweg ging, wo man gemerkt hat, das ist etwas, was schlichtweg als gefährlich eingestuft wird, nicht nur von uns, sondern eigentlich schon auch von den Eltern. Gleichzeitig war es für die Eltern ein riesiger Stress, und arbeitstechnisch war es eigentlich noch nicht bewältigbar, ihn zu begleiten. Sie haben extrem geschwankt, im Sinne von, es geht ja gar nicht, wir müssen zu unserem Baby schauen. Ich meine das nicht despektierlich, zu meinem Baby, sondern wie sehr beschützend, im Sinne von, es ist gar nichts an Eigenständigkeit möglich. Gleichzeitig aber in der ganzen Überforderung des Alltags, haben wir uns sehr allein gelassen, und wir haben das zusammen angeschaut, was können wir vom Kindergarten bieten, und haben ganz viel an Verkehrserfahrungen für das Kind gemacht, und wollten, wie wenn sie mit ihm auf der Strasse sind, ein Teil auch würden, und das wollten sie aber nicht. Da ist vielleicht auch das Verständnis viel zu breit, oder ganz an einem anderen Ort. Da ist das Kind auch auf der Autobahn unangebunden, kletternd, im ganzen Auto unterwegs, usw. Das ist wie einerseits eine sehr grosse, hohe Angst, auch kulturell begründet, vom Verständnis her, und dann sehr beschützend, also fast tragend, auf den Armen, einerseits, wenn es die Situation ermöglicht, und gleichzeitig aber, wenn die Überforderung da ist, und man gar nicht kann, dann ist das Kind ganz fest auf sich allein gestellt. Da hätte ich mir gewünscht, oder haben wir auch immer wieder probiert, mit Übersetzung auch, an ganz konkreten Sachen, wie könnte man das jetzt angehen, und dort haben die Eltern sehr ehrlich, und das war für uns auch sehr klar, aber auch schon gesagt, nein, das können sie nicht, oder wollen sie es nicht, oder machen ihr das, aber ja, mir nicht so. Genau, das hat sich auch nicht so verändert. Ja, das ist noch etwas, was ein Aushalten war, genau, und wo ich es aber trotzdem angenehmer fand, war es dann so klar, und auch so offen, und auch so transparent, halt nicht zu</p>

	unseren Wünschen, aber es ist ja okay, also, man hat dann gewusst, wie die Situation ist.
91	I: Und wenn du an die Lehrpersonen oder Therapeutinnen denkst, gibt es dort noch Sachen, die hilfreich wären, Verhaltensweisen von ihnen, die du dir wünschen würdest?
92	D1: Nein, es war sehr unterstützend, es war sehr gut, grundsätzlich ist es gerade mit Kindern, mit Diagnosen, Sprachentwicklungsstörung, ist immer gut, wenn es sogar noch mehr Austausch gibt, noch mehr Absprachen, und das hat aber einfach Grenzen von der Anzahl Kinder, die sie betreuen, der Anzahl Kinder, die ich betreue. Wir machen das relativ ausgiebig oder ausgedehnt, und das könnte man aber immer noch, das wäre immer noch gewinnbringender, wenn man das noch mehr ausdehnen würde, natürlich.
93	I: Und wenn wir die Zusammenarbeit auf der Schulebene anschauen, oder mit anderen Fachstellen, auch externe, gibt es dort Konzepte zum Übergang auf Schulebene? Oder Sachen, die man ritualisiert, jedes Jahr wiederholt?
94	D1: Schnittstellengespräche haben wir.
95	I: Was heisst das?
96	D1: Schnittstellengespräche heisst, dass wir ein fixes Gefäss haben, dass wenn wir Kinder in die Unterstufe abgeben, dass ich mit der schulischen Heilpädagoginnen schaue, dass wir uns absprechen, dass wir auch, nachdem das Kind drei Monate in der neuen Stufe ist, nochmals ein Ritualisieren, also ein Schnittstellengespräch, die Termine sind verbindlich, von den Lehrpersonen, wo man dann wieder Fragen stellen kann, ob man die Kinder schon besser kennt. Und dann gibt es auch Besuche von den Klassenlehrpersonen, die in den Kindergarten gehen, bevor das Kind kommt. Jetzt beim Einstieg in den Kindergarten gibt es einfach bei den Besuchen der Eltern, dieses Angebot. Was sich ausdehnt, oder was wir im Moment am Ausbauen sind, ist die Zusammenarbeit Hort und Kindergarten.
97	I: Was wäre dort das Ziel?
98	D1: Das Ziel, dass wir alle am gleichen Strang ziehen, dass wir aufeinander wissen, was bei Kindern gewinnbringend ist, am einen oder anderen Ort, um das Gleiche nutzen zu können.
99	I: Aha. Hattest du Kontakt mit anderen Fachstellen, bevor der Kindergarten für Leo losging?
100	D1: Mit dem Schulpsychologischen Beratungsdienst, wo wir das Gespräch hatten. Ich und die Kindergartenlehrperson mit der Schulleitung, nicht mit der externen Logopädin. Dort hat das über die Logopädin stattgefunden. Wir hatten ein Gespräch mit der Psychomotorik-Therapeutin, die über das ältere Kind, wie das jüngere Kind kannte. Ja. Aktuell hat das Kind immer wieder die gleiche Entwicklungspädiaterin. Mit ihr sind wir immer in Kontakt. Aktuell hat das Kind eine Familienbegleitung. Dort sind wir immer in Kontakt.
101	I: Wenn du dir etwas von der Schulleitung oder der Schulpflege wünschen könntest, gäbe es da etwas?

102	D1: Von der Schulpflege vielleicht ein bisschen, dass sie beobachtend an unsere Schule kommen und sehen, wie unsere Abläufe sind, wie wir an der Schule sind, wie wir Situationen an der Schule handhaben, was sie können. Von der Schulleitung nicht. Dort ist es sehr oder empfinde ich es als enorm unterstützend. Und dass man gemeinsam jederzeit zu schulischen Belangen, zu einer Situation mit einem Kind, auch mit der Schulleitung ein Gespräch suchen kann. Dass sie mitdenken, dass sie unsere Situation und das Kind kennen.
103	I: Und wenn du an etwas denkst, das momentan unrealistisch ist, gibt es etwas, was du im Hinterkopf hast, dass dir die Übergangszeit noch mehr erleichtern könnte?
104	D1: Zwei Personen beim Unterrichten, weil es eine grosse Überforderung ist, den ganzen Klassenrahmen zu sehen, aber auch den Blick ganz fest auf die einzelnen Kinder zu richten. Das ist eine hohe Anforderung. Und das halt zur höchsten Stundenanzahl. Auch, dass man das nicht per se ... Und das möglichst mit Ausgebildeten. Ich sehe es nicht unbedingt als Klassenassistenten und Zwei-Hände-Mehr. Also nicht, dass ich das Gefühl habe, Klassenassistenten bieten nur Zwei-Hände. Das ist es total nicht. Das ist nicht mein Eindruck, den ich habe. Sondern ich würde gerne von zwei Fachpersonen, die das Ganze strategisch planen und die ganze Denkarbeit dahinter machen. Nicht nur im Agieren.
105	I: Ja, mein Fragebogen wäre fertig. Du hast mir sehr eindrücklich alles geschildert und sehr genau dir auch Zeit genommen zu überlegen. Das habe ich sehr geschätzt. Danke vielmals. Hast du noch Sachen, die du ergänzen möchtest, die wir noch nicht angesprochen haben?
106	D1: Nein, das kommt mir nicht in den Sinn.
107	I: Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für das spannende Interview.
108	D1: Danke dir.

M Postskriptum Interview D1

Befragte:	D1
Datum:	01.07.2025
Ort:	Zuhause bei D1
Zeit/Dauer:	59 min. Von 10.40-11.39 Uhr

Gesprächssetting (bspw. wo findet das Gespräch statt, Unterbrechungen, Nebenereignisse)

Das Gespräch findet zuhause im Wohnzimmer von D1 statt. Es ist sehr ruhig und eine entspannte Atmosphäre. Keine Unterbrechungen oder Nebenereignisse.

Gesprächsverlauf (Unklarheiten, Stolpersteine, Schwerpunkte)

Das Gespräch verlief fließend und entspannt aus meiner Sicht. Einige Punkte sprach ich doppelt an, aber es ergab sich trotzdem ein neuer Input daraus.

Nonverbale Kommunikation (Körperhaltung, Mimik, Blickkontakt, Sprechtempo, Atmosphäre)

D1 hatte eine lockere Körperhaltung. Mir fiel auf, dass ich die Haltung spiegelte während des Gesprächs. Sie war sehr genau und konzentriert in ihren Ausführungen. Sie liess sich manchmal Zeit, um auf eine Frage zu antworten.

Eigene emotionale Befindlichkeit

Sehr entspannt, letztes Interview. Kenne des Fragebogens zählt sich aus um lockerer nachfragen zu können und auch mal vom einen zum anderen Thema zu springen, wenn der Gesprächsverlauf dies besser zulässt.

Erste Gedanken / Hypothesen

Gute Kommunikation mit den Eltern
Entspanntes, gut funktionierendes Klassenteam
Zufriedenheit in der Arbeit
Sehr genaues, reflektiertes Arbeiten. Hohes Engagement.

Weitere Bemerkungen

--

N Codierleitfaden

Tabelle 4: Schema für Kategoriendefinitionen zur Hauptkategorie 1 (eigene Darstellung in Anlehnung an Kuckartz, 2018)

Hauptkategorie 1: Alltag und Arbeitssituation				
Subkategorie 1. Stufe	Subkategorie 2. Stufe	Inhaltliche Beschreibung	Anwendung der Kategorie	Beispiel für Anwendungen (Dokument, Absatz)
Ressourcen	Persönliche Ressourcen	Alle Textstellen, bei denen die interviewte Person Aussagen macht zu eigenen Persönlichkeits-eigenschaften, Einstellungen und Vorerfahrungen, welche im Bewältigungsprozess von ihr als unterstützend erlebt wurden.	Die Kategorie <i>persönliche Ressourcen</i> wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: positiv konnotierte Eigenschaften der eigenen Persönlichkeits-eigenschaften, Einstellungen und Vorerfahrungen, welche im Bewältigungsprozess, welche den Übergang erleichtern.	«Ich habe zuerst Psychologie studiert und habe diese Sicht hineingebracht. Ich habe auch beim SPD gearbeitet und ich weiss, wie sie arbeiten, was auch sehr erleichternd für die Lehrer war, aber auch für die Eltern.» (B1, 14).
	Personelle Ressourcen	Aussagen zu personellen Ressourcen.	Die Kategorie <i>personelle Ressourcen</i> wird codiert, wenn personelle Ressourcen als erleichternd für den Übergang genannt werden.	«Wir haben noch Klassen-assistenz. Das ist super. Sie sind nie alleine. Heute waren wir zu viert. Das erleichtert extrem.» (A1, 65).
	Zeitliche Ressourcen	Aussagen zu zeitlichen Ressourcen	Die Kategorie <i>zeitliche Ressourcen</i> wird codiert, wenn Zeitgefässe genannt werden, welche den Übergang unterstützen.	--
	Räumliche Ressourcen	Aussagen, welche die räumliche Ausstattung bzw. Infrastruktur des	Die Kategorie <i>räumliche Ressourcen</i> wird dann codiert, wenn Aspekte der Ausstattung,	«Ich habe im Materialraum in den Kindergärten das passende Material, mit

		Kindergartens betreffen.	Infrastruktur oder der Bewegungsfreiheit genannt werden, welche den Übergang erleichtern.	dem ich arbeite, und kann dann recht flexibel schauen, mit welchen Kindern ich gerade arbeite.» (D1, 2).
	Ressourcen im Bereich der Zusammenarbeit	Aussagen, welche den Bereich der Zusammenarbeit betreffen.	Die Kategorie <i>Ressourcen im Bereich der Zusammenarbeit</i> wird dann codiert, wenn Aspekte des Bereichs der Zusammenarbeit genannt werden und diese hilfreich für den Übergang sind.	«Wir haben uns sehr gut verstanden. Grundsätzlich die gleiche Haltung. Ideen haben sich zum Teil nebenbei im Fluss miteinander ergeben. Wir mussten uns nicht viel absprechen. Der eine hat etwas vorgenommen, der andere hat es weitergemacht. Als Team haben wir sehr gut miteinander funktioniert.» (B1, 64)
Belastungen im Übergang	Persönliche Stressoren	Alle Textstellen, bei denen die interviewte Person Aussagen macht zu belastenden Faktoren bzw. Stressoren im Übergang des ISR-Kindes.	Die Kategorie wird dann codiert, wenn Aspekte des Übergangs genannt werden, welche als Belastung oder Stressor von der schulischen Heilpädagog:in in der Übergangszeit für sich selbst eingeschätzt werden.	«Ja, es gab schon Momente, in denen ich 50 arbeitete und 50 studierte. Parallel. Es ist einerseits ein Vorteil für das Studium und eine Theorie, die man umsetzen kann, eine Idee. Das habe ich sehr geschätzt, aber es ist eine

				Doppelbelastung, neben dem, was sonst noch ansteht.» (B1, 12).
--	--	--	--	--

Tabelle 5: Schema für Kategoriendefinitionen zur Hauptkategorie 2 (eigene Darstellung in Anlehnung an Kuckartz, 2018)

Hauptkategorie 2: Erleben des Übergangs aus Sicht der schulischen Heilpädagoginnen				
Subkategorie 1. Stufe	Subkategorie 2. Stufe	Inhaltliche Beschreibung	Anwendung der Kategorie	Beispiel für Anwendungen (Dokument, Absatz)
Erleben der schulischen Heilpädagoginnen	Eigenes Erleben der Übergangszeit der schulischen Heilpädagogin	Zusätzliche Aussagen zum eigenen Erleben der Übergangszeit.	Die Kategorie <i>Erleben der schulischen Heilpädagogin</i> wird codiert, wenn zusätzliche Aussagen zum eigenen Erleben der Übergangszeit gemacht werden, welche nicht in die Kategorie Ressourcen/ Belastungen im Übergang zuzuordnen sind.	«Und meine Angst war einfach so, hoffentlich ist das Kind nicht zu aggressiv auch anderen Kindern gegenüber. Weil ja doch auch noch so viele Kleine neu kommen, die dann vielleicht auch verängstigt sind und dann nicht mehr kommen wollen. Das war eigentlich meine grösste Angst.» (C1, 24).
	Fremdeinschätzung des Erlebens des Kindes mit ISR durch die schulische Heilpädagogin	Aussagen der schulischen Heilpädagogin zum Erleben der Übergangszeit des Kindes mit ISR aufgrund ihrer Einschätzung.	Die Kategorie <i>Fremdeinschätzung des Erlebens des Kindes mit ISR durch die schulische Heilpädagogin</i> wird angewendet, wenn Aussagen dazu gemacht werden.	«Und ich glaube, das war auch für ihn selber noch wichtig, dass er einen guten Nachmittag hat und merkt, da bin ich wohl, da gefällt es mir, da hat es

				Sachen, die mir gefallen, die mich interessieren. Und da freue ich mich auch, um nach den Ferien dann dorthin zu gehen.» (C1, 20).
	Fremdeinschätzung des Erlebens der Übergangszeit der Eltern durch die schulische Heilpädagogin	Aussagen der schulischen Heilpädagogin zum Erleben der Übergangszeit der Eltern aufgrund der Einschätzung der SHP.	Die Kategorie <i>Fremdeinschätzung des Erlebens der Übergangszeit der Eltern durch die schulische Heilpädagogin</i> wird codiert, wenn die SHP Aussagen über das Erleben des Übergangs aus Sicht der Mutter, des Vaters oder beiden macht.	«Ich glaube, mit Angst. Wie macht er es? Klappt es? Schafft er es? Ich glaube, dass da auch grosse Unsicherheit ist. Man gibt das Kind auch einfach ab. Man hat nicht mehr so viel Einfluss wie vorher. Man muss auch vertrauen, dass es geht. Ich glaube, auch mit Angst, dass es vielleicht nicht klappen könnte.» (A1, 27).
	Fremdeinschätzung des Erlebens der Klassenlehrperson durch die schulische Heilpädagogin	Aussagen der schulischen Heilpädagogin zum Erleben der Übergangszeit der Klassenlehrperson aufgrund der Einschätzung der SHP.	Die Kategorie <i>Fremdeinschätzung des Erlebens der Klassenlehrperson durch die schulische Heilpädagogin</i> wird codiert, wenn die SHP Einschätzungen der Sicht der KLP äussert.	«Ich glaube schon, dass sowohl die Klassenlehrperson wie auch die Klassenassistentin am Anfang es schon auch recht streng gefunden haben.» (A1, 29).

Tabelle 6: Schema für Kategoriendefinitionen zur Hauptkategorie 3 (eigene Darstellung in Anlehnung an Kuckartz, 2018)

Hauptkategorie 3: Massnahmen im Übergang				
Subkategorie 1. Stufe	Subkategorie 2. Stufe	Inhaltliche Beschreibung	Anwendung der Kategorie	Beispiel für Anwendungen (Dokument, Absatz)
Vorhandene Konzepte und/oder Vorgaben zum Übergang auf Schul- bzw. Gemeindeebene	--	Aussagen der schulischen Heilpädagogin zu vorhandenen Konzepten und/oder Vorgaben zum Übergang auf Schul- bzw. Gemeindeebene.	Die Kategorie wird codiert, wenn Aussagen zu Vorgaben oder Konzepten auf Schul- bzw. Gemeindeebene gemacht werden und wie diese konkret umgesetzt werden.	«ein Info-Elternabend, im Januar, Februar, wo die Eltern der zukünftigen Kinder eingeladen werden, freiwillig.» (B1, Abs. 74).
Massnahmen vor dem Übertritt	--	Aussagen der schulischen Heilpädagogin zu Massnahmen, die vor dem Übertritt durchgeführt wurden.	Die Kategorie wird codiert, wenn Aussagen zu den durchgeführten Massnahmen auf Kindes- oder Klassenebene gemacht werden von der schulischen Heilpädagogin.	«Also wir hatten vor den Sommerferien schon so ein Kennenlerngespräch mit den Eltern.» (C1, Abs. 20).
Massnahmen im Übergang	Infrastruktur des Kindergartens	Aussagen der schulischen Heilpädagogin zur Infrastruktur/ zu den Räumlichkeiten des Kindergartens.	Die Kategorie wird codiert, wenn die schulische Heilpädagogin Aussagen zur Infrastruktur oder zu den Räumlichkeiten des Kindergartens macht.	«Wir haben in den Kindergärten einen dicken Vorhang montiert, der auch schallschluckend ist. So kann man einen Teil des Kindergartens visuell, aber auch akustisch abtrennen. Ich ziehe den zeitweise und bin mit den Kindern dort, falls ich das Gefühl habe, dass es Kindergruppen gibt, wo das Sinn macht, dass sie nicht abgelenkt sind. Manchmal habe ich diesen Vorhang aber auch bewusst offen.» (D1, Abs. 2).
	Bewegungs-	Aussagen der schulischen	Diese Kategorie wird codiert, wenn	«Im Moment haben sie einen

	möglichk eiten	Heilpädagogin zu Bewegungsmögl icheiten im und um den Kindergarten.	die schulische Heilpädagogin sich zu den Bewegungsmögl icheiten im und um den Kindergarten äussert. Auch wenn sie Aussagen zu Einschränkungen der Bewegungsmögl icheiten macht.	Bewegungskletterpa rcours. Mit einer Bockleiter, mit verschiedenen Böcken, die sich immer wieder anders aufstellen. In der Freispielzeit können sie auch miteinander spielen. Und sie sind jeden Tag sicher in irgendeiner Art mal draussen. Und wenn es nur fünfmal um den Kindergarten herum rennen ist. Aber irgendwie mal eine Sequenz, draussen sein. Das findet jeden Tag statt.» (C1, Abs. 43). «Manchmal sind die Räume besetzt von gewissen Dingen, wo die Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist.» (C1, Abs. 43).
	Massnah men im sozio- emotional en Bereich	Aussagen der schulischen Heilpädagogin zu Massnahmen im sozio-emotionalen Bereich.	Diese Kategorie wird codiert, wenn Aussagen zu Massnahmen im sozio-emotionalen Bereich gemacht werden, auch solche, die sich indirekt auf diesen Bereich auswirken können.	«Ja, wir arbeiten mit Karten. Er ist sehr gefühlsstark. Das war etwas schwierig. Wir schauten mit ihm, ob er wütend oder aufgeregt war, dass er es dann zeigen konnte. Das hat sich noch bewährt.» (A1, Abs. 65). «Dass wir das sowieso unterstützt haben gleichzeitig. Bei den anderen Kindern wie Brücke geschlagen, dass wir übersetzt haben. Erklärungen, dann halt auch gesagt haben, das ist jetzt schwierig und das

				ist jetzt aber gut gegangen, super, und dass sie wie die anderen Kinder auch mitbekommen haben.» (D1, Abs. 82).
	Massnahmen im Bereich der Kommunikation	Aussagen der schulischen Heilpädagogin zu Massnahmen im Bereich der Kommunikation auf Ebene des Kindes.	Diese Kategorie wird codiert, wenn die schulische Heilpädagogin Aussagen zu durchgeführten Massnahmen im Bereich der Kommunikation auf der Ebene des Kindes macht.	«Wir versuchten mit Strategie zu zeigen, ob mit Abfragen, wenn wir über den Regenbogen gesprochen haben, Farben abfragen. Bis sie mit Ja oder Nein antworten konnte. Es gab auch Momente, in denen wir nicht weitergekommen sind.» (B1, Abs. 32).
	Weitere durchgeführte Massnahmen	Aussagen der schulischen Heilpädagogin zu durchgeführten Massnahmen, die keinem der oben genannten Bereiche zuzuordnen sind.	Diese Kategorie wird codiert, wenn die schulische Heilpädagogin Aussagen zu durchgeführten Massnahmen macht, die nicht in die oben genannten Bereiche passen.	«Wir nahmen Stoppschilder. Er lief oft ins Zeug hinein. Er konnte die Distanz nicht sehen. Wir nahmen rote Stoppschilder, wo er nicht reinlaufen sollte. Wir haben sehr visuell gearbeitet.» (A1, Abs. 65). «Wir haben dann mit ihr eingeführt, dass sie schon umgezogen kommt, weil sie lange gebraucht hat, um sich umzuziehen. Das können wir einfach ändern. Sie ist schon umgezogen in den Turnkleidern.» (B1, Abs. 44).
Wünschenswerte weitere Massnahmen	--	Aussagen der schulischen Heilpädagogin zu	Diese Kategorie wird codiert, wenn die schulische	«Ja, es ist immer schwierig mit der

		weiteren Ideen bzw. Wünsche für weitere Massnahmen.	Heilpädagogin Aussagen zu weiteren Ideen bzw. Wünsche für weitere Massnahmen macht, die sie (noch) nicht durchgeführt hat. Kritikpunkte am jetzigen System werden ebenfalls codiert.	Übergabe dieser Informationen. Aber grundsätzlich wäre es nicht verkehrt, wenn die Informationen, die es vorher gibt, weitergeleitet werden.» (A1, Abs. 91). «Und dort würde ich mir jetzt wünschen, dass das mehr institutionalisiert würde, diese Zusammenarbeit und diese Übergabe.» (C1, Abs. 26).
--	--	---	--	---

O Codierte Segmente

1. Hauptkategorie: Alltag und Arbeitssituation

Ressourcen im Arbeitsalltag

Dokument	Codierte Segmente
B1	Wir haben uns sehr gut verstanden. Grundsätzlich die gleiche Haltung.
A1	Wir haben noch Klassenassistenten. Das ist super. Sie sind nie alleine. Heute waren wir zu viert. Das erleichtert extrem.
A1	Wir haben das gleiche Bild des Kindes. Es deckt sich das, was sie und das, was wir sagen. Das hilft eigentlich schon.
A1	Wir haben auch viele Klasseassistentenstunden gesprochen bekommen. Vielleicht hätte man sich darauf vorbereitet, also schon gerechnet, dass es schwierig werden könnte.
A1	Wir haben auch recht viele Klassenassistenten, weil es herausfordernde Situationen gibt. Das entlastet schon. Sie ist auch sehr cool und sieht, wo man mithelfen kann. Das entlastet schon.
C1	Wenn es wirklich strenge Momente sind und strenge Situationen, sind wir meistens das Dritte. Wir haben Klassenassistenten, ich bin dort. Damit ich als Heilpädagogin auch mit anderen Kindern arbeiten kann. Wenn es aber dort schwierig ist, entlaste ich die Klassenassistenten und übernehme sie. Oder die Kindergartenlehrperson. Dass man Leute hat, die man frei spielen kann. Zum Einspringen, um unsere Energie besser aufteilen zu können. Damit wir durchhalten können. Besonders bei Kindern, die im Verhalten herausfordernd sind, braucht es das ganz zwingend
D1	Wenn es darum geht, was könnte man machen. Ich glaube, dort ist der Background als Kindergartenlehrperson, dass es dann auch Punkt, Punkt, Punkt. Das könnte ich machen. Oder das könnten wir jetzt machen. Dass es dann schnell sprudelt.
B1	Was ich gerade bei diesem Fall, bei diesem Kind gemerkt habe, dass die Zusammenarbeit wertvoll ist, dass man einen regelmässigen Austausch hat, sei es per Mail oder per Telefon. Wer in welcher Rolle auch mal vorbeikommt. Dass man das Kind im Alltag im Kindsgi sieht.
C1	Und wir haben jetzt in diesem Schuljahr, für das nächste Schuljahr, gerade drei so Raumschiffgespräche gehabt mit dem SPD zusammen. Frühlogo, heilpädagogische Früherziehung. Ich als Heilpädagogin, Klassenlehrperson, Eltern, Schulleitung. Und es ist so wertvoll. Es ist so wertvoll, dass wir jetzt alles wissen.
C1	Und natürlich auch eine Schulleitung, die präsent ist und da ist, wenn es brennt.
C1	Und dass man manchmal Reaktionen erwartet, die jetzt nicht mehr kommen, die uns dann sehr überraschen, dass das jetzt nicht mehr passiert und einfach so still schweigend akzeptiert wird. Und das sind dann natürlich für uns alle diese Glücksmomente, die einen wieder bestärken, bestätigen, einfach dranbleiben.
B1	Sie ist eine tolle Kindergärtnerin, die auch Integration lebt. Ich wusste, wenn ich mit ihr arbeite, dann schaffen wir das.
A1	Sie haben auch schon sehr viel mit ihm gemacht.
D1	Sehr gut, weil wir eben von Anfang an mit Ressourcen überhaupt gestartet haben, ja. Das zum Beispiel ist auch noch, die Klassenassistenten war auch noch drin, und das konnten wir zurückfahren, weil wir gemerkt haben, es, die Sachen, die manchmal schwierig waren, die konnte man mit dem nicht auffangen, und, es war nicht so schwierig, wie wir uns das, also, wie das prognostisch so ist, wie man sich das vorgestellt hat.
B1	Neutral begegnen. Jeder von uns hat seine eigenen Interpretationen und Vorurteile, aber wie einen Schritt zurück machen und sagen, Moment, wie können wir den Start dem Kind ermöglichen, sich selbst ermöglichen? Das geht oft in der Zusammenarbeit. Ich finde das sehr wichtig. Aber wirklich die Haltung.

D1	Nein, einfach mehr die Situation, dass von Anfang an diese Ressourcen zur Verfügung standen. Die personellen Ressourcen, die nicht selbstverständlich sind vor dem Eintritt.
B1	Mit ihr habe ich einen Austausch gehabt. Sie hat sich bei mir gemeldet. Ich konnte mich mit ihr austauschen, was sie schon gearbeitet hat, was ansteht, was sie brauchen wird. Ich konnte gewisse Dinge anders vorbereiten. Das fand ich sehr wertvoll. Ich konnte bei ihr nachfragen. Es lief am Anfang parallel. Erst ein halbes Jahr, dann durfte sie nicht mehr mit dem Kind arbeiten, sondern nur mit den Eltern. Sie liessen es ausschleichen, und dort war auch ein Austausch. Das schätzte ich sehr. Auch sie schätzte es sehr. Die Eltern merkten, dass wir miteinander arbeiten. Ich finde es wertvoll, dass es gemeinsam gedreht wird.
C1	Ja, ich glaube sicher, wenn man ein gutes Team hat. Wenn man einfach gut miteinander zusammenarbeiten kann. Und ich finde, da muss man auch so ein bisschen auf der Sachebene sein oder bleiben. Es geht um die Sache, es geht um das Kind, es geht um die Familie. Und dass man dort wirklich einfach miteinander gut das Gespräch vorbereiten kann, vielleicht auch vorbesprechen. Und sich dann auch darauf verlassen kann, auch am Gespräch selber. Dass jeder seine Rolle hat und weiss, was er sagt und wie er es sagt.
C1	Ja, ich finde so eine vertrauensvolle Basis für die Zusammenarbeit, das erleichtert es einem schon sehr. Auch eben, gerade wenn es schwierig ist. Und so ein bisschen loyal sein, einander gegenüber. Ich finde, das gehört einfach schon auch dazu.
A1	Ja, Befürchtungen schon. Was kommt. Wenn man in diesem Alter schon einen Status hat, meistens kommen sie ohne Status, dann läuft das erst im Kindergarten. Da haben wir uns Gedanken gemacht. Es muss ja etwas Schlimmes sein, wenn man es schon erfasst hat. Im Nachhinein ist es mir lieber so. Dann hat man die Ressourcen, als wenn sie kommen und man merkt, oh mein Gott, da müsste schon das und das passieren.
B1	Ja, aber grundsätzlich, sehr offen, sehr wertschätzend. Sehr engagierte Eltern.
B1	Ich hatte es mit dieser Kindergärtnerin sehr gut, wir sind Hand in Hand. Da brauchte es gar keine grossen Absprachen. Das hat sehr gut funktioniert. Darum war das sicher auch möglich.
B1	Ich habe zuerst Psychologie studiert und habe diese Sicht hineingebracht. Ich habe auch beim SPD gearbeitet und ich weiss, wie sie arbeiten, was auch sehr erleichternd für die Lehrer war, aber auch für die Eltern.
B1	Ich habe von den Klassenlehrpersonen und mir geredet, aber es hat auch eine Assistentin, die auch eine wichtige Rolle spielte. An den Tagen, an denen ich nicht da war, war sie da. Die Ressource war, dass wir immer zu zweit waren. Das war wirklich super.
A1	Ich glaube, einfach ruhig bleiben. Ich bin eher der Typ, der schaut und nicht gleich reinschiesst. Ich glaube, es ist gut, wenn man den Überblick über die Situation bekommt. Und dann schauen, wo wir anfangen. Nicht zu hohe Ansprüche haben am Anfang.
D1	Ich glaube, dass ich gerne auch die Unberechenbarkeit habe. Persönlich. Dass ich auch in Höchstform auflaufe, wenn es Feuerwehübungen gibt. Wenn es wirklich sehr schwierig ist oder sehr streng. Und das macht mir wenig Angst. Was passiert jetzt, ist nicht etwas, was mir jetzt Angst macht. Ich glaube, es ist die Gelassenheit. Nicht im Sinne einer Überheblichkeit. Das ist dann nicht schlimm. Sondern die Gelassenheit. Das bringt auch Ruhe. Der Kindergartenlehrperson im Sinne von ich habe Unterstützung, wenn es akut wird. Aber es ist auch eine grosse Gelassenheit der Situation gegenüber. Grundsätzlich. Man ist nicht immer so in einem Alert-Zustand.
B1	Ich glaube aber auch, es ist eine Handlungsfrage. Ich bin hier sehr offen um das Miteinander. Das sind meine Grundwerte.
A1	Ich finde, der Kontakt mit den Eltern, der in diesem Fall sehr positiv gelaufen ist, hat es enorm erleichtert. Auch die gleiche Wahrnehmung der Eltern. Dass sie nicht schönreden, dass sie nicht versuchen, zu sagen, dass er das schon kann und eigentlich gar nicht.
C1	Ich finde es hilfreich, wenn man bei Felix mit den Logopädinnen

	einen guten Austausch hat und auch weiss, wo sie an was arbeiten können. Was könnte ich in meiner Stunde anbieten, damit es noch mehr Übungsmöglichkeiten gibt für Felix. Wenn die Kinder Spracherwerbsstörungen haben, ist das wichtig. Und auch die DaZ-Lehrperson, die ihr Programm anpassen kann, findet Austausch unter den Fachpersonen wichtig. Das braucht es. Bezüglich der Massnahmen.
A1	Ich denke, wir konnten seine Bedürfnisse besser auffangen. Ja, sie konnten besser aufgefangen werden.
B1	Ich bin ein sehr offener Mensch. Ich bin auch sehr herzlich. Man nimmt, was kommt. Ich glaube an das Gute im Menschen. Auch wenn es einen Stempel gibt. Die Diagnose ist bei mir nicht OOOOH, wie es bei Gewissen ist, das ist bei mir nicht so. Es gibt eine Diagnose. Das ist das eine. Aber was ist das für ein Mensch, für ein Kind, für eine Familie? Was ist an Ressourcen und Herausforderungen herum? Wie kann man dem begegnen? Das hilft mir sehr in der Arbeit. Aber auch bei Übergängen am Anfang.
B1	Grundsätzlich sehr wertschätzend, sehr offen, sehr engagiert. Ich habe beide sehr engagiert erlebt. Beide sind gut gebildet. Der Vater war auch im Bildungswesen tätig. Das hat sicher auch erleichtert.
D1	Entlastend ist eine gute Zusammenarbeit unter allen Therapeutinnen und Therapeuten, die die Schulleitung unterstützen, mit den Klassenlehrpersonen zusammenzuarbeiten. Das ist für mich Entlastend im Ganzen.
B1	Einfach die Offenheit. Sei es von den Lehrpersonen, von der Therapeutenseite her oder von anderen Einrichtungen.
D1	Dort ist es sehr oder empfinde ich es als enorm unterstützend. Und dass man gemeinsam jederzeit zu schulischen Belangen, zu einer Situation mit einem Kind, auch mit der Schulleitung ein Gespräch suchen kann. Dass sie mitdenken, dass sie unsere Situation und das Kind kennen.
B1	Die zusätzliche Aufgabe gehört mit dazu, aber sie ist noch sehr wertvoll. Für beide Seiten sind mit Aufwand verbunden, aber auch entlastend.
A1	Das ist schon entlastend, auch wenn man merkt, dass der eine vielleicht nicht so mag heute, dass man dann einander ein bisschen abfangen kann.
B1	Das hat sie alles übernommen. Wir konnten uns gegenseitig informieren. Das Feedback war sehr wertvoll. Was gut läuft, was sie an Fortschritten sieht, was immer noch schwierig ist, was ihre Erklärungen sind, dass man dort wieder ansetzen kann. Dann hat sie wieder eine Idee, probiert das aus, schaut das mit den Eltern an. Das fand ich sehr wertvoll.
A1	Dann sind wir schon immer wieder in Kontakt mit den Eltern. Wenn etwas nicht so gut läuft, haben wir vereinbart, dass wir uns austauschen, entweder telefonisch oder per Klapp. Die Eltern sind sehr zuverlässig.
B1	dann ist sie Logopädie. Sie hatte leider nur eine Lektion. Sie hätte eigentlich zwei Lektionen zu gut, also verstärkte Massnahmen, also erst zwei bis drei Lektionen, aber das ist in einer Regelschule selten der Fall.
C1	Also jetzt im Nachhinein fand ich es gut, wie wir es aufgegleist hat. Ich fand es gut, dass wir die Informationen erhalten haben.
B1	Als Team haben wir sehr gut miteinander funktioniert. Es brauchten auch keine grossen Absprachensitzungen. Wir mussten schauen, wo wir stehen. Aber das ist bei uns wirklich so, im Miteinander, im Nebeneinander. Das ist sehr schön. Das habe ich sehr geschätzt, dass wir das erleben durften. Das ist ein grosser Mehrwert.
A1	Allgemein funktioniert das sehr gut.
C1	Aber ich glaube, ich bin ein positiver Mensch und kann auch wieder Dinge auf die Seite legen. Und wie die Chancen sehen, jetzt packen wir es noch von dieser Seite. Vielleicht klingt es dann besser, jetzt machen wir es noch so. Ja, ich glaube, das hilft.
B1	Aber ich finde, dass das Kind eine Chance hat, neutral zu starten. Dann schaut man, ob etwas rum ist. Ich kann das sehr gut. Ich schaue über den Tellerrand hinaus. Was ist noch rum? Auf die Schatzsuche gehen, sage ich dem. Wenn man den Fokus aufmacht, die Scheuklappen aufmacht, schaut man, was noch rum ist. Vor allem an Ressourcen. Man merkt oft, was nicht geht, was schwierig ist, was man fördern

	muss. Das ist schön und gut, aber man kann es auch mit dem, was das Kind mitbringt, einbauen. Dann geht es viel weniger. Das ist sicher ein grosser Vorteil, den ich mitbringe
A1	Aber grundsätzlich finde ich, dass wir ein sehr gutes Team sind und es harmoniert sehr gut
C1	ich glaube, ich bin grundsätzlich schon ein positiver Mensch und ein optimistischer Mensch.

Belastungen im Arbeitsalltag

Dokument	Codierte Segmente
B1	Wir haben es einfach gemacht. Aber wir haben dann gesagt, wir wollten sie aufs WC setzen. Immer vor dem Znüni oder nachher. Irgendwann wussten wir, wann es etwa passieren würde. Wir wussten, dass wir ihr trainieren müssen. Das war sehr harzig. Es hat nicht funktioniert. Sie war zu gewohnt an das. Irgendwann hat es sie angeschissen und sie hat es angefangen zu verweigern, weil sie wusste, dass sie noch gehen muss. Vielleicht sind wir da ein bisschen neben das Ziel.
C1	Und das andere, was ich denke, was ich persönlich einfach ein bisschen schade finde, wenn bei diesen übergängigen Kindern schon vorher in einem Förderprogramm waren, wie Frühlogo oder heilpädagogische Früherziehung, dass das nicht immer gegeben ist, dass die Informationen zu mir kommen oder zu den Lehrpersonen.
B1	Man hat mehr geredet als gemacht. Klar hat man sich Konzepte überlegt für die Integration, die man dann auch umgesetzt hat. Das war eine kantonale Vorgabe. Aber gewisse Dinge hat man erarbeitet, umgesetzt. Aber wenn ich den Leuten genau zugehört habe, wie sie handeln, sie widersprechen sich.
A1	Ja, ich denke, weil die Klasse sehr unruhig ist, ist es für Timmy auch nicht ideal. Das hat sicher sehr erschwert.
A1	Ja, die eine Klasse ist eine ziemlich wilde Klasse. Da müssen wir recht strukturiert arbeiten. Je nachdem, wie die Kinder drauf sind, ist es auch stressig. Vom Sozialen her vor allem auch. Dann gibt es schon Tage, an denen wir froh sind, wenn sie vorbei sind.
C1	Ich sage jetzt Zusammenarbeit. Zum Teil brauchen wir mehr Zeit für gewisse Inhalte. Wenn du als Heilpädagogin ein Programm vorbereitet hast, und du kommst und sie sind noch beim Znüni, dann kannst du dein Programm nicht so machen, wie du gedacht hast. Da musst du extrem flexibel sein. Dass du das Programm anpasst, abkürzt, und das nächste Mal nochmals fertig machst. Das finde ich manchmal schwierig.
C1	Ich habe hier einen wunderbaren Raum. Ich versuche viel dort zu sein. Aber dann müssen wir manchmal auch im Kindergarten einen Platz suchen, wo wir es machen können. Weil es sich von der Zeit her nicht mehr lohnt. Ich bin immer noch daran, eine gute Lösung zu finden.
D1	Ich denke, dass es für das Kind sehr gewinnbringend wäre gewesen, wenn, wenn es viel klarer wäre gewesen, wir versuchen zusammen Wege zu finden. Sie hatten ein sehr starkes Vertrauen in uns als Institution Schule, hatten aber auch ein sehr festes Gefühl, macht ihr in der Schule das so? Und wir finden das aber auch gut. Aber, es war nicht so eine hohe Bereitschaft gewesen, im Sinne von, wie könnten wir jetzt zusammenschauen, dass?
B1	Es ist wie bei der Zusammenarbeit oder bei den Kindern. Es hat dann nicht gleich gefruchtet, wie wenn ich mir die Zeit nehmen kann.
B1	Es ist einerseits ein Vorteil für das Studium und eine Theorie, die man umsetzen kann, eine Idee. Das habe ich sehr geschätzt, aber es ist eine Doppelbelastung, neben dem, was sonst noch ansteht.

B1	Ein Thema, das auch sehr frustrierend ist und ein Rückschritt, ist das Thema, windelfrei werden. Das ist eigentlich eine Bedingung für den Kindsgj. Das ist bei ihr so in Klammern, weil sie andere Bedingungen hat, Entwicklungsrückstand und im Spital war. Sie braucht mehr Zeit. Wir trainierten mit ihr, was nicht unsere Aufgabe wäre. Wir haben keine Lust mehr, wenn sie ständig wickeln. Das ist nicht unser Ding. Wir haben das aus good-will gemacht. Auch für die Beziehung aufzubauen, weil es sich so ergeben hat. Das stinkende Kind mit den stinkenden Windeln, das kannst du nicht machen für sie und für die anderen. Das ist sicher etwas, das für die Regelschule nicht geht. Für den Kindsgj ist das noch grenzwertig machbar.
B1	Die zusätzliche Aufgabe gehört mit dazu, aber sie ist noch sehr wertvoll. Für beide Seiten sind mit Aufwand verbunden, aber auch entlastend.
C1	Die Arbeiten mit ISR-Kindern sind die Dinge, die ich am schwierigsten finde. Es kann auch mal stressig oder belastend sein, ein Gespräch mit den Eltern. Ich finde, man will den Eltern helfen, man will vor allem auch dem Kind helfen. Ich versuche immer, möglichst ehrlich und offen zu sein gegenüber den Eltern. Das ist das, was ich habe und was ich ihnen geben kann. Dass ich sie mit ihren Kindern unterstützen kann und dass sie auf einen guten Weg kommen. Das ist ja unser Ziel, dass sie später ein gutes Leben haben und auf einen guten Weg kommen. Das ist auch nicht immer ganz einfach an einem Elterngespräch. Oft sind bei den Eltern sehr viele Ängste. Vielleicht sind sie auch schon viel angesprochen worden von aussenstehenden Leuten, von Familienmitgliedern, sind sehr verunsichert. Und kommen dann an ein Gespräch, in dem vielleicht noch ganz viele Leute sitzen. Das finde ich auch nicht immer ganz einfach.
D1	Das ist einfach wie so eine Denkarbeit, die einem nicht so loslässt, die nicht wie Fleissarbeit einfach so abzulegen ist.
B1	Das hat mich irgendwann begonnen zu nerven.
D1	Das gibt es sicher im Rahmen von schwierigen Situationen, gerade wenn es um das Thema Verhalten geht. Nicht mehr einfach, nicht in Form von Stress, ich empfinde das auch als herausfordernd, also durchaus als positiv. Aber es kann auch streng sein, im mitauszuhalten, obwohl ich mir hier immer sehr bewusst bin, dass ich ja dann wie nur punktuell da bin und vor allem die Klassenlehrpersonen sind, die das Ganze sehr stark mittragen. Aber eben dort der Anspruch, es müsse möglich sein, eine Veränderung erzielen zu können.
B1	Dann habe ich mich zurückgezogen, weil es auf dem Studium zu viel wurde. Ich habe gemerkt, das schaffe ich nicht alles. Ich habe es auch anderen übergeben. Jetzt dürfen die wursteln
C1	Da kann ich wirklich auch ehrlich sagen, ich finde es auch anspruchsvoll, wenn Kinder so sehr emotional reagieren und so wütend werden. Das ist auch für mich mit viel Erfahrung und vielen Ideen und einem Rucksack mit Möglichkeiten, wie man reagieren kann. Aber es ist etwas, das den Puls schneller werden lässt. Egal, wie viel Erfahrung man schon hat. Ein Zeichen ist, dass etwas aus der Balance, aus dem Gleichgewicht ist und man jetzt wirklich gefordert ist. Je nachdem, wie heftig das ausfällt, finde ich das schon stressig.
B1	Als wir die Sachen erarbeiteten hatten, kam der Fortschritt aber nicht mehr. Selbstständigkeit, sich konzentrieren, organisieren. Das ist vom Kognitiven eine Grenze erreicht. Das war frustrierend für alle
B1	Als der Peak erreicht war, stagnierte es. Es ging nicht weiter.

Hauptkategorie 2: Erleben des Übergangs aus Sicht der schulischen Heilpädagogin

Eigenes Erleben der schulischen Heilpädagogin

Dokument	Codierte Segmente
A1	Wir wissen ja nur das, was die Eltern uns weitergeben. Wenn diese Zusammenarbeit nicht funktioniert, ist es einfach schwierig.

D1	Wir waren extrem angenehm überrascht. Ja. Ich war angenehm überrascht. Auch weil die Dinge, die man machen konnte oder die Interventionen, die wir geplant haben, greifen. Das bin ich mir nicht unbedingt so gewohnt. Das ist nicht mein Berufsalltag, dass die Dinge so greifen. Das Kind war wie ein Schwamm. Und hat sehr laut, sehr temperamentvoll agiert. Aber er war enorm interessiert. Gleichzeitig aber auch verweigernd. Es war wie beides. Wenn es fremdbestimmt war, war er sehr oft verweigernd. Wenn es aus ihm herauskam, war er sehr interessiert.
A1	Wir haben auch viele Klasseassistentenstunden gesprochen bekommen. Vielleicht hätte man sich darauf vorbereitet, also schon gerechnet, dass es schwierig werden könnte.
C1	Und wir waren eigentlich schon positiv überrascht von dem, was wir zuerst gehört haben. Und man macht sich dann so ein bisschen ein Bild. Und nachher, wenn man das Kind sieht, haben wir einfach gefunden, ja, das kommt gut. Wir haben ein gutes Bauchgefühl am Bsüechli- Nachmittag.
C1	Und wenn er einfach in eine Stresssituation gekommen ist, in der er für sich keinen Ausweg gesehen hat, dann wollte er am Anfang auch mal fortrennen. Das war schwierig.
C1	Und meine Angst war einfach so, hoffentlich ist das Kind nicht zu aggressiv auch anderen Kindern gegenüber. Weil ja doch auch noch so viele Kleine neu kommen, die dann vielleicht auch verängstigt sind und dann nicht mehr kommen wollen. Das war eigentlich meine grösste Angst. Und zum Glück hat sich das aber nicht bewahrheitet.
C1	Und ich finde das schon sehr wertvoll, dass man eben schon den ersten Kontakt auch vor den Sommerferien hat. Dass man sich ein bisschen beschnuppern und aufeinander einstellen kann. Und so ein bisschen die erste Unsicherheit klären kann. Und auch für das Kind eben, dass er den Raum kennt, dass er uns kennt.
C1	Und das sind immer so herausfordernde Situationen, obwohl man das jetzt schon ein Jahr so macht und das wirklich fest institutionalisiert ist am Montagmorgen, dass es doch immer noch eine Herausforderung ist für Felix, wenn er eine Vorstellung hat, eine Idee, und das dann aber nicht so geht und mit dem Frust aushalten, dass das dann so ein bisschen auslöst.
D1	Sondern ich habe gerne die Offenheit, dass man einfach schaut, was passiert, dass man die Hilfestellungen bereit hat. Dass man die Unterstützung bereit hat, dass man agiert im Moment. Und das nicht einfach nur so aus dem Bauch heraus, sondern schon mit einer bewussten Überlegung dahinter und eben auch vorbereitet. Aber dass der Blick offen ist. Ich finde auch, ich habe unwahrscheinlich oft erlebt, dass Kinder uns erstaunen und dass es auch nicht immer nur zurückzuführen ist, auf A, wir haben den Knopf gedrückt, darum ist A herausgekommen.
B1	Sie hat im Kreis sehr interessiert mitgemacht. Sie wollte dabei sein. Das hat alles viel erleichtert. Eine Schwierigkeit war sicher, sie zu verstehen. Sie sprach am Anfang sehr wenig. Das war sehr schwierig und frustrierend. Nicht nur für das Kind, sondern auch für uns. Wir wollten ihr helfen. Mit der Zeit haben wir sie kennengelernt und wussten, was sie sagen wollte. Wir konnten ihr helfen, das zu übersetzen. Das war am Anfang eine Schwierigkeit. Sie hatte keine Strategien. Zum Beispiel zeigen, was sie meinte. Bei ihr war alles sehr eingeschränkt. Das machte es am Anfang schwierig. Aber auch für mich hat das die Motivation hervorgerufen, herauszufinden, wie man Wege findet, um sie zu verstehen und zu unterstützen.
B1	Sie freuen sich dann auch meistens. Da kommt etwas Neues. Das ist die Lehrerin, ich als Heilpädagogin bin auch mit dabei, weil ich finde, gewisse Kinder hat man vorher schon Kontakt.
A1	Nicht gleich am Anfang überhäufen mit Aufgaben. Einfach das Größte angehen, damit der Alltag funktioniert. Wenn er am ersten Tag etwas ausschneiden kann, oder nach drei Monaten, das ist dann zweitrangig. Das Erste ist, dass er am Kindsgi-Alltag teilnehmen kann. Das ist das Wichtigste.
D1	Nein, bei mir macht das Spannung Spannung.
A1	Jetzt habe ich das Gefühl, es läuft. Aber am Anfang ist es schon streng.

A1	Ja, Befürchtungen schon. Was kommt. Wenn man in diesem Alter schon einen Status hat, meistens kommen sie ohne Status, dann läuft das erst im Kindergarten. Da haben wir uns Gedanken gemacht. Es muss ja etwas Schlimmes sein, wenn man es schon erfasst hat. Im Nachhinein ist es mir lieber so. Dann hat man die Ressourcen, als wenn sie kommen und man merkt, oh mein Gott, da müsste schon das und das passieren.
A1	Im Nachhinein sind wir froh, dass er den Status schon hatte
B1	Ich hatte grosse Befürchtungen. Also Überforderung. Das hat sich überhaupt nicht bewährt.
B1	Ich hatte es auch schon 2–3-mal, dass man voraus ein Gespräch hatte oder der SPD schon involviert war, weil es von der Früherziehung empfohlen wurde. Das fand ich immer sehr wertvoll.
A1	Ich glaube, einfach ruhig bleiben. Ich bin eher der Typ, der schaut und nicht gleich reinschiesst. Ich glaube, es ist gut, wenn man den Überblick über die Situation bekommt. Und dann schauen, wo wir anfangen. Nicht zu hohe Ansprüche haben am Anfang.
A1	Ich glaube, die ersten paar Wochen waren schwierig für alle.
D1	Ich finde, man darf das nicht schön denken, schön sprechen. Und man muss Sachen bereit haben, um die Übergänge zu erleichtern.
D1	Ich finde Übergänge eben auch grosse Chancen. Wo Kinder ganz anders reagieren, als man das vermuten würde.
B1	Ich finde es wertvoll, dass sie vorbeikommen.
B1	Ich finde es eine sehr wichtige Phase.
A1	Ich denke, wir konnten seine Bedürfnisse besser auffangen. Ja, sie konnten besser aufgefangen werden.
A1	Für uns ist es ausschlaggebend, wie die Eltern eingestellt sind. Wir sind auf sie angewiesen, weil es der erste Kontakt mit dem Schulsystem ist.
B1	Es gibt Schwierigkeiten, aber es ist nicht nur eine Sprachbeeinträchtigung oder Down-Syndrom, sondern es ist auch sehr aufgeweckt und neugierig und kommt auf einen zu. Ich finde es sehr wertvoll, wenn es diese Berührungspunkte schon gibt, wenn nicht durch ältere Geschwister.
B1	Es gab immer Momente, in denen ich nicht weiterwusste. Ich fragte mich, was ich da jetzt brauche. Ich habe Dinge ausprobiert. Wir probieren es einfach mal aus. Man merkt relativ schnell, ob es das Kind drauf anspricht oder nicht. Durch die Beratung konnten wir einiges erfahren. Aber die Angst, wenn ich mir die Situation erinnere? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Man lernt mit dem Kind, wächst auch selbst, hat Freude an dem, was geht und probiert aus. Das ist ein Learning by doing miteinander.
C1	Er wollte am Anfang auch ein paar Mal nach Hause. Und wir mussten also ein bisschen bei den Türen Polizisten spielen, dass er dann nicht gleich wieder zum Kindergarten rausrennt und nach Hause rennt. Und ja, das war am Anfang recht anspruchsvoll.
B1	Die Eltern schon sehen, das Kind bekommt einen ersten Eindruck. Woran sind wir eigentlich? Was könnte anstehen?
D1	Das heisst, es war für ihn gar nicht möglich, in diesem Kindergarten so teilzunehmen, wie gedacht ist, wie es funktioniert. Dort war die Herausforderung, dass er einen guten Rahmen hat. Dass die anderen, dass die Klasse das zulässt. Dass er andere Bedingungen hat. Dass die Eltern, die sich Sorgen gemacht haben, wie es im Kindergarten geht, in eine Entspannung kommen durften.
B1	Dann hat sie mich angerufen und gesagt, dass wir ein Kind mit ISR-Status mit Down-Syndrom bekommen. Ich erinnere mich noch, als ich auf dem Pausenplatz stand, hatte ich keine Ahnung, ich kenne mich bei ISR und Down-Syndrom nicht aus. Was kommt da auf mich zu? Wie soll ich das Kind unterstützen? Ich wusste auch nicht, was es für ein Kind mit Down-Syndrom ist. Ich habe mich im Erststudium der Psychologie auch mit dem Thema befasst, aber nicht im Tiefen. Was heisst es, dass ein Kind begleitet? Ich wusste nicht, wie ich das begleiten soll. Wie ist es sprachlich

	unterwegs? Ich war im ersten Moment überfordert. Ich dachte, kann ich das? Das Sture, das man kennt. Wie soll ich das begleiten? Ich habe das noch nie gemacht. Ich hatte auch das Studium an der HfH noch nicht angefangen. Ich war im ersten Moment echt überfordert.
B1	Danach ging es auch etwas vergessen. Ich habe mich nicht gross vorbereitet. Ich habe mir zwei Bücher besorgt, die aber mehr oder weniger ungelesen und im Regal geblieben sind. Ich schaue immer, welche Kinder kommen. Man hat oft zu viele Annahmen. Dann kommt etwas anderes.
B1	Da haben wir auch gemerkt, sie macht einen Fortschritt, weil ihre Mundmotorik gestärkt wird. Das kommt von der Aussprache her, parallel mit UK. Das hat schon einen Effekt gehabt.
A1	Bis zu den Herbstferien ist es einfach streng. Nicht nur wegen ihm, aber so ein Kind bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich. Ich fand es streng. Ich glaube, wir alle fanden es streng. Nach den Herbstferien kommt ein bisschen Ruhe rein. Dann wissen sie, wie es läuft. Man lernt sich kennen. Die Beziehung fängt langsam an zu wachsen. Jetzt kann man anfangen zu arbeiten.
C1	Am Anfang des Schuljahres war es sehr intensiv. Wir haben das Kind nicht gekannt, wir mussten es zuerst kennenlernen. Du bist manchmal recht vor den Kopf gestossen an gewissen Reaktionen. Du kannst es nicht erklären und bist am Eiertanz. Du versuchst langsam dich anzutasten. Mit was könnte ich Erfolg haben? Und mit was hat es zu tun, dass das Kind in dieser Situation so reagiert? Das hat schon mehr Zusammenarbeit gebraucht. Vor und nach dem Unterricht haben wir die Situation besprochen.

Erleben des Kindes mit integrativer Sonderschulung

Dokument	Codierte Segmente
C1	Und wenn er einfach in eine Stresssituation gekommen ist, in der er für sich keinen Ausweg gesehen hat, dann wollte er am Anfang auch mal fortrennen. Das war schwierig.
B1	Und von der Sprache her. Sie konnten sich noch nicht mitteilen. Das hat es am Anfang schon erschwert.
C1	Und ich glaube, das war auch für ihn selber noch wichtig, dass er einen guten Nachmittag hat und merkt, da bin ich wohl, da gefällt es mir, da hat es Sachen, die mir gefallen, die mich interessieren. Und da freue ich mich auch, um nach den Ferien dann dorthin zu gehen.
C1	Und ich finde das schon sehr wertvoll, dass man eben schon den ersten Kontakt auch vor den Sommerferien hat. Dass man sich ein bisschen beschnuppern und aufeinander einstellen kann. Und so ein bisschen die erste Unsicherheit klären kann. Und auch für das Kind eben, dass er den Raum kennt, dass er uns kennt.
C1	Und die erste Zeit sind die Kinder manchmal noch recht angepasst und vorsichtig. Und nach ein paar Wochen, wenn sie sich dann ein bisschen eingelebt haben, dann kommen dann auch so ein bisschen Schwierigkeiten. Das war jetzt bei uns beim Felix auch ein bisschen so. Aber dadurch hatten wir am Anfang auch schon ganz viele gute Erlebnisse. Er konnte auf diese aufbauen. Wir mussten einfach schauen, was positiv ist und ihm das auch gleich rückmelden.
C1	Und das sind immer so herausfordernde Situationen, obwohl man das jetzt schon ein Jahr so macht und das wirklich fest institutionalisiert ist am Montagmorgen, dass es doch immer noch eine Herausforderung ist für Felix, wenn er eine Vorstellung hat, eine Idee, und das dann aber nicht so geht und mit dem Frust aushalten, dass das dann so ein bisschen auslöst.
B1	Sie wollte es gar nicht. Sie ist wirklich fröhlich hier reinspaziert. Sie fühlt sich wohl, sie freut sich.
B1	Sie ist frisch und fröhlich. Sie kam sehr zufrieden. Sie hat sich immer gefreut auf den Kindsgi. Sie kam immer mit einem Strahlen. Klar brauchte sie am Anfang viel Hilfe. Wie läuft es bei uns? Wo kommen die Sachen hin? Obwohl sie das zuhause schon

	geübt hatte und selber machen wollte, merkte man, dass sie am Anfang vieles noch nicht konnte. Sie war schneller überfordert und müde. Sie brauchte eine engmaschige Begleitung. Aber sie wollte sehr und hatte Freude daran. Daher ging es sehr gut.
B1	Sie hat im Kreis sehr interessiert mitgemacht. Sie wollte dabei sein. Das hat alles viel erleichtert. Eine Schwierigkeit war sicher, sie zu verstehen. Sie sprach am Anfang sehr wenig. Das war sehr schwierig und frustrierend. Nicht nur für das Kind, sondern auch für uns. Wir wollten ihr helfen. Mit der Zeit haben wir sie kennengelernt und wussten, was sie sagen wollte. Wir konnten ihr helfen, das zu übersetzen. Das war am Anfang eine Schwierigkeit. Sie hatte keine Strategien. Zum Beispiel zeigen, was sie meinte. Bei ihr war alles sehr eingeschränkt. Das machte es am Anfang schwierig. Aber auch für mich hat das die Motivation hervorgerufen, herauszufinden, wie man Wege findet, um sie zu verstehen und zu unterstützen.
B1	Sie freuen sich dann auch meistens. Da kommt etwas Neues. Das ist die Lehrerin, ich als Heilpädagogin bin auch mit dabei, weil ich finde, gewisse Kinder hat man vorher schon Kontakt.
A1	Ja, ich denke, weil die Klasse sehr unruhig ist, ist es für Timmy auch nicht ideal. Das hat sicher sehr erschwert.
A1	Ja, er hat immer noch schlechte Tage, sage ich jetzt mal. Wo ihm vieles zu viel ist. Wo er sehr laut ist. Wo er zum Teil auch Situationen einschätzen kann. Das war am Anfang schon oft. Vor allem wenn dann etwas anderes war, als sonst hatte er Mühe. Dann mussten wir manchmal einen Gang herunterschalten.
D1	Ich würde einschätzen, wie gut es war. Die Eltern haben kommuniziert, dass das Kind unwahrscheinlich gerne am Wochenende, am liebsten auch bei den Ferien, ganz fest die Tage abgezählt hat. Dass er das sehr aufgesaugt hat. Dass er aufgesaugt hat, aber auch sehr müde war. Das kann ich mir erinnern.
B1	Ich glaube, was auch noch war, ich bin mir nicht sicher, aber es waren ein oder zwei Nachbarskinder, die neben ihr gewohnt haben.
A1	Ich glaube, die ersten paar Wochen waren schwierig für alle.
A1	Ich glaube, auch streng. Er kommt, kennt nichts. Er hat vielleicht Mühe mit neuen Dingen. Die Ablösung der Eltern. Es kommt schon viel. Ich verstehe das absolut. Am Anfang ist es nicht sinnvoll, wenn man weiss, was erwartet. Es gibt so viele Eindrücke, die sie sonst verarbeiten müssen. Ich glaube, dass sie das noch nicht können. Fachliche Ziele zu erfüllen, das ist das andere.
B1	Ich glaube sicher, dass sie den Kindsgi von ihrer Schwester kannte. Sie kam auch mal mit ihnen mit oder beim Abschiedsfest. Das wird es sicher auch erleichtert haben, dass sie wusste, sie kommt an den gleichen Ort, dass sie das schon kannte.
B1	Ich glaube schon, dass sie sich orientieren konnte. Das Selbstständige. Das war am Anfang noch überfordernd. Man merkte, sie ist verloren, sie braucht Unterstützung.
B1	Ich glaube auch die Eltern, sie kannten die Lehrerin, sie kennt den Kindsgi, sie konnte sich auf das vorbereiten. Sie wusste schon, da ist ein Bauernhof, eine Sache, die sie gerne macht. Ich habe mitgekriegt, dass sie das schon gesehen und gewusst hat. Das war sicher erleichternd.
B1	Ich finde es sehr wichtig für den Einstieg für die Kinder, aber auch für die Eltern und die Lehrpersonen.
D1	Er wollte seinen unmittelbaren Bedürfnissen folgen.
C1	Er wollte am Anfang auch ein paar Mal nach Hause. Und wir mussten also ein bisschen bei den Türen Polizisten spielen, dass er dann nicht gleich wieder zum Kindergarten rausrennt und nach Hause rennt. Und ja, das war am Anfang recht anspruchsvoll.
D1	Er selbst hatte diese Ansprüche oder diese Erwartungen gar nicht. Es war ihm wohl, wenn er aus dem Kreis spazieren konnte. Das machte er, weil er Lust hatte
D1	Er hat einfach agiert. In diesem Agieren hat er wahnsinnig viel gelernt. Ich erinnere mich, dass für ihn, rein mit dem Raum, mit den Spielmöglichkeiten, wenn eine riesige Welt aufgegangen ist, wo er eine grosse Lust hatte, aufzudecken
B1	Die offene Art und die Neugierigkeit. Sie hat sehr viel Neugier mitgebracht. Wenn wir neue Sachen ausprobiert haben, kam bei ihr selten das Verweigern.

A1	Das ist schon eine Umstellung, wenn das Kind in den Kindergarten kommt. Das läuft dann ein bisschen anders als zu Hause. Einfach ein bisschen Zeit geben den Kindern, dass sie ankommen können.
C1	Danach waren wir noch draussen. Das war Anfang der Schule eine grosse Herausforderung. Die Freiheit, der Raum und die Kinder, die so lebhaft und in Bewegung sind. Es ist dann so schwierig, in Kontakt zu kommen und in ein Spiel reinzukommen. Es geht ja alles so schnell. Felix hatte durch seine Spracherwerbsstörung sowieso grosse Schwierigkeiten, zu verstehen, was die anderen sagen. Aber auch reagieren zu können, weil er die Worte gar nicht gefunden hat. Wenn ein Spiel so eine Dynamik entwickelt und es so schnell geht, dann wurde er manchmal recht aggressiv und versuchte sich mit den Fäusten durchzusetzen oder in ein Spiel einzubringen.
A1	Danach hätten sie sich aber sehr gut eingelebt. Ihm helfen diese Strukturen, diese Abläufe, diese Rituale. Jetzt macht er sehr vieles schon gut. Man hat schon einen Entwicklungsschub gemerkt.
B1	Am Montag war ein Turntag. Sicher ist es unoptimal, dass man am ersten Tag der Woche ins Turnen geht. Es war der Übergang vom Wochenende in den Kindergarten und dann noch auswärts ins Turnen. Das war für sie noch schwieriger. Da hat sie sich dann oft geweigert umzuziehen.

Erleben der Eltern

Dokument	Codierte Segmente
C1	Und ich finde das schon sehr wertvoll, dass man eben schon den ersten Kontakt auch vor den Sommerferien hat. Dass man sich ein bisschen beschnuppern und aufeinander einstellen kann. Und so ein bisschen die erste Unsicherheit klären kann. Und auch für das Kind eben, dass er den Raum kennt, dass er uns kennt.
C1	Interessanterweise hat sie es auch ein bisschen empfunden, dass wir ihr Aufgaben mit nach Hause gegeben haben. Die Mutter hat dann auch gefunden, dass sie nicht wusste, dass sie auch etwas machen muss. Dann mussten wir sagen, es gehe viel schneller und viel besser, wenn sie auch mithelfen. Sonst ist es ein wenig einseitig, nur von uns. Es geht wahrscheinlich umso länger. Darum wären wir sehr froh, wenn sie uns unterstützen würden. Das hat dann doch auch recht gut funktioniert.
A1	Ich glaube, mit Angst. Wie macht er es? Klappt es? Schafft er es? Ich glaube, dass da auch grosse Unsicherheit ist. Man gibt das Kind auch einfach ab. Man hat nicht mehr so viel Einfluss wie vorher. Man muss auch vertrauen, dass es geht. Ich glaube, auch mit Angst, dass es vielleicht nicht klappen könnte.
A1	Ich glaube, die ersten paar Wochen waren schwierig für alle.
B1	Ich finde es sehr wichtig für den Einstieg für die Kinder, aber auch für die Eltern und die Lehrpersonen.
D1	Ich denke, dass es für das Kind sehr gewinnbringend wäre gewesen, wenn, wenn es viel klarer wäre gewesen, wir versuchen zusammen Wege zu finden. Sie hatten ein sehr starkes Vertrauen in uns als Institution Schule, hatten aber auch ein sehr festes Gefühl, macht ihr in der Schule das so? Und wir finden das aber auch gut. Aber, es war nicht so eine hohe Bereitschaft gewesen, im Sinne von, wie könnten wir jetzt zusammenschauen, dass?
B1	Für den Vater, ich glaube er hatte weniger Mühe. Er war ein offener, fröhlicher Mann. Er hat mit Lisa rumgekaspert. Sie hat sich immer gefreut, wenn er sie abholen konnte. Für ihn war es weniger ein Problem. Er war eher stolz, was sein Kind geschafft hat.
D1	Es wurde geschickt gemacht, dass sich die Eltern nicht primär bedroht, sondern auch unterstützt fühlten. Sie hatten aber auch Ängste. Sie zeigen sich hier schon all die

	Angst, was die Schule jetzt meint. Und das kann er nicht, und dieses kann er nicht, und das kann er nicht.
D1	die Überforderung da ist, und man gar nicht kann, dann ist das Kind ganz fest auf sich allein gestellt. Da hätte ich mir gewünscht, oder haben wir auch immer wieder probiert, mit Übersetzung auch, an ganz konkreten Sachen, wie könnte man das jetzt angehen, und dort haben die Eltern sehr ehrlich, und das war für uns auch sehr klar, aber auch schon gesagt, nein, das können sie nicht, oder wollen sie es nicht, oder machen ihr das, aber ja, mir nicht so. Genau, das hat sich auch nicht so verändert. Ja, das ist noch etwas, was ein Aushalten war,
C1	Die Eltern hatten sehr Angst, dass wir sagen würden, es gehe nicht. Er müsse in eine andere Schule. Diese Angst war omnipräsent. Jede Woche am Freitag haben wir den Müttern rückgemeldet, wie es ging. Wir haben sie auch in kürzer Abstände eingeladen, wieder in den Kindergarten zum Besprechen. Wir haben gemerkt, dass die Unsicherheit so gross ist, dass sie es braucht.
B1	Dass den Eltern bewusst sind, dass sie ein Kindsgi-Kind ist, ein grosses Kind. Wie bei anderen Themen, dass sie etwas vorwärts machen. Das hat sie sehr gut angenommen und auch die Eltern. Das ist am Anfang, wo sich die Fortschritte rasch gezeigt haben.
B1	Das ist eine gute Frage. Gemischt. Fürs Mami war es ganz schwer. Sie hat eine sehr enge Bindung zu Lisa. Dadurch bedingt auch, weil sie im Kleinkindalter mit zwei noch im Spital war. Sie war oft bei ihr. Das hat eine enge Bindung gegeben. Sie hat viele Ängste. Was sie kann, was sie darf. Auch vom Essen her. Sie hatte noch Mühe mit essen. Gewisse Dinge durfte sie nicht. Sie fragte, ob wir im Kindsgi darauf schauen. Es wurden immer wieder Hinweise gegeben. Es wurde immer wieder gefragt. Wir haben gemerkt, dass sie uns nicht vertraut. Aber sie hatte grosse Angst, dass etwas passieren könnte
B1	Am Anfang kam die Mutter noch mit rein in den Kindergarten. Aber sie ist nicht geblieben, weil es für sie auch klar war, Lisa kommt in den Kindsgi, wir schauen.
C1	Also Felix war als kleines Kind eben auch noch krank, hatte noch ein Spitalaufenthalt. Und ich nehme an, dass die Eltern auch von dort her sich schon früher viel Sorgen gemacht hatten um ihr Kind. Und wo sie dann vielleicht gemerkt haben, im Vergleich zu den älteren Schwestern entwickelt es sich nicht ganz gleich, dass dann da natürlich erst recht noch mehr Sorgen entstanden sind. Und mittlerweile glaube ich, bin ich mir eigentlich auch sehr sicher, dass die Eltern jetzt recht zur Ruhe gekommen sind und selber auch sehen, wo die Fortschritte jetzt passiert sind, wo sie auch zu Hause merken, wo es besser geht. Und ich glaube, dass wir jetzt somit auf einem guten Weg sind, dass die Ängste jetzt auch nicht mehr so präsent sind.

Erleben der Klassenlehrperson

Dokument	Codierte Segmente
D1	Vielleicht war es eher so für die Kindergartenlehrperson, die das erste Mal ein Kind mit ISR hatte. In diesem Ausmass so.
D1	Und dort war es mir wahnsinnig wichtig, dass ich mich z.B. gleich am Anfang über die Beziehung recht zurückgenommen habe. Und das Kind hat eine ganz starke Beziehung zu der Kindergartenlehrperson aufgebaut, und der Kindergartenlehrperson ist extrem das Herz aufgegangen. Und ich habe mich bewusst zurückgenommen und nicht diese Situation primär gestützt, sondern den ganzen Kindergartenraum, die ganze Gruppe. Dass es für die Kindergartenlehrperson ein enger Kontakt zum Kind gibt. Und sie will jetzt immer ISR-Kinder.
D1	Ja, es ist eine sehr tiefe Beziehung zu diesem Kind entstanden, obwohl es durchaus sehr schwierige Situationen für die ganze Klasse gab. Oder eben auch

	verhaltensthematisch, wo es dann halt oft auf die Kindergärtnerin zurückfällt, die dann von anderen Eltern hört, dass es doch verrückt ist und das Kind haut usw.
C1	Ich glaube schon, dass sowohl die Klassenlehrperson wie auch die Klassenassistentin am Anfang es schon auch recht streng gefunden haben.
B1	Ich finde es sehr wichtig für den Einstieg für die Kinder, aber auch für die Eltern und die Lehrpersonen.
A1	Die erste Phase. Es ist immer streng, wenn wieder Kleine kommen. Dann hat es vielleicht noch ein paar, die herausfordernd sind. Und ich glaube schon, das ist einfach streng.

Hauptkategorie 3: Massnahmen im Übergang

Rahmenbedingungen im Übergang

Konzepte

Dokument	Codierte Segmente
C1	Und am Besuch am Mittag der Sommerferien haben wir das Kind auch kennengelernt.
B1	gewisse Angebote, auch Deutsch für die Eltern, oder ein Vernetzen, Sport.
D1	Jetzt beim Einstieg in den Kindergarten gibt es einfach bei den Besuchen der Eltern, dieses Angebot.
C1	es gibt ein Konzept. Das ist auf der Webseite der Gemeinde. Der Frühbereich. Das ist ein grosses Anliegen der Gemeinde, dass man die Kinder möglichst früh erfasst, möglichst vor dem Kindergarteneintritt. Damit man die Zeit gut nutzen kann, wenn die Kinder noch Unterstützung brauchen. Dass man nicht die Zeit verstreichen lässt und man merkt, dass es im Kindsgi erschwert. Es wäre nicht nötig, wenn man es früher gesehen hätte.
C1	Ein Vorschul-Elternanlass, wo zwei Jahre vor dem Kindergarteneintritt stattfindet. Wo man den Eltern das Angebot des Dorfes aufzeigen kann. Aber auch die frühe Logo oder die halbpädagogischen Früherzieherinnen, wenn sie das Gefühl haben, ihr Kind braucht noch etwas mehr als nur eine Kita oder ein Muki-Turnen. Dass sie die Hemmschwelle verlieren und sehen, das sind diese Leute, die arbeiten so. Dann kann ich sie anrufen.
B1	ein Infoelternabend, im Januar, Februar, wo die Eltern der zukünftigen Kinder eingeladen werden, freiwillig.
D1	Das machen sie regulär. Immer, genau.
B1	das ist sicher der Bsüechli-Nachmittag.
A1	Dann haben wir das Konzept, dass vor den Herbstferien das erste Gespräch stattfinden muss. Das ist unsere Auflage der Schulleitung. Um möglichst schnell in die Zusammenarbeit zu kommen.
A1	Dann haben wir am Nachmittag einen Besuch. Dort war der erste Kontakt, auch mit den Eltern. Das war sehr positiv. Auch die Eltern sind sehr offen mit dem Umgang. Dann haben wir abgemacht, dass wir starten und schauen.
B1	An dieser Schule haben wir die Kinder eingeladen.
B1	Aber sonst, ich glaube, einfach mal Infopost, ein bisschen wegen dem gesunden Znüni, Sportangebot, aber es ist mehr voraus parallel mit dem Einstieg.

Räumlichkeiten/ Infrastruktur im Kindergarten

Dokument	Codierte Segmente
A1	Wir haben relativ schnell angefangen, dass wir, wenn es um die Übergangszeit geht, immer etwas für jeden bereitgelegt haben. Damit sie wussten, wenn sie reinkommen, ist das ihre Aufgabe. Damit nicht alle herum wuseln. Ich war am Anfang oft als Begleitung dabei. Er musste das nicht selbstständig machen, sondern wir starteten zusammen in den Tag.
D1	Wir haben in den Kindergärten einen dicken Vorhang montiert, der auch schallschluckend ist. So kann man einen Teil des Kindergartens visuell, aber auch akustisch abtrennen. Ich ziehe den zeitweise und bin mit den Kindern dort, falls ich das Gefühl habe, dass es Kindergruppen gibt, wo das Sinn macht, dass sie nicht abgelenkt sind. Manchmal habe ich diesen Vorhang aber auch bewusst offen.
C1	Wir haben entweder so einen Hussen-Sack, den man über die Stuhllehne stülpen kann. Und hinten dran ist ein Täschchen.
A1	Wir haben einen Gang, in dem man ausweichen kann. Ich weiss nicht, ob man Platz hat. Vom Platz her darf man nicht schimpfen. Aber man könnte noch mehr Platz brauchen. Damit sie nicht zu viel sitzen können, dass man sie ein wenig auseinandernehmen könnte. Aber wir sind gut ausgestattet.
D1	Und der Raum für sie, das ist eine bewusste Überlegung. Ganz am Anfang, wo sitzt das Kind? Ist das gewinnbringend? Oder sitzt es woanders? Wo ist der Garderobenplatz?
C1	Und das andere sind so wirklich Jeans-Täschchen, die ich mal genäht habe. Mit Kletterverschlüssen, die man an den Lehnen hinhängen kann. Und da kann man Sachen reintun.
C1	Mehr Höhlen, die etwas dunkler sind. Die sich eher so zurückziehen wollten. Das muss man herausfinden, was dem Kind mehr entspricht. Aber es ist eine gute Möglichkeit. Auch den Kindern gab es Instrumente. Du kannst auch mitentscheiden, was du brauchst. Wir sehen es vielleicht nicht immer.
D1	Im Raum hat sich das gewandelt, dass sehr viel so gleichbleibt, dass Kinder eine sehr klare Orientierung haben. Dort bin ich da, da ist das Spieli-Gstell, als wenn man nicht mehr ganz anders ist oder die Scheren nicht mehr ganz anders zu finden sind. Dass eigentlich sehr viel gleich bleibt für alle Kinder. Dass es Sinn macht, dass sie selber an die Sachen kommen, an die sie selbst kommen müssen oder sollen.
D1	Ich habe keinen anderen Raum. Ich habe im ganzen Schulhaus keinen Raum. Ich bin die einzige schulische Heilpädagogin, die keinen fixen Raum hat, weil ich ausschliesslich in der gleichen Räumlichkeit arbeite.
C1	Ich habe hier einen wunderbaren Raum. Ich versuche viel dort zu sein. Aber dann müssen wir manchmal auch im Kindergarten einen Platz suchen, wo wir es machen können. Weil es sich von der Zeit her nicht mehr lohnt. Ich bin immer noch daran, eine gute Lösung zu finden.
B1	Durch den aufgeteilten Raum ist es eher erschwerend, wenn man mit ihr mal etwas erarbeitet hat. Das war relativ schwierig. Im Kindergartenraum war es etwas separat. Dort konnte man am besten mit ihr arbeiten, weil es im Raum schwierig war, von der Ablenkung her.
B1	Also was wir noch eine spezielle Situation hatten, ist der Kindergarten, der sie hat, ist in einer Wohnung. Er ist seit 20 Jahren im Provisorium. Er ist klein und übersichtlich. Wir hatten dadurch nicht so eine grosse Gruppe. Einfach weil die Platzzahl begrenzt war.
C1	Aber wir haben ihm eine Weile die Familienecke angeboten, weil es dort eine Matratze hat. Dass er dorthin gehen dürfte, wenn es in der geführten Sequenz zu wild und zu laut ist. Wenn er müde ist, kann er eine Pause machen und wiederkommen, wenn er will. Dann war aber auch klar, was er dort spielen darf. Es

	gab auch Bücher und Dinge, die er nehmen durfte. Und dann konnte er wiederkommen. Und das haben wir auch schon für andere Kinder gemacht.
--	---

Bewegungsmöglichkeiten

Dokument	Codierte Segmente
C1	Manchmal sind die Räume besetzt von gewissen Dingen, wo die Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist.
C1	Im Moment haben sie einen Bewegungskletterparcours. Mit einer Bockleiter, mit verschiedenen Böcken, die sich immer wieder anders aufstellen. In der Freispielzeit können sie auch miteinander spielen. Und sie sind jeden Tag sicher in irgendeiner Art mal draussen. Und wenn es nur fünfmal um den Kindergarten herum rennen ist. Aber irgendwie mal eine Sequenz, draussen sein. Das findet jeden Tag statt.
C1	Dann kann er in sein Täschchen fassen und etwas rausnehmen. Und dann haben wir ihm dort so zwei, drei Dinge rein getan, bei denen er gewusst hatte, die darf er selber nehmen. Oder auch Kinder nebdran, die sie ihm geben dürfen, wenn sie möchten. Und sie daran denken. Es hat Kinder, die sehr fürsorglich sind, die das sehr gerne machen.
D1	Auch in Bezug auf Bewegung. Dass man merkt, Kinder brauchen eigentlich sehr viel mehr Bewegung. Das Material mit den Würfeln, mit denen sie bauen können im Grossen, auf Matten gumpen können. Dass die Räume zur Verfügung gestellt werden.
A1	wir machen viel. Wir haben eine unruhige Klasse. Die Sequenzen, in denen sie still arbeiten, sind relativ kurz. Wir versuchen, viel mit Musik und Rhythmus zu arbeiten.

Spielangebot

Dokument	Codierte Segmente
A1	Wir mussten etwas umstellen. Wir nahmen zum Beispiel noch Duplo mit. Ja wir mussten es schon anpassen. Es ist immer ein bisschen im Wandel. Das mit den Duplo ist mir geblieben. Er konnte mit Lego noch nicht so viel anfangen. Aber er wollte sehr gerne bauen.
B1	Sie hat eher die einfachen Sachen gewählt, die handlichen, haptilen. Es war mehr, dass man sie motivieren musste für die Sachen. Sie fand ihre Sachen. Das war gut, obwohl sie neugierig war, Neues zu entdecken. Das hat sie aber eher in Begleitung mit der Gruppe geschafft. Sonst ist sie selten auf das Zeug zu. Obwohl wir ein vielfältiges Angebot hatten. Einfachere Dinge, z.B. Puzzle. Wirklich von 4. Ganz simpel. Da konnte man gewisse Sachen aufbauen. Das hat es für sie sicher erleichtert. Kreativität, sie durften malen.
D1	Im Raum hat sich das gewandelt, dass sehr viel so gleich bleibt, dass Kinder eine sehr klare Orientierung haben. Dort bin ich da, da ist das Spieli-Gstell, als wenn man nicht mehr ganz anders ist oder die Scheren nicht mehr ganz anders zu finden sind. Dass eigentlich sehr viel gleich bleibt für alle Kinder. Dass es Sinn macht, dass sie selber an die Sachen kommen, an die sie selbst kommen müssen oder sollen.
D1	Dort wie zum Beispiel bei der Bauecke ergänzen mit Brettern. Wenn man merkt, die Klötze fallen immer um. Und es ist auch zu nah zu den anderen Kindern. Aber es zieht ihn doch irgendwie dort hin. Habe ich so oft so gemacht, dass die Erwachsenen, also die Bauecke hat man nicht unbegleitet lassen in dieser Situation. Wenn die Person ein bisschen ein Schutzschild war gegenüber dem, was die anderen Kinder gebaut haben. In dem, dass man sich geschickt angesessen hat.

	Dass es zum Bau Ergänzungen gab, wie Bretter und zum Beispiel die Säen. Dort, wo die Pflanzen aufziehen, sind sie aus verrottetem Material.
B1	Der ein oder andere Spielplatz, wo sie gerne gespielt hat, Rollenspiele, Theater, mit dem Bauernhof und der Wohnung, ideale Bedingungen für sie, wo sie sehr gerne war, fast nur beim Zeichnen und Kneten. Sie konnte gut für sich im Frieden machen. Sie wusste das vom Kindsgi, fand schnell ihren Lieblingsspielplatz und war zufrieden.
D1	Dass man Sachen, die von den Kindern kommen, auch ausbaut. Jetzt haben wir zum Beispiel in der einen Klasse eine ganz starke Bastelgruppe und in der anderen Klasse eine ganz starke Zeichnungsgruppe. Dass man innerhalb davon verschiedene Möglichkeiten bietet. Oder das ausbaut.
D1	Dass man eben auch mit Brettern und grösserem Material ergänzt hat. Dass es vielleicht eben Duplo, Lego auch hat und so weiter. Dass das Material schon angepasst ist.
B1	Aber vom Angebot her, war es einiges. Auch Spiele, wo sie verschiedene Schwierigkeiten hatten. Sehr simpel.

Durchgeführte Massnahmen

Vor dem Übergang

Dokument	Codierte Segmente
A1	Wir wurden zuerst von der Schulleitung informiert, dass er einen Status hat. Sie hat uns das Größte gesagt, dass er eine Spracherwerbsstörung hat. Aber viel mehr weiss man oft nicht.
A1	Wir werden v.a. durch die Schulleitung informiert. Sie versucht, möglichst viele Informationen einzuholen. Aber meistens hat sie auch nicht extrem viel.
C1	Und am Besuch am Mittag der Sommerferien haben wir das Kind auch kennengelernt.
D1	Nein, einfach mehr die Situation, dass von Anfang an diese Ressourcen zur Verfügung standen. Die personellen Ressourcen, die nicht selbstverständlich sind vor dem Eintritt.
C1	Ein Vorschul-Elternanlass, wo zwei Jahre vor dem Kindergarteneintritt stattfindet. Wo man den Eltern das Angebot des Dorfes aufzeigen kann. Aber auch die frühe Logo oder die halbpädagogischen Früherzieherinnen, wenn sie das Gefühl haben, ihr Kind braucht noch etwas mehr als nur eine Kita oder ein Muki-Turnen. Dass sie die Hemmschwelle verlieren und sehen, das sind diese Leute, die arbeiten so. Dann kann ich sie anrufen.
C1	Der andere Teil sind die Besuche in den Vorschulinstitutionen, Krippen, Kita, Spielgruppen. Wo wir drei Fachpersonen der Schule uns aufteilen und den Eltern schriftliches Einverständnis geben, dass wir diesen Besuch machen und ihr Kind beobachten dürfen. Und dann entstehen immer wieder Fragen, die die Spielgruppenleiterinnen oder Leiterinnen sich schon lange Gedanken machen, wo es sinnvoll ist, dass wir ein Elterngespräch machen. Oft geht es auch darum, den Eltern einen Tipp zu geben. Nehmen sie doch Kontakt auf mit der Stelle für halbpädagogische Früherziehung. Sie können sie beraten, rufen sie an, fragen sie. Dann kann man unverbindlich und kostenlos vorbeigehen oder bei der Früherziehung gehen. Oder fragen sie mal ihren Kinderarzt. Manchmal sind es so kleine Dinge oder

	auch ein Kind, das nicht gut sieht, wo wir denken, fragen sie doch beim Kinderarzt, damit wir noch einmal schauen können. Ja, einfach Dinge, die man noch etwas früher sehen und erfassen kann. Das hilft den Kindern enorm, wenn sie dann im Kindsgi starten. Wenn solche Dinge schon etwas früher aufgegleist werden können.
B1	An dieser Schule haben wir die Kinder eingeladen.
C1	Also wir hatten vor den Sommerferien schon so ein Kennenlerngespräch mit den Eltern.
B1	Aber sonst, ich glaube, einfach mal Infopost, ein bisschen wegen dem gesunden Znüni, Sportangebot, aber es ist mehr voraus parallel mit dem Einstieg.

Kommunikation auf der Ebene des Kinds mit integrierter Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule

Dokument	Codierte Segmente
B1	Wir versuchten mit Strategie zu zeigen, ob mit Abfragen, wenn wir über den Regenbogen gesprochen haben, Farben abfragen. Bis sie mit Ja oder Nein antworten konnte. Es gab auch Momente, in denen wir nicht weitergekommen sind. Es gab ein Aufgeben von beiden Seiten. Ich habe ihr aber auch ehrlich gesagt, Lisa, es tut mir leid. Ich verstehe dich nicht. Ich weiss nicht, was du meinst. Nicht versuchen weiter und weiter. Schöne heile Welt. Da war ich nie dafür. Da war ich sehr ehrlich. Das hat sie dann meistens gut annehmen können.
B1	Wir haben mit ihr relativ bald die Unterstützte Kommunikation mit den Gebärden eingeführt. Wenn es von der Aussprache her schwierig ist, dass sie es so zeigen kann. Das hat es erleichtert. Sie konnte es schneller lernen und sich damit teilen. Sie brauchte es natürlicherweise schon. Sie führten es daheim schon ein.
B1	Wie helfen wir ihr? Wie fragen wir? All das haben wir im Rollenspiel mit Modelling geübt, wo es mal mehr, mal weniger geklappt hat. Vor allem im Kindsgi.
C1	Was ich auch finde, was sehr gut ist, ist unterstützte Kommunikation. Wenn man das Verhalten visualisiert, was man sich wünscht. So kann man das Kind bildlich zeigen und nicht nur ans Kind hinspricht.
C1	Und wir hatten auch eine Auswahl an Piktogrammen in diesem Täschchen. An einer Schnur, die man um den Hals nehmen kann. Und dann konnte auch die Klassenassistentin, die neben ihm sitzt, diese Bilder zur Hilfe nehmen. Und direkt zeigen, ob er sitzen bleiben muss oder still sein muss.
C1	Und die erste Zeit sind die Kinder manchmal noch recht angepasst und vorsichtig. Und nach ein paar Wochen, wenn sie sich dann ein bisschen eingelebt haben, dann kommen dann auch so ein bisschen Schwierigkeiten. Das war jetzt bei uns beim Felix auch ein bisschen so. Aber dadurch hatten wir am Anfang auch schon ganz viele gute Erlebnisse. Er konnte auf diese aufbauen. Wir mussten einfach schauen, was positiv ist und ihm das auch gleich rückmelden.
D1	schau, ich schaue es nachher meinem Kind an, im Moment, geht es gerade nicht, aber einfach, dass du weisst, er muss das lernen, und wir schauen es mit ihm noch an, aber du siehst es dann halt vielleicht nicht, wir müssen es mit ihm besprechen, aber das Kind weiss, es passiert schon etwas und wir haben es gesehen.
B1	Mit Piktos haben wir teilweise gearbeitet.
D1	Mit den Gesten, die wir auch von der Logopädie übernommen haben, dass wir mit Gebärden, also mit den PORTA Gebärden, wie ein Ja, ein Nein, das ist jetzt gut, jetzt ist fertig,
B1	Ich habe auch versucht, die Kinder zu stärken, zu erzählen, zu sagen, zu fragen, was auch immer. Und dann noch Spezifikationen geben, was genau gemeint war, wenn es nicht ganz klar war.
D1	Dass wir das sowieso unterstützt haben gleichzeitig. Bei den anderen Kindern wie Brücke geschlagen, dass wir übersetzt haben. Erklärungen, dann halt auch gesagt

	haben, das ist jetzt schwierig und das ist jetzt aber gut gegangen, super, und dass sie wie die anderen Kinder auch mitbekommen haben.
C1	Dass er Strategien gefunden hat, wie man Kontakt aufnehmen kann. Wir haben das zuerst im Kleinen reingeübt. Wenn ich mit ihm mitgespielt habe, was könntest du jetzt fragen? Wenn du das haben möchtest, was das Kind jetzt hat, dann fragen wir einfach. Darf ich das auch mal haben zum Spielen? Langsam das Vokabular aufbauen, bis man es dann selber kann. Das ist sehr schön zu sehen, dass er das jetzt auch umsetzen kann.
D1	Bei ihm haben wir sehr fest kurze Rückmeldungen gegeben. Gar nicht immer nur verbal. Und sehr viel positiv verstärkt.
B1	Aber sonst habe ich immer in der Gruppe gearbeitet, damit wir dort Kontakt finden können. Wie funktioniert das mit Fragen? Das haben wir immer wieder geübt. Mit Modelling. Das war für sie schwierig. Vom sprachlichen und Entwicklungsstand her.

Massnahmen im sozio-emotionalen Bereich auf der Ebene des Kindes mit integrierter Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule

Dokument	Codierte Segmente
C1	Zum Glück hatten wir Kinder in der Gruppe, die er auslesen durfte, die mitkommen. Und dadurch sind sie auch besonders verständnisvoll in solchen Situationen. Sie können das ganz gut handeln und noch einmal erklären, warum das so ist.
B1	Wir haben sie auch mal gelassen, das war für sie wichtig, um in ihre Welt einzutauchen.
B1	Was ich finde, dadurch, dass wir sie enger begleitet haben, schnell eine Beziehung aufbaut, und uns vertraut hat und sich gut darauf einlässt. Man konnte auch noch etwas ausprobieren, neu einführen. Das hat sie sehr gut mitgemacht.
D1	Und dort war es mir wahnsinnig wichtig, dass ich mich z.B. gleich am Anfang über die Beziehung recht zurückgenommen habe. Und das Kind hat eine ganz starke Beziehung zu der Kindergartenlehrperson aufgebaut, und der Kindergartenlehrperson ist extrem das Herz aufgegangen. Und ich habe mich bewusst zurückgenommen und nicht diese Situation primär gestützt, sondern den ganzen Kindergartenraum, die ganze Gruppe. Dass es für die Kindergartenlehrperson ein enger Kontakt zum Kind gibt. Und sie will jetzt immer ISR-Kinder.
D1	Und aber trotzdem auch immer wieder bei den anderen Kindern, wie es den Frust abholen und es direkt ansprechen und sagen, wie es für dich manchmal schwierig ist mit Leo, und dem auch einen Rahmen geben, dass die Kinder sagen dürfen, ja, und er regt mich so auf, und er ist so ein Blöder, und er hat mich dort gehauen, und dort hat er mir meine Sachen kaputt gemacht. Ganz viel war zum Beispiel beim Vorbeilaufen irgendwelche Türme umzustossen, und so weiter. Dass sie das dürfen formulieren, dass sie dem auch abgeholt und gehört werden, und auch nicht immer nur Leo entschuldigt wird, dass er sich aber auch nicht primär entschuldigen muss. Einfach halt ein Umgang mit dem, um auch immer wieder beim gemeinsamen Spiel Brücken bauen zu können. Ja, dass die Kinder einfach diese Situation einschätzen konnten, warum.
D1	schau, ich schaue es nachher meinem Kind an, im Moment, geht es gerade nicht, aber einfach, dass du weisst, er muss das lernen, und wir schauen es mit ihm noch an, aber du siehst es dann halt vielleicht nicht, wir müssen es mit ihm besprechen, aber das Kind weiss, es passiert schon etwas und wir haben es gesehen.
A1	Ja, wir arbeiten mit Karten. Er ist sehr gefühlsstark. Das war etwas schwierig. Wir schauten mit ihm, ob er wütend oder aufgeregt war, dass er es dann zeigen konnte. Das hat sich noch bewährt.
C1	Ich habe eine Figur, mit der ich gerne mit den Kindern arbeite, wenn sie wütend werden, den Grolltroll.

C1	Er funktioniert gut. Die Kinder sind fasziniert davon, dass man die Zähne vorlassen kann, wenn er wütend ist. Felix hat sehr gut auf das reagiert. Dann haben wir den Grolltroll in der Pause unter dem Arm mitgenommen. Solange er zufrieden war, war es gut. Sobald er die Fransel runter oder die Zähne rausgezogen hat, wusste er, dass es nicht mehr gut ist. Sein Verhalten, so zu spiegeln, hat mich gefreut, dass er auf das sehr gut reagiert hat.
B1	Dort haben wir mit Alternativplänen angefangen zu arbeiten, um ihr aufzuzeigen, wenn sie das macht, passiert das. Dass sich die Kinder abwenden, wenn sie nicht spielen wollen. Dann ist sie traurig und frustriert. Wir haben versucht, das aufzuzeigen. Aber auch, welche Möglichkeiten es gibt.
C1	Die Eltern haben ähnlich mit dem Buch zuhause gearbeitet. An solchen Dingen sieht man, dass es für das Kind viel klarer ist, wenn gewisse Regeln an beiden Orten gelten. Man kann es nicht ausspielen, aber das Kind weiss, dass Hilfe und Unterstützung kommen.
D1	Dass wir das sowieso unterstützt haben gleichzeitig. Bei den anderen Kindern wie Brücke geschlagen, dass wir übersetzt haben. Erklärungen, dann halt auch gesagt haben, das ist jetzt schwierig und das ist jetzt aber gut gegangen, super, und dass sie wie die anderen Kinder auch mitbekommen haben.
C1	Dass er Strategien gefunden hat, wie man Kontakt aufnehmen kann. Wir haben das zuerst im Kleinen reingeübt. Wenn ich mit ihm mitgespielt habe, was könntest du jetzt fragen? Wenn du das haben möchtest, was das Kind jetzt hat, dann fragen wir einfach. Darf ich das auch mal haben zum Spielen? Langsam das Vokabular aufbauen, bis man es dann selber kann. Das ist sehr schön zu sehen, dass er das jetzt auch umsetzen kann.
C1	Dann kann er in sein Täschchen fassen und etwas rausnehmen. Und dann haben wir ihm dort so zwei, drei Dinge reingetan, bei denen er gewusst hatte, die darf er selber nehmen. Oder auch Kinder nebendran, die sie ihm geben dürfen, wenn sie möchten. Und sie daran denken. Es hat Kinder, die sehr fürsorglich sind, die das sehr gerne machen.
B1	Da haben wir versucht den Kindern zu erklären, das ist für sie noch schwierig.
D1	Bei ihm haben wir sehr fest kurze Rückmeldungen gegeben. Gar nicht immer nur verbal. Und sehr viel positiv verstärkt.
C1	Auch ein gutes Hilfsmittel ist die Ampel. Aus Papierform. Eine Ampel mit einer Wäscheklammer. Mit der kann man dem Kind visualisieren, wo man ist. Wenn es orange ist, kann man dem Kind zeigen, was passiert. Das finde ich bei vielen Kindern, auch ausserhalb von ISR, etwas Einfaches, etwas Praktisches. Man kann sie in die Turnhalle mitnehmen, in den Wald mitnehmen, auf Kindsgi-Reisen. Es hat überall Platz. Es funktioniert sehr gut, finde ich.
B1	Auch der Kontakt mit den Kindern. Den hat sie am Anfang gar nicht gesucht. Ich habe versucht, das zu initiieren. Auch habe ich mit ihr in einer Kleingruppe gearbeitet, selten mit ihr alleine.
B1	Am Anfang vor allem die enge Begleitung. Weil wir gemerkt haben, dass es dort noch gebraucht wird. Vom Orientieren her.
C1	Also wenn ein Kind ja dann seine Strategie hat, ich gehe raus, ich ziehe mich zurück in die Garderobe, ich nehme diese Jacke raus über mich, dann bin ich für mich, dann ist das eine super Strategie. Und dann ist es ja eigentlich nicht der Zeitpunkt, wo man das Kind jetzt tadelt, weil es weggelaufen ist, sondern eigentlich darin bestärkt, das ist eine gute Idee, die du hier gehabt hast, dass du in die Garderobe bist. Ich habe jetzt gemerkt, du brauchst einen ruhigen Ort. Und unter dieser Jacke ist es jetzt richtig schön ruhig. Jetzt bleibst du einfach da und wenn du denkst, es geht dir wieder besser und du magst wieder.

B1	aber wir haben immer geschaut, dass sie mit anderen Kindern spielt. Oder mal eins dazu geschickt. Auch draussen haben wir versucht, die Kinder zu motivieren, dass sie mal mit ihr abmachen.
B1	Aber sonst habe ich immer in der Gruppe gearbeitet, damit wir dort Kontakt finden können. Wie funktioniert das mit Fragen? Das haben wir immer wieder geübt. Mit Modelling. Das war für sie schwierig. Vom sprachlichen und Entwicklungsstand her.

Weitere durchgeführte Massnahmen

Dokument	Codierte Segmente
A1	Wir nahmen Stoppschilder. Er lief oft ins Zeug hinein. Er konnte die Distanz nicht sehen. Wir nahmen rote Stoppschilder, wo er nicht reinlaufen sollte. Wir haben sehr visuell gearbeitet.
A1	Wir haben relativ schnell angefangen, dass wir, wenn es um die Übergangszeit geht, immer etwas für jeden bereitgelegt haben. Damit sie wussten, wenn sie reinkommen, ist das ihre Aufgabe. Damit nicht alle herum wuseln. Ich war am Anfang oft als Begleitung dabei. Er musste das nicht selbstständig machen, sondern wir starteten zusammen in den Tag.
B1	Wir haben gesagt, wir probieren einfach aus. Besprechen Sie es mit ihr, lassen Sie sie auswählen. Wenn wir mit ihr angeschaut haben, haben wir mit ihr das Kontaktheft vom Essen gemacht. Das fand sie cool. Sie hat mit dem Daumen zeigen können. Sie hat es mit dem Daumen gezeigt, dann haben wir es eingeklebt mit Smileys oder mit Farben, damit die Eltern wissen, ob sie Melone mag. So haben wir es rausgefunden, was sie mag oder nicht.
B1	Wir haben es einfach gemacht. Aber wir haben dann gesagt, wir wollten sie aufs WC setzen. Immer vor dem Znüni oder nachher. Irgendwann wussten wir, wann es etwa passieren würde. Wir wussten, dass wir ihr trainieren müssen. Das war sehr harzig. Es hat nicht funktioniert. Sie war zu gewohnt an das. Irgendwann hat es sie angeschissen und sie hat es angefangen zu verweigern, weil sie wusste, dass sie noch gehen muss. Vielleicht sind wir da ein bisschen neben das Ziel.
B1	Wir haben dann mit ihr eingeführt, dass sie schon umgezogen kommt, weil sie lange gebraucht hat, um sich umzuziehen. Das können wir einfach ändern. Sie ist schon umgezogen in den Turnkleidern.
A1	Wenn es gar nicht geht, haben wir es so gemacht, dass die Mutter reinkommt. Meistens kommt die Mutter rein und bleibt dann noch schnell. Dann in einem guten Moment Tschüs sagt und geht.
C1	Was wir ja viel für Kinder brauchen, sind auch Timetimer. Um ihm ein Zeitgefühl zu geben, wie lange er dortbleiben muss. Oder wie lange es noch dauert, bis die Mutter kommt
D1	Und warum es wichtig ist, dass die anderen Eltern wissen, warum das Kind agiert, wie es agiert. Und dass das sie als Eltern entlastet, dass viel mehr Verständnis kommt, als einfach nur, da haben die Eltern das Kind nicht im Griff, das Kind ist ganz schwierig, und so weiter. Das haben wir ganz am Anfang gemacht. Und da haben die Eltern sehr klar eingewilligt, auch dazu, dass wenn Eltern auf uns zukommen, dass wir ein bisschen mehr erzählen dürfen von der Sprachentwicklungsstörung, weil die Zusammenhänge sind, und so weiter.
B1	Und sicher auch gewisse Dinge loszulassen, sie selbst machen zu lassen, was man im Kindsgi auch eingefordert hat. Das haben wir auch mit nach Hause gegeben. Sie soll die Jacke selbst anziehen. Dann braucht es halt viel Zeit.

D1	Und mit den Kindern haben wir auch sehr schnell, wie eine Sensibilisierung gemacht, dass sie realisieren, da gelten andere Regeln. Ist es für dich schwierig, auf dem Stuhl zu sitzen? Nein, nicht. Es gibt Kinder, für die ist es total schwierig, und wenn es gelingt, ist es gut. Und wenn es nicht gelingt, dann gelingt es nicht, und das Kind darf im Moment auch andere Sachen machen.
C1	Und ich glaube, man kommt schneller auf einen guten Weg, wenn man diese Sachen schon miteinander besprochen hat und weiss, in dieser Situation nehmen wir das, in dieser Situation nehmen wir das. Und man passt es gleich an, wenn man merkt, es funktioniert nicht. Aber man hat einmal einen Fundus
D1	Und dass wir sehr schnell ein Elterngespräch gemacht haben. Und sehr schnell den Elternabend gemacht haben. Weil wir eigentlich damit gerechnet haben, dass ein Kind kommt, das ein bisschen rein den Kindergarten, ein bisschen Material, Möbel, Spielmöglichkeiten auseinandernimmt. Und allenfalls auch mit Kindern sehr schnell mit Hauen reagiert. Und so weiter. Sehr schnell ein Elterngespräch gesucht und den Eltern wie schon mit einer ganz klaren Wortwahl, die sie dann auch übersetzt haben, was wir sagen wollen an diesem Elternabend.
C1	Und das andere, was ich auch noch eine gute Idee finde, ist so ein Fussparkplatz. Da habe ich mit Felix seine Finken auf ein Papier nachgezeichnet. Und dann haben wir es laminiert und beim Stuhl auf den Boden geklebt. Dann hat er gewusst, wo sein Reich ist. Mit dem Täschchen und dem Parkplatz, das ist in Ordnung. Dort kann man sein, dort ist sein Platz. Das hat auch sehr geholfen, um sich ein wenig räumlich zu orientieren. Wo kann ich überall sein und wo stört es dann?
D1	Und dann hat man angepasst.
C1	Und auch einen eigenen Tagesplan finde ich hilfreich. Wenn man jeden Tag mit dem Kind den Plan mit dem Piktogramm zusammenstellt. Damit er weiss, ob heute Logo ist oder Psychomotorik. Oder spielen wir draussen oder spielen wir drin? Und das mit dem Kind noch einmal bespricht. Schritt für Schritt, wie er sagt, jetzt sind wir hier.
A1	Nicht gleich am Anfang überhäufen mit Aufgaben. Einfach das Größte angehen, damit der Alltag funktioniert. Wenn er am ersten Tag etwas ausschneiden kann, oder nach drei Monaten, das ist dann zweitrangig. Das Erste ist, dass er am Kindsgi-Alltag teilnehmen kann. Das ist das Wichtigste.
B1	Mit Zöliakie verträgt sie auch wirklich null Getreide. Am Anfang hatte sie eher ein Joghurt oder ein Brei dabei. Sie hatte beim Schlucken und Beissen Mühe. Das haben wir gleich mal geändert. Das Kind sollte essen. Dort musste man sie begleiten. Das sind Dinge, wo sie enger, maschiger Betreuung gebraucht hat.
D1	Kinder, die das brauchen, wo die Eltern signalisieren wollen, entweder sie oder das Kind, es wird ein grosser Schritt oder so, oder die das auch irgendwie formulieren an diesem Tag, sagen wir, wie kommen sie doch sonst noch einmal vorbei. Oder z.B. mit Kindern in der ASS-Thematik, wo wir das auch ganz fest schon vorschlagen. Ja.
B1	Ich habe sehr gerne mit Spielen gearbeitet. Da habe ich die Spiele einfach angepasst. Wenn ich merkte, dass es zu schwierig war, haben wir es vereinfacht. Weniger Teile genommen, Regeln weggelassen. Wir haben mit der Gruppe gespielt, wie es verschiedene Bedingungen gelten. Das haben die Kinder gut angenommen, das war kein Thema. Es kommt immer darauf an, was man daraus macht, wie man es vorlebt.
B1	ich habe dort einfach die Eltern informiert. Ich finde das wichtig, die Transparenz. Das hat sich bewährt. Die Zusammenarbeit.
C1	Ich glaube, es ist schon sehr viel gegangen in diesem Bereich, dass ein Bewusstsein entstanden ist, dass gewisse Informationen einfach sehr wichtig sind für die Lehrpersonen, die die Kinder empfangen.
D1	Dort wie zum Beispiel bei der Bauecke ergänzen mit Brettern. Wenn man merkt, die Klötze fallen immer um. Und es ist auch zu nah zu den anderen Kindern. Aber es zieht ihn doch irgendwie dort hin. Habe ich so oft so gemacht, dass die Erwachsenen, also die Bauecke hat man nicht unbegleitet lassen in dieser Situation.

	Wenn die Person ein bisschen ein Schutzschild war gegenüber dem, was die anderen Kinder gebaut haben. In dem, dass man sich geschickt angesessen hat. Dass es zum Bau Ergänzungen gab, wie Bretter und zum Beispiel die Säen. Dort, wo die Pflanzen aufziehen, sind sie aus verrottetem Material.
A1	Dann sind wir schon immer wieder in Kontakt mit den Eltern. Wenn etwas nicht so gut läuft, haben wir vereinbart, dass wir uns austauschen, entweder telefonisch oder per Klapp. Die Eltern sind sehr zuverlässig.
A1	Danach hatten wir relativ schnell das erste Gespräch, noch vor den Herbstferien mit den Eltern. Um eine Standortbestimmung zu machen, aber auch von Ihnen Wissen einzuholen, wo er steht, was alles schon gelaufen ist. Das hat sich sehr bewährt. Man weiss, woran man ist, aber auch, dass man die Eltern spürt und weiss, was sie für Erwartungen haben. Ja, dann haben wir das gemacht.
C1	Damit sie sowohl im Raum, von den Spielsachen her, vom Hilfsmittel, das sie brauchen, sei das ein Metakom oder irgendwelche Stressbälle oder ein Täschchen am Stuhl mit Sachen drin oder eine Rückzugsecke, dass man das einfach vorgängig parat machen kann, dass man am ersten Tag das am Kind schon anbieten kann, weil wir ja nicht wissen, wann die erste Situation kommt.
B1	Beim Essen haben wir relativ schnell angezogen, dass sie kein Brei mehr bringt. Das Baby-Kleinhalten ist suboptimal vom Gefühl her, aber auch von der Mundmotorik her. Das haben die Eltern mitgegeben, dass es wichtig wäre, dass sie auch mal einen Apfel oder von mir aus diese Maisflips, etwas Einfaches hat, was sie beissen kann. Das hat relativ schnell geklappt.
A1	Bei einem ging es wirklich nicht. Dann kam die Mutter rein, schaute zehn Minuten zu und dann ging sie wieder. Ähm ... Sonst versuchen wir, die Kinder abzuholen und dann ... ein wenig abzulenken. Wir haben etwas Megacooles bereitgelegt. Das hat eigentlich recht gut funktioniert.
B1	Auch gewisse andere Dinge, mit einem Belohnungssystem, mit den Klebern. Am Anfang beim Essen, später beim WC. Das hat nicht wirklich funktioniert, weil sie resistent gegen das war. Das waren Versuche, sie abzuholen.
D1	Also es ist zum Beispiel, wenn es das Kind mit ASS-Thematiken ist, dass es Ablaufpläne gibt, dass es visuelle Hilfestellungen gibt, dass man das Kind wie darauf vorbereitet. Was passiert? Was passiert anders? Dass man stark ritualisiert, der Unterricht plant. Und innerhalb von dem kommt es immer mal wieder zu Situationen, in denen es nicht so ist. Und dann ist es spannend, genau hinzuschauen. Wie war es jetzt wirklich für das Kind? Und dann auch zu merken, in diesem und diesem Bereich braucht es das vielleicht gar nicht so intensiv, wie wir jetzt denken würden. Und dann das genau beobachten. Genau beobachten und schauen. Und einfach wie viele Hilfestellungen zur Verfügung stellen, wie es gebraucht wird. Zu viel ist jetzt im visuellen Bereich auch nicht eine Schwierigkeit. Und das hilft ja allen Kindern.
D1	Aber manchmal sind es so, für die Kinder, weil ich weiss, er ist v.a. bei Mama gesessen und hat sich gar nichts getraut zu machen, ist es manchmal fast einfacher, wenn die Eltern mit dem Kind wie sonst kommen, wenn Kinder da sind, oder vielleicht manchmal auch gerade, wenn niemand da ist, aber einfach Kindergartenlehrperson, ich. Und da ist der Raum mit all den Spielsachen und Spannen und so. Und die Eltern haben die Möglichkeit, einfach schnell einen kurzen Schwatz zu halten, die Person auch ein bisschen zu spüren. Man hat auch mehr Möglichkeiten, mit dem Kind Kontakt aufzunehmen, als an den Tagen, wo die Kinder auf Besuch kommen, wo es dann doch zehn Kinder sind, die da sind.
B1	Aber jetzt gerade das eine Kind mit ISR-Status, wurde eigentlich immer vor der Haustür abgeholt worden, weil sie das nicht alleine schaffte. Und dort hat es oft ein kurzes Gespräch, was haben wir gemacht. Gerade am Anfang, da konnte sie sich noch nicht so ausdrücken, noch viel mehr, was haben wir heute gemacht, so dass die Eltern informiert waren.

Gewünschte Massnahmen für die Zukunft

Dokument	Codierte Segmente
----------	-------------------

D1	Zwei Personen beim Unterrichten, weil es eine grosse Überforderung ist, den ganzen Klassenrahmen zu sehen, aber auch den Blick ganz fest auf die einzelnen Kinder zu richten. Das ist eine hohe Anforderung. Und das halt zum höchsten Stundenanzahl. Auch, dass man das nicht per se ... Und das möglichst mit Ausgebildeten. Ich sehe es nicht unbedingt als Klassenassistenten und Zwei-Hände-Mehr. Also nicht, dass ich das Gefühl habe, Klassenassistenten bieten nur Zwei-Hände. Das ist es total nicht. Das ist nicht mein Eindruck, den ich habe. Sondern ich würde gerne von zwei Fachpersonen, die das Ganze strategisch planen und die ganze Denkarbeit dahinter machen. Nicht nur im Agieren.
D1	wir haben den Kontakt zu den Eltern erst gesucht, beim Eintritt. Wir können das grundsätzlich auch vor dem Eintritt, weil wir auch gemerkt haben, sie hatten durchaus mehr Ängste als wir das erwartet hätten. Ja. Weil wir auch gar nicht gedacht haben, dass sie die Kapazität haben, sich so viele Gedanken darum zu machen. Aber sie haben sich das gemacht. Also hätte man das auch schon mit dem Besuch, sie könnten mal vorbeikommen, zur Randseite oder auch mal im Unterricht vorbeikommen, kann man dem sehr viel entgegenwirken.
B1	Was mir sehr wünschen würde, was mir fehlt, das ist von den Schulleitungen, Bildungskommission und so, dass sie in die Praxis an die Front kommen. Wie läuft das? Wie läuft so ein Kindsgialltag ab? Das darf man nicht einfach nur schnell reinschauen, den ganzen Morgen, eine Woche oder an verschiedenen Standorten. Einfach, um zu sehen, was heisst das mit einer 24. oder 25. Klasse, im Kindsgi zu unterrichten. Allein, das ist schlicht unmöglich. Also so Sachen, dass sie das sehen.
C1	Und dort würde ich mir jetzt wünschen, dass das mehr institutionalisiert würde, diese Zusammenarbeit und diese Übergabe
A1	Oder auch, dass diese Spielgruppen und Elki-DaZ usw. ... Das gehört noch nie zur Schule dazu. Es ist ja wie etwas Externes. Dann ist es so, dass es jetzt fertig ist und die Schule kommt. Diese Übergänge sind schon nicht ideal, finde ich. Das sind dann unabhängige Organisationen, die schon sehr viel gemacht haben, aber es nicht weitergeben können.
B1	Oder auch der Austausch untereinander. Wo kann man einander unterstützen, etwas mitgeben. Das fehlt mir manchmal ein wenig.
A1	Ja, mit Logos haben wir schon Kontakt. Aber nicht so sehr wie mit den DaZ-Lehrpersonen. Logos sind extern. Ja ... Schon auch, aber eher weniger. Ja, weniger. Das könnte sicher mehr sein, ja.
A1	Ja, es ist immer schwierig mit der Übergabe dieser Informationen. Aber grundsätzlich wäre es nicht verkehrt, wenn die Informationen, die es vorher gibt, weitergeleitet werden. Aber das ist mit dem Datenschutz immer schwierig. Aber grundsätzlich finde ich das sehr schade. Es ist schon so viel gearbeitet worden, das dann einfach verloren geht, weil man es nicht weitergeben darf oder was auch immer. Das finde ich auch manchmal etwas frustrierend. Wenn man merkt, dass das schon mal jemand gemacht hat, fängt man wieder von vorne an.
A1	Ich würde dem Kind noch mehr Zeit geben. Man hat immer das Gefühl, man sollte schon das machen und das wäre noch gut. Ich glaube, dass es so viel mit dem Eintritt in den Kindergarten gibt, dass man dort noch etwas herunterschrauben darf. Das würde ich noch mehr machen.
A1	Ich fände es megacool ... Das hatte meine Tochter, die in den Kindergarten kam. Dass man den Kindern vielleicht ermöglicht ... Wir haben schon den Bsüechli-Nachmittag. Aber es gibt vielleicht nicht nur einen Bsüechli-Nachmittag. Sie hätten die Möglichkeit, mehrmals in den Kindergarten zu kommen. Gerade wenn man Probleme mit der Ablösung hat. Ich glaube, dass das sehr helfen würde. Sie hätten das schon gesehen und die Räumlichkeiten erkannt. Vielleicht hätten sie die Lehrpersonen schon zweimal gesehen. Das würde enorm helfen. Das wäre meine Traumvorstellung, dass man das umsetzen könnte. Nicht nur einmal kommen. Es sind zwei Stunden, sie kommen, dann sehen sie es schnell, dann ist es eh viel und sie gehen wieder. Ich würde es super finden. Aber das ist mit Aufwand. Es kommt dann auf die Lehrpersonen. Sie müssen mehr leisten, damit es zustande kommt. Aber das fände ich sehr schön.

B1	<p>Ich denke, die Eltern mit ins Boot zu holen. Einmal einladen. Einmal alleine mit dem Kind vorbeikommen. Oder einfach einmal mitkommen. Die Eltern, was haben sie? Vielleicht hat der eine noch irgendeine... Mit der Natur, mit Wildpflanzen. So Sachen auch. Von den Lehrpersonen und den Eltern. Was ist da noch? Oder mit den Musikinstrumenten. Dass das Kind dann natürlich auch lässig ist. Oder stolz. Ah, da kommt der Papi, der Gitarre spielt. So Sachen. Gerade in der Übergangszeit kann das vielleicht noch helfen. Für den Einstieg. Was ist da noch Potenzial? In einem Austausch. Einmal ein Znüni vorbeibringen. Von einer anderen Kultur. So Sachen fände ich irgendwie noch lässig. Sie auch mehr reinholen. Dass sie auch sehen, wie wir arbeiten. Was halt schwierig sein kann. Dass es Verständnis gibt. Aber wirklich einen Austausch. Einander unterstützen. Unter die Arme greifen. Das fände ich mega lässig. Jetzt geht es so spontan.</p>
C1	<p>Die Besuche, die die Kinder machen, wenn sie einen ISR-Status haben, kommt auf das Kind an. Wir haben nicht auf Felix, sondern auf ein anderes Kind bezogen, das es sehr schwer hatte, für einen Besuch nachmittags zu kommen.</p> <p>Die neue Situation hat das Kind schon so überfordert. Dass man dort Lösungen sucht, um dem Kind zu ermöglichen, zuerst einen Besuch zu machen, damit es weiss, wo es hinkommt. Dass man flexible Lösungen hat, damit das Kind am nächsten Tag alleine kommen darf. Ich glaube, dass sie vorher schauen können, vielleicht auch mehrmals, wenn es das braucht. Ich glaube, das kann schon sehr viele Hürden abbauen, die Probleme geben könnten. Wenn man das institutionalisieren könnte, wo es noch nicht ist.</p>
B1	<p>Da ist wieder das Netzwerk im Team, über das Team hinaus, interdisziplinär, wichtig zum Austauschen. Hey, hast du einen Tipp, was kann ich machen? Nicht mal konkret für das Kind, manchmal ist es auch für sich. Ich finde das sehr wichtig. Ich wünsche mir auch, dass das ein Standard wird.</p>

P Kopiervorlage Massnahmen des Übertritts

Vor dem Übertritt
<p>Zur Informationsbeschaffung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Informationen über das Kind einholen (bei Klassenlehrperson, Schulleitung, SPD, involvierte Fachstellen, Früherziehung, Therapeut*innen, Spielgruppenleiter*innen, falls vorhanden an Schnittstellengesprächen teilnehmen etc.). ○ Für Besuch im Kindergarten einladen (Eltern und Kind) (wenn möglich mehrmals). ○ Prüfen, ob Schule über ein Konzept zum Übergang verfügt und dieses anwenden. ○ Am Vorschulanlass der Schule teilnehmen.
<p>Zu den Räumlichkeiten/ Infrastruktur im Kindergarten</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Prüfen, welche Räumlichkeiten der schulischen Heilpädagogin zur Verfügung stehen (Gruppenraum im Kindergarten?). ○ Geeignete Arbeitsplätze für ISR-Kind lokalisieren und passend einrichten (z.B. visuelle/akustische Abtrennungen organisieren, sicherstellen, dass Kinder Zugang zu Materialien haben, Rückzugsorte gestalten, leicht zugänglicher Stauraum für Hilfsmittel gewährleisten, zum Beispiel Taschen an den Stühlen). ○ Sitzplatz für Kind in Garderobe, im Kreis und im Kindergartenraum mit der Klassenlehrperson bestimmen.
<p>Zu den Bewegungsmöglichkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Räume und Materialien bereitstellen, die Bewegung ermöglichen. Zum Beispiel: Matten, grosse Würfel zum Bauen, Therapieschaukel, Elemente zum Klettern oder Balancieren. ○ Arbeitsphasen in Absprache mit der Klassenlehrperson in kurze Sequenzen unterteilen, Musik und Rhythmus einbauen, Bewegungspausen einplanen.
<p>Zum Spielangebot</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Prüfen, ob das Spielangebot im Kindergarten den Bedürfnissen und dem Entwicklungsstand des Kindes entspricht und bei Bedarf anpassen/ergänzen. ○ Anpassung des Schwierigkeitsgrads von Spielen (z.B. Reduzierung der Teile bei Puzzles). ○ Anpassung von Spielen mittels Vereinfachung der Regeln. ○ Bereitstellung von Material, das dem Entwicklungsstand des Kindes entspricht (z.B. Duplo in der Bauecke ergänzen, nicht nur Lego)

Im Übertritt
<p>Kommunikation mit dem Kind</p> <ul style="list-style-type: none">○ Relevante PORTA Gebärden einführen, wenn möglich mit der ganzen Klasse (oder der ganzen Schule). Darauf achten, dass alle dieselben verwenden.○ Förderung der Kommunikation des Kindes mit ISR und seinen Peers○ Piktogramme einsetzen <p>Kommunikation auf Klassenebene</p> <ul style="list-style-type: none">○ Frühzeitige transparente Kommunikation (am Elternabend) an alle Eltern der Klasse (mit dem Einverständnis der Eltern des Kindes mit ISR) über die besonderen Bedürfnisse des betroffenen Kindes mit ISR. So wird Verständnis für das Verhalten des Kindes mit ISR geschaffen und die Eltern werden entlastet.
<p>Sozio-emotionaler Bereich</p> <ul style="list-style-type: none">○ Beziehungsaufbau zur Klassenlehrperson fördern. Durch zeitweise Übernahme der Klassenführung.○ Beziehungsaufbau zu Peers durch enge Begleitung unterstützen.○ Vorleben eines positiven Umgangs mit besonderen Bedingungen.○ Mögliche Hilfsmittel zur Unterstützung der emotionalen Regulation:<ul style="list-style-type: none">- Gefühlskarten- Figuren wie zum Beispiel der <i>Grolltroll</i>- Ampel aus Papier als visuelles Hilfsmittel um den emotionalen Zustand zu erkennen und regulieren- Strategien zur Kontaktaufnahme und sozialen Interaktion gezielt einüben- Bereits passende, vorhandene Strategien zur Emotionsregulation positiv verstärken.- In schwierigen (Übergangs-) Situationen an flexible und unkonventionelle Lösungen denken und diese umsetzen (z.B. bereits umgezogen für das Turnen in den Kindergarten kommen, falls Umkleidesituation überfordernd ist).- Eltern in diese Prozesse miteinbeziehen, da die Anwendung ähnlicher Massnahmen zu Hause mehr Wirkung erzielt.
<p>Visueller Bereich</p> <ul style="list-style-type: none">○ Tagespläne mit Piktogrammen○ Ablaufpläne mit Piktogrammen○ Stopp-Schilder und Fussparkplätze zur räumlichen Orientierung○ Time-Timer zur zeitlichen Orientierung